

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Belastungserleben und Bewältigungsverhalten
im Leben von Vätern und Müttern von Kindern
mit Beeinträchtigung**

Eine qualitative Erhebung

eingereicht von: Stefanie Frei

Begleitung: Prof. Christina Koch

Datum der Abgabe: 12. Mai 2024

«Nicht am Ziel wird der Mensch gross, sondern auf dem Weg dorthin.»

Ralph Waldo Emerson

Abstract

Belastende Momente sind im Leben von Eltern allgegenwärtig. Insbesondere bei Eltern mit einem Kind mit Beeinträchtigung kumulieren sich zusätzliche Stressoren, welche sich auf das Wohlbefinden der Individuen, auf die Interaktion des Paares und auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirken können. Diese Arbeit untersucht das Belastungserleben und Bewältigungsverhalten von Müttern und Vätern. Dazu konnten Leitfaden-Interviews mit vier Elternpaaren geführt werden, welche mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass eine hohe Partnerschaftsqualität, soziale Unterstützungssysteme und Veränderungen in den Bedeutungsgebungen einen gelingenden Anpassungsprozess unterstützen. Im Sinne der Familienorientierung dienen diese Erkenntnisse dazu, elterliche Bedürfnisse in Zukunft besser zu berücksichtigen. Dazu scheint gerade in der Anfangsphase ein sensibler Umgang mit den besonderen Herausforderungen bedeutsam zu sein.

Dank

Mit grosser Dankbarkeit und aufrichtiger Wertschätzung für die unermüdliche Unterstützung während meiner Masterarbeit richte ich mich an Prof. Christina Koch. Mit fachkundiger Anleitung, konstruktivem Feedback und ermutigenden Worten hat sie massgeblich dazu beigetragen, dass ich meine Arbeit erfolgreich abschliessen konnte.

Weiter gilt ein besonderes Dankeschön den Elternpaaren, die durch ihre Teilnahme an den Interviews mit ihrer Zeit, ihrem Vertrauen und ihrer Offenheit zum Gelingen beigetragen haben. Ebenso möchte ich mich bei den Fachpersonen der Heilpädagogik bedanken, welche durch ihr Engagement die Untersuchung überhaupt erst ermöglicht haben.

Darüber hinaus danke ich meinen Freunden und meiner Familie, die ihre Zeit für das kritische Gegenlesen zur Verfügung gestellt haben und die Arbeit mit wertvollen Inputs bereichert haben.

Ein besonderer Dank gebührt weiter meinem Mann und unseren Kindern, deren Unterstützung und Verständnis während dieser intensiven Monate beträchtlich waren. Ihre Geduld, Ermutigung und moralische Unterstützung haben mir die nötige Motivation gegeben, Hindernisse zu überwinden und mich auf meine Arbeit zu konzentrieren.

Zuletzt, aber keineswegs am wenigsten, möchte ich bei all jenen bedanken, die stets an meiner Seite waren, mich aufgemuntert und mir geholfen haben, die Balance zwischen Arbeit und Entspannung zu finden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	<i>Ausgangslage.....</i>	1
1.2	<i>Zielsetzung</i>	1
1.3	<i>Heilpädagogische Relevanz und erwarteter Nutzen</i>	2
1.4	<i>Aufbau der Arbeit.....</i>	3
1.5	<i>Abgrenzung</i>	4
2	Theoretische Grundlagen und Forschungsstand.....	6
2.1	<i>allgemeines Belastungserleben und Bewältigungsverhalten.....</i>	6
2.1.1	Stress und Belastungserleben.....	6
2.1.2	Bewältigungsverhalten und Coping	7
2.1.3	Das Transaktionale Stressmodell.....	8
2.2	<i>Belastungserleben und Bewältigungsverhalten von Eltern</i>	10
2.2.1	Das Parenting Stress Modell	11
2.2.2	Einflussfaktoren.....	12
2.2.3	Auswirkungen.....	16
2.2.4	Exkurs: kritische Lebensereignisse und alltägliche Belastungen	17
2.3	<i>Belastungserleben und Bewältigungsverhalten von Eltern mit beeinträchtigten Kindern.....</i>	18
2.3.1	Besonderheiten im Leben mit einem beeinträchtigten Kind	18
2.3.2	Das Familien-Anpassungs-Adaptions-Modell.....	22
2.3.3	Schlüsselfaktoren für das Gelingen der Anpassung.....	25
2.4	<i>Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen</i>	28
3	Fragestellung und Ziel der Arbeit.....	30
4	Forschungsmethodik	31
4.1	<i>Datenerhebung</i>	31
4.1.1	Stichprobenbeschreibung.....	31
4.1.2	Datenschutz.....	31
4.1.3	Kurzfragebogen	32
4.1.4	Problemzentriertes Interview	32
4.1.5	Interviewleitfaden.....	32
4.1.6	Pre-Test	33
4.1.7	Interviewdurchführung	33
4.1.8	Aufzeichnung.....	34

4.2	<i>Datenaufbereitung</i>	35
4.3	<i>Datenauswertung</i>	36
4.3.1	Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	36
4.3.2	Entwicklung des Kategoriensystems	37
5	Darstellung der Ergebnisse	40
5.1	<i>Deskriptive Beschreibung der Stichprobe</i>	40
5.2	<i>Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse</i>	41
5.2.1	subjektives Belastungserleben	42
5.2.2	Bewältigungsverhalten der Mütter und Väter	48
5.2.3	kategorienübergreifende Analysen	55
6	Diskussion	56
6.1	<i>Zusammenfassung der Ergebnisse</i>	56
6.2	<i>Interpretation der Ergebnisse</i>	58
6.3	<i>Beschränkungen der Forschung</i>	60
6.4	<i>Empfehlungen für weiterführende Forschung</i>	61
7	Fazit und Ausblick	63
8	Literaturverzeichnis	64
9	weitere Verzeichnisse	69
9.1	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	69
9.2	<i>Tabellenverzeichnis</i>	69
10	Anhangsverzeichnis	70

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Laut dem Bericht „Familien in der Schweiz“ (Bundesamt für Statistik [BFS], 2021) geht hervor, dass knapp ein Viertel der Väter und Mütter im Alltag mit erheblichen Belastungen konfrontiert sind und häufig das Gefühl haben, damit überfordert zu sein. Dies ist gemäss Bodenmann (2016) nicht weiter überraschend, denn es ist davon auszugehen, dass Veränderungen wie die Geburt eines Kindes sowohl für das Individuum als auch für die partnerschaftliche Beziehung ein nicht zu unterschätzender Belastungsfaktor in der Lebensspanne darstellen. Während allerdings die Ankunft eines Babys und die darauffolgende, als belastend geäußerte Kleinkindphase als zeitlich eher kurzes und begrenztes Ereignis betrachtet werden kann, stellt die Begleitung eines Kindes mit Beeinträchtigung eine besonders schwierige und längere Ausdehnung von Anforderungen dar, welche Väter und Mütter nachhaltig belasten können. Sie sind in ihrem Alltag besonders herausgefordert (Sarimski, Hintermair & Lang, 2021).

In der Arbeit der Heilpädagogischen Früherziehung sind daher stark belastete Eltern allgegenwärtig. Sie äussern Sorgen bezüglich der Beeinträchtigung des Kindes oder alltägliche Schwierigkeiten, welche im spezifisch erforderten Umgang damit einher gehen. In der Kleinfamilie, welche in der heutigen Zeit häufig gelebt wird (BFS, 2021), tragen Eltern zudem die schwierigen Momente mit ihren Kindern mehrheitlich allein.

Aus eigener Perspektive als Heilpädagogische Früherzieherin werden Belastungsmomente von Vätern und Müttern unterschiedlich erlebt und auch der daraus folgende Umgang mit den genannten Herausforderungen scheint individuell und von verschiedenen Faktoren abhängig zu sein. Während die einen Familien einen zumindest nach aussen funktional wirkenden Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen gefunden haben, tun sich andere Elternpaare mit dem Prozess der Anpassung schwer. Er gelingt nicht oder stagniert. In der vorliegenden Erhebung interessiert daher, wie es Vätern und Müttern gelingt, mit den schwierigen Anforderungen als Eltern einen Umgang mit der Beeinträchtigung ihres Kindes zu finden. Welche Ressourcen helfen ihnen, sich handlungsfähig und selbstwirksam zu fühlen und wie integrieren sie die vorhandenen Belastungsmomente in ihr Familienleben?

1.2 Zielsetzung

Um als Fachperson Familien angemessen in ihren Kompetenzen stärken zu können, beabsichtigt die vorliegende Untersuchung, das elterliche Belastungserleben und Bewältigungsverhalten zu erfassen. Im Rahmen dieser Masterarbeit soll durch qualitative Interviews herausgearbeitet werden, welche Belastungen Väter und Mütter durch die Elternschaft eines Kindes mit Beeinträchtigung erleben und wie sie damit umgehen.

Dabei wird davon ausgegangen, dass Väter und Mütter unterschiedliche Momente als belastend wahrnehmen und verschiedene Bewältigungsstrategien genutzt werden, welche die einzelnen Familienmitglieder und ihre Interaktionen wiederum belasten, unterstützen oder bereichern können. Durch die Untersuchung des elterlichen Belastungserlebens und Bewältigungsverhaltens sollen Erkenntnisse gewonnen werden, welche Impulse für die Praxis ermöglichen, um Väter und Mütter im Umgang mit den besonderen Herausforderungen zu unterstützen.

1.3 Heilpädagogische Relevanz und erwarteter Nutzen

Im Sinne der Familienorientierung sind sich Forscher dieses Gebiets einig, dass die Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung unter anderem darin besteht, Bezugspersonen zu befähigen, im Umgang mit ihrem Kind und dessen individueller Entwicklung sicher zu werden und sich den herausfordernden Situationen im Alltag selbst gewachsen zu fühlen (Pretis, 2020). Die Eltern sollen erfahren, dass Interventionen ihre Kompetenzen und damit die Entwicklung des Kindes unterstützen (Sarimski & Lang, 2018). Dabei konnte aufgezeigt werden, «dass die Mitbestimmungsmöglichkeit in einem Frühförderprogramm einen der stärksten Prädiktoren für das erlebte Wohlbefinden der Eltern in der Frühförderung darstellt» (Dunst & Hamby, 2007; zitiert nach Pretis, 2020, S. 42). Diese Überzeugung führt zur Schlussfolgerung, unser Unterstützungsangebot stets an die Bedürfnisse einer Familie auszurichten. Allerdings wurde festgestellt, dass Fachkräfte während der Förderstunden nur geringfügig auf elterliche Belastungen eingehen und dies meist erst geschieht, wenn diese von den Eltern selbst angesprochen werden (Dunst, Hamby & Raab, 2019). Eine weitere Untersuchung der elterlichen Bedürfnislage im Frühbereich hat gezeigt, dass Eltern durchaus in der Lage sind, ihre eigenen Bedürfnisse zu formulieren, wenn man ihnen dazu den Raum gibt (Eckert, 2007).

Davon ausgehend, dass Eltern mit beeinträchtigten Kindern besonders stark belastet sind (Pretis, 2020; Sarimski, Hintermair & Lang, 2021) und dadurch beeinflusste Familieninteraktionsmuster direkt auf die kindliche Entwicklung einwirken können (Guralnick, 2011), scheint es wesentlich, der Beratung und Begleitung im Rahmen der heilpädagogischen Tätigkeit ausreichend Platz einzuräumen und zu erfahren, mit welchen zusätzlichen Besonderheiten diese Väter und Mütter konfrontiert sind und in welchem Bewältigungsprozess sich die Familie befindet, denn ob Empfehlungen zur Entwicklungsförderung von Eltern im Alltag umgesetzt werden, hängt davon ab, wie hoch die subjektive Belastung der Eltern ist, so die Professoren (Sarimski & Lang, 2018). In gemeinsamer Arbeit könnten fehlende oder möglicherweise noch verdeckte Ressourcen aktiviert und die Entwicklung vielfältiger Bewältigungsstrategien und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen unterstützt werden, welche für die Auseinandersetzung mit der Entwicklungsbeeinträchtigung des Kindes äusserst bedeutsam wäre, wie von Dunst und seinen Mitarbeiterinnen (2019) weiter ausgeführt. Laut Pretis (2020) sollte daher das oberste Handlungsziel der Fachkräfte im Sinne von Empowerment sein, Familien so weit zu befähigen, langfristig nicht mehr benötigt zu werden. Gemäss Sarimski und Lang (2018) findet somit eine erfolgreiche Unterstützung entsprechend dann statt, wenn sich Eltern sicher und in der Lage fühlen, Entwicklungsprozesse selbstwirksam zu bewältigen, mit den besonderen Anforderungen umgehen zu können und sie sich mit ihren Kindern am sozialen Leben beteiligen können.

Gerade die frühzeitige Erfassung des elterlichen Belastungserleben eröffnet laut Tröster (2011) Möglichkeiten, den Stress zu reduzieren und damit gar einer Gefährdung der kindlichen Entwicklung vorzubeugen. Gemäss Eckert (2007) müssen Fachkräfte deshalb die spezifischen Bedürfnisse, Themen und Erfahrungen von Eltern mit einem behinderten Kind verstehen lernen, um passende und zielgerichtete Unterstützungsangebote entwickeln zu können.

1.4 Aufbau der Arbeit

Um zu erörtern, wie Väter und Mütter Belastungen im Zusammenleben mit ihren beeinträchtigten Kindern begegnen, bietet der dreiteilige Theorieteil zunächst einen wissenschaftlichen Einblick in das allgemeine Belastungserleben und Bewältigungsverhalten (Kapitel 2.1). Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem elterlichen Belastungserleben und Bewältigungsverhalten (Kapitel 2.2). Erkenntnisse aus der Familien-Stresstheorie zeigen die mehrschichtigen Zusammenhänge elterlicher Herausforderungen innerhalb eines Familiensystems auf und leiten über zu den zusätzlich belastenden Momenten, wenn Eltern sich um ein Kind mit Beeinträchtigung kümmern (Kapitel 2.3). Anhand verschiedener Modelle werden die komplexen Anpassungsprozesse an diese Herausforderungen erklärt, wobei einzelne Schlüsselfaktoren näher betrachtet werden, da sie aus wissenschaftlicher Sicht eine gelingende Anpassung begünstigen und einen lösungsorientierten Ausblick ermöglichen. Eine abschliessende Zusammenfassung (Kapitel 2.4) des erarbeiteten aktuellen Forschungsstandes leitet zum empirischen Teil über.

Die vorliegende Masterarbeit ist aufgrund der Forschungsabsicht als empirische Arbeit mit qualitativer Erhebungs- und Auswertungsmethodik konzipiert. Im dritten Kapitel wird die Forschungsfrage präzisiert (Kapitel 3). Anschliessend wird das Vorgehen der Datenerhebung (Kapitel 4.1), die Datenaufbereitung (Kapitel 4.2) und die Auswertung (Kapitel 4.3) erläutert. Für die Beantwortung der vorliegenden Fragestellung wurde ein qualitatives Forschungsverfahren gewählt. Die Daten wurden mit halbstrukturierten Interviews gewonnen, anhand von Transkriptionen aufbereitet und mittels inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse nach dem Vorgehen von Kuckartz und Rädiker (2022) ausgewertet.

Der Fokus des fünften Kapitels liegt auf den Ergebnissen der Untersuchung. Zunächst erfolgt eine deskriptive Darstellung der Daten aus den Kurzfragebogen (Kapitel 5.1). Anschliessend werden die Aussagen der befragten Väter und Mütter hinsichtlich Gemeinsamkeiten, Unterschieden und Auffälligkeiten bezüglich ihres Belastungserlebens und Bewältigungsverhaltens analysiert und Zusammenhänge im Hinblick auf die Anpassungsprozesse untersucht (Kapitel 5.2).

Die Diskussion beginnt mit einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse (Kapitel 6.1), gefolgt von ihrer Interpretation im Kontext der aktuellen Forschungserkenntnisse (Kapitel 6.2). Anschliessend wird eine kritische Auseinandersetzung mit dem methodischen Vorgehen vorgenommen, wobei Beschränkungen der Forschung identifiziert werden (Kapitel 6.3). Dies führt zu Empfehlungen für weiterführende Forschungsarbeiten (Kapitel 6.4).

Abschliessend wird ein Fazit über die gesamte Arbeit gezogen und ein Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen gegeben (Kapitel 7).

1.5 Abgrenzung

Im Wissen um die vielfältige Pluralität von Familienformen wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff *Familie* als ein System bezeichnet, in dem ein Elternpaar mit einem oder mehreren unselbständigen Kindern in der Einheit des Haushalts zusammenlebt (Häcker & Stapf, 2009). Psychologisch betrachtet werden Familien als intime Beziehungssysteme verstanden, die sich durch Abgrenzung, Privatheit, Dauerhaftigkeit und Nähe auszeichnen (Schneewind, 2010), wobei sich das Zusammenleben auf gemeinsame Lebens- und Entwicklungsaufgaben konzentriert (Cierpka, 2008). Auf Systemebene wiederum lassen sich dadurch drei verschiedene Betrachtungsweisen analysieren: die Einzelpersonen (Vater / Mutter), die Dyade (Eltern) sowie die gesamte Familie (Vater, Mutter und Kind) (ebd.).

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf das Belastungserleben der Eltern als Einzelpersonen sowie als Dyade bestehend aus einer Mutter und eines Vaters, auch wenn gemeinverständlich ist, dass in der Schweiz eine beachtliche Anzahl der Elternteile alleinerziehend sind, Familien aus gleichgeschlechtlichen Elternteilen bestehen und auch Geschwister unter Belastungen in einem Familiensystem leiden. Diese stehen in der vorliegenden Erhebung jedoch nicht im Fokus.

Weiter befasst sich diese Arbeit ausschliesslich mit Eltern von Kindern, bei welchen Behinderungen oder schwere Entwicklungsstörungen vorliegen. Gemäss Retzlaff (2019), einem bedeutenden Forscher in diesem Gebiet, ist *Behinderung* als «ein anhaltender Zustand zu verstehen, der die Funktionsweise einer Person beeinträchtigt und ihre Freiheitsgrade bei der Entfaltung ihrer Lebensgestaltung einschränkt» (S. 35). Unter Einbezug der von der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK, 2007) verabschiedeten «Einheitlichen Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik» wird der Begriff *Behinderung* ähnlich umschrieben und folgendermassen definiert:

Schädigung von (physiologischen oder psychischen) Körperfunktionen und/oder Beeinträchtigung einer Aktivität und/oder Beeinträchtigung der Partizipation als Ergebnis der Interaktion zwischen Gesundheitsmerkmalen und Kontextfaktoren (personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren). Sie ist im Bereich der Sonderpädagogik relevant, wenn sich daraus ein besonderer Bildungsbedarf ableitet. (EDK, 2007, S. 1)

In die vorliegende Erhebung einbezogen werden somit ausschliesslich Eltern, welche durch die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) begleitet werden, die als anerkannte sonderpädagogische Massnahme «Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt» (EDK, 2007, S. 3).

Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS, 2019) ist in der Schweiz aktuell von rund 54 000 Kindern mit einer Beeinträchtigung im Alter 0 bis 14 Jahren auszugehen. Dies entspricht 4,2% der von der Befragung erfassten Kinder. Allerdings sei «die genaue Zahl der Kinder mit Behinderung schwer zu schätzen, da sie von der Definition und dem berücksichtigten Schweregrad abhängt» (ebd., S. 1). Genauere Zahlen in Bezug auf die Art und den Schweregrad der Beeinträchtigung liegen für diese

Arbeit daher nicht vor. Entsprechend wurden für die Erarbeitung der vorliegenden Fragestellung ausschliesslich Konzepte und Modelle ausgewählt, welche sich auf verschiedene Formen von Beeinträchtigungen übertragen lassen und eine Einteilung oder Abgrenzung nicht notwendig machen.

Allerdings werden *chronische Krankheiten* für die nachfolgenden Ausführungen miteingeschlossen, denn laut Retzlaff (2019) kann eine Unterscheidung in der wissenschaftlichen Literatur schlichtweg nicht trennscharf vorgenommen werden, wie seine Aussage verdeutlicht:

Schwere chronische Krankheiten eines Kindes stellen Familien vor ähnliche psychosoziale Anforderungen wie eine Behinderung. Sie können zu schweren Beeinträchtigungen führen [...], bestehen meist das ganze Leben und sind – ähnlich wie Behinderungen – für das betroffene Kind und seine Familien eine erhebliche Belastung. (S. 33)

2 Theoretische Grundlagen und Forschungsstand

2.1 allgemeines Belastungserleben und Bewältigungsverhalten

2.1.1 Stress und Belastungserleben

Umgangssprachlich bezieht sich «Stress» auf eine subjektiv unangenehm empfundene Situation, die sowohl den Körper als auch die Psyche negativ beeinflussen kann (Häcker & Stapf, 2009). Folglich wird der Begriff im Psychologischen Wörterbuch Dorsch «allgemein als intensiver, unangenehmer Spannungszustand in einer stark aversiven Situation verstanden werden, dessen Vermeidung als subjektiv wünschenswert erlebt wird.» (ebd., S. 967)

In der deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wird «Stress» mit folgender Auslegung definiert: «Unter Stress wird die starke Beanspruchung eines Organismus durch innere oder äussere Reize verstanden.» (Ernst, Franke & Franzkowiak, 2022, S. 1). Dieses Verständnis bezieht sich darauf, wie eine Person eine Belastungssituation erlebt, welches auch von Bodenmann (2016) bestätigt wird. Nach seinen Ausführungen überschreiten Reize, welche im Folgenden auch als Stressoren bezeichnet werden, die eigenen Belastungsgrenzen und erfordern eine Anpassungsreaktion, die aus evolutionärer Sicht für den Organismus lebenswichtig ist. Aus biologischer Perspektive werden unterschiedliche Stresssysteme aktiviert, welche als «entwicklungsgeschichtlich alte, stereotyp im Körper ablaufende Aktivierungsmuster» (Ernst et al., 2022, S. 2) beschrieben werden und auf endokrinologische Untersuchungen des Mediziners Hans Selye (1936, zitiert nach Häcker & Stapf, 2009, S. 967) zurückgehen.

Treten Stresserfahrungen nur gelegentlich und in geringer und mittlerer Intensität auf, kann der Organismus entsprechenden Widerstand leisten. Gemäss den Auslegungen der BZgA wird der Körper kurzfristig sogar besonders leistungsfähig und bewältigt eine herausfordernde Situation erfolgreich (Ernst et al., 2022). Dauert diese Reaktion allerdings an, wird in der Nebennierenrinde Kortisol freigesetzt, welches den Körper mit Blutzucker und Fettsäuren versorgt, die langfristig den Organismus schädigen können. Um das Leistungsniveau aufrecht zu erhalten, muss mehr Energie aufgewendet werden als üblich, was zu Erschöpfung (Bodenmann, 2016), somatischen Schädigungen (Häcker & Stapf, 2009) und schwerwiegenden Langzeitschäden führen kann (Ernst et al., 2022). Insofern bezieht sich Stress auf die Reaktion einer Person auf Belastungen, welche wiederum als «die Gesamtheit der erfassbaren Einflüsse, die von aussen auf den Menschen zukommen und auf ihn einwirken» (Häcker & Stapf, 2009, S. 111) definiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass Stress nicht nur als körperliche Reaktion verstanden werden kann, sondern auch psychologischen und soziologischen Mechanismen unterliegt (Ernst et al., 2022). Dabei können Belastungen gemäss Bodenmann (2016) sowohl als solche wahrgenommen werden und Angst und Hilflosigkeit hervorrufen. Allerdings werden Herausforderungen auch als positiv erlebt, wenn sie als bewältigbar empfunden werden und zu aktivem Handeln führen. Dies verdeutlicht, dass Belastungen erst durch das subjektive Erleben eingeordnet und im sozialen Kontext betrachtet werden müssen, wie Ernst und seine Kollegen mehrfach betonen (2022). Gemäss psychologischem Wörterbuch bestimmt demnach die Diskrepanz zwischen den Anforderungen der Umwelt und den verfügbaren Ressourcen das subjektive

Belastungserleben (Häcker & Stapf, 2009). Wichtig erscheint dabei, dass sowohl Überforderung als auch Unterforderung ein Ungleichgewicht zwischen erlebten Anforderungen und zur Verfügung stehenden Ressourcen darstellen kann, wie Bodenmann (2016) betont. Dieses steht in Abhängigkeit mit den individuellen Voraussetzungen und dem aktuellen Zustand. Insofern kann aufgrund der inter- als auch intraindividuellen Unterschiede letztendlich jede Situation als belastend erlebt werden (Ernst et al., 2022).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das Erleben einer Belastung auf die subjektive Wahrnehmung und individuelle Bewertung bezieht und nicht zwangsläufig mit dem Begriff «Stress» gleichgesetzt werden kann, auch wenn Tröster (2011) in seinen Ausführungen Stress und Belastung synonym verwendet. Nicht alle Belastungen werden als stressig empfunden und nicht jeder, der Stress erlebt, empfindet dies als belastend. In Bezug auf die vorliegenden Forschungsfrage liegt das besondere Interesse auf diesem subjektiven Belastungserleben sowie Bewältigungsmechanismen, um diesen Herausforderungen zu begegnen, welche im Folgenden betrachtet werden.

2.1.2 Bewältigungsverhalten und Coping

Der Begriff «Bewältigungsverhalten» wird im Psychologischen Wörterbuch Dorsch synonym mit «Coping» (engl. to cope, handeln, kämpfen mit) verwendet (Faltermaier & Lessing, 2021). Er findet in der Fachliteratur und deshalb auch in dieser Arbeit in beiden Termini Verwendung.

Laut BZgA (Ernst et al., 2022) wird folgendermassen definiert: «Als Coping werden alle kognitiven und verhaltensbezogenen Anstrengungen des Organismus bezeichnet, die vom Stressor ausgehende Bedrohung zu reduzieren und das eigene Gleichgewicht wiederherzustellen.» (S.11). Der Begriff umfasst laut Faltermaier und Lessing (2021) sämtliche Formen des Umgangs mit psychischen und physischen Belastungen, bei denen die vorhandenen Ressourcen einer Person genutzt werden, um die Anforderungen zu bewältigen, drohende oder bereits entstandene Verluste und Konflikte zu minimieren und das Wohlbefinden der betroffenen Person wiederherzustellen. Dabei sollte Bewältigung nicht ausschließlich über den Erfolg definiert werden, sondern bereits über das Bemühen, mit den Anforderungen umzugehen, wie Kaluza (2022) ergänzt. Auch wenn einige Versuche im Umgang mit subjektivem Belastungserleben als destruktiv bewertet werden und die Situation weiter verschlimmern können und andere Strategien als gesundheitliche Ressourcen im Anpassungsprozess förderlich sind und die Bewältigung wirksam unterstützen (Ernst et al., 2022), wird in dieser Arbeit auf eine Aufzählung möglicher Formen und Arten der Bewältigung verzichtet.

In der Stressforschung herrscht weitgehend Übereinstimmung, dass nicht die Art einer einzelnen Bewältigungsstrategie ausschlaggebend ist. Vielmehr kommen Forschungsarbeiten zum Schluss, dass gerade ein breites Repertoire ermöglicht, das Bewältigungsverhalten flexibel und situationsabhängig einzusetzen. Stehen jedoch nur wenige Strategien zur Verfügung, können Reize immer wieder als Stressoren erlebt werden, was den Organismus schädigen und die Entstehung von Erkrankungen und Störungen begünstigen kann (Domsch & Lohaus, 2010; Franke, 2012; Hsiao, 2018; Raphael, Zhang, Liu & Giardino, 2010).

2.1.3 Das Transaktionale Stressmodell

Das «Transaktionale Stressmodell» nach Lazarus und seiner Mitarbeiterin Folkman (1984; 1987) bildet eine grundlegende Basis für das angestrebte Verständnis der subjektiven Bewertungs- und Bewältigungsprozesse, die Väter und Mütter erleben. Der Ansatz wird in der Stressforschung bis heute häufig beigezogen (Bodenmann, 2016; Ernst et al., 2022; Franke, 2012), da er ermöglicht, das individuelle Belastungserleben als spezifisches Zusammenspiel zwischen Person und Umwelt aufzuzeigen (Knoll, 2022). Das Modell betrachtet neben der kognitiven Bewertung und individuellen Interpretation einer Situation die Einschätzung der verfügbaren Bewältigungsressourcen, welche wiederum die Stressphysiologie und das subjektive Belastungserleben beeinflussen (ebd.). Zudem findet es in der vorliegenden Arbeit Verwendung, da auf dessen Grundlage das «Parenting Stress Modell» (Abidin, 1990) (siehe Kapitel 2.2.1), das «ABCX-Modell» (McCubbin & Patterson, 1983) (siehe Kapitel 2.3.2) sowie das «Familien-Anpassungs-Adaptions-Modell» (Patterson, 1988) (siehe Kapitel 2.3.2) weiterentwickelt wurden. In Abbildung 1 werden die die Bewertungs- und Bewältigungsprozesse dargestellt und im Anschluss erläutert:

Abbildung 1: Transaktionales Stressmodell nach Lazarus & Folkman (Franke, 2012, S. 122)

Eine erste Einschätzung (Appraisal) erfolgt, sobald eine Anforderungssituation eintritt. Dabei ist es gemäss Franke (2012) wichtig zu betonen, dass die Bewertungs- und Bewältigungsprozesse oft nicht linear, sondern dynamisch und wechselseitig sind, da sie sich gegenseitig beeinflussen. Personenspezifische Bedingungen wie Verpflichtungen, Erwartungen, persönliche Überzeugungen und Wertvorstellungen treffen auf umweltspezifische Reize wie die Dauer, Häufigkeit, Intensität, Vorhersagbarkeit oder Kontrollierbarkeit (Ernst et al., 2022). Daneben sind Bedenken über potenzielle Bewältigungsmöglichkeiten ein entscheidendes Kriterium dafür, ob ein Reiz oder eine Situation als Stressor wahrgenommen wird oder nicht, so Franke (2012).

In einer primären Bewertung wird untersucht, ob der Stressor für das Individuum relevant ist und ob er als bedeutsam für das eigene Wohlergehen empfunden wird (Franke, 2012). Diese Einschätzung beeinflusst laut Bodenmann (2016) die weitere Wahrnehmung und Bewertung und erfordert ein entsprechend subjektives und kontextbezogenes Anpassungsverhalten, um das individuelle Wohlbefinden wieder herzustellen (Domsch & Lohaus, 2010).

In der sekundären Bewertung folgt eine Einschätzung der Bewältigungsressourcen, welche zum gegebenen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass auch dieser Prozess als dynamisch und kontinuierlich beschrieben werden soll, denn gemäss Bodenmann (2016) passen Menschen im Laufe der Zeit ihre Bewertungen und Strategien an, basierend auf ihren Erfahrungen, persönlichen Überzeugungen, Wertvorstellungen, ihrem sozialen Umfeld und ihrer individuellen Entwicklung.

Führt diese zweite Einschätzung nun dazu, nicht in der Lage zu sein, den Anforderungen zu begegnen, kann dies zu einem weiteren Anstieg des Belastungserlebens führen. Fühlt sich eine Person jedoch kompetent, angemessen auf die Anforderung zu reagieren, werden die vorhandenen Ressourcen passend zur Situation eingesetzt. In diesem Fall folgen für das Individuum sinnvolle Versuche zur Bewältigung des Belastungserlebens (Bodenmann, 2016).

Dabei unterscheiden Lazarus und Folkman (1984) zwischen Anstrengungen, die eine Situationsveränderung (instrumentelles Coping) bewirken und Bemühungen, welche eine Veränderung der belastenden Gefühle (emotionsbezogenes Coping) evozieren (Bodenmann, 2016; Knoll, 2022). Während erstere unmittelbares Problemlöseverhalten wie den Ausbau eigener Ressourcen, Veränderungen der Situation, Einholen von Informationen oder Suche nach sozialer Unterstützung beinhalten, sind emotionsregulierende Bewältigungsstrategien darauf ausgerichtet, den Umgang mit stressassoziierten Emotionen zu erleichtern und die Konfrontation mit der jeweiligen Situation zu reduzieren, wie Ernst und seine Kollegen (2022) ausführen. Dennoch kann auch ein emotionales Coping durchaus dazu beitragen, Probleme zu lösen, so dass der Versuch, adäquate Coping-Strategien zu finden, erfolglos blieb (Franke, 2012). Viel wichtiger scheint, ob das gewählte Bewältigungsverhalten als erfolgreich erlebt wird, denn dann erfolgt eine Neubewertung und der Prozess startet von vorn (Lazarus & Folkman, 1987). In diesem Fall werden Situationen in Zukunft als weniger bedrohlich und eher als interessante Herausforderung eingeschätzt. Hingegen kann bei unangemessener Bewältigung das Erleben einer Bedrohung in ähnlichen zukünftigen Situationen ansteigen (Ernst et al., 2022). Erfolgreiches Bewältigungsverhalten hängt somit von der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit verschiedener Ressourcen ab und erfolgt häufig gar unbewusst (Faltermaier & Lessing, 2021).

Entsprechend dieser Auslegungen darf elterlicher Stress als «Wahrnehmung eines Ungleichgewichts zwischen Anforderungen der Elternschaft und den verfügbaren Ressourcen» (Hsiao, 2018, S. 202) definiert werden und entsteht dann, «wenn eine Situation als stressbezogen bewertet wird und wenn gleichzeitig keine ausreichenden Bewältigungsressourcen wahrgenommen werden, um die Situation angemessen bewältigen zu können» (S. 6), wie Domsch und Lohaus (2010) bestätigen. Dabei werde das Transaktionale Stressmodell den komplexen Abläufen und Wechselwirkungen innerhalb einer Familie nicht gerecht, so die Autoren des Elternstressfragebogens (ESF) (Domsch & Lohaus, 2010). Davon ausgehend, dass Väter und Mütter wie jedes Individuum einen ausgleichenden Zustand zwischen den Belastungen und Bewältigungsmechanismen erhalten möchten, um den Anforderungen und alltäglichen Beanspruchungen zu begegnen (Retzlaff, 2019), ist es wichtig zu erkennen, dass das Belastungserleben von Eltern zusätzlich durch die Interaktion mit ihren Kindern beeinflusst wird. Dieser Aspekt muss differenziert betrachtet werden, da er sich vom allgemeinen Belastungserleben unterscheidet (Domsch & Lohaus, 2010). Dies bestätigt Tröster (2011), als Herausgeber des Eltern-Belastungs-Inventars (EBI). Das Belastungserleben von Eltern gilt eine spezifische Form von Stress, die entsteht, wenn Väter und Mütter ein Missverhältnis zwischen den wahrgenommenen Ressourcen und den ihnen gestellten Anforderungen empfinden.

2.2 Belastungserleben und Bewältigungsverhalten von Eltern

Auch wenn Kinder im Leben von Eltern einen wichtigen Sinn und Bedeutung verleihen (Nomaguchi & Milkie, 2020), ist es wohl unmöglich, elterliche Belastungen gänzlich zu vermeiden (Hsiao, 2018). Allein die Geburt eines Kindes vermag das bisherige Leben erschüttern (Bodenmann, 2016). Doch auch die Zeit danach ist gemäss Behringer, Gmür, Hackenschmied und Wilms (2019) sowohl für Mütter als auch für Väter mit Verunsicherung und Neuorientierung verbunden und erfordert hohe Anpassungsleistungen sowohl für den einzelnen Menschen als auch für ein Paar, wie Bodenmann (2016) betont. Hinzu kommt der Alltagsstress, welcher sich negativ auf die gesamte Familie auswirken kann, gerade wenn die verschiedenen Belastungen kumuliert werden oder über eine längere Zeit andauern (ebd.).

Insofern kann elterliche Belastung als eine Erfahrung von Belastung oder Unbehagen verstanden werden, die sich aus den Anforderungen ergibt, welche mit der Rolle der Elternschaft verbunden sind. Die Betroffenen kommen an ihre Belastungsgrenzen, was sich wiederum unterschiedlich auswirkt, denn äussere Anforderungen wie die soziale Verantwortung und Sorge um das Wohlergehen des Kindes, Schlafmangel, Unsicherheit in Erziehungsfragen, Zeitmanagement und Multitasking lösen noch nicht zwingend negativ erlebten Stress aus (Bodenmann, 2016). Sie führen erst im Zuge der eigenen Einschätzung, der subjektiven Wahrnehmung und Bewertung der Anforderungssituation zum Belastungserleben (Domsch & Lohaus, 2010).

In der Erhebung „Familien in der Schweiz“ des Bundesamtes für Statistik (BFS, 2021) wurde festgestellt, dass nicht wenige Eltern im Alltag stark belastet sind. So gaben 23% der Mütter und 11% der Väter mit Kindern unter 4 Jahren im Haushalt an, sie hätten in den vorangehenden zwölf Monaten meistens oder immer «das Gefühl gehabt, überlastet zu sein und Schwierigkeiten gehabt, die verschiedenen Aktivitäten unter einen Hut zu bringen» (ebd., S. 37). Dies deckt sich mit Angaben aus

Forschungsarbeiten und Statistiken anderer Länder. So zeigen Zahlen aus den USA, dass 13% der Kinder in Haushalten leben, in denen mindestens ein Elternteil hohe Belastungen erlebt (Raphael et al., 2010). In Deutschland sind es laut dem aktuellen Monitoringbericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ, 2023) sogar 59% der Mütter und 36% der Väter in der frühkindlichen Phase, welche regelmässige Stressbelastung erleben. Dies verdeutlicht, dass Belastungen bei vielen Eltern häufig auftreten, wobei in einer Vielzahl von Studien besonders die Auswirkungen der kindlichen Anforderungen als bedeutende Stressfaktoren identifiziert werden, welche das Wohlbefinden der Eltern beeinflussen (Maly-Motta, 2023).

In Bezug auf elterlichen Stress verwenden Untersuchungen in der Regel den «Parenting Stress Index» (PSI) (Abidin, 2012), in der deutschen Version als Eltern-Belastungs-Inventar (EBI) (Tröster, 2011), als diagnostisches Instrument, um die subjektive Bewertung spezifischer Anforderungen zu messen (Maly-Motta, 2023). Auf dieses Modell wird nun näher eingegangen.

2.2.1 Das Parenting Stress Modell

Das «Parenting Stress Modell» (Abidin, 1990, 1992) bietet einen umfassenden Rahmen zur Untersuchung und Erklärung der Belastungen, die Eltern im Zusammenhang mit der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder erleben und wird noch heute gerne in der Forschung beizugezogen (Domsch & Lohaus, 2010; Maly-Motta, 2023; Tröster, 2011).

Abbildung 2 veranschaulicht den elterlichen Stressprozess anhand des «Parenting Stress Modells». Es basiert auf der Annahme, dass Väter und Mütter im Alltag diversen potenziell relevanten Stressoren begegnen (Parenting Relevant Stressors), welche sich bestimmten Merkmalen des Kindes, der Eltern oder der Umgebung zuordnen lassen (Maly-Motta, 2023).

Abbildung 2: Modell zur Entstehung elterlicher Belastung nach Abidin (Maly-Motta, 2023, S. 49)

Weiter werden Bewertungsprozesse (Appraisal Moderator) wie eigene Überzeugungen, Selbsterwartungen und Erwartungen anderer, aber auch das Selbstverständnis der Elternrolle (Parenting Role Relevance) miteinbezogen, welche für das subjektive Erleben der Belastungen als entscheidend betrachtet werden (Domsch & Lohaus, 2010), da sie eine regulierende Rolle zwischen äusseren Belastungsquellen und der tatsächlichen Reaktion auf den Stress spielen (Abidin, 1992). Wird eine potenziell schädigende Wirkung erwartet, führt dies zu Elternstress. Teils unbewusst werden vorhandene Ressourcen in Betracht gezogen, um ein adäquates Elternverhalten zu aktivieren, das beabsichtigt, die Problemsituation zu bewältigen (Domsch & Lohaus, 2010).

Verschiedene Forschungsergebnisse bestätigen das komplexe Wechselspiel zwischen Merkmalen der Eltern, Merkmalen des Kindes und Umweltfaktoren, welche sich gegenseitig beeinflussen (Maly-Motta, 2023; Mulsow, Cladera, Pursley, Reifman & Huston, 2002; Pinquart, 2022; Tröster, 2011). Da eine angemessene Bewältigung dazu beitragen kann, negative Folgen von Belastungen zu reduzieren und einen förderlichen Einfluss auf die Gesundheit zu erzielen, wird im Folgenden auf verschiedene Einflussfaktoren näher eingegangen, welche als stresserzeugend oder hilfreich in der Bewältigung betrachtet werden können.

2.2.2 Einflussfaktoren

Gemäss aktueller Forschung hängt die Art und Weise, wie Eltern mit Belastungen umgehen, wesentlich von ihrer persönlichen Lebenssituation und den Umständen ab, in denen sie leben (Maly-Motta, 2023). So konnten die Schwedischen Forscherinnen Östberg und Hagekull in ihren Erhebungen in Bezug auf das «Parenting Stress Modell» eine Vielzahl an Einflussfaktoren identifizieren (2000). Dabei stellten sie fest, dass die höchsten Korrelationen bei Faktoren wie Mangel an sozialer Unterstützung, hohem Arbeitsaufwand im Haushalt, dem Temperament des Kindes und den alltäglichen Problemen im Umgang damit lagen. Weiter bietet ein Review von Forschern aus den Niederlanden (Fang, Luo, Boele, Windhorst, van Grieken & Raat, 2022) einen umfassenden Überblick über verschiedene Faktoren, die mit elterlichem Stress bei Vätern und Müttern in Verbindung stehen und dazu beitragen, das Stresserleben aufrecht zu erhalten oder zu mindern. Es wurden 29 Studien einbezogen, welche zwischen 1980 und 2021 erschienen und in Bezug zum «Parenting Stress Modell» einen Zusammenhang zwischen mindestens einem Stressor und Elternschafts-Stress herstellen konnten. Dabei wurden hauptsächlich Studien in die Analyse aufgenommen, welche das Belastungserleben von Eltern mit jungen Kindern untersuchten (Fang et al., 2022), weshalb die Auslegungen in die Erarbeitung der vorliegenden Forschungsfrage einbezogen werden.

Dabei ist wichtig zu beachten, dass sämtliche Variablen in der folgenden Zusammenstellung Wechselwirkungsverhältnissen unterliegen und keine kausalen oder linearen Aussagen bezüglich der Intensität des elterlichen Belastungserleben zulassen, wie dies mehrfach betont wird (Abidin, 1992; Domsch & Lohaus, 2010; Maly-Motta, 2023). Die Faktoren, welche das elterliche Stresserleben beeinflussen, sind vielschichtig und komplex, so Fang und sein Team (2022).

Im Folgenden werden sie in Anlehnung an Abidin (1992) auf drei verschiedenen Ebenen betrachtet, um eine übersichtliche Zusammenstellung zu ermöglichen: Faktoren der Eltern, Faktoren des Kindes und Faktoren des sozialen Umfelds.

Faktoren der Eltern

Hinsichtlich des Lebensalters der Eltern ist die Forschungslage nicht einheitlich. Es gibt unterschiedliche Befunde, die auf verschiedene Weisen interpretiert werden können. Gemäss Abidin (2012) erreichen junge Eltern höhere Stresswerte, da sie sich überfordert und der Aufgabe der Kindererziehung nicht gewachsen fühlen. Maly-Motta (2023) bestätigt dies in ihren Ausführungen. Sie verfügen über deutlich geringere Ressourcen für die Bewältigung verschiedener Anforderungen von Elternschaft, welche «mit negativeren Folgen für das elterliche Wohlbefinden verknüpft sind» (S. 68). Doch auch eine späte Elternschaft kann gesundheitliche Risiken mit sich bringen, welche sich besonders auf die Mütter belastend auswirken, so Östberg und Hagekull (2000). Andere Studien konnten wiederum keine Zusammenhänge zwischen dem Alter der Eltern und des Stresslevels finden (Schellinger et al., 2020). Maly-Motta (2023) weist darauf hin, dass das Alter möglicherweise in den extremen Altersbereichen eine Rolle spielen könnte.

Ebenfalls uneindeutige Befunde liegen für die Geschlechtseffekte der Elternteile vor (Domsch & Lohaus, 2010). Einige Erhebungen lassen darauf schliessen, dass Mütter ein deutlich höheres Stressausmass erleben als Väter. Allerdings scheint der Analysefokus auf die differenzierte Betrachtung beider Geschlechter ein vergleichsweise junges Forschungsfeld, so Maly-Motta (2023). Auch die Autoren des Reviews betonen, dass Väter in Studien immer noch unterrepräsentiert sind, weshalb keine systematischen Vergleiche über allfällige Unterschiede oder Gemeinsamkeiten im Stresserleben vorgenommen werden können (Fang et al., 2022). Unter Betrachtung der gesellschaftlichen Entwicklung zur Rollenflexibilität sei allerdings gut denkbar, dass sich die Effekte der Geschlechterunterschiede im Belastungserleben von Eltern in den nächsten Jahren angleichen könnten, so Nomaguchi & Milkie (2020).

Bezüglich des Bildungsgrads haben Untersuchungen aus Skandinavien gezeigt, dass Eltern mit höherem Bildungsgrad tendenziell ein geringeres Stresserleben haben (Östberg, Hagekull & Wettergren, 1997). Es darf angenommen werden, dass höhere Bildung den Eltern nicht nur Wissen und Fähigkeiten vermittelt, sondern auch den Zugang zu sozialen Netzwerken, besseren beruflichen Möglichkeiten und persönlicher Entwicklung. Diese Ressourcen vermögen dazu beitragen, dass Personen besser mit Belastungen umgehen können, so Maly-Motta (2023). Allerdings kann ein höherer Bildungsgrad auch mit zusätzlichem Druck verbunden sein, insbesondere wenn die Erwartungen an eine erfolgreiche Karriere hoch sind und diese mit den Anforderungen der Elternschaft kollidieren, wie Nomaguchi und Brown (2011) ausführen. Die Elternrolle wird dann als weniger sinnstiftend wahrgenommen, was zu einem erhöhten Stressniveau führen kann und häufig mit starken Restriktionen der eigenen Interessen und Freiheiten einher geht (ebd.). Weiter weisen die Forscherinnen darauf hin, dass sich das Bildungsniveau der Eltern auf weitere Aspekte des Familienlebens und der Kindesentwicklung auswirken kann. So sind Eltern mit höherem Bildungsgrad möglicherweise besser in der Lage, unterstützende Umgebungen zu schaffen, wertvolle Anregungen anzubieten und den Zugang zu Bildungschancen zu erleichtern (ebd.). Zudem konnte festgestellt werden, dass gerade ältere Eltern mit einem höheren sozioökonomischen Status mehr positives Anpassungsverhalten zeigen (Li-Tsang, Yau & Yuen, 2001). Sie verfügten über eine stabilere Familienstruktur und geringere finanzielle Schwierigkeiten. Entsprechend seien jedoch Eltern, die über wenig sozioökonomische

Ressourcen verfügen, stärker belastet, da sie sich häufiger um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen, wie Nomaguchi und Milkie begründen (2020).

In einer amerikanischen Untersuchung (Hsiao, 2018) nachgewiesen werden, dass Eltern sich stärker belastet fühlten, wenn sie ihre Bewältigungskompetenzen als gering wahrnahmen, wobei besonders bei weniger effektiven Bewältigungsfähigkeiten wie vermeidungsorientierten Strategien ein höheres Mass an elterlichem Stress erlebt wurde (Raphael et al., 2010).

Eine erhebliche Rolle bei der Entstehung von Elternstress spielen Persönlichkeitsstrukturen bis hin zu psychopathologischen Störungen (Abidin, 1992), da sie kognitive Bewertungsprozesse beeinflussen und zur verstärkten Auseinandersetzung mit eigenen Problemen führen (Domsch & Lohaus, 2010). Während festgestellt werden konnte, dass Ängstlichkeit und Depression deutliche Risikofaktoren für stärkeres Belastungserleben darstellen (Fang et al., 2022), gehen gemäss Domsch und Lohaus (2010) auch Persönlichkeitscharakteristika wie ein ausgeprägter elterlicher Neurotizismus mit einer höheren Stressvulnerabilität einher. Sie wirken sich auf das Interaktionsverhalten mit dem Kind aus, weil Väter und Mütter das Elternsein anstrengender empfinden, was zu zusätzlichen Herausforderungen in der Eltern-Kind-Beziehung führen kann (Fang et al., 2022). Daraus können Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern entwickelt werden, welche wiederum die Anforderungen an die Eltern erhöhen (Domsch & Lohaus, 2010), wie folgende Ausführungen zeigen.

Faktoren des Kindes

Es gibt keine Belege dafür, dass das Geschlecht des Kindes relevant ist für das Erleben von elterlicher Belastung. Eltern eines Jungen sind weder stärkeren noch geringeren Belastungen ausgesetzt wie Eltern, die ein Mädchen haben (Fang et al., 2022; Schellinger et al., 2020). Allerdings kann das Geschlecht in Verbindung zum Temperament und dem damit verbundenen Verhalten zu einem intensiveren Stresserleben der Eltern führen (Domsch & Lohaus, 2010).

Ähnliche Befunde liegen vor für Abhängigkeiten in Bezug zum Alter der Kinder. So scheint nicht das Lebensalter selbst, sondern ebenfalls die damit verknüpften kindlichen Verhaltensdispositionen für das Stresserleben der Eltern ausschlaggebend zu sein. Gerade externalisierende Verhaltensschwierigkeiten treten oft während der Kleinkindjahre auf und stehen in Verbindung mit erhöhtem Elternstress (Östberg & Hagekull, 2000; Schellinger et al., 2020).

Das kindliche Temperament und externalisierende Verhaltensauffälligkeiten gehören somit zu jenen Merkmalen, welche früh mit dem Ausmass des Elternstresses in Verbindung gebracht werden können, wie verschiedene Untersuchungen bestätigen (Abidin, 1992; Fang et al., 2022; Maly-Motta, 2023; Mulsow et al., 2002). Besonders überaktives und aufmerksamkeitsauffälliges Verhalten erhöht die elterliche Belastung, erfordert eine verstärkte Aufmerksamkeit und damit eine Beanspruchung der vorhandenen Ressourcen, so Fang und sein Team (2022). Diese Kinder zeigen häufiger Ängste oder Wut und lassen sich schwerer beruhigen. Sie haben Schwierigkeiten in der Selbstregulation und in der Anpassung an die Umwelt. Dies kann gemäss Tröster (2011) zu einer Hauptbelastungsquelle für Eltern führen. In testtheoretischen Analysen des Elternstress-Fragebogens konnte nachgewiesen werden, dass die Elternstresswerte sowohl bei verhaltensauffälligen als auch bei chronisch

kranken Kindern signifikant erhöht waren und dadurch signifikant stärkere Rollenrestriktionen bei den Eltern festgestellt werden konnten (Domsch & Lohaus, 2010). Auf diese wird im folgenden Teil (siehe Kapitel 2.3.1) noch weiter eingegangen.

Faktoren des sozialen Umfelds

Das «Parenting Stress Modell» (Abidin, 1992) (siehe Kapitel 2.2.1) besagt, dass Ressourcen wie die soziale Unterstützung als direkte Hilfestellung oder als indirekte Auswirkung den Umgang mit elterlichen Belastungen signifikant erleichtern. Tatsächlich konnte in aktuellen Erhebungen festgestellt werden, dass bereits die Wahrnehmung einer sozialer Unterstützung zu geringeren Restriktionsgefühlen und zu einer erhöhten Selbstwirksamkeit der Eltern führt (Fang, Boelens, Windhorst, Raat & van Grieken, 2021; Seah & Morawska, 2016). Auch wenn der genaue Einfluss sozialer Unterstützung auf Elternstress bei Kleinkindern bisher wenig erforscht wurde (Fang et al., 2022), deuten mehrere Studien darauf hin, dass Eltern mit geringer sozialer Unterstützung einem höheren Risiko ausgesetzt sind, erhöhten Elternstress zu erleben (ebd.). Der Zugang zu Dienstleistungen und die damit vorhandene Unterstützung in Form von Hilfe bei der Kinderbetreuung, der Gesundheitsversorgung, Beratung oder Elternbildungsprogrammen könnte den Eltern entsprechend helfen, ihr Belastungsempfinden zu verringern, so die skandinavischen Forscherinnen (Östberg & Hagekull, 2000).

Eine besondere Rolle in diesem Zusammenhang erhält das Vorhandensein eines emotional unterstützenden sozialen Netzwerks, sei es durch die Partnerschaft, die erweiterte Familie, durch Freunde oder andere Eltern. Während Konflikte oder Unzufriedenheit mit dem Partner*in den Elternstress noch weiter erhöhen, kann eine positive Partnerbeziehung, offene Kommunikation und gegenseitige Unterstützung dazu beitragen, das Belastungserleben zu verringern und Bewältigungsfähigkeiten zu stärken (Domsch & Lohaus, 2010; Mulsow et al., 2002). Laut Bodenmann (2016) gilt die Partnerschaft zum jeweils anderen Elternteil gar als eine der wichtigsten sozialen Unterstützungsressourcen, da sie eine gemeinsame Bewältigung ermöglicht, welche vom Professor als «dyadisches Coping»¹ beschrieben wird. Diese Form der Unterstützung unterscheidet sich von sozialer Unterstützung durch höhere Intimität und Exklusivität in Bezug auf die Selbstöffnung und Tiefe der Unterstützung (ebd., 2022). Es fokussiert die gemeinsame Bewältigung von Belastungen im Alltag, erhöht das Wohlbefinden und ermöglicht im günstigsten Fall «die Erhaltung oder Wiederherstellung der physischen, psychischen und sozialen Homöostase beider Partner», so der Paarforscher (ebd., S. 1).

Weitere Studien bestätigen, dass Paare, die sich die Betreuungsaufgaben teilen und eine höher wahrgenommene Unterstützung erleben, tendenziell geringere Stresswerte aufweisen (De Stasio, Boldrini, Ragni & Gentile, 2020), denn gerade der Übergang zur Elternschaft kann für Paare eine Zeit grosser Veränderungen und Herausforderungen darstellen, da eine Verschiebung der Aufmerksamkeit auf das Kind stattfindet (Maly-Motta, 2023). Häufig nehmen die negativen Kommunikations- und Umgangsformen zwischen den Partnern zu, was zu einem Rückgang der allgemeinen Qualität

¹ «Im systemisch-transaktionalen Ansatz (STM, Bodenmann, 2000) wird dyadisches Coping als ein Prozess beschrieben, bei dem die verbalen oder nonverbalen Stresssignale des einen Partners durch Reaktionen des andern Partners [...] beantwortet werden.» (Bodenmann, 2022, S. 1).

der Partnerschaft führen kann (ebd.). Weiter konnte festgestellt werden, dass ein erhöhtes Stresserleben mit ungünstigeren Ergebnissen in Bezug auf das allgemeine Wohlbefinden, die Zufriedenheit in der Partnerschaft und die generelle Lebenszufriedenheit bei beiden Elternteilen verbunden werden kann (Gabriel, Zeender & Bodenmann, 2008). Insbesondere in belastenden Situationen falle es den Partnern schwer, sich in die Gefühle und Bedürfnisse des anderen hineinzuversetzen, so Bodenmann (2016). Meist gehe man von den eigenen Gefühlen aus und denke, dass der Partner ebenso empfinde. Dies führe mitunter zu Missverständnissen und Konflikten innerhalb der Partnerschaft (ebd.).

In Bezug auf die Berufstätigkeit stehen Eltern vor der Herausforderung, die Anforderungen ihres Berufs mit ihren familiären Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Diese Balance kann zu einem chronischem Stresszustand führen, der das allgemeine Wohlbefinden der Eltern beeinträchtigt (Mulsow et al., 2002). Gemäss Maly-Motta (2023) ist entscheidend, «wer sich hauptsächlich um die Pflege und Betreuung des Kindes kümmert und ob die Care-Tätigkeiten mit beruflichen Anforderungen in Einklang gebracht werden müssen» (S. 75). Häufig werde versucht, berufliche Verpflichtungen mit elterlichen Aufgaben zu vereinbaren, was zu Schuldgefühlen und zum Verzicht der Erwerbstätigkeit eines Elternteils führen kann (ebd.). Während die Erfüllung bestimmter Rollenerwartungen oft einen Verlust sozialer Kontakte und Autonomie mit sich bringen kann, kann eine ausserhäusliche Berufstätigkeit jedoch auch eine Quelle der Erfüllung, der Bereicherung und des persönlichen Wachstums sein, wie Domsch und Lohaus betonen (2010).

2.2.3 Auswirkungen

Bereits dargestellt wurde, dass andauerndes allgemeines Belastungserleben mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit in Verbindung gebracht werden kann (siehe Kapitel 2.1). Bei elterlichen Belastungen kommt hinzu, dass sich neben den physiologischen Auswirkungen auf Eltern und Kinder und unter Berücksichtigung der Verhaltensdimensionen auch die Eltern-Kind-Interaktion verändert (Domsch & Lohaus, 2010; Raphael et al., 2010). Tröster (2011) erläutert weiter, dass Belastungen daher nicht nur das Wohlbefinden von Vätern und Müttern beeinträchtigen, sondern auch ihre Rolle und die Aufgaben, die ihnen als Eltern zukommen. Gemäss Abidin (2012) ist ein intensives Stressempfinden daher als Risikofaktor für dysfunktionale Elternschaft anzusehen, da «Eltern mit einem erhöhten Stresserleben dazu tendieren, ihre Kinder negativer wahrzunehmen» (Domsch & Lohaus, 2010, S. 13) und weniger sensibel auf das Verhalten des Kindes reagieren (Hsiao, 2018). Dies kann wiederum das Ausmass an elterlicher Wärme beeinträchtigen und gar das Risiko einer Kindeswohlgefährdung erhöhen, so Pinquart (2022). Neben der geringeren Qualität der elterlichen Kompetenzen wurde weiter festgestellt, dass hohe Werte von wahrgenommener Elternbelastung mit einer Zunahme von Depressionen, Angstzuständen und Erschöpfung bei den Eltern und weiter mit emotionalen und verhaltensbezogenen Schwierigkeiten bei den Kindern in Verbindung stehen (Abidin, 2012; Fang et al., 2021). Nicht unterschätzt werden darf zudem, dass sich der erlebte Elternstress auf weitere Lebensbereiche wie den Arbeitsplatz auswirken kann (Domsch & Lohaus, 2010).

Zusammenfassend können bestimmte Umstände, wie Depressionen, Verhaltensauffälligkeiten der Kinder oder fehlende soziale Unterstützung als besondere Einflussfaktoren bezeichnet werden, welche mit einem deutlich höheren Belastungserleben verbunden sind (Fang et al., 2022) und zu einer belasteten Eltern-Kind-Interaktion führen können (Abidin, 2012). Obwohl von «reziproker Beeinflussung kindlicher und elterlicher Merkmale» (Maly-Motta, 2023, S. 55) ausgegangen werden muss und das subjektive Stresserleben nicht lediglich aufgrund erhöhter einzelner Anforderungen entsteht (ebd.), scheint ein zusätzliches Risiko einer elterlichen Belastung vorzuliegen, «wenn die Eltern in der Erziehung und Betreuung ihres Kindes mit erhöhten Anforderungen konfrontiert sind» (Tröster, 2011, S. 21). Dies lässt sich gemäss Eckert (2007) hauptsächlich dadurch begründen, dass mit der Behinderung des Kindes sowohl ein kritisches Lebensereignis auftritt, welches zusätzlich mit chronischen Belastungsmomenten im Alltag verbunden ist.

2.2.4 Exkurs: kritische Lebensereignisse und alltägliche Belastungen

Anhand der vorangehenden Ausführungen wird deutlich, dass Belastungen individuell bewertet und unterschiedlich bewältigt werden, da verschiedene Faktoren in den Prozess eingreifen. Trotzdem existieren Stressoren, welche von den meisten Menschen als belastend empfunden werden (Ernst et al., 2022). Nicht-normative kritische Lebensereignisse wie der Tod eines nahestehenden Menschen, eine schwere Krankheit, die Erfahrung einer Behinderung, aber auch positive Ereignisse wie eine Hochzeit oder die Geburt eines Kindes, erfordern unabhängig von der subjektiven Bewertung eine hohe Anpassungsleistung und vermögen das bisherige Leben teilweise gravierend zu verändern. Auch wenn sich diese nicht zwingend negativ auf eine Person auswirken müssen, gehen sie mit starken Gefühlen einher (Bodenmann, 2016).

Wiederum kann ein Ereignis für sich genommen als trivial betrachtet werden, in Kombination mit anderen Belastungen eine Person jedoch überfordern und zur Erschöpfung führen (Bodenmann, 2016). Gerade alltägliche Anforderungen, Spannungen und Probleme scheinen im Vergleich zu kritischen Lebensereignissen gar stärker und nachhaltiger zu belasten, da sie als wiederkehrende Belastungen betrachtet werden müssen, sich in der Kumulation negativ auswirken und zu einer dauerhaften Belastung werden können (Domsch & Lohaus, 2010). Wird die Geburt eines Kindes mit Beeinträchtigung entsprechend als ein kritisches Lebensereignis erlebt, kann dieses Ereignis wiederum zusätzliche alltägliche Belastungen verursachen und zu Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen der Eltern führen (Gabriel et al., 2008), auf welche im Folgenden nun näher eingegangen wird.

2.3 Belastungserleben und Bewältigungsverhalten von Eltern mit beeinträchtigten Kindern

Aktuelle Forschungsarbeiten bestätigen, dass Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung, Verhaltensauffälligkeit oder Entwicklungsverzögerung einem höheren Stresslevel ausgesetzt sind, als Eltern von Kindern ohne Beeinträchtigung (Domsch & Lohaus, 2010; Hsiao, 2018; Maly-Motta, 2023; Nomaguchi & Milkie, 2020; Retzlaff, 2019). Das Auftreten und die Folgen einer Beeinträchtigung werden in der wissenschaftlichen Literatur als kritisches Lebensereignis bezeichnet, doch es sind die gleichzeitig täglich stattfindenden Alltagsherausforderungen, welche Väter und Mütter als besonders stark belastend wahrnehmen (Retzlaff, 2019). Allerdings erfahren Eltern nicht nur Herausforderungen, sondern auch schöne Momente besonders intensiv (Eckert, 2014). Daher wird im Folgenden weniger von Belastungen gesprochen, sondern von Besonderheiten, welche auch Ressourcen beinhalten.

2.3.1 Besonderheiten im Leben mit einem beeinträchtigten Kind

Eltern eines Kindes mit einer Beeinträchtigung stehen oft vor erheblichen Herausforderungen in verschiedenen Bereichen ihres Lebens. Diese können physischer, psychischer, sozialer und finanzieller Natur sein und sich sowohl auf die Eltern, auf ihre Beziehung als auch auf ihr soziales Umfeld auswirken (Eckert, 2007). So müssen vorgängige Vorstellungen zum Selbstverständnis der Elternrolle, aber auch geplante Einigungen und Vereinbarkeiten zwischen Beruf und Familie plötzlich neu überdacht werden (Behringer et al., 2019).

Davon ausgehend, dass die Behinderung eines Kindes jedoch nicht isoliert und als einziges Belastungsmerkmal betrachtet werden kann (Hsiao, 2018), sondern immer im Zusammenhang steht mit dem System, in dem es lebt, sind der Umgang der Eltern und die übergeordnete Gemeinschaft im Sinne des bio-psycho-sozialen Ansatzes zentral, um das subjektive Belastungserleben und Bewältigungsverhalten eines Vaters oder einer Mutter wirklich nachvollziehen zu können, wie Retzlaff (2019) ausführt.

Um eine möglichst übersichtliche und systematische Darstellung bemüht, werden die Besonderheiten, mit welchen Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung konfrontiert sind, erneut in Faktoren der Eltern, des Kindes und des sozialen Umfelds gegliedert.

Faktoren der Eltern

Neben der physischen Belastung sind Eltern mit einem zeitlichen Mehraufwand aufgrund des erhöhten Betreuungs- und Pflegebedarfs herausgefordert (Eckert, 2007; 2014). Da ein beeinträchtigtes Kind aufgrund dessen nur bedingt ausserhalb der Familie betreut werden kann, erleben Eltern weitere starke Restriktionen (Nomaguchi & Milkie, 2020). Sie reduzieren ihre bezahlte Arbeit oder sehen sich gezwungen, sie gänzlich aufzugeben, um sich angemessen um das Kind kümmern zu können. Diese Situation führe wiederum häufig zu lebenslangen finanziellen Notlagen, so die Forscherinnen (ebd.).

Zudem führen die Besonderheiten im Leben mit einem beeinträchtigten Kind zu einer Reihe spezifischer Anforderungen und neuer Aufgaben, mit welchen Eltern konfrontiert werden (Domsch & Lohaus, 2010; Eckert, 2007). Bereits der Verdacht einer Diagnose und die damit verbundenen Entwicklungsbedenken können eine höhere elterliche Belastung aufzeigen, wie dies in einer Erhebung in Bezug auf Autismus festgestellt werden konnte (DesChamps, Ibañez, Edmunds, Dick & Stone, 2020). Zudem erfordern die Betreuung und Pflege oft eine Entwicklung und Anpassung der vorhandenen intuitiven Fähigkeiten. Symptome und Notsituationen müssen rechtzeitig erkannt werden und Entwicklungsschritte, welche das Kind nicht altersentsprechend zeigt, müssen kompensiert werden (Retzlaff, 2019). Dabei stehen Väter und Mütter häufig vor koordinativen Herausforderungen aufgrund des erhöhten Förder- und Betreuungsbedarfs oder medizinischen Behandlungen, die den Familienalltag erheblich beeinflussen, so die Studienlage (Eckert, 2007; 2014).

Gemäss Behringer et al. (2019) bezieht sich allerdings eine Vielzahl der Studien auf das Belastungs-erleben der Mütter. Dies wird von Nomaguchi und Milkie (2020) bestätigt, da diese meist stärker in die Betreuung, Behandlung und Pflege der Kinder involviert sind. Sie weisen höhere Stressbelastungswerte und vermehrt gesundheitliche Probleme auf, so auch Retzlaff (2019). Doch auch Väter fühlen sich belastet, wie dies Gabriel, Zeender und Bodenmann (2008) betonen. Während jedoch Väter berichten, sich besonders durch die Entwicklungsprobleme der Kinder, durch den erhöhten Förderbedarf und die kindliche Verhaltensauffälligkeiten belastet zu fühlen, erwähnen Mütter häufiger Erschöpfungen, die aufgrund der alltäglichen Pflege und der Sorge, ihr Kind nicht ausreichend umsorgen zu können, entstehen, so Retzlaff (2019). Auch wenn von möglichen inhaltlichen Unterschieden ausgegangen werden muss, bedingen die Auswirkungen des Lebens mit einem behinderten Kind für beide eine Neufindung der Elternrolle, so Eckert (2007).

Weiter konnte aufgezeigt werden, dass sich eine traditionelle Rollenverteilung eher nachteilig auf das allgemeine Wohlbefinden, die Partnerschaftszufriedenheit und die allgemeine Lebenszufriedenheit beider Elternteile auswirkt (Gabriel et al., 2008). Retzlaff (2019) erklärt dies damit, dass die Mutter einen Erfahrungsvorsprung entwickelt, welcher zu einem Kompetenzmonopol führen kann. Allerdings scheint sich ein Wandel abzuzeichnen, so Behringer und ihr Team (2019): «In Abstimmung mit ihren Partnerinnen entwickeln Väter heute unterschiedlichste Arrangements, in denen sie aktiv Fürsorgeaufgaben übernehmen, auch solche, die über Spielen und Ausflüge hinausgehen» (S. 62). Eine flexible Rollenvereinbarung und dyadische Zusammenarbeit könnten für beide äusserst vorteilhaft sein, denn es ermöglicht ihnen eine gemeinsame Bewältigung der alltäglichen Aufgaben (ebd.). Ein weiterer bedeutender Faktor im Belastungserleben von Eltern beeinträchtigter Kinder ist die Wahl und die Menge der von den Eltern angewandten Bewältigungsstrategien (Hsiao, 2018). Es konnte festgestellt werden, dass besonders Mütter auf die problemorientierte Unterstützung durch den Partner zählen und dieser damit eine wichtige Ressourcenquelle darstellt (Gabriel et al., 2008), während Väter tendenziell weniger emotionales Coping einsetzen und die an sie gestellten Herausforderungen eher kognitiv und mit sich selbst ausmachen, so Behringer und ihr Team (2019). Sie suchen selbst nach Informationen, logischen Erklärungen und Behandlungsmöglichkeiten, gehen problembezogenen Gesprächen eher aus dem Weg und geben Sorgen nach aussen meist nicht zu erkennen (Retzlaff, 2019), was wiederum dazu führt, dass sie dadurch mit ihren Sorgen häufig allein bleiben

(Behringer et al., 2019). Die Erhebungen von McStay, Trembath und Dissanayake (2014) deuten darauf hin, dass Väter tendenziell eine traditionelle Sichtweise einnehmen und sich als Haupternährer der Familie betrachten. Dies könnte erklären, warum sie dazu neigen, in Zeiten familiärer Krisen die Rolle des Krisenbewältigers zu übernehmen.

Hsiao (2018) hat in seinen Erhebungen Implikationen für die Praxis erörtert, um Vätern und Müttern dabei zu helfen, ihr Belastungserleben zu reduzieren. Gemäss seinen Erhebungen könnten Eltern mittels professioneller Beratung, elterlicher Bildungsprogramme oder Selbsthilfegruppen voneinander lernen, wie positive, problemlösende und damit effektive Bewältigungsstrategien entwickelt werden könnten. Dies wäre sowohl für Familien von Kindern mit Beeinträchtigungen wie auch für die Eltern selbst von grossem Nutzen und könnte zu einem verbesserten Wohlbefinden der gesamten Familie beitragen, so der Forscher (ebd.).

Faktoren des Kindes

In Bezug auf den Zusammenhang zwischen elterlicher Belastung und besonderen Merkmalen der kindlichen Beeinträchtigung liegen widersprüchliche Ergebnisse vor. So konnte eine Erhebung aufzeigen, dass ein zunehmender Schweregrad der Beeinträchtigung mit höherer elterlicher Belastung verbunden werden kann, unabhängig des Geschlechts der Eltern (Baker, Blacher, Crnic & Edelbrock, 2002). Weiter wurde eine subjektiv erhöht erlebte Belastung bei Vätern festgestellt, wenn beim Kind Einschränkungen in der Kommunikationsfähigkeit bestehen, welche wiederum die Beziehungsentwicklung beeinflusst, so das Team um Baker (ebd.). Retzlaff (2019) begründet dies damit, dass die Kinder sich nicht aktiv am Austauschprozess beteiligen können und dadurch psychisch nicht erreichbar wirken. Gemäss Hsiao (2018) dürfen allerdings weder die Art der Beeinträchtigung noch der Schweregrad oder die Lebenserwartung aufgrund der funktionellen Einschränkung ausschliesslich für das Stresserleben der betroffenen Familien verantwortlich gemacht werden. Es seien weniger die biologischen Kriterien einer Beeinträchtigung, sondern vielmehr die damit einhergehenden psychosozialen Anforderungen an die Eltern, welche berücksichtigt werden müssen, so Hsiao weiter (ebd.).

Nicht nur in Bezug auf normative elterliche Belastung (siehe Kapitel 2.2.2), sondern auch im Zusammenhang mit beeinträchtigten Kindern konnten McStay et al. (2014) feststellen, dass das kindliche Verhalten mit dem elterlichem Belastungserleben stark korreliert. Es beeinflusst den täglichen Ablauf der Familie und das Wohlbefinden sämtlicher Mitglieder gar am stärksten (Baker et al., 2002), führt zu sozialer Isolation und kann dadurch den Zugang zu Unterstützungsdienstleistungen einschränken (Hsiao, 2018). Weiter konnte festgestellt werden, dass gerade gestresste Eltern ihre beeinträchtigten Kinder fehlinterpretieren und Verhaltensprobleme überbewerten (Baker et al., 2002). Das kindliche Verhalten kann dadurch zu gesteigertem Stressempfinden der Eltern führen, was wiederum zu einer unzureichenden elterlichen Erziehungskompetenz führt, die ihrerseits das Auftreten problematischen Verhaltens beim Kind verstärkt (ebd.).

Gemäss Hsiao (2018) ist es besonders wichtig, Eltern bezüglich ihrer Anliegen und hinsichtlich des kindlichen Verhaltens zu Hause zu unterstützen, um mit dem problematischen Verhalten gezielt um-

gehen zu lernen. Auch Eckert (2007) betont, dass durch Beratung, Anleitung und Informationsgewinnung intuitive Erziehungskompetenzen erweitert werden könnten. Zudem verbessern Interventionen vor Ort oft die Bewältigung des Verhaltens, erhöhen das Gefühl der Kontrolle der Eltern über die Verhaltensprobleme ihres Kindes und führen zu einem besseren Verständnis der Auslöser für das Verhalten (McStay et al., 2014). Dem Kind wird ermöglicht, angemessen mit schwierigen Situationen umgehen zu lernen und positive Verhaltensweisen zu entwickeln, was zu einem harmonischeren Familienleben führen und gar das Risiko für spätere psychische Störungen verringern kann, so Baker und sein Team (2002).

Faktoren des sozialen Umfelds

Mangelnde soziale Unterstützung ist für die Entwicklung des Kindes und die Begleitung der Eltern ein bedeutender Faktor, der zum elterlichen Stress im Leben mit einem Kind mit Beeinträchtigung beiträgt (Hsiao, 2018). Fehlende Akzeptanz, mangelnde Sensibilität und Wertschätzung sowie das bewusste Abwenden von Bekannten oder mangelndes Verständnis für die Bedürfnisse und Fähigkeiten des behinderten Kindes können zu Isolation und Rückzug der gesamten Familie führen (Eckert, 2007). Entsprechend sind die Haltungen der Verwandtschaft, Fachleuten und der Gesellschaft äusserst relevant für das subjektive Belastungserleben der Väter und Mütter (ebd.).

Soziale Stigmatisierung gilt daher als wesentlicher Stressor, welchem Eltern sowohl von Seiten der Fachkräfte als auch vom familiären und erweiterten Umfeld ausgesetzt sein können (Nomaguchi & Milkie, 2020). Dies führt zu einer starken Unsicherheit in der Eltern-Kind-Interaktion (McStay et al., 2014) und nicht selten dazu, dass sich die Eltern selbst die Schuld für die Zustände geben (Nomaguchi & Milkie, 2020).

Dabei scheinen ausserfamiliäre Dienstleistungen gerade dann essenziell zu sein, wenn Eltern nicht ausreichend Hilfe aus dem familiären Umfeld erhalten (Retzlaff, 2019). Besonders bei belasteten Müttern konnte ein vermehrtes Aufsuchen von sozialer Unterstützung festgestellt werden (Gabriel et al., 2008). Angesichts der besonderen Herausforderungen suchen Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung verstärkt den Kontakt zu anderen Eltern, welche ähnliche Erfahrungen gemacht haben (Eckert, 2007). Sie beschäftigen sich intensiv mit der Suche nach geeigneten Förder-, Betreuungs- und Behandlungsangeboten sowie der Gestaltung sozialer Beziehungen (ebd.). Doch die Suche nach wertvollen Informationen und Fachstellen ist zeitraubend und die Entlastung stark abhängig vom Engagement und der Flexibilität der Fachpersonen, so Retzlaff (2019). Gemäss Hsiao (2018) können Fachkräfte Eltern dahingehend unterstützen, Ressourcen für weitere Unterstützung ausserhalb der Familie zu finden, um das Netzwerk der Familie zu stärken. Häufig erinnert dies die Eltern, welche Ressourcen ihnen im nächsten Umfeld bereits zur Verfügung stehen, was wiederum zu einer Verringerung des Belastungserlebens und Isolation der Familie führen kann (McStay et al., 2014).

Auch wenn Familien mit einem chronisch kranken oder behinderten Kind eine Neigung zur Harmonisierung zeigen, so Retzlaff (2019), verändert sich die Partnerbeziehung der Eltern weitreichend. Wie bereits im Kapitel 2.2.2 erwähnt, fällt es den Paaren gerade in belastenden Situationen beson-

ders schwer, einschätzen zu können, wie sich das Gegenüber in derselben Situation fühlt (Bodenmann, 2016). Der chronische Alltagsstress und fehlende Zeitressourcen aufgrund der Beeinträchtigung oder Krankheit des Kindes erweisen sich dabei als zusätzlich zerstörend für die Partnerschaft, da die Belastung über lange Zeit unbemerkt bleibt und eine schleichende Verschlechterung mit sich bringt, so der Psychologe (ebd.). Allerdings konnte auch aufgezeigt werden, dass starke partnerschaftliche Beziehungen eine entscheidende Rolle in der Bewältigung spielen und gerade schwere Schicksalsschläge als Chance und Wachstumserfahrung verstanden werden, welche zu einer Erhöhung des Zusammenhalts und zu einer stärkeren Verbundenheit der Partner führen können (ebd.).

Weiter konnten McStay und ihre Kollegen (2014) nachweisen, dass Familien mit einem hoch ausgeprägten Kohärenzgefühl besser in der Lage sind, Anforderungen gemeinsam und aktiv anzugehen, was dazu führt, dass neue Fähigkeiten erworben und Ressourcen zugänglich werden, die auch für den Umgang mit späteren Herausforderungen wichtig sein können. Eltern mit einem niedrigen Familien-Kohärenzgefühl hingegen zeigten in den Erhebungen höhere Belastungswerte und erlebten ein niedrigeres Bewältigungsgefühl, wobei keine signifikanten Unterschiede zwischen Müttern und Vätern festgestellt werden konnten (ebd.).

Gemäss Retzlaff (2019) ist für die betroffenen Familien ein gewisses Verständnis der Komplexität der vielfältigen im Belastungs- und Bewältigungsprozess beteiligten Faktoren essenziell, um sich auf die bevorstehenden Veränderungen und krankheitsbezogenen Entwicklungsaufgaben einstellen zu können. Hsiao (2018) betont darüber hinaus, dass dieses Verständnis Fachpersonen dabei helfen könnte, geeignete Interventionen und gezielte Unterstützung innerhalb einer Familie bereitzustellen. Diese ermöglichen im besten Fall, Belastungen zu reduzieren und Ressourcen zu mobilisieren, was letztendlich dazu beiträgt, die Bewältigungsfähigkeiten einer Familie zu stärken. Um die individuellen Herausforderungen, Rahmenbedingungen und damit verbundenen Prozesse zu verstehen, werden in der Belastungs- und Bewältigungsforschung häufig ressourcenorientierte Ansätze beigezogen (Eckert, 2007). Sie betrachten die Bewältigung kritischer Lebensereignisse und nicht-normativer, langanhaltender Belastungen als einen systemischen Anpassungsprozess innerhalb der Familie, wobei neben Risikofaktoren und Belastungen insbesondere Ressourcen fokussiert werden, welche für eine Anpassung an die Anforderungen zur Verfügung stehen, so Retzlaff (2019).

2.3.2 Das Familien-Anpassungs-Adaptions-Modell

Ein ressourcenorientiertes Modell, welches in der Familienstressforschung eine zentrale Rolle spielt und häufig beigezogen wird, ist eine Weiterführung des «ABCX-Modells», welches 1958 entwickelt wurde (Hill, zitiert nach Retzlaff, 2019, S. 81). In den folgenden Jahren wurde es als «Doppeltes ABCX-Modell» (McCubbin & Patterson, 1983) erweitert, um die Kumulation von Stressoren, bestehende und neue Ressourcen sowie kognitive Bewertungen in das Verständnis der Bewältigungsprozesse miteinzubeziehen. Es hat sich als nützlich erwiesen, um die vielfältigen Faktoren zu erklären, welche im Umgang mit einem beeinträchtigten Kind und den damit verbundenen Veränderungen in der Familie eine Rolle spielen (Eckert, 2007; McStay et al., 2014; Retzlaff, 2019).

Abbildung 3 veranschaulicht die Zusammenhänge, welche im Belastungs- und Bewältigungsprozess als relevant betrachtet werden:

Abbildung 3: Doppeltes ABCX-Modell (eigene Darstellung nach McCubbin & Patterson, 1983)

Tritt ein Belastungserlebnis wie die Diagnosestellung eines Kindes (A) ein, muss dies nicht zwingend zu einer Krise (X) führen. Zur Verfügung stehende Ressourcen (B) und die überhaupt stattfindende Wahrnehmung und Bewertung der Belastung (C) beeinflussen Bewältigungsmechanismen, welche zur Reaktion auf den Stressor genutzt werden. Schwächen allerdings zusätzliche Stressoren (aA) die Familieneinheit, ist eine erneute Bewältigung als Reaktion auf den Stressor notwendig. Dabei werden bestehende und neue Ressourcen (bB) sowie eine erneute Einschätzung der Krisensituation (cC) in den Bewältigungsprozess miteinbezogen. Gemäss McCubbin und Patterson (1983) können dabei alle Aktivitäten, welche unternommen werden, um einem Stressor zu begegnen als Teil des Bewältigungsprozesses bezeichnet werden. Werden Belastungen erfolgreich verringert (-A), vorhandene Ressourcen gestärkt oder neu erschlossen (+B) oder stresshafte Situationen umbewertet (\pm C), führt dies zur Reduktion des Belastungserlebens und damit zu einer gelungenen Adaption (+xX). Übersteigen die Anforderungen jedoch die der Familie zur Verfügung stehenden Fähigkeiten, gelingt ihr die Anpassung nicht (-xX).

Laut Eckert (2007) ermöglicht gerade die Dopplung des Modells eine individuelle Analyse der wahrgenommenen Belastungsfaktoren sowie der vorhandenen Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten, welche wiederum Veränderungen anstossen und unterstützungsbedürftige Faktoren aufzeigen können. Nicht selten führe dies zu einer Reflexion der eigenen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen, so Eckert (ebd.). Belastungen dürfen daher nicht zwangsläufig mit dysfunktionalem Stress in Verbindung gebracht werden, sondern können durchaus positive Bewältigungsprozesse antreiben und die Familie zu einer neuen Ordnung führen, so Retzlaff (2019). Allerdings kann eine Familie erst dann als widerstandsfähig betrachtet werden, wenn es ihr gelingt, kompetent mit den stresserzeugenden Risikofaktoren umzugehen, «ohne dass eine gute Anpassung zu Lasten einer Einzelperson geht» (Patterson, 1991, zitiert nach Retzlaff, 2019, S. 82).

Um die zusätzliche Vielschichtigkeit familiärer Reaktionen auf Belastungen besser zu erfassen und damit eine umfassendere Perspektive auf die Herausforderungen der Väter und Mütter zu ermöglichen, entwickelte Patterson (2002) das ursprüngliche «Doppelte ABCX-Modell» weiter und benannte es in das «Family-Adjustment-Adaption-Response (FAAR)-Modell» um. Es fließt in diese Arbeit mit ein, da es sowohl individuelle als auch familiäre Bewältigungsstrategien und Veränderungen im Laufe der Zeit berücksichtigt. Laut Retzlaff (2019) absolvieren Familien aufgrund einer Vielzahl von Stressoren immer wieder Anpassungsprozesse, welche daher nie als abgeschlossen betrachtet werden können, sondern auch nach einer stabilen Phase wieder eintreten (ebd.). Das FAAR-Modell postuliert somit keine einfache Re-Aktion auf Stressoren, welche auf Verhaltensebene bewältigt werden können, sondern vielmehr «einen Wandel auf höherer Ebene, eine Änderung zweiter Ordnung», so der Forscher (ebd., S. 84). Im Folgenden (siehe Abbildung 4) wird das Modell dargestellt und erläutert:

Abbildung 4: "Family-Adjustment-Adaption-Response (FAAR)-Modell" (eigene Darstellung nach Patterson, 1988)

Belastete Familien sind bestrebt, einen ausgleichenden Zustand zwischen Fähigkeiten, Ressourcen und Bewältigungsmechanismen aufrecht zu erhalten oder wiederzuerlangen. Um den Anforderungen und alltäglichen Beanspruchungen begegnen zu können, werden Anforderungen reduziert, bestehende oder neue Ressourcen aktiviert oder Veränderungen in der Bedeutungsgebung vorgenommen. Empfindet die Familie jedoch die vorhandenen Ressourcen und Bewältigungsstrategien als unzureichend, tritt eine Krise ein (Retzlaff, 2019).

Die erwähnte Änderung zweiter Ordnung bezieht sich nun auf eine grundlegende Umgestaltung der familiären Dynamik, Strukturen und Prozesse als Reaktion auf die Belastungen. Während Krisen und Stressoren dazu führen können, dass eine Familie zerbricht, ist es dadurch genauso möglich, dass sie über sich hinauswachsen kann (Retzlaff, 2019), wie dies nun weiter ausgeführt wird.

2.3.3 Schlüsselfaktoren für das Gelingen der Anpassung

Neben individuellen und dyadischen Copingstrategien oder förderlichen Ressourcen wie Persönlichkeitsfaktoren, elterliche Fertigkeiten, soziale Unterstützungssysteme oder der Zusammenhalt innerhalb der Familie, konnten weitere Schlüsselfaktoren ausgemacht werden, welche für das Gelingen der Anpassung an eine Behinderung oder chronische Krankheit bestimmend sind (Rolland, 1999). Demnach müssen neben Merkmalen der Beeinträchtigung und der daraus resultierenden psychosozialen Anforderungen weitere diagnoseübergreifende und ineinandergreifende Entwicklungsfäden betrachtet werden, um den Bewältigungsprozess von Vätern und Müttern verstehen zu können (ebd.). In dieser Arbeit wird im Besonderen auf die Zeitphasen der Behinderung und die Bedeutungsgebungsprozesse eingegangen, da diese für die vorliegende Untersuchung als relevant betrachtet werden.

Zeitphasen der Behinderung

Gemäss Rolland (1999) lässt sich der Anpassungsprozess von Familien an Beeinträchtigungen oder chronische Krankheiten in verschiedene Phasen unterteilen, wobei jede Zeitphase bestimmte Entwicklungsaufgaben sämtlicher Mitglieder erfordert. Neben den Veränderungen, die durch die Behinderung oder Krankheit eines Kindes entstehen, wandeln sich auch die Rollen und Funktionen von Müttern und Vätern im Laufe der Zeit (Eckert, 2007). Diese beeinflussen wiederum die Widerstandsfähigkeit und Vulnerabilität einer Familie zu bestimmten Zeitpunkten (Retzlaff, 2019). Es ist entscheidend, dass Familien während dieser Übergänge flexibel sind, Veränderungen offen gegenüberstehen und sich anpassungsfähig zeigen (ebd.). Rolland (1999) betont, dass Eltern, die in der Lage sind, langfristige Unsicherheiten in eine Perspektive zu setzen, besser darauf vorbereitet sind, Risiken wie Erschöpfung und Dysfunktion zu vermeiden.

In der ersten Anpassungsphase, die sowohl die Zeit vor der Diagnosestellung als auch die unmittelbare Zeit danach umfasst, stehen laut Rolland (1999) verschiedene Entwicklungsaufgaben im Vordergrund. Dazu gehören die Bewältigung der Bedeutung der Störung, die Entwicklung von Flexibilität angesichts der Unsicherheit und des bedrohlichen Verlustes sowie das Bewahren eines Gefühls der Kontrolle. Diese Phase der Unsicherheit und Ungewissheit über das eventuelle Vorliegen einer Erkrankung stellt für Eltern laut Retzlaff (2019) eine enorme Belastung dar. Sie neigen dazu, sich zurückzuziehen und abzugrenzen, um sich auf die Behinderung zu konzentrieren, während sie gleichzeitig unter dem Druck stehen, zu handeln und dadurch einem hohen Stress ausgesetzt sind (ebd.). Die Diagnosestellung selbst wird oft als traumatisch erlebt und geht mit starken Emotionen wie Wut, Trauer über den Verlust der familiären Identität oder Schuldgefühlen einher (ebd.). Dennoch kann sie auch als Befreiung von der ratlosen Suche nach Antworten angesehen werden, da sie den Eltern ermöglicht, gezielt Informationen einzuholen, den Umgang mit den Symptomen zu erlernen und Beziehungen zu Fachleuten und institutionellen Einrichtungen aufzubauen (Rolland, 1999).

Fachpersonen haben besonders während dieser sogenannten Krisenzeit einen enormen Einfluss auf das Kompetenzgefühl der Familie und ihre Herangehensweise an die Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben (ebd.). Der Forscher betont die Bedeutung, gerade in dieser ersten Krisenphase nach wichtigen Überzeugungen zu fragen, welche das Belastungserleben sowie das Bewältigungsverhalten einer Familie in Bezug auf die Beeinträchtigung prägen. Ratschläge, die zum Zeitpunkt der Diagnose gegeben werden, können für die Familien wegweisend sein, da während dieser Phase ein grosses Interesse an Informationen zu therapeutischen Fördermöglichkeiten, Beratungsangeboten, Prognose oder Ätiologie besteht, wie auch Eckert in seiner Erhebung feststellen konnte (2007). Allerdings sind Eltern zu diesem Zeitpunkt sehr verletzlich und ein sensibler Umgang mit Botschaften ist entscheidend, um unnötige Enttäuschungen und Schuldgefühle zu vermeiden (Retzlaff, 2019).

Die chronische Phase, auch als «Langstreckenphase» bezeichnet, wird laut Rolland (1999) durch Stabilität oder episodische Veränderungen geprägt. In dieser Zeit ist es entscheidend, das richtige Tempo zu finden und Burnout zu vermeiden, da das Alltagsleben mit der Beeinträchtigung im Einklang mit den Bedürfnissen der Familie stehen muss (Retzlaff, 2019). Häufig kommt es in dieser Phase zu Veränderungen in der familiären Beziehung und es werden Förder- und Entwicklungsziele festgelegt. Dabei ist es wichtig, eine möglichst hohe Autonomie für alle Familienmitglieder anzustreben, um Gefühle der Hilflosigkeit auszugleichen (Rolland, 1999). Retzlaff (2019) betont, dass während Behinderungen mit einem konstanten Verlauf eine gewisse Stabilität ermöglichen, Krankheiten mit rezidivierendem oder episodischem Verlauf eine immense Flexibilität der Familien erfordern, um auf die wiederholten Rückfälle reagieren zu können. Zudem nehmen die erlebten Belastungen im Laufe der Zeit oft zu, weil die Kinder grösser und schwerer werden und sich dadurch die Pflegeanforderungen erhöhen, wie Behringer und ihre Kollegen feststellen (2019). «Wenn die Kinder aus dem Freundeskreis sich weiterentwickeln und zunehmend autonomer werden, wird die Behinderung oftmals erst richtig bewusst, und es zeigt sich immer deutlicher, dass eine gesellschaftliche Teilhabe mit erhöhten finanziellen Kosten verbunden ist.» (ebd., S. 64)

In der letzten Phase der Begleitung einer Behinderung werden Eltern mit der Unvermeidbarkeit des Todes konfrontiert. Die Familie muss sich mit den Themen Trennung, Tod, Trauer und Neuorganisation auseinandersetzen. Gemäss Rolland (1999) erfordert optimales Bewältigen emotionale Offenheit. Fachpersonen können Eltern dabei helfen, diese Phase als Gelegenheit zu sehen, wertvolle Zeit miteinander zu verbringen. Sie können unterstützt werden, den bevorstehenden Abschied anzuerkennen und in den Prozess der Familienreorganisation überzugehen (ebd.).

Bedeutungsgebungsprozesse

In Bezug auf die im vorhergehenden Kapitel betrachteten Modelle (siehe Kapitel 2.3.2) kann darauf hingewiesen werden, dass Anforderungen und Fähigkeiten im Umgang mit Belastungen stets von individuellen Bedeutungsgebungen und Glaubenssätzen abhängen, welche von den Vätern und Müttern selber und situationsbezogen konstituiert werden. Sie werden sogar als einer der entscheidendsten Faktoren für den Anpassungsprozess betrachtet, wie von einem Forscherteam nachgewiesen wurde (King, Zwaigenbaum, King, Baxter, Rosenbaum & Bates, 2006).

Familien, welche gut mit der Behinderung ihres Kindes zurechtkommen, betrachten Widrigkeiten eher als gemeinsame Herausforderung, die sie zusammen bewältigen müssen. Sie haben klare Regeln, verfügen über Problemlösefertigkeiten und kommunizieren offen (Beavers J., Hampson, Hulgus & Beavers W.R., 1986), was zu einer erfolgreichen Langzeitanpassung und erhöhten Widerstandsfähigkeit beiträgt (Retzlaff, 2019). Darüber hinaus unterscheiden sich sowohl die Interaktion als auch die Sichtweise auf Herausforderungen in gut funktionierenden Familien von jenen mit geringerem oder gar dysfunktionalen Zusammenhalt (Beavers et al., 1986). Bei guter Funktionalität erhalten sämtliche Familienmitglieder gleichermaßen Raum, um mit den Anforderungen umzugehen, während dysfunktionale Familien sich eher als Opfer eines langwierigen Prozesses wahrnehmen. Sie erleben wiederkehrende Krisen, haben oft keinen Zugang zu sozialer Unterstützung und konzentrieren sich stark auf das beeinträchtigte Kind, wie von Retzlaff bestätigt (2019).

Die Suche nach passenden Bewältigungsprozessen bedingt jedoch häufig eine Reflexion der bisherigen Wertvorstellungen (Eckert, 2007; 2014), welche nicht zuletzt von gesellschaftlichen Normen und kulturellen Überzeugungen geprägt sind und mit den besonderen Bedürfnissen und Anforderungen einer Behinderung einhergehen (ebd.). Auch wenn das vordergründige Fehlen traditioneller Wertvorstellungen individuell grössere Freiheiten in den Entscheidungen wie einer Pränataldiagnostik ermöglicht, kann genau diese mangelnde Orientierungshilfe zu Unsicherheit führen, so Eckert (2007) weiter. Gemäss Retzlaff (2019) sind für den Umgang mit Beeinträchtigungen kulturelle Normen günstig, «welche die Begrenztheit des medizinischen Wissens akzeptieren, die Selbstwirksamkeit der Familie betonen und offen für die Nutzung verschiedener medizinischer, psychologischer und naturheilkundlicher Behandlungsansätze sind» (S. 58). Väter und Mütter eines beeinträchtigten Kindes sind deshalb gefordert, sich mit dem Thema Behinderung auseinander zu setzen. Dies bedarf einer sehr intensiven und persönlichen Konfrontation mit der Bewertung eines Lebens mit Behinderung (ebd.). Gleichzeitig bietet genau dies die Chance, neue Perspektiven einzunehmen und eine veränderte Gewichtung der persönlichen Bewertung von Lebensinhalten vorzunehmen, wie dies in vielen Erfahrungsberichten von Eltern als positiv beschrieben wird, so Retzlaff (ebd.). Weiter konnte aufgezeigt werden (King et al., 2006), dass sich das Belastungserleben im Anpassungsprozess immer wieder verändern kann. In den frühen Phasen kämpfen Eltern oft mit verlorenen Träumen, doch im Laufe der Zeit können positive Anpassungen in Form von veränderten Sichtweisen bezüglich des Lebens und der Behinderung an sich auftreten (ebd.). Auf diese Weise erfolgt gemäss Retzlaff (2019) eine situationsabhängige Neubewertung von Belastungen, wodurch diese eine andere Bedeutung erlangen können.

Insofern «gibt es nicht *das* richtige Bewältigungsmuster oder *die* richtige Form, wie eine Familie mit den behinderungsbedingten Belastungen umzugehen hat» (Retzlaff, 2019, S. 173). Vielmehr geht es darum, im Sinne des Empowerment, «Familien in ihren eigenen Stärken zu unterstützen und Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich Kompetenzen entfalten können, statt über sie hinweg zu entscheiden», so der Forscher (ebd., S. 174).

2.4 Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen

Belastungen werden dann als solche empfunden, wenn eine Situation als stresshaft bewertet wird und gleichzeitig keine ausreichenden Bewältigungsressourcen wahrgenommen werden, um diese angemessen bewältigen zu können. Diese Bewertungsmechanismen basieren wiederum auf individuellen Erfahrungen, persönlichen Überzeugungen und Wertevorstellungen. Dem transaktionalen Stressmodell folgend, wird Belastungserleben als Ergebnis einer Wechselwirkung zwischen Person und ihrer Umgebung erklärt und kann zu verschiedenen negativen Auswirkungen der Gesundheit und des Wohlbefindens führen (Kapitel 2.1).

Entsprechend entsteht elterliches Belastungserleben aus der persönlichen Wahrnehmung und Bewertung der Anforderungen in der Rolle als Vater oder Mutter und den zur Verfügung stehenden Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten. Einige Einflussfaktoren wie bestimmte Persönlichkeitscharakteristika, Verhaltensdispositionen des Kindes oder das Fehlen sozialer Unterstützung können gemäss Erhebungen erheblich dazu beitragen, ob und wie Eltern Stress erleben, was sich wiederum negativ auf die Eltern-Kind-Interaktion auswirken kann. Jedoch konnte auch aufgezeigt werden, dass gegenseitige partnerschaftliche Unterstützung oder das Vorhandensein sozialer Unterstützung das Belastungsniveau von Vätern und Müttern deutlich senken kann (Kapitel 2.2).

Auch wenn Belastungen von Eltern mit einem Kind mit Beeinträchtigung im Einzelfall betrachtet werden müssen und nicht direkt von einer Anforderung auf das individuelle Belastungserleben, die persönliche Bedeutung oder das Unterstützungsbedürfnis eines Elternteils schliessen lässt, bietet die Berücksichtigung zusätzlicher Einflussfaktoren Einblicke, in welchen Bereichen Väter und Mütter von Kindern mit Beeinträchtigung Unterstützung benötigen. Diese könnte wiederum dazu beitragen, das Belastungserleben zu reduzieren und die psychische Gesundheit der betroffenen Eltern zu fördern.

In verschiedenen Modellen werden neben Risiko- und Belastungsfaktoren die zur Verfügung stehenden Ressourcen und Bewältigungsverhaltensweisen der Väter und Mütter berücksichtigt. Dabei verlagert sich der Fokus weg vom Individuum hin zum familiären und erweiterten Umfeld, da eine gelingende Anpassung an die neue Situation sowohl vom Ausmass, der Zeitphase und den damit verbundenen Herausforderungen der Behinderung als auch von der Qualität der Partnerschaft, dem Kohärenzgefühl der Familie, der sozialen Unterstützung und individuellen Bedeutungsgebungsprozessen abhängt (Kapitel 2.3).

Eine zusammenfassende Darstellung der an den Anpassungsprozessen beteiligten Aspekte bietet die folgende Tabelle (siehe Tabelle 1). Sie zeigt die zentralen Einflussfaktoren auf und ermöglicht Hinweise auf Unterstützungsmassnahmen:

Tabelle 1: Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes

Ebene	Einflussfaktoren auf das elterliche Stresserleben und zusätzliche Besonderheiten im Zusammenleben mit einem Kind mit Beeinträchtigung
Vater und Mutter als Individuum	<ul style="list-style-type: none"> - Alter der Eltern (Maly-Motta, 2023) - Bildungsgrad (Nomaguchi & Brown, 2011; Östberg, Hagkull & Wettergren, 1997) - sozioökonomischer Status (Li-Tsang, Yau & Yuen, 2001; Nomaguchi & Milkie, 2020) - Auswahl und Menge an Bewältigungsstrategien (Hsiao, 2018; Raphael et al., 2010) - Persönlichkeitsstruktur und psychopathologische Störungen (Abidin, 1992; Domsch & Lohaus, 2010; Fang et al., 2022) - physische Belastungen (Eckert, 2007) - spezifische Anforderungen und neue Aufgaben (Domsch & Lohaus, 2010) - koordinative Herausforderungen (Eckert, 2007; 2014) - Restriktionsgefühle (Gabriel et al., 2008; Nomaguchi & Milkie, 2020) - Erziehungskompetenz (Baker et al., 2002) - Unsicherheit und Ungewissheit (McStay et al., 2014; Retzlaff, 2019) - Schuldgefühle (Nomaguchi & Milkie, 2020) - Neufindung der Elternrolle (Eckert, 2007; Eckert, 2014) - Reflexionsprozesse (Eckert, 2007; Eckert, 2014) - Bedeutungsgebungen und Glaubenssätze (Beavers et al., 1986; King et al., 2006)
Kind	<ul style="list-style-type: none"> - Verhaltensdispositionen (Baker et al., 2002; McStay et al., 2014; Östberg & Hagekull, 2000; Schellinger et al., 2020) - Schweregrad der Beeinträchtigung (Baker et al., 2002; Retzlaff, 2019) - Zeitphase der Beeinträchtigung (Rolland, 1999) - Einschränkungen in der Kommunikationsfähigkeit (Baker et al., 2002) - Eltern-Kind-Interaktion (Abidin, 2012; Domsch & Lohaus, 2010; Hsiao, 2018; Raphael et al., 2010; Tröster, 2011) - Verzögerung der Entwicklung (Behringer et al, 2019)
Umweltfaktoren	<ul style="list-style-type: none"> - soziale Unterstützung (Abidin, 1992; Hsiao, 2018; Östberg & Hagekull, 2000) - Partnerbeziehung (Bodenmann, 2016; Domsch & Lohaus, 2010; Mulsow et al., 2002) - Rollenverteilung (Beringer et al., 2019; Gabriel et al., 2008; Retzlaff, 2019) - Kohäsionsgefühl der Familie (Beavers et al., 1986; McStay et al., 2014) - alltägliche Anforderungen im Haushalt (Domsch & Lohaus, 2010; Östberg & Hagekull, 2000) - Berufstätigkeit (Domsch & Lohaus, 2010; Maly-Motta, 2023; Mulsow et al., 2002) - fehlende Akzeptanz, Sensibilität, mangelndes Verständnis (Eckert, 2007) - Herkunftsfamilie (Retzlaff, 2019) - soziale Stigmatisierung (Nomaguchi & Milkie, 2020) - kulturelle Wertvorstellungen und gesellschaftliche Normen (Eckert, 2007; Retzlaff, 2019) - professionelle Beratung, elterliche Bildungsprogramme, Selbsthilfegruppen (Eckert, 2007; Hsiao, 2018) - Interventionen vor Ort (McStay et al., 2014) - soziale Netzwerke (Eckert, 2014) - ausserfamiliäre Dienstleistungen (Retzlaff, 2019) - Engagement und Flexibilität der Fachpersonen (Retzlaff, 2019) - Positive Bewertung der Besonderheiten (Eckert, 2014; Retzlaff, 2019)

3 Fragestellung und Ziel der Arbeit

Auf Basis der dargestellten theoretischen Grundlagen kann davon ausgegangen werden, dass Väter und Mütter mit beeinträchtigten Kindern stark belastet sind, Belastungen individuell erlebt werden und die Bewältigung dessen von vielfältigen Faktoren abhängt. Um die Herausforderungen zu meistern, benötigen sowohl die Familien als auch die Fachpersonen ein Verständnis dieser vielfältigen am Belastungs- und Bewältigungsprozess beteiligten Faktoren, denn sie scheinen das Gelingen der Anpassung der gesamten Familie zu beeinflussen.

Da die differenzierte Betrachtung beider Geschlechter betreffend der vorliegenden Thematik ein vergleichsweise junges Forschungsfeld ist (Maly-Motta, 2023) und Väter in Studien immer noch unterrepräsentiert sind (Fang et al., 2021), werden in dieser Arbeit Herausforderungen im Alltag und der daraus folgende Umgang damit explizit aus der Sicht der Väter *und* Mütter befragt, um beide Perspektiven auf das Thema zu erhalten. Gleichzeitig soll die Dyade der Eltern miteinbezogen werden, da die Qualität der Partnerbeziehung im Anpassungsprozess eine wichtige unterstützende Ressource darstellt (Bodenmann, 2016). Die Interviews finden daher mit beiden Elternteilen gleichzeitig statt.

Mit dem Ziel, das subjektive Belastungserleben und individuelle Bewältigungsverhalten von Vätern und Müttern von Kindern mit Beeinträchtigung im Frühbereich differenziert zu erfassen und ein Verständnis für die Anpassungsprozesse zu gewinnen, wurde eine qualitative Untersuchung gewählt. Diese stellt das Verstehen der Betrachtungsweisen und den Vergleich mit der Theorie in den Fokus (Helfferich, 2011).

Es haben sich folgende zwei Forschungsfragen ergeben, welche in dieser Arbeit beantwortet werden sollen:

Frage 1:

Welche Belastungen erleben Väter und Mütter durch das Leben mit einem beeinträchtigten Kind?

Frage 2:

Wie gehen Väter und Mütter mit den erlebten Belastungen um?

Das Vorverständnis dieser Erhebung bezieht sich auf den im theoretischen Teil dargestellten Forschungsstand, auch wenn die Vorüberlegungen nicht zu vorschnellen Interpretationen verleiten sollen. Dem Grundprinzip qualitativer Forschung folgend, werden die eigenen Erwartungen und das bisherige Wissen einer kritischen Prüfung unterzogen und sollen keiner zu früher Schlussfolgerung unterliegen (Mayring, 2016). Es werden daher keine näheren Hypothesen expliziert.

4 Forschungsmethodik

Im empirischen Teil wird erläutert, nach welchem methodischen Vorgehen die Datenerhebung erfolgte, denn besonders im qualitativen Forschungsprozess ist eine transparente Forschungspraxis notwendig, um Denkprozesse nachvollziehen und verstehen zu können. Gemäss Mayring (2016) entspricht die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Methodenwahl und des Vorgehens dem Gütekriterium der Verfahrensdokumentation und damit der Überprüfbarkeit der eigentlichen Forschung. Auch laut Misoch (2019) ist die Offenlegung sämtlicher Arbeitsschritte innerhalb eines Forschungsprozesses essentiell, um wissenschaftlichen Standards zu genügen. Um die Argumentationen zu vervollständigen, den Lesefluss aber nicht zu stören, wird für ergänzende Informationen jeweils auf den Anhang verwiesen.

4.1 Datenerhebung

4.1.1 Stichprobenbeschreibung

Da das qualitative Material zwar als empirische Daten betrachtet und eine Verallgemeinerbarkeit zulassen soll, aufgrund der kleinen Stichprobengrösse aber keine Repräsentativität ermöglicht, wurde eher das Besondere und zugrunde liegende Sinnstrukturen fokussiert. Dies ist gemäss Helfferich (2011) bei einer verhältnismässig kleinen Stichprobengrösse angebracht. Anhand eines gezielt ausgewählten Samplings (Misoch, 2019) wurden nach einer schriftlichen Anfrage sämtlicher Früherziehungsdienste des Kantons Zürich (siehe Anhang A) jene Eltern mithilfe eines Informationsschreibens (siehe Anhang B) angefragt, von welchen die Heilpädagogischen Früherzieherinnen von einem Interesse an einer Teilnahme ausgingen. Des Weiteren wurden aufgrund der zu geringen Fremdsprachkenntnisse der Interviewerin und der gewünschten Möglichkeit des Ausdrucks seitens der Eltern lediglich deutschsprachige Elternpaare in die Erhebung aufgenommen.

Sämtliche angefragte Elternpaare willigten ein. So konnten vier Väter und vier Mütter jeweils einer Elterndyade ins Sampling aufgenommen werden, welche im Kanton Zürich wohnhaft sind und aufgrund einer Beeinträchtigung ihres Kindes durch eine Heilpädagogische Früherziehung begleitet werden.

4.1.2 Datenschutz

Zur Absicherung des Datenschutzes wurde eine Einverständniserklärung (siehe Anhang C) verschickt, welche gemeinsam und nach Klärung offener Fragen vor dem Interview unterzeichnet wurde. Die Väter und Mütter wurden darauf aufmerksam gemacht, dass die Aufzeichnung der Daten lediglich wissenschaftliche Verwendung findet, Transkripte anonymisiert werden und Aussagen nach der Auswertung nicht direkt einer bestimmten Familie zuordnet werden können. Dazu wurden die Interviews randomisiert mit Nummern versehen (Nr. 1 – 4) und folgende Kürzel verwendet: Vater (BV), Mutter (BM), Kind mit Beeinträchtigung (K), Geschwister (G). Sämtliche Probanden waren mit dem Vorgehen einverstanden.

4.1.3 Kurzfragebogen

Ebenfalls gemeinsam mit dem Brief an die Eltern wurden anhand eines Kurzfragebogen Informationen zum Vater, zur Mutter, zur Beeinträchtigung des Kindes und zu derzeitigen Unterstützungsmassnahmen erhoben (siehe Anhang D). Dieses Vorgehen wurde gewählt, da auf diese Weise direkt in die Thematik eingestiegen werden konnte und die Erhebung der Hintergrunddaten den Interviewprozess nicht belastete. Bei allen Familien lag der Fragebogen beim Interviewtermin bereits ausgefüllt vor. Die daraus gewonnen Daten wurden aus Datenschutzgründen zusammengezogen und deskriptiv dargestellt (siehe Kapitel 5.1).

4.1.4 Problemzentriertes Interview

Für die vorliegende Arbeit wurden problemzentrierte Interviews durchgeführt. Dieses qualitative Erhebungsverfahren konzentriert sich auf das Verständnis und die Analyse einer bestimmten gesellschaftlich relevanten Problemstellung und beabsichtigt, tiefe Einblicke in die Perspektiven und Erfahrungen der Befragten in Bezug auf das identifizierte Problem zu gewinnen (Mayring, 2016). Der Befragte soll frei antworten können, doch immer wieder auf die Aspekte der Problemanalyse zurückkommen. Dabei wird theoretisches Vorwissen bewusst in die Interviewsituation eingebracht. Auf diese Weise kann neues Wissen erschlossen werden, welches wiederum in den Datenerhebungsprozess miteinfliesst (Misoch, 2019). Der Prozess der Konzipierung und Durchführung der Interviews für die vorliegende Arbeit wurde in Anlehnung an den geregelten Ablauf eines problemzentrierten Interviews nach Mayring (2016) und Misoch (2019) durchgeführt. In Abbildung 5 wird das gewählte Vorgehen dargestellt:

Abbildung 5: Ablauf problemzentrierter Interviews, eigene Darstellung in Anlehnung an Mayring (2016) und Misoch (2019)

4.1.5 Interviewleitfaden

Zur inhaltlichen Steuerung und Strukturierung des gesamten Kommunikationsprozesses wurde ein schriftlicher Leitfaden erstellt (siehe Anhang E), welcher sich an der Fragestellung orientierte und das hypothesengenerierende, halbstrukturierte Vorgehen unterstützte. Er ermöglichte als roter Faden eine bessere Vergleichbarkeit der Daten und diente der Fokussierung, sollte aber gleichzeitig Raum lassen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen (Misoch, 2019).

Der Einstieg in das Interview erhielt dabei besondere Aufmerksamkeit, denn gerade die ersten Minuten eines Interviews sind gemäss Mayring (2016) entscheidend für den Forschungsprozess. Die Befragten wollen ernst genommen werden und den Interviewer kennen lernen, bevor sie ihre Gefühle

und Erfahrungen offenlegen, wie Misoch (2019) bestätigt. Sondierungsfragen, erzähl- und verständnisgenerierende Kommunikationsstrategien sowie das Vorverständnis in die Interviewsituation einzubringen, werden gemäss Helfferich (2011) und Misoch (2019) als vertrauensbildende Elemente verstanden. Sie wurden in den Leitfaden eingebaut. Um sicherzustellen, dass beim Interview beide Interviewpartner zu Wort kommen und die Interaktion ausgewogen ist, wurde zudem bereits vor Beginn des Interviews darauf hingewiesen, dass Gedanken und Meinungen beider Elternteile von Bedeutung sein sollen.

Entsprechend dieser Vorbedingungen orientierte sich die Erstellung des Hauptteils des Interviewleitfadens am Vorgehen des SPSS-Prinzips nach Helfferich (2011): Fragen wurden aufgrund des theoretisch erarbeiteten Vorwissens gesammelt (S), hinsichtlich der Fragestellung auf Relevanz geprüft und priorisiert (P), in Themenbereiche sortiert (S) und folglich Einzelaspekten subsumiert (S). Daraus entstand ein dreiteiliger Leitfaden zu den Themenbereichen «Belastungserleben», «Bewältigungsverhalten» und «Partnerschaft», dessen Aufbau im Folgenden (Tabelle 3) ersichtlich ist:

Tabelle 2: Aufbau des Leitfadens

<p>Leitfrage mit Erzählaufforderungen</p>	<p>Stichworte zur Überprüfung von Nachfragen oder Inputs, welche nicht von allein angesprochen werden</p>	<p>Konkrete Fragen, bewusst einfach, klar und verständlich formuliert</p>
--	---	---

In der Abschlussphase konnten durch die Methodik von Rückfragen und Paraphrasierung die Ergebnisse abgesichert werden. Dieses Vorgehen führt gemäss Mayring (2016) zu einer kommunikativen Validierung und trägt als Gütekriterium der qualitativen Forschung bei. Weiter wurde den Befragten die Möglichkeit für Ergänzungen und Vertiefungen geboten. Die Anerkennung und Würdigung der geäußerten Aussagen bildeten den Abschluss des Gesprächs (Misoch, 2019).

4.1.6 Pre-Test

Vor den eigentlichen Datenerhebung wurde ein Pre-Test durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Leitfaden effektiv ist und alle relevanten Bereiche zur Beantwortung der Fragestellung beleuchtet werden. Weiter konnte auf diese Weise geprüft werden, ob der geplante Ablauf und die Dauer des Gesprächs eingehalten werden konnten. So betrachtet dient ein Pre-Test auch der Interviewerschulung (Mayring, 2016). Basierend auf den Rückmeldungen und gewonnenen Ergebnissen des Pre-Tests wurde der Leitfaden leicht überarbeitet und modifiziert. Die geplante Startphase erhielt eine Reduktion, da der Inhalt bereits aus dem Informationsbrief zu entnehmen und den Eltern bekannt war. Das Interview konnte auf diese Weise nach einem kurzen Einstieg direkt gestartet werden.

4.1.7 Interviewdurchführung

Gemäss Helfferich (2011) und Misoch (2019) darf in Interviewsituationen die Interaktion, das Verhalten des Interviewers sowie der Rahmen, den die Interviewsituation als solche bietet, nicht vernachlässigt werden. So wurde möglichst am Kontext der Lebenswelt angeknüpft. Die interviewten Eltern

bestimmten selbst den Durchführungsort und das an die Familie angepasste Zeitfenster. So fand das Interview bei drei Familien in den eigenen vier Wänden statt. Bei einer Familie trafen wir uns in einem Kaffee, während das Kind nebenan den Mittagsschlaf hielt. Drei Interviews wurden vormittags und teilweise im Beisein der Kinder durchgeführt, eines fand am Abend statt, während die Kinder schliefen.

Weiter wurden in der vorliegenden Arbeit verschiedene Prinzipien berücksichtigt, welche in der Literatur häufig Verwendung finden und laut Misoch (2019) die Basis für das Gelingen qualitativer Forschungsprojekte darstellen.

Kommunikativität und Offenheit: Laut Froschauer und Lueger (2020) ist ein Zugang zu bedeutenden Inhalten nur möglich, wenn der Interviewer eine Kommunikationsbeziehung mit dem Befragten eingehen kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die geschilderten Bedeutungen immer einer geglätteten Aussendarstellung unterliegen und selektiv gefärbt sind. Die Gesprächsbeteiligten reagieren aufeinander, was wiederum die Dynamik beeinflussen vermag. Um Äusserungen mit uneingeschränkten Meinungen und Bedeutungszusammenhängen zu erhalten, besteht das Ziel der Interviewsituation darin, dass die Befragten ihre Aussagen in möglichst grosser Unabhängigkeit der Forschenden entfalten können und sich wohl fühlen (Helfferich, 2011).

Flexibilität: Um auf unerwartete Entwicklungen während des Interviews reagieren zu können, bedarf es einer Flexibilität der Interviewenden. So benötigt eine qualitative Methode neben der Kommunikationsfähigkeiten oder des Reflexionsgrades der Befragten eine situative Anpassung (Misoch, 2019). Im Unterschied zum standardisierten Fragebogen ermöglicht die mündliche Befragung den Befragten in einem offenen Gespräch frei zu Wort kommen und lässt ein vertiefteres Eingehen auf bestimmte Selbstbeschreibungen und ein Nachfragen der individuellen Sichtweise zu (ebd.).

Fremdheitsannahme und Reflexivität: Reflexivität ist insofern wichtig, da sie dazu beiträgt, die Qualität und Validität der erhobenen Daten zu verbessern. Sie bezieht sich in Interviewsituationen auf die bewusste und kontinuierliche Reflexion des Interviewers über seine eigenen Einflüsse, Vorurteile, Perspektiven und Annahmen während des Interviewprozesses (Froschauer & Lueger, 2020). So muss davon ausgegangen werden, dass eine Situation, welche für eine Person als normal empfunden wird, für eine andere Person nicht zwingend dieselbe Bedeutung hat (Helfferich, 2011). Besonders bei sensiblen Themen ist die Rolle des Interviewers entscheidend für die Bereitschaft zur Offenheit seitens der Befragten (Misoch, 2019). Deshalb wurden Beobachtungen zum Verhalten der Probanden, zur Kohärenz, der Kongruenz zwischen Sprache und Ausdruck, zu Irritationen und zum persönlichen Eindruck direkt im Anschluss an das Interview dokumentiert (siehe Anhang F).

4.1.8 Aufzeichnung

Die Interviews wurden digital mit Hilfe eines Aufnahmegeräts aufgezeichnet, um eine wortgetreue Verschriftlichung der Interviews zu ermöglichen. Gemäss Kuckartz und Rädiker (2022) lässt sich nur auf dieser Grundlage mit wörtlichen Zitaten arbeiten, welche für die spätere Auswertung und den Ergebnisbericht von Nöten sind. Zudem lässt die Aufzeichnung eine kritische Reflexion der geführten Interviewtechnik zu, so die Forscher (ebd.).

4.2 Datenaufbereitung

Auch wenn oder gerade weil qualitative Forschung gegenüber dem Gegenstand offen sein soll, müssen gemäss Mayring (2016) Verfahrensregeln eingehalten werden, welche eine systematische Untersuchung zulassen. Als Basis für spätere Interpretationen wurde daher von sämtlichen Interviews vollständige Transkriptionen erstellt, welche «zum einen das gesprochene Wort und gegebenenfalls auch der klanglautliche Ausdruck buchstäblich übertragen» (Fuß & Karbach, 2019, S. 17). Zudem ermöglicht dieser Vorgang erst eine Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2022), welche im folgenden Kapitel explizit erläutert wird (siehe Kapitel 4.3).

Die teilstrukturierten Interviews wurden im Sinne einer wissenschaftlichen Transkription direkt mit der QDA-Software MAXQDA 2022 aus dem Mundartdialekt in die schriftliche Standardsprache übersetzt und im Stil leicht geglättet (Mayring, 2016). Fehlerhafte Ausdrücke oder Satzbaufehler wurden behoben (Fuß & Karbach, 2019). Da jede Form der Transkription eine Reduktion der Primärdaten bedeutet und mit einem erheblichen Informationsverlust einhergeht (ebd.), wurden in der vorliegenden Arbeit nicht nur die verbalen Äusserungen, sondern auch Handlungen, Verhalten und Eindrücke festgehalten, welche gemäss Misoch (2019) erst eine adäquate Interpretation der Aussagen ermöglichen. Die gewonnenen Daten wurden in Anlehnung an die Transkriptionsregeln nach Kuckartz und Rädiker (2022) verschriftlicht und mit Erläuterungen aus den «Grundlagen der Transkription» nach Fuss und Karbach (2019) ergänzt. Kurze Zuhörersignale der Interviewerin wurden nicht transkribiert, da der Fokus der Analyse auf der inhaltlichen Ebene lag und dies gemäss der zitierten Forscherinnen zu einer besseren Lesbarkeit des Transkripts beiträgt (ebd.). Die Verschriftlichung wurde nach Sprechbeitrag absatzförmig dargestellt, wobei die Aussagen jeweils mit einer Zeitmarke versehen, durchgehend nummeriert und farblich markiert wurden, so dass die Interviewausschnitte entsprechend als Aussagen der Väter oder Mütter identifiziert und in die Analyse miteinbezogen werden konnten (Misoch, 2019).

Sämtliche Transkriptionen wurden von der Interviewerin selbst vorgenommen, da Spracherkennungsprogramme besonders bei dialektsprachlichen Äusserungen und bei Interviews mit mehreren Teilnehmenden nach eigener Erfahrung äusserst eingeschränkt verwendet werden können. Die QDA-Software MAXQDA 2022 ermöglichte es, die Interviews mit einem Rücksprungintervall und der einfachen Einfügung der Zeitmarken zügig zu verschriftlichen. Weiter konnte dadurch bereits während der Transkription durch Kürzel eine Anonymisierung der Daten (siehe Kapitel 4.1.2) vorgenommen und Auswertungsideen und Auffälligkeiten festgehalten werden.

Die im Vorfeld festgelegten Transkriptionsregeln (siehe Anhang G) und sämtliche Transkripte (siehe Anhang H1 bis H4) sind im Anhang zu finden. Die farblich markierten Segmente lassen erkennen, welche Codierungen vorgenommen wurden. Zudem wurden die Postskript-Notizen (siehe Kapitel 4.1.7) ebenfalls jeweils direkt zu Beginn oder am Ende der jeweiligen Transkriptionen eingefügt.

4.3 Datenauswertung

Da «Verstehen eine Fülle von Voraussetzungen besitzt und zudem eine Fülle von Vorwissen erfordert» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 23), wurde zu Beginn der Erhebung keiner näheren Hypothese nachgegangen. Allerdings wurden im Sinne der Hermeneutik folgende Handlungsregeln beachtet, um die Aussagen der Eltern möglichst angemessen interpretieren zu können:

1. Das eigene Vorverständnis wurde sorgfältig reflektiert und im Teil der theoretischen Grundlagen mit Erhebungen des aktuellen Forschungsstands geprüft, dargestellt und mit den Aussagen der Eltern verglichen.
2. Nicht zuletzt aufgrund des Interesses, bestimmte Interaktionsmuster zwischen den Vätern und Müttern verstehen zu können, wurden die Entstehungsbedingungen der Gespräche in die Analyse miteinbezogen. Bereits während der Transkription wurden interessante Abschnitte mithilfe von Memos kommentiert, so dass diese schliesslich in Kombination mit den qualitativen Daten zur Verfügung standen. Auch die durch Fragebogen erhobenen soziodemografischen Daten wurden dokumentiert.
3. Um ein Verständnis für die Inhalte zu erhalten und Zusammenhänge zu entdecken und verstehen, wurden die Texte sowohl als Ganzes als auch als Teile dessen im Sinne einer hermeneutischen Spirale erarbeitet.

Diese sind laut Kuckartz & Rädiker wichtig, denn der Forschungsprozess lässt sich bereits vor der eigentlichen Inhaltsanalyse als ein Prozess der Datenanalyse begreifen, so die Forscher (2022).

4.3.1 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Laut Kuckartz und Rädiker (2022) wird unter qualitativer Inhaltsanalyse «die systematische und methodisch kontrollierte wissenschaftliche Analyse von Texten, Bildern, Filmen und anderen Inhalten von Kommunikation verstanden» (S. 39). Sie ist gemäss Autoren besonders geeignet, um qualitative Daten auszuwerten und findet daher häufig Verwendung für die Analyse von Interviews. Für die vorliegende Arbeit wurde das Verfahren der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse gewählt. Die folgende Grafik (siehe Abb. 6) stellt diesen Vorgang der Datenauswertung in sieben Phasen dar, entlang derer im Sinne der Nachvollziehbarkeit das Vorgehen der vorliegenden Erhebung aufgezeigt wird:

Abbildung 6: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 132)

4.3.2 Entwicklung des Kategoriensystems

Die initiierende Textarbeit beabsichtigt, ein erstes Gesamtverständnis für das Interview auf Basis der Forschungsfrage zu entwickeln (Kuckartz & Rädiker, 2022). Die Transkripte wurden entsprechend systematisch auf wichtige Abschnitte in Bezug auf die Fragestellung, Metaphern oder häufig verwendete Wörter und Formulierungen untersucht, um einen Überblick über das Datenmaterial zu erhalten.

In einem nächsten Schritt wurden die Interviews und ihre inhaltliche Bedeutsamkeit kategorisch analysiert und ausgewertet, wobei im sozialwissenschaftlichen Kontext der Begriff «Kategorie» meist im Sinne von «Klasse» benutzt wird und mit einer Klassifizierung von Einheiten einhergeht (Kuckartz & Rädiker, 2022). Da die Software für dieselbe Beschreibung den Begriff «Code» verwendet, werden im weiteren Verlauf in dieser Arbeit die Begriffe «Code» und «Kategorie» synonym verwendet, um keine Verwirrung entstehen zu lassen.

In mehreren Durchläufen wurden die kompletten Interview-Transkripte systematisch in Sinneinheiten codiert, welche «bei der späteren Analyse auch ausserhalb des Kontextes noch verständlich sind» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 91). Aufgrund dessen wurden teilweise auch einleitende Fragen mitcodiert, die für das Verständnis der Aussagen erforderlich waren. Unrelevante Textpassagen blieben uncodiert, andere Segmente wurden zusammenhängend oder mit mehreren Codierungen überlappend markiert, da sie verschiedene Themen enthielten.

Mit dem Anspruch, ein kohärentes Kategoriensystem (siehe Anhang J) zu erstellen, erfolgte dessen Bildung sowohl deduktiv als auch induktiv. Erste Kategorien wurden unabhängig vom erhobenen Datenmaterial gebildet und mehrheitlich aus dem Interviewleitfaden (siehe Kapitel 4.1.5) abgeleitet. Gemäss Kuckartz und Rädiker (2022) ist dies ein üblicher Vorgang, da «in dessen Entwicklung bereits zahlreiche Vorüberlegungen eingeflossen [sind], die das Forschungsinteresse widerspiegeln» (S. 72). Zudem wurden in die Theorie eingebettete Modelle und Ergebnisse des aktuellen Forschungsstandes beigezogen (siehe Kapitel 2). Dabei wurde darauf geachtet, Hauptkategorien in Bezug auf die Forschungsfrage verständlich, nachvollziehbar und erschöpfend zu bilden, präzise Formulierungen und Definitionen zu wählen und eine deutliche Trennschärfe zu benachbarten Kategorien sicherzustellen, um eine möglichst hohe Übereinstimmung zu gewährleisten. Laut Kuckartz und Rädiker (2022) ist diese «bei jeder Form der Inhaltsanalyse ein höchst wichtiges Kriterium zur Bewertung der Qualität» (S. 81).

Da in der vorliegenden Arbeit zwei Forschungsfragen erarbeitet wurden, entstand ein zweiteiliges Kategoriensystem zu den Bereichen «Belastungserleben» und «Bewältigungsverhalten» mit jeweils drei Hauptkategorien. Die Erstellung der «Restkategorie» diente der Erfassung jener Aspekte, welche vorerst in keine formulierte Kategorie eingegliedert werden konnten. Im Anhang findet sich ein Überblick über die deduktiv erarbeiteten Kategorien, die aus der Theorie abgeleitete Begründungen enthalten (siehe Anhang I).

Die Weiterentwicklung der obigen Kategorien erfolgte induktiv direkt an den empirischen Daten der Interviews. Mit der Absicht, das Belastungserleben und Bewältigungsverhalten der Väter und Mütter differenzierter zu erörtern, wurden aus den codierten Aussagen und mithilfe der QDA-Software eine Vielzahl an Subkategorien gebildet. Beim Erreichen einer ersten Sättigung wurden die entstandenen Kategorien geordnet, gebündelt und mit den deduktiv festgelegten Hauptkategorien zusammengebracht. Innerhalb der «Belastungsfaktoren der Eltern» führten somit Aussagen zur physischen oder emotionalen Belastung zur Bildung entsprechender Subkategorien.

Es erfolgte eine erneute Prüfung der daraus entstandenen Kriterien, welche mit Beschreibungen und Ankerbeispielen eine Abgrenzung zu anderen Kategorien verdeutlichten. In einem zweiten Codierprozess wurden die bereits codierten Stellen den ausdifferenzierten Subkategorien nochmals stringent zugeordnet, wobei einzelne Kategorien durchaus mehrmals in einem Textabschnitt codiert wurden, wenn sie neue Aspekte einbrachten.

Im hierarchisch gegliederten Kategoriensystem (siehe Anhang J) wurde somit in einem mehrschrittigen Prozess anhand des theoretischen Vorwissens und der Aussagen der Eltern Haupt- und Subkategorien festgelegt, welche begründet und mittels Ankerbeispielen und Kodierregeln definiert wurden. Da die Arbeit im Alleingang verfasst wurde, wurde für die Qualitätskontrolle der Codierung hinsichtlich einer Intracoder-Reliabilität Teile der Interviews nach einem zeitlichen Abstand von drei Wochen nochmals codiert, um die Übereinstimmung zu überprüfen und entsprechende Anpassungen vorzunehmen. So fanden Aussagen zu gesellschaftlichen Einflüssen, welche bis zu diesem Zeitpunkt in die Kategorie «weiterführende Themen» eingeteilt wurden, schliesslich Platz in der Subkategorie «erweitertes Umfeld».

Die folgenden Grafiken (Abbildungen 7 und 8) stellen die beiden aus diesem Prozess entstandenen und überarbeiteten Kategoriensysteme dar, welche mithilfe der Funktion «Creative Coding» der MAXQDA-Software erzeugt wurden:

Abbildung 7: Haupt- und Subkategorien zum elterlichen Belastungserleben

Abbildung 8: Haupt- und Subkategorien zum elterlichen Bewältigungsverhalten

5 Darstellung der Ergebnisse

Mit dem Ziel, eine inhaltliche Strukturierung der gewonnenen Daten zu gewinnen, wurden für die Darstellung der Ergebnisse verschiedene Analyseformen durchgeführt (Kuckartz & Rädiker, 2022). Nach einer deskriptiven Darstellung der Stichprobe aus den Kurzfragebogen und der Interviewsettings (siehe Kapitel 5.1) wurden auf Grundlage der Haupt- und Subkategorien des Kategoriensystems (siehe Anhang J) sämtliche Codierungen auf Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Auffälligkeiten untersucht. In Bezug auf die vorliegende zweiteilige Fragestellung (siehe Kapitel 3) werden erst Aussagen zum subjektiven Belastungserleben, dann zum Bewältigungsverhalten analysiert (siehe Kapitel 5.2). Da das Sampling mit vier Interviews als eher gering eingeschätzt werden muss, wurden für die kategorienbasierten Analysen die Häufigkeiten der Codierungen für eine erste Übersicht zwar ausgewertet und mithilfe von Diagrammen dargestellt, allerdings sind für die Beantwortung der Forschungsfragen vor allem die deskriptiven Verteilungen und qualitativen Ergebnisse mit prototypischen Beispielen oder Querverweisen wegweisend. Abschliessend wurden kategorienübergreifende Zusammenhänge zwischen und innerhalb der verschiedenen Haupt- und Subkategorien analysiert. Diese Analyse fokussierte auf die Anpassungsprozesse (siehe Kapitel 5.3).

5.1 Deskriptive Beschreibung der Stichprobe

Für die vorliegende Erhebung wurden vier Interviews mit jeweils einem Elternpaar durchgeführt (N = 4), welches den Alltag mit einem Kind mit Beeinträchtigung verbringt und deshalb derzeit von einer Heilpädagogischen Früherzieherin begleitet wird. Aus den Kurzfragebogen (siehe Anhang D) ging hervor, dass sämtliche Kinder zudem Unterstützung durch die Physiotherapie, teilweise durch die Logopädie erhalten. Die jeweils zwei Mädchen und Knaben waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 1;9 und 3;11 Jahre alt und es lag bei allen bereits eine Diagnose vor. Einzelne oder mehrere Kinder sind von Entwicklungsbeeinträchtigungen in den Bereichen Motorik, Kognition, Sprache oder Wahrnehmung betroffen. Auf weitere Ausführungen wird aufgrund der geringen Stichprobengrösse verzichtet, um deren Anonymität zu wahren.

In Bezug auf die Demografie der Väter und Mütter konnte festgestellt werden, dass sämtliche Probanden zum Zeitpunkt der Befragung in einem Alterssegment zwischen 32 und 44 Jahren lagen und über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Bis auf zwei Väter, die in Vollzeit angestellt sind, arbeiten alle Elternteile in einem angestellten Teilzeitpensum ausser Haus. An vereinzelten Tagen wird zuhause im Homeoffice gearbeitet.

In mehreren der befragten Familien gibt es neben dem oben beschriebenen Kind eines oder zwei Geschwister. Weitere Personen wohnen in keinem der Haushalte.

Während der Durchführung der Interviews wirkten mehrere Väter anfangs eher zurückhaltend. Im Verlauf des Gesprächs waren sie jedoch gerne bereit, sich über ihr Belastungserleben und Bewältigungsverhalten zu äussern. Die Interviews dauerten zwischen 45 Minuten und 100 Minuten, wobei beide Elternteile zu abwechselnden Gesprächsanteilen eingeladen wurden und sich in den Aussagen ergänzten.

5.2 Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

Obwohl auf die Häufigkeiten der codierten Segmente jeweils nur kurz eingegangen wird, wurde schnell offensichtlich, dass die Verteilung der Kategorien und die Anzahl der Codierungen in den vier Interviews erheblich variierte. Die Elternpaare benannten bis auf wenige Ausnahmen dieselben Faktorengruppen als belastend oder hilfreich im Anpassungsprozess. Allerdings gewichteten sie diese in den Gesprächen unterschiedlich stark, wie folgende Zusammenstellung (siehe Abbildung 9) verdeutlicht:

Codesystem	Interview 2	Interview 4	Interview 1	Interview 3	SUMME
persönliche Belastungsfaktoren					0
emotionale Belastung	25	8	13	4	50
Restriktionsgefühl	9	14	3	2	28
Persönlichkeitsstruktur	13	14			27
physische Belastung	3	5	4	4	16
Selbstverständnis der Elternrolle	5	8	1	1	15
Belastungsfaktoren durch das Kind					0
Beeinträchtigung und Krankheit des Kindes	16	15	19	19	69
Kindliche Entwicklung	12	8	1	1	22
Belastungsfaktoren durch das soziale Umfeld					0
Partnerbeziehung	41	12	2		55
erweitertes Umfeld (+)	17	14	2	3	36
therapeutisches und medizinisches Umfeld	3	10	10	13	36
Kernfamilie	6		6	5	17
Berufstätigkeit	8	2	1	4	15
Entlastung durch Reduzierung von Anforderungen (-A)					0
Situationsveränderung	7	7	2	12	28
Entwicklung des Kindes	8	6	3		17
Stärkung durch Mobilisierung der Ressourcen (+B)					0
personale Ressourcen	39	21	8	5	73
Partnerbeziehung als Ressource	27	18	17	8	70
fachliche und institutionelle Ressourcen	14	7	12	14	47
familiäre Ressourcen	19	9	8	9	45
Ressourcen des Kindes	12	16	12	4	44
Ressourcen des sozialen Umfelds	18	8	4	7	37
Berufstätigkeit als Ressource	1	6		1	8
Veränderung der Bedeutungsgebung (±C)					0
Bewertung der Belastungen	13	16	17	4	50
neue Familienidentität	11	3	14	7	35
Werteorientierung	13	6	8	4	31
Σ SUMME	340	233	167	131	871

Abbildung 9: Verteilung der codierten Segmente über sämtliche Interviews

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den jeweiligen Haupt- und Subkategorien zusammenfassend dargelegt. Dabei wurden spezifische Aussagen herausgegriffen oder auf entsprechende Abschnitte verwiesen, um den Inhalt verdeutlichen. Sämtliche Aussagen der Eltern mit den codierten Segmenten sind im Anhang K zu finden.

In einem ersten Analyseschritt wurden die vier Interviews mit allen Codierungen zum subjektiven Belastungserleben (siehe Kapitel 5.2.1) aktiviert, in einem zweiten Analyseschritt folgten die Codierungen zu Prozessen des Bewältigungsverhaltens der Väter und Mütter (siehe Kapitel 5.2.2).

5.2.1 subjektives Belastungserleben

Es wurden insgesamt 386 Kodierungen gefunden, welche das subjektive Belastungserleben der befragten Väter und Mütter beschreiben, wobei sich eine leichte Häufung bei den «Belastungsfaktoren durch das soziale Umfeld» feststellen liess (41%), während «Belastungsfaktoren durch das Kind» (24%) im Vergleich zu «persönliche Belastungsfaktoren» (35%) weniger häufig genannt wurden. In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse der Analysen zu den Hauptkategorien und ihren zugehörigen Subkategorien in Bezug auf die Forschungsfrage 1 aufgeführt:

Welche Belastungen erleben Väter und Mütter durch das Leben mit einem beeinträchtigten Kind?

persönliche Belastungsfaktoren

Diese Kategorie umfasste 136 Nennungen der befragten Väter und Mütter, welche auf Stressoren hinwiesen, die von den Eltern als Individuen ausgehen. Es wurden Aussagen eingeordnet, welche auf Belastungen aufgrund der Persönlichkeitsstruktur erlebt werden, auf physische oder emotionale Belastungen hinweisen, Restriktionsgefühle oder das Selbstverständnis der Elternrolle betreffen.

Die folgende Darstellung (siehe Abbildung 10) zeigt auf, wie häufig die verschiedenen Subkategorien codiert wurden und führt sie danach in entsprechender Häufigkeit detaillierter aus:

Abbildung 10: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie «persönliche Belastungsfaktoren»

Als häufigste Subkategorie (37%) wurde von den befragten Vätern und Müttern dieser Untersuchung von emotionalen Belastungen berichtet. Die Eltern gaben an, sich belastet zu fühlen durch die Ungewissheit über die bevorstehende Zeit mit dem beeinträchtigten Kind und die damit verbundenen Unsicherheiten im Umgang damit. Zwei Mütter und ein Vater erwähnten, durch die Diagnose des Kindes eine Art Schock erlitten zu haben. Eine andere Mutter beschrieb ihre Situation als Dilemma zwischen dem Angewiesensein von äusserer Hilfe und gleichzeitig auf sich und seine Stärken vertrauen zu dürfen (siehe Interview 2, Abs. 24, BM). Weiter schilderte ein Vater Ängste, die in die Familie eingriffen, als das zweite Kind zur Welt kam, die folgender Auszug verdeutlicht:

Ich habe auch immer gedacht, das kommt sicher gut. Meine ängstlichen Momente waren mehr, als sie geboren war. Da hatte sie dieselben Zuckungen wie ein Epianfall. (Interview 3, Abs. 111, BV)

Innerhalb der Hauptkategorie «persönliche Belastungsfaktoren» wurden Restriktionsgefühle (21%) eigens codiert, da das Zusammenleben mit einem Kind mit Beeinträchtigung von mehreren Vätern und Müttern mit einem Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse und Einschränkungen der Freizeitgestaltung verbunden wurden. Sie gaben an, keine Zeit mehr für sich zu haben, die Tage als unglaublich kurz zu empfinden und sich fremdbestimmt zu fühlen (siehe z.B. Interview 4, Abs. 123, BV).

Nahezu gleich häufig konnten Segmente der befragten Mütter und Väter der Persönlichkeitsstruktur (20%) zugeordnet werden, da von den Elternteilen selbst davon ausgegangen wurde, dass einige Situationen möglicherweise aufgrund ihrer individuellen Persönlichkeitsmerkmale jeweils als belastend wahrgenommen werden könnten. Allerdings wurden solche Aussagen lediglich in zwei der vier vorliegenden Interviews gefunden. Während eine Mutter angab, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Fragen der Abgrenzung zu klären, damit kein weiteres Burnout herausgefordert wird, wurde bei einer zweiten Mutter eine Postpartale Depression festgestellt, die ihr Handeln, ihre Gedanken und damit ihr Belastungserleben bis heute beeinflusst, wie folgende Aussage aufzeigt:

Es ist viel viel besser als nach der Geburt, aber es ist schon noch nicht so, dass ich einfach sagen kann 'Komm, schauen wir mal, was heute kommt', sondern es ist halt alles immer durchgetaktet und das geht mir manchmal so auf den Sack. (Interview 4, Abs. 126, BM)

Physische Belastungen wurden von sämtlichen befragten Elternpaaren als Stressoren aufgeführt, auch wenn diese im Vergleich zu den restlichen persönlichen Belastungsfaktoren weniger häufig genannt wurden (12%). In diese Subkategorie eingeordnet wurden neben Aussagen zum mangelhaften Schlaf hauptsächlich das wachsende Gewicht des Kindes, welches sowohl Väter als auch Mütter als belastend erleben. Zwei Mütter gaben zudem an, dass Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme des Kindes (z.B. Stillen, Flasche geben, Milch abpumpen) kräftezehrend seien (siehe z.B. Interview 1, Abs. 45, BM).

Abschliessend erwähnten alle Elternpaare persönliche Belastungen, die das Selbstverständnis der Elternrolle (11%) und somit ihre eigenen Erwartungen an sich als Mutter oder Vater betreffens. Sie gaben an, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn sie arbeiten gehen oder Unterstützung aus dem sozialen Umfeld anfordern. Sie wollen den Bedürfnissen sämtlicher Familienmitglieder nachkommen und allen gerecht werden oder sind enttäuscht über die derzeitige Situation, welche ganz anders erwartet wurde, wie folgende Aussage verdeutlicht:

Der Grund, eine Familie zu gründen ist doch, dass man Kontakte haben kann, dass man etwas machen kann mit den Kindern, Sachen erleben kann und dass man zusammen wächst. Nicht nur als Kind wächst, sondern auch du selbst wächst, vielleicht auch in der Beziehung mit miteinander mal wächst, aber das ist nicht da. (Interview 3, Abs. 10, BV)

Belastungsfaktoren durch das Kind

In dieser Kategorie fanden sich 91 Aussagen der befragten Väter und Mütter. Sie weisen auf Belastungen hin, die vom beeinträchtigten Kind ausgehen. Anhand der Grafik (Abbildung 11) wird ersichtlich, dass sich die Mehrheit der Aussagen auf Stressoren bezog, die aufgrund der Beeinträchtigung oder Krankheit erlebt werden. Knapp ein Viertel der codierten Segmente konnten der Entwicklung eines normativen Kleinkindes und der damit verbundenen Bedürfnisse und Herausforderungen zugeordnet werden.

Abbildung 11: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie «Belastungsfaktoren durch das Kind»

Aussagen zur Subkategorie Beeinträchtigung und Krankheit des Kindes (76%) wurde innerhalb der «Belastungsfaktoren durch das Kind» am häufigsten genannt. Sämtliche Elternpaare gaben an, dass ihre Kinder aufgrund der Erkrankung mehr Aufmerksamkeit, mehr Zeit für die Betreuung oder für die Nahrungsaufnahme benötigen würden. Weiter wurde in allen Interviews erwähnt, dass die langsamere Entwicklung grosse Sorgen bereite. Im Vergleich zu Gleichaltrigen stagniere oder regrediere sie gar aufgrund der Beeinträchtigung, was als besonders schmerzhaft erlebt werde, wie folgender Auszug aufzeigt:

Ich warte halt schon lange, dass es vorwärts geht. Und nun zu sehen, dass es bei allen vorwärts geht und bei uns nicht. Das tut weh. (Interview 4, Abs. 33, BM)

Während von sämtlichen vier befragten Elternpaaren angegeben wurde, mit dem gewünschten freien Gehen eine gewisse Selbständigkeit zu erwarten, würde das raschere Fortschreiten der Sprachentwicklung eine Vereinfachung der Kommunikation innerhalb der Familie oder gar eine Teilnahme an der Welt des Kindes ermöglichen (siehe z.B. Interview 4, Abs. 90, BM oder Interview 2, Abs. 65, BM).

Gemäss Aussagen der befragten Väter und Mütter kommen immer wieder Überraschungsmomente aufgrund der Beeinträchtigung auf sie zu, welche sie in ihrer Kompetenz verunsichern. Krankheitsverläufe seien meist untypischer und nicht vorhersehbar. Entscheidungen für oder gegen eine ausserfamiliäre Betreuung würden aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos bewusster abgewogen (siehe z.B. Interview 1, Abs. 47, BM). Daher liesse man die Kinder häufiger medizinisch abklären (siehe z.B. Interview 2, Abs. 111, BV).

Ein Elternpaar erwähnte, dass gerade die medizinischen Hilfsmittel, die mit der Beeinträchtigung ihres Kindes verbunden sind, besonders anfangs belastend erlebt wurden. Sie mussten sich die Handgriffe zur Einstellung eines Stehbretts, das Stecken einer Nasensonde oder das Verabreichen bestimmter Medikamente aneignen.

Einzelne Belastungsfaktoren, welche durch das Kind erlebt werden, sind jedoch nicht auf die Beeinträchtigung selbst zurückzuführen, sondern weisen auf Stressoren hin, welche die kindliche Entwicklung und die damit verbundene Bedürfnisbefriedigung betreffen. Das Kleinkindalter und die entsprechenden Verhaltensweisen und Entwicklungsschritte wurden von drei der vier befragten Elternpaare zwar vergleichsweise deutlich weniger häufig (24%) als belastend genannt, jedoch immer wieder als herausfordernd wahrgenommen. So wurde erwähnt, dass die Kinder aufgrund der altersentsprechenden geringen Selbständigkeit auf sie angewiesen seien und in gewisse Aktivitäten noch nicht miteinbezogen werden könnten. In Bezug auf spezifische herausfordernde kindliche Verhaltensweisen waren sich die Väter und Mütter jedoch uneinig, wie die grosse Variabilität zeigt. Während bei einem Kind das Fremden als anstrengend erlebt wird (siehe Interview 4, Abs. 136, BM), zeigt sich ein anderes besonders in Essenssituationen als sehr willensstark (siehe Interview 2, Abs. 75, BM) und stellt die Eltern vor Herausforderungen im Umgang damit.

Belastungsfaktoren durch das soziale Umfeld

In diese Kategorie wurden alle Stressoren eingeteilt, welche von ausserhalb der Eltern-Kind-Beziehung auf die Väter und Mütter einwirken. Die 159 Aussagen wurden entlang einer systemischen Ordnung codiert, welche erst Belastungsfaktoren der Partnerbeziehung, der Kernfamilie und schliesslich des erweiterten Umfelds, mit besonderer Berücksichtigung der Berufstätigkeit und des therapeutischen und medizinischen Umfelds betrachteten.

Die nachfolgende Darstellung (Abbildung 12) zeigt auf, wie häufig die verschiedenen Subkategorien codiert wurden und führt sie danach in entsprechender Häufigkeit detaillierter aus, wobei Belastungen zum erweiterten Umfeld gleich häufig genannt wurden wie Stressoren, welche aus dem therapeutischen und medizinischen Umfeld erfolgten:

Abbildung 12: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie «Belastungsfaktoren durch das soziale Umfeld»

Drei der vier Elternpaare erwähnten verschiedene Belastungen, welche aufgrund der Partnerbeziehung (35%) erlebt werden. Von den insgesamt 55 vorgenommenen Codierungen konnten 41 bei einem Elternpaar gefunden werden, das derzeit getrennt lebt. Daher muss die Gewichtung diese Ergebnisse mit Vorsicht betrachtet werden. Allerdings wurde auch bei den anderen Probanden mehrfach in den codierten Aussagen darauf hingewiesen, dass es seit der Geburt des Kindes oft an Zeit zu zweit mangelt und dieser Verlust bedauert wird (siehe z.B. Interview 1, Abs. 51, BM). Ebenfalls als belastend erwähnten vier der befragten Väter und Mütter unterschiedliche Ansichten in Erziehungsfragen, unterschiedliche Bedürfnisse und Missverständnisse im Alltag. Diese würden zu Streitgesprächen führen, die Klärung bedürfen, wobei oft die Zeit dafür fehle. Eine Mutter bemerkte, dass sich durch die Elternschaft die Beziehungsqualität deutlich verändert habe (siehe Interview 4, Abs. 126, BM). Weiter gaben zwei Mütter an, dass die fehlende Unterstützung durch den Partner als belastend empfunden wird. Während beide Väter gerne mehr Zeit mit der Familie verbringen und die Mütter im Alltag unterstützen möchten, äusserten die entsprechenden Frauen den Wunsch, einen Teil der Zeit mit dem Kind oder den damit verbundenen Aufgaben an den Partner abzugeben. Dies würde ermöglichen, die Verantwortung aufzuteilen und die Rollenverteilung auszugleichen, wie die folgenden Aussagen verdeutlichen:

Mein grösstes Problem ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann sie da nicht unterstützen, wo ich eigentlich möchte. (Interview 2, Abs. 25, BV)

Und ich glaube, das sind genau die Sachen, die ich gemerkt habe, ich will gar nicht mehr die sein, die immer entscheidet. Ich will, dass du [Vater] entscheidest, du dich damit auseinandersetzen musst und du auch die Konsequenzen tragen musst und nicht ich. (Interview 2, Abs. 140, BM)

An zweithäufigster Stelle nannten alle der befragten Elternpaare Belastungsfaktoren, die dem erweiterten Umfeld (23%) zugeordnet werden konnten, wobei diese sehr vielfältig waren. Während ein Vater angab, dass ihm der Kontakt zu anderen Vätern und ihren Erfahrungen im Umgang mit Kindern fehle (siehe Interview 4, Abs. 19, BV), erwähnte eine Mutter, dass sie derzeit Spielplätze eher meide, um keinen Vergleich mit gleichaltrigen Kindern machen zu müssen (siehe Interview 4, Abs. 29, BM). Obwohl sämtliche befragten Eltern den Wunsch äusserten, gerne aussenstehende Hilfe anzunehmen, würde dem erweiterten Umfeld häufig die Expertise im Umgang mit der Beeinträchtigung, die körperliche Kraft, um das Kind zu betreuen, oder am Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten fehlen, was sehr bedauert wird. Drei der vier Elternpaare gaben zudem an, dass die Unterstützung von aussen häufig zwar lieb gemeint sei, häufig jedoch unnötige Kommentare oder unbrauchbare Tipps erfolgen würden (siehe z.B. Interview 2, Abs. 196, BV). Eine Mutter beklagte sich ausdrücklich über das mangelnde Verständnis. Sie fühle sich häufig nicht ernst genommen, wie der folgende Auszug zeigt:

Das Akzeptieren, dass das jetzt so ist. Und nicht, einfach aufhören damit 'es kommt dann schon'. Für mich wäre es ganz einfach, wenn man einfach... Man muss das nicht sagen. Natürlich kommt es, aber einfach nicht. Es ist so ein blöder Satz, der regt mich auf. Also im Moment hör ich diesen einfach immer heraus. (Interview 4, Abs. 108, BM)

In diese Subkategorie wurden auch die anfangs als «weiterführende Themenbereiche» bezeichneten Codierungen zum gesellschaftlichen Einfluss einbezogen. Da sie ebenfalls das erweiterte Umfeld betreffen, wurden Aussagen wie die Folgende hier zugeordnet und daher mit (+) markiert:

Für mich ist es nicht das Kind, das spinnt und ein Problem bringt, sondern es ist ein System, das nicht funktioniert. Und dass man das miteinander anschauen muss. (Interview 2, Abs. 124, BM)

Hinsichtlich des therapeutischen und medizinischen Umfelds (36%) wurden von allen befragten Vätern und Müttern hauptsächlich Belastungsfaktoren genannt, welche mit den häufigen Spitalaufenthalten in Verbindung gebracht wurden. Die Eltern gaben an, dass ihre Kinder regelmässig und oft für mehrere Tage hintereinander untersucht werden müssten, was zu einer zusätzlichen organisatorischen Herausforderung für die restliche Familie führe. Geschwisterkinder müssten mitgenommen oder durch das erweiterte Umfeld betreut werden, das normative Familienleben werde eingeschränkt und an der Arbeitsstelle fehle ein Elternteil, da dieser die Zeit mit dem Kind im Krankenhaus verbringe (siehe z.B. Interview 1, Abs. 17, BM).

Ebenfalls als belastend erwähnten Väter und Mütter, dass Ärzte häufig keine eindeutigen Prognosen stellen können und man dennoch auf die Unterstützung der Spezialisten angewiesen sei. Weiter gaben sämtliche Elternpaare an, dass die Koordination und Priorisierung der verschiedenen Termine herausfordernd sei. Dies liegt daran, dass mehrere Unterstützungsleistungen innerhalb einer Woche erfolgen würden, welche sich zeitlich immer wieder verändern und teilweise mit längeren Anfahrtswegen verbunden seien. Zudem würden die Kinder diese Termine unterschiedlich gerne besuchen (siehe z.B. Interview 4, Abs. 11, BM).

Innerhalb der Kernfamilie (11%) wurden Konflikte und Vergleiche mit den Geschwisterkindern sowie Schwierigkeiten in der Tagesstruktur am häufigsten als belastend erwähnt. Diese waren jedoch nur bei drei der vier Elternpaare zu finden, da eine Familie keine weiteren Kinder hat. Weiter beschäftigte es eine Mutter insbesondere, wie dem grösseren Geschwister die Beeinträchtigung des Kindes altersentsprechend erklärt werden könne, wie folgende Aussage verdeutlicht:

Er stellt immer mehr Fragen: Wann kann K laufen? Wieso spricht er nicht? Wie kann man dies einem Dreijährigen erklären, dass er es versteht? Also, man kann es ihm sicher erklären, aber so, dass er nicht traurig sein muss wegen seinem Bruder, eher dass er daran auch mitwächst, dass das jetzt so ist. (Interview 1, Abs. 17, BM)

Abschliessend wurden Aussagen zur Berufstätigkeit (9%) codiert, die auf Stressoren im Arbeitsbereich der Väter oder Mütter hinwiesen. In allen Interviews wurden Belastungen erwähnt, die Eltern hauptsächlich im Zusammenhang mit dem zeitlichen Umfang ihrer beruflichen Verpflichtungen vor grosse Herausforderungen stellen. Eine Mutter reist aufgrund ihrer Arbeit ins Ausland, was sich besonders auf den Partner belastend auswirkt (siehe Interview 3, Abs. 65, BM) und bei einem Elternpaar fand zum Zeitpunkt der Befragung gerade ein Jobwechsel an, welcher zusätzliche Herausforderungen mit sich brachte (siehe Interview 2, Abs. 137, BV). Ein weiteres Elternpaar hatte sich zwar vor Kurzem entschieden, die Pensen zu reduzieren, doch die Arbeit müsse trotzdem ausgeführt werden, was zu einem weiteren Belastungserleben führte (siehe Interview 3, Abs. 22, BV).

5.2.2 Bewältigungsverhalten der Mütter und Väter

Es wurden insgesamt 485 Kodierungen gefunden, welche das Bewältigungsverhalten der befragten Väter und Mütter beschreiben. Dabei zeigte sich eine auffällige Häufung der Hauptkategorie «Stärkung durch Mobilisierung der Ressourcen» (66%), während «Entlastung durch Reduzierung von Anforderungen» (9%) und «Veränderungen der Bedeutungsgebung» (25%) weniger häufig codiert werden konnten.

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse der Analysen zu den Hauptkategorien und ihren zugehörigen Subkategorien in Bezug auf die Forschungsfrage 2 aufgeführt.

Wie gehen Väter und Mütter mit den erlebten Belastungen um?

Entlastung durch Reduzierung von Anforderungen

Diese Kategorie umfasste 45 Nennungen der befragten Väter und Mütter, welche auf Bewältigungsmechanismen hinweisen, die es ihnen ermöglichen, Belastungen zu reduzieren. Sie bezogen sich auf Veränderungen, welche bewusst an der Situation vorgenommen werden und auf Entlastungen, welche aufgrund der fortschreitenden Entwicklung ihres Kindes erlebt werden. Anhand untenstehender Darstellung (siehe Abbildung 13) wird ersichtlich, dass sich die Mehrheit der Aussagen auf Entlastungen bezog, die aufgrund von Situationsveränderungen hergestellt werden konnten (62%). Nur knapp 40% der in dieser Kategorie codierten Segmente konnten der fortschreitenden Entwicklung des Kindes zugeordnet werden.

Abbildung 13: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie «Entlastung durch Reduzierung von Anforderungen»

Sämtliche befragte Väter und Mütter gaben an, dass sie bewusst Situationsveränderungen in ihrem Alltag vorgenommen hätten, um den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung ihres Kindes zu begegnen, wobei diese inhaltlich eine grosse Variabilität aufweisen. Drei der vier befragten Elternpaare erwähnten die Kindertagesstätte als besonders entlastend. Eine Familie gab an, das Angebot eines Entlastungsheims zu nutzen, um sich ein pflegefreies Wochenende pro Monat und ab und zu Ferien allein oder zu zweit gönnen zu können. Weiter wurden von mehreren

Elternpaaren Aussagen zu Veränderungen bezüglich der Familienstruktur gemacht, welche sich entlastend auf die Väter und Mütter auswirken würden. Während ein Vater vorübergehend ausgezogen ist, um die zusätzlichen Belastungen durch die Partnerschaft zu reduzieren, beziehen sich Aussagen anderer Väter und Mütter auf die bewusste Reduzierung des Tempos im Alltag, die Verringerung des Arbeitspensums oder auf Veränderungen in den Zuständigkeiten.

In Bezug auf die fortschreitende Entwicklung des Kindes als Entlastungsvariable wurden von drei der vier befragten Elternpaare Anforderungen genannt, die im Vergleich zu früher weggefallen seien oder es wurden Entwicklungsschritte bemerkt, die das Kind zwischenzeitlich erworben hat. So wurde die Veränderung der Nahrungsaufnahme von der Flaschennahrung zur festen Nahrung, das Wegfallen des kräfteaubenden Umhertragens, Veränderungen in der Selbständigkeit oder der Erwerb von kommunikativen Kompetenzen als deutliche Entlastung erwähnt.

Stärkung durch Mobilisierung der Ressourcen

In dieser Hauptkategorie befanden sich mit 324 Aussagen der befragten Väter und Mütter die meisten vorgenommenen Codierungen der gesamten Erhebung. Sie verwiesen auf bereits vorhandene oder neue Ressourcen, die gestärkt oder aufgrund der Beeinträchtigung des Kindes aktiviert wurden, um mit den damit verbundenen Belastungen einen Umgang zu finden.

Da Ressourcen in verschiedenen Bereichen gefunden werden konnten, bot sich erneut eine Unterteilung entlang einer systemischen Ordnung an. Die Aussagen beinhalteten personale Ressourcen der Väter und Mütter, Ressourcen des Kindes, Ressourcen, die durch die Partnerbeziehung mobilisiert werden, familiäre Ressourcen, Ressourcen, welche durch das soziale Umfeld zur Verfügung gestellt werden, fachliche und institutionelle Ressourcen sowie Ressourcen, welche durch die Berufstätigkeit entstehen.

Die folgende Darstellung (Abbildung 14) zeigt auf, wie häufig die verschiedenen Subkategorien codiert werden konnten und führt sie danach in entsprechender Häufigkeit detaillierter aus:

Abbildung 14: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der «Stärkung durch Mobilisierung der Ressourcen»

Am häufigsten konnten Codierungen vorgenommen werden, die personale Ressourcen (23%) beschrieben. Alle befragten Väter und Mütter dieser Untersuchung gaben an, auf beständige Persönlichkeitsvariablen, hilfreiche Bewältigungsstrategien, persönliche Überzeugungen oder das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen zurückzugreifen, welche es ihnen ermöglichen, mit den an sie gestellten Herausforderungen umzugehen. Zwar konnte festgestellt werden, dass sämtliche befragte Elternpaare bewusst den «Fokus auf das Positive richten» (siehe z.B. Interview 4, Abs. 160, BM) und damit das «Beste aus der Situation machen» (siehe z.B. Interview 1, Abs. 31, BV), doch die Variabilität der genannten Aspekte war in diesem Bereich äusserst individuell bis gar entgegengesetzt. So meinte eine Mutter, dass sie von sich wisse, den Austausch mit anderen zu brauchen, um einen Umgang mit den Anforderungen zu finden (siehe Interview 4, Abs. 144, BM), während eine andere Mutter erwähnte, dass sie sich bewusst abzugrenzen versuche, um sich auf sich und ihre Fähigkeiten berufen zu können (siehe Interview 2, Abs. 117, BM). Weitere Äusserungen, die dieser Subkategorie zugeordnet wurden, verdeutlichen die Vielfalt der persönlichen Ressourcen, welche von den befragten Vätern und Müttern individuell eingesetzt werden, um mit den vorhandenen Belastungen umzugehen, wie folgende Beispiele aufzeigen:

- Hoffnung und Zuversicht in Bezug auf die Zukunft
- Akzeptanz der derzeitigen Realität
- Wissensaneignung durch Weiterbildung, Therapie und Fachliteratur
- Flexibilität und Spontaneität, um auf das Kind und sein Rhythmus eingehen zu können
- Heiterkeit und Humor
- Zeit für sich allein beanspruchen, um den eigenen Hobbies nachgehen zu können
- von früheren Erwartungen loslassen
- auf die Fähigkeiten des Kindes vertrauen
- Reflexion der eigenen Bedürfnisse

Als weitere wichtige Ressource im Umgang mit den an sie gestellten Anforderungen wurde von allen Elternpaaren die Partnerbeziehung (22%) genannt. Dabei war das dyadische Coping sowohl indirekt in den Interviews spürbar, indem die Väter und Mütter aufeinander eingingen und Aussagen des Gegenübers bestätigten und bestärkten, als auch direkt durch konkrete Unterstützungen innerhalb der Beziehungen zum Ausdruck gebracht wurde. Die befragten Väter und Mütter gaben in sämtlichen Interviews an, dass sie sich gegenseitig aktiv unterstützen würden, wenn sie feststellen, dass das Gegenüber belastet ist, sei dies beim nächtlichen Aufstehen, bei der Übernahme von anstehenden Terminen, bei der Schaffung freier Zeitfenster zum Ausschlafen oder zur Ausübung eines Hobbies. Weiter betrachteten die befragten Väter und Mütter die Partnerschaft als Ressource, wenn sie sich in Erziehungsfragen einig sind, Betreuungsaufgaben aufgeteilt werden können, es wenige Absprachen bedarf und dadurch ein Gefühl der Verbundenheit und des Vertrauens erleben. Während drei der befragten Paare angaben, bewusst darauf zu achten, regelmässig gemeinsame Zeit zu zweit zu verbringen und dies als bereichernd zu empfinden, erwähnte ein Paar, dass sie derzeit getrennt leben, um den Herausforderungen auf diese Weise besser begegnen zu können.

In Bezug auf fachliche und institutionelle Ressourcen (15%) konnten in sämtlichen vier Interviews diverse Fachpersonen, wie KinderärztInnen, PsychologInnen oder TherapeutInnen und Institutionen

wie das Kinderspital, die Palliative-Care-Abteilung, das Entlastungsheim oder Kitas als bereichernd codiert werden. Allerdings erwähnten drei der vier befragten Elternpaare, dass die erlebte Unterstützung mehrheitlich von geäußerten Erfahrungswerten und dem Engagement der jeweiligen Personen abhängt und die Begleitung und Unterstützung erst dann als hilfreich erlebt wird, wenn diese den familiären Bedürfnissen entsprechen (siehe z.B. Interview 3, Abs. 114, BM). Als hilfreich erwähnt wurde von der Hälfte der befragten Väter und Mütter den regelmässigen Kontakt und die Hausbesuche der Heilpädagogin, wie folgende Aussage exemplarisch aufzeigt:

Sie haben Hausbesuche gemacht und das haben wir sehr sehr geschätzt. Das ist etwas, wo wir sehr viel Zeit gebracht hat, besonders in jener Zeit, als wir relativ viel unterwegs sein mussten, viel organisieren mussten. (Interview 1, Abs. 75, BV)

Inhaltlich gaben mehrere Väter und Mütter an, dass gerade familienergänzende Institutionen wie Kindertagesstätten stärkend wirken, da sie zur Tagesstruktur beitragen, einen Kontakt mit anderen Kindern ermöglichen und damit zur Inklusion beitragen (siehe Interview 3, Abs. 58, BM). Bezüglich der therapeutischen Angebote gaben die befragten Probanden an, dass sie die elterliche Kompetenz unterstützen, Sicherheit bieten und ermöglichen, einen Teil der Verantwortung abgeben zu können (siehe Interview 4, Abs. 76, BM).

Weitere Segmente der Interviews wurden den familiären Ressourcen (14%) zugeordnet, da sie auf stärkende Aspekte innerhalb der Familie hinwiesen. In drei der vier befragten Familien wurden die Geschwisterkinder als unterstützend erwähnt, indem sie als Vorbild fungieren oder neben dem Kind mit Beeinträchtigung einen besonders stärkenden Stellenwert für die Eltern einnehmen. Ebenfalls als Ressource wurden von allen Vätern und Müttern Strukturen im Tagesablauf erwähnt, die ihnen besonders am Abend Ruhe und Pausen ermöglichen und zur Bewältigung der Stressoren beitragen (siehe z.B. Interview 1, Abs. 64, BM). Zudem gaben drei der vier befragten Eltern an, dass sie darauf achten würden, regelmässig gemeinsame Erlebnisse zu organisieren und Zeit miteinander zu verbringen, da diese das Familienleben bereichern würden (siehe z.B. Interview 4, Abs 167-168, BV und BM).

Nennungen zur Subkategorie Ressourcen des Kindes (14%) wurden fast gleich häufig und von sämtlichen befragten Elternpaaren geäußert. Es wurden neben dem kindlichen Temperament hauptsächlich Stärken wie die Zufriedenheit oder den Einfluss der Befindlichkeit des Kindes angesprochen. Drei der vier befragten Väter und Mütter erwähnten, dass ihnen besonders das Lachen des Kindes oder Ausdrücke der Freude sowie die kleinsten Fortschritte ihnen positive Gefühle schenken und die nötige Kraft verleihen würden, um mit den herausfordernden Situationen umgehen zu können (siehe z.B. Interview 1, Abs. 30, BM).

In sämtlichen vier Interviews wurden Ressourcen aus dem sozialen Umfeld (11%) gefunden, welche die Väter und Mütter von aussen stärken und in der Bewältigung der Belastungen unterstützen. So gaben alle Elternpaare an, bei der Betreuung der Kinder zumindest teilweise durch die erweiterte Familie unterstützt zu werden, was dazu führe, Zeit für sich oder zu zweit zu gewinnen. Weiter wurden tatkräftige Unterstützungsangebote durch Nachbarn oder Babysitter erwähnt, auch wenn diese meist für die Betreuung der Geschwisterkinder in Anspruch genommen werden können (siehe z.B.

Interview 3, Abs. 31, BM). Allerdings gab die Hälfte der Väter und Mütter an, dass bereits der Austausch, das damit verbundene Verständnis und die emotionale Unterstützung sehr wertvoll sei. Mehrmals wurde erwähnt, dass sie sich wünschten, mit ihrem Kind als Teil der Gemeinschaft akzeptiert zu werden, wie folgende Aussage ausdrücklich aufzeigt:

Meine Mama hat auch selber gesagt, jetzt als sie sie seit dem Frühling etwas mehr sieht, sagte sie einmal 'Ja, jetzt weiss ich, was du meinst.' Und ich begann zu weinen, weil ich sagte 'Endlich versteht mich jemand.' Ich will K ja nicht schlechter stellen und nicht in eine Schublade stecken. Das will ich auf keinen Fall, aber einfach - nehmt das und akzeptiert es. (Interview 4, Abs. 117, BM)

Abschliessend wurden von drei der vier befragten Väter und Mütter Aspekte der Berufstätigkeit als Ressource genannt. Ein Vater und zwei Mütter gaben an, ihre Zeit bei der Arbeit sehr zu geniessen, da sie sich dann um andere Angelegenheiten kümmern und die Verantwortung zur Betreuung des Kindes weiterreichen können, wie folgende Aussage verdeutlicht:

Ja, dass ich nicht nur Mami von meinem beeinträchtigten Kind bin, sondern dass ich auch Mitarbeiterin bin und dass ich auch Kollegen habe und dass ich auch mit Erwachsenen Gespräche führen kann und dass ich neue Sachen entwickeln kann. Ich bin auch häufig im Labor und mit anderen Kollegen. Wir machen eigentlich nur neue Sachen für die ganzen Lebensmittel. Sachen ausprobieren und organisieren. Das macht mir wirklich Spass. Ich habe meinen Job sehr gerne und das gibt mir auch Kraft. (Interview 3, Abs. 103, BM)

Veränderung der Bedeutungsgebungen

Mit dieser Hauptkategorie wurden sämtliche Aussagen der befragten Väter und Mütter codiert, welche auf Veränderungen der Bedeutungsgebungen hinwiesen, um eine Anpassung an die Anforderungen zu ermöglichen. Es konnten in den vier Interviews insgesamt 116 Segmente zu vielschichtigen Veränderungen gefunden werden, welche im Folgenden (Abbildung 15) dargestellt und nachfolgend explizit erläutert werden:

Abbildung 15: Häufigkeit der genannten Codierungen innerhalb der Subkategorie "Veränderung der Bedeutungsgebung"

Bei allen befragten Elternpaaren wurden Aussagen gefunden, welche aufgrund der vorliegenden Beeinträchtigung ihres Kindes auf Veränderungen in der Einschätzung und Bewertung der belastenden Situation (43%) hinwiesen. Mehrere Väter und Mütter gaben an, sich durch die Erfahrung der unzähligen Spitalaufenthalte an die stresshaften Momente gewöhnt zu haben und die Abläufe der Behandlungen nun zu kennen. Bevorstehende Situation könnten dadurch besser eingeschätzt werden, wodurch sie wiederum eine geringere Überforderung erleben würden. Ein Vater meinte, es sei nun eine neue Basis, eine neue Ausgangslage. Die Erfahrung mache einen ruhiger, man lerne das Kind, sich selbst und die Situation besser kennen, wie diese Aussage verdeutlicht:

Ich glaube, es ist ein Kennenlernen von der Situation. Etwas, was du nicht kennst... Ich meine, Kinder zu haben, das kennst du auch nicht. Also, man kennt es vom Hören sagen. Also, jeder, der ein Kind bekommt, kommt in diese Situation und muss diese Situation kennen lernen und mit der umgehen lernen. Das ist unabhängig davon, ob das Kind gesund oder krank ist. Und bei einem kranken Kind ist es genau das Gleiche. Es ist ein Kennenlernen von der Situation und ein Anpassen. (Interview 1, Abs. 33, BV)

Eine andere Mutter gab an, dass gerade die Diagnosestellung eine Veränderung bewirkte, da diese eine Legitimation ihrer erlebten Belastung und damit eine Beruhigung mit sich brachte. Sie trage nun nicht mehr allein die Verantwortung für die Entwicklung des Kindes und der Druck an sie als Mama und damit verbundene Schuldgefühle würden wegfallen (siehe Interview 4, Abs. 164, BM). Weiter wurde von drei der vier befragten Elternpaare erwähnt, dass sie andere Familien kennen würden, welche ein deutlich schlimmeres Schicksal getroffen hätte. Dieser Vergleich helfe, die Beeinträchtigung des eigenen Kindes zu relativieren (siehe z.B. Interview 2, Abs. 103, BV).

In allen Interviews wurden Aussagen gefunden, welche auf Veränderungen der Familienidentität (30%) hinweisen. Sämtliche befragte Elternpaare gaben an, dass sie aufgrund der vorliegenden Beeinträchtigung eine bessere Wahrnehmung und ein Verständnis füreinander entwickelt hätten. Dies hätte zu Anpassungen bisheriger Normen und Rollenverteilungen sowie zur Mobilisierung neuer Ressourcen geführt, die wiederum den neuen Bedürfnissen besser entsprechen würden. So gab eine Familie beispielsweise an, dass sie gelernt hätten, Hilfe anzunehmen, was wiederum eine Erleichterung im Umgang mit den Herausforderungen darstelle (siehe Interview 2, Abs. 94, BM). Ein anderes Elternpaar entschied sich für einen bewussten Rückzug und Fokus auf die Kernfamilie, um einen Umgang mit der neuen Situation zu finden (siehe Interview 1, Abs. 35, BV).

Weiter konnte festgestellt werden, dass Väter und Mütter in allen Familien aufgrund der Beeinträchtigung ihres Kindes ein neues Familienselbstbild für die nahe Zukunft definierten. Sie streben danach, ein möglichst normales Leben zu führen (siehe z.B. Interview 1, Abs. 59, BM), den Fokus bewusst auf ein Miteinander zu lenken (siehe Interview 2, Abs. 48, BM), besser auf die individuellen Bedürfnisse zu achten (siehe Interview 3, Abs. 134, BM) und den Lebensbereich neben der Beeinträchtigung nicht aus den Augen zu verlieren (siehe Interview 4, Abs. 160, BM). Drei der vier befragten Elternpaare gaben weiter an, dass dies zu einer Verschiebung der Prioritäten geführt hat, was sich in diametral entgegengesetzte Richtungen äussern kann, wie die folgenden zwei Beispiele zeigen:

BM: Ja, die Kinder sind dann schon eigentlich Prio. Sie brauchen einem. BV: Ja aber es ist auch umgekehrt. Also ich meine, nicht nur Kinder, die uns brauchen. Ich glaube, es ist auch das Umgekehrte. (Interview 1, Abs. 53-54, BM und BV)

Du musst wirklich auf dich selbst schauen. Auf dich selbst und das zweite ist wirklich deine Ehe, deine Beziehung und die Kinder wirklich auf dem dritten Platz. (Interview 3, Abs. 141, BV)

Abschliessend wurden Aussagen zu Veränderungen der persönlichen Weltsicht und Sinngebung (27%) codiert, welche ebenfalls bei allen befragten Vätern und Müttern gefunden werden konnten. Sie beinhalten Aussagen, die aufgrund der vorliegenden Beeinträchtigung zu Erkenntnissen, neuen Überzeugungen und Wertevorstellungen führten. Sämtliche Eltern gaben an, erkannt zu haben, dass sich Entwicklungsschritte nicht erzwingen lassen und die Beeinträchtigung des Kindes angenommen werden müsste. Ein befragter Vater führte aus, dass gerade die Medizin leider nicht absolut sei und manchmal Fragen offenblieben, auch wenn dies unangenehm sei, wie folgende Aussage unterstreicht:

Man nimmt es so wie es ist. Man akzeptiert es. Es ist der neue Standard, die neue Ausgangslage. Man macht das Beste daraus. Heute ist heute und morgen schauen wir dann. Und wenn es morgen besser geht, ist das super und wenn es schlechter geht, dann können wir damit umgehen. Ruhe bewahren. (Interview 1, Abs. 31, BV)

Zudem waren sich die befragten Elternpaare einig, dass die Familie immer als System verschiedener Mitglieder betrachtet werden müsse und nicht nur das Kind mit Beeinträchtigung Unterstützung benötige. Eine Mutter gab an, dass sie gelernt habe, die Beeinträchtigung ihres Kindes offen anzusprechen, um festzustellen, dass es anderen ähnlich gehe (siehe Interview 4, Abs. 144, BM). Weiter wurde in allen Interviews eine unsagbare Dankbarkeit über Unterstützungsleistungen und über die kleinsten Fortschritte der Kinder geäußert, wie folgende Aussage aufzeigt:

Bei mir ist grundsätzlich jeder Mensch, den K in der Beziehung mitgebracht hat als erstes Mal ein Geschenk, das da jemand ist, der uns unterstützen will. Und mit dieser Haltung hast du eigentlich selten ein Problem mit jemandem. (Interview 2, Abs. 63, BM)

Zwei weitere Elternpaare betonten die Bedeutung der persönlichen Weiterentwicklung durch die Beeinträchtigung ihres Kindes. Sie hätten gelernt, für sich selbst zu sorgen und ein Stück weit loslassen zu lernen, bevor man an die Grenzen komme, wie folgende zwei Aussagen abschliessend verdeutlichen:

Das finde ich, da den Leuten weiterzugeben, indem man ihnen sagt, hei, wenn ihr ein Urvertrauen in euch selber habt, und ein Glauben und eine Überzeugung, es ist der richtige Weg, dann geht diesen Weg. (Interview 2, Abs. 196, BV)

Das ist kein Sprint, wir müssen einen Marathon gehen. (Interview 3, Abs. 124, BM)

5.2.3 kategorienübergreifende Analysen

Um weitere Zusammenhänge zwischen den codierten Segmenten erkennbar zu machen, wurde der Code-Relation-Browser der MAXQDA-Software verwendet, welcher Überschneidungen zwischen Subkategorien und die Nähe der codierten Segmente innerhalb der Aussagen der Probanden untersuchte (siehe Anhang L). In die zusammenfassende Analyse miteinbezogen wurden jene Subkategorien, bei welchen mindestens zwei Überschneidungen (blaue Verbindungslinie) und ≤ 25 nahe Codierungen innerhalb der Aussagen der Väter und Mütter (schwarze Verbindungslinie) aufgedeckt werden konnten.

Es entstand ein Netz (siehe Abbildung 16) an möglichen wechselseitigen Einflussfaktoren, die auf das elterliche Belastungserleben und Bewältigungsverhalten einwirken:

Abbildung 16: Code-Relation-Browser mit Überschneidungen und Nähe der Codierungen

Der Grafik folgend, wurden emotionale Belastungen mehrmals im Zusammenhang mit physischen Belastungen, Belastungen durch das erweiterte Umfeld und Belastungen durch die Beeinträchtigung des Kindes genannt, wobei die Väter und Mütter gleichzeitig personale oder fachliche und Institutionelle Ressourcen nannten, welche ihnen im Umgang damit helfen.

Weiter wurden Belastungen aufgrund der Beeinträchtigung des Kindes häufig mit Aussagen zu Restriktionsgefühlen, emotionalen Belastungen und Belastungen durch das soziale Umfeld codiert, sowie mit Ressourcen des Kindes und fachlichen und institutionellen Ressourcen verbunden.

Die Partnerbeziehung wurde mehrfach als Ressource jedoch auch als Belastungsfaktor genannt, wobei sich die Aussagen häufig nahe waren. Weiter wurde die unterstützende Partnerbeziehung meist im Zusammenhang mit familiären und personalen Ressourcen genannt, welche wiederum auf Veränderungen in der Bewertung der Belastungen hinwiesen.

6 Diskussion

Besonders im qualitativen Forschungsprozess ist es notwendig, dass Interpretationen argumentativ und theoriegeleitet begründet werden (Mayring, 2016). Im Folgenden werden die Ergebnisse daher zusammengefasst, interpretiert und hinsichtlich der vorliegenden Fragestellung beleuchtet. Abschliessend werden Beschränkungen der Forschung dargelegt und Empfehlungen für weiterführende Forschungsarbeiten getätigt.

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Elterliches Belastungserleben bezieht sich auf Erfahrungen an Herausforderungen, die Eltern im Zusammenhang mit ihren Kindern erleben (Maly-Motta, 2023). Die Analyse der vorliegenden qualitativen Untersuchung konnte eine Vielzahl an belastenden Faktoren aufzeigen, welche Väter und Mütter sowohl auf individueller Ebene, auf Ebene der Partnerschaft, durch das Kind oder durch Einflüsse von aussen erleben. Unter Betrachtung der Häufigkeiten wurden in den Subkategorien «Belastungen aufgrund der Beeinträchtigung und Krankheit des Kindes», «Belastungen durch die Partnerbeziehung» und «emotionale Belastungen» die meisten Aussagen gefunden. Demzufolge stellten sich auch im Umgang mit den Anforderungen facettenreiche Bewältigungsformen heraus, wobei sowohl instrumentelle als auch emotionsbezogene Copingstrategien genannt wurden. Die meisten Aussagen wurden in den Subkategorien «Mobilisierung personaler Ressourcen», «Stärkung der Partnerbeziehung als Ressource» und «Veränderungen in der Bewertung der Belastungen» codiert.

Da es sich in der vorliegenden Arbeit um eine qualitative Erhebung handelt, wurde der Fokus jedoch hauptsächlich auf den Inhalt der Aussagen gelegt. Unter Berücksichtigung der vier Interviews konnten zahlreiche Faktoren identifiziert werden, die für den Anpassungsprozess von Vätern und Müttern relevant sind. Diese Faktoren ergänzten sich, wurden ausgeglichen und waren teilweise sogar diametral entgegengesetzt. Auch wenn dies nicht explizit untersucht wurde, konnten keine auffälligen Unterschiede in Bezug auf die Geschlechter der Eltern festgestellt werden.

Jedoch ermöglichten kategorienübergreifende Analysen Hinweise auf Zusammenhänge sowohl zwischen den Belastungsfaktoren als auch in Bezug auf bestimmte Bewältigungsverhaltensweisen. So wurde festgestellt, dass die Partnerschaft oder das soziale Umfeld sowohl als Belastung als auch als Ressource betrachtet wurden, wobei den Belastungsfaktoren oft Bewältigungsverhaltensweisen gegenüberstanden, welche im Anpassungsprozess genutzt werden.

Jene Aspekte, welche in mindestens zwei Interviews angesprochen wurden, werden im Folgenden (siehe Tabelle 2) nochmals zusammenfassend und in Bezug auf die verschiedenen Ebenen dargestellt. Die Bedeutungsgebungen werden separat dargestellt, da sie in Bezug auf die zweite Forschungsfrage als relevant erachtet werden.

Tabelle 3: Zusammenfassung der Ergebnisse

Ebene	Anforderungen	Ressourcen und Bewältigungsstrategien
Vater und Mutter als Individuum	<ul style="list-style-type: none"> - physische Belastungen durch Tragen des Kindes, mangelnder Schlaf - Ängste und Sorgen über die Ungewissheit und den Umgang mit Unsicherheit - Schuldgefühle - Vertrauensverlust - eigene Erwartungshaltung an sich als Mutter oder Vater - Restriktionsgefühle 	<ul style="list-style-type: none"> - hilfreiche Bewältigungsstrategien und Problemlösefähigkeiten (z.B. «Fokus aufs Positive», «das Beste draus machen») - Flexibilität, Akzeptanz - Erleben von Kompetenz - Zukunftsorientierung - Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes - Reflexion eigener Bedürfnisse
Kind	<ul style="list-style-type: none"> - besondere Aufmerksamkeit aufgrund der Erkrankung und der damit verbundenen Aufgaben (z.B. hoher Zeitaufwand für Betreuung, Aufmerksamkeit und Nahrungsaufnahme) - verzögerte Entwicklung - unvorhersehbare Krankheitsverläufe - geringe Selbständigkeit - Verhaltensauffälligkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Charakteristika des Kindes - Entlastung durch fortschreitende Entwicklung des Kindes (z.B. Schlafverhalten, Kommunikation, Selbständigkeit)
Umweltfaktoren	<ul style="list-style-type: none"> - Partnerschaftskonflikte - fehlende Zeit zu zweit - fehlende Unterstützung durch Partnerschaft - fehlende soziale Unterstützung - fehlendes Verständnis und Sensibilität - häufige und lange Spitalaufenthalte - Koordination der Termine und Organisation - gesellschaftliche Vorstellungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Entlastung durch ausserfamiliäre Betreuungsmöglichkeiten (z.B. Kita) - Entlastung durch Anpassung der Berufstätigkeit - indirekte Unterstützung durch Partnerschaft (z.B. Bestärkung der Aussagen während des Interviews) - direkte Unterstützung durch Partnerschaft (z.B. Aufteilung von Anforderungen) - gemeinsame Zeit zu zweit, als Familie - Geschwister als Vorbild - Stärkung der Familienkohäsion - Organisation und Tagesstruktur - Kontakt zu anderen Eltern - soziale Integration, Beziehungsnetz, Nachbarn - emotionale Unterstützung und Verständnis - regelmässiger Kontakt zu Fachpersonen, welche das Wohl der Familie im Blick haben - Flexibilität der Arbeitsgestaltung
Veränderungen in den Bedeutungsgebungen durch die Beeinträchtigung des Kindes		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewöhnung an stresshafte Momente und Relativierung der Gefahren - Erkenntnisgewinn durch Weiterentwicklung von Überzeugungen und Glaubenssystemen - Selbstfürsorge (z.B. Abgrenzung, Hilfe annehmen lernen) - Akzeptanz der Beeinträchtigung des Kindes (Entwicklungsschritte lassen sich nicht erzwingen) - Fokus auf kleinste Fortschritte - Vergleich mit Familien mit schlimmerem Schicksal - besseres Verständnis füreinander und die jeweiligen Bedürfnisse in Partnerschaft - Anpassung von Normen, Prioritäten, Rollenverteilungen und dem Familienselbstbild - Dankbarkeit gegenüber unterstützenden Personen 		

6.2 Interpretation der Ergebnisse

Die Untersuchung ermöglichte einen differenzierten Einblick in mögliche Belastungsfaktoren, denen Väter und Mütter im Zusammenleben mit ihrem beeinträchtigten Kind ausgesetzt sind. Es wurde deutlich, dass das Bewältigungsverhalten und somit der gesamte Anpassungsprozess für jeden Vater, jede Mutter und jedes Paar individuell betrachtet werden muss. Diese Erkenntnis unterstreicht die Vielschichtigkeit und Komplexität menschlicher Beziehungen und betont die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung, um sowohl Belastungen als auch Ressourcen angemessen zu erkennen, zu bewerten und geeignete Handlungsempfehlungen für die Praxis ableiten zu können.

Unter Berücksichtigung der theoretischen Grundlagen entsteht elterliches Belastungserleben durch eine Wechselwirkung multifaktorieller Einflüsse, welche sowohl vom Individuum selbst, durch das Kind oder durch Umweltfaktoren auf die Väter und Mütter einwirken (siehe Kapitel 2.2.2 und 2.3.1). Es durfte daher von einer grossen Variabilität an Belastungsfaktoren ausgegangen werden, welche Väter und Mütter im Zusammenleben mit ihrem Kind mit Beeinträchtigung erleben. Dies konnte durch die vorliegende Erhebung bestätigt werden. Die gewonnenen Ergebnisse stützen die Erkenntnisse der bereits durchgeführten Untersuchungen (z.B. Abidin, 1992; Fang et al, 2022; Retzlaff, 2019). Herausforderungen werden darüber hinaus als stresshaft wahrgenommen, wenn sie kumuliert auftreten (Bodenmann, 2016). Diese Aneinanderreihung von Belastungsfaktoren wurde auch in den Erhebungen festgestellt. Dies verdeutlicht, wie sich belastende Umstände gegenseitig verstärken können, was bei Vätern und Müttern zu einem insgesamt erhöhten Stressempfinden und einer verringerten Lebenszufriedenheit führen kann. Zudem betonen diese Erkenntnisse die intrakategorialen Wechselwirkungen und bestätigen erneut das damit verbundene individuelle Belastungserleben.

Bei der Betrachtung des Bewältigungsverhaltens konnten ebenfalls vielfältige Strategien und differenzierte Ressourcen identifiziert werden, die von Vätern und Müttern im Umgang mit den Herausforderungen genutzt werden. Es wurde festgestellt, dass in den Interviews sowohl emotionsregulierende als auch instrumentelle Copingstrategien genannt wurden (siehe Kapitel 2.1.3). Dabei konnten keine auffälligen geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen Vätern und Müttern festgestellt werden, entgegen Annahmen anderer Studien (z.B. Behringer et al., 2019; Retzlaff, 2019). Es ist gut denkbar, dass kulturelle Normen oder Rollenerwartungen tatsächlich dazu führen, dass Männer und Frauen ähnliche Strategien zur Bewältigung von Stressoren verwenden, wie dies Nomaguchi und Milkie in ihren Erhebungen betonen (2020). Allerdings war die Forschungsmethodik nicht darauf ausgerichtet, geschlechtsspezifische Unterschiede zu erfassen, sondern vielmehr individuelle Auffälligkeiten, Unterschiede und Gemeinsamkeiten innerhalb der kleinen Stichprobe zu identifizieren.

Als besonders relevant in der vorliegenden Untersuchung werden die Verfügbarkeit und Zulänglichkeit der Ressourcen erwähnt. Sowohl Väter als auch Mütter gaben an, dass sie ein sensibleres Verständnis füreinander sowie für ihre eigenen Bedürfnisse entwickelt haben, was es ihnen wiederum ermöglicht, mithilfe passender Hilfestellungen angemessen mit den emotionalen Belastungen umzugehen. Die gegenseitige Unterstützung in der Partnerschaft führt dazu, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse erkennen und reflektieren können, wodurch neue hilfreiche und notwendige Ressourcen geschaffen werden können. Erinnern sich Eltern an ressourcenorientierte Bewältigungsmassnahmen, die ihnen im direkten Umfeld zur Verfügung stehen, kann dies laut Forschung (z.B. Domsch &

Lohaus, 2010; Ernst et al., 2022; Hsiao, 2018) und den vorliegenden elterlichen Aussagen bereits zu einer Verringerung des Belastungserlebens führen. Dies zeigt, dass die Vielfalt und Passung der Bewältigungsstrategien es ihnen ermöglichen, flexibel auf Stressoren zu reagieren und ihre Belastungen angemessen zu bewältigen. Daher haben sämtliche Bewältigungsstrategien ihre Bedeutung und können in verschiedenen Situationen durchaus angemessen sein, sofern sie dazu beitragen, die subjektive Belastung zu verringern, wie dies durch verschiedene Erhebungen bestätigt werden kann (ebd.).

Weiter deuten die Ergebnisse darauf hin, dass es Zusammenhänge zwischen Belastungsfaktoren und Bewältigungsverhaltensweisen gibt, die sich gegenseitig beeinflussen. Wenn Väter und Mütter mit den Herausforderungen der Beeinträchtigung ihres Kindes konfrontiert sind, erleben sie oft ein Gefühl der Überforderung. Dies kann dazu führen, dass sie professionelle Beratung suchen und sich mit anderen Eltern austauschen möchten, um Erfahrungen im Umgang mit dem beeinträchtigten Kind zu teilen und dem Mangel an sozialer Unterstützung und Gefühlen der Isolation entgegenzuwirken. Des Weiteren wurde festgestellt, dass zeitliche Anforderungen, wie die häufigen Arzt- und Therapietermine, zu Erschöpfung führen, da Väter und Mütter versuchen, all ihren Verpflichtungen gerecht zu werden. Die Ansprüche der Gesellschaft und die eigenen Erwartungen führen dazu, dass die eigenen Bedürfnisse oft hintenangestellt werden. Um den Restriktionsgefühlen entgegenzuwirken, schaffen Familien organisatorische Tagesstrukturen, setzen neue Prioritäten neu oder suchen ausserfamiliäre Betreuungseinrichtungen auf, um Raum für die Selbstfürsorge oder die Pflege der Partnerschaft zu schaffen.

Dies bestätigt den aktuellen Forschungsstand, welcher besagt, dass Belastungen, Bewältigungsverhaltensweisen aber auch deren Wechselwirkungen eine zentrale Rolle im Anpassungsprozess von Vätern und Müttern spielen (z.B. Domsch & Lohaus, 2010; Retzlaff, 2019). Während Belastungen als Auslöser dazu führen, dass Eltern neue Strategien entwickeln, innovative Lösungen suchen und sich an veränderte Umstände anpassen, können Bewältigungsstrategien als Werkzeuge betrachtet werden, mit welchen sie auf Belastungen reagieren. Effektive Strategien ermöglichen es ihnen, Entlastung zu schaffen, Ressourcen zu mobilisieren oder Probleme zu lösen. Dies trägt dazu bei, den Anpassungsprozess zu unterstützen und die Widerstandsfähigkeit gegenüber neuen belastenden Situationen zu erhöhen, wie dies in Kapitel 2.3 aufgezeigt werden konnte.

Unter Berücksichtigung des «FAAR-Modells» (siehe Kapitel 2.3.2) steht im Anpassungsprozess das Gleichgewicht zwischen den Anforderungen und den Fähigkeiten im Umgang damit immer in Abhängigkeit der individuellen und familiären Bedeutungsgebungen. Der Übergang zu einer höheren Ebene regt dazu an, Überzeugungen und Glaubenssätze kritisch zu überdenken und neue Perspektiven auf das Leben zu entwickeln. In der vorliegenden Untersuchung wurden bei allen befragten Elternpaaren Aussagen gefunden, die auf solche Reflexionsprozesse hinweisen. Sie haben Belastungen neu bewertet und passende Ressourcen ausgewählt, um mit den Herausforderungen des Elternseins umzugehen. Zusätzlich ermöglichten Verschiebungen in den Prioritäten den Vätern und Müttern, neue Lebensziele zu definieren, die darauf ausgerichtet sind, das eigene Wohlbefinden, die

Qualität der Partnerschaft und die Entwicklung des Kindes zu unterstützen. Werden Herausforderungen als Teil der Lebensgeschichte angenommen und neue Bedeutungen darin gefunden, erscheinen die Anpassungsprozesse erleichtert. Dies ermöglicht Weiterentwicklung und Wachstum.

Angesichts der Erkenntnisse über die Schlüsselfaktoren (siehe Kapitel 2.3.3) scheint es, dass besonders im frühen Stadium des Anpassungsprozesses ein erhöhter Bedarf an Unterstützung besteht. In dieser sensiblen Phase stehen Väter und Mütter vor grossen Unsicherheiten. Die befragten Eltern äusserten ein starkes Interesse an medizinischen Informationen, schätzten den regelmässigen Kontakt mit Fachpersonen und nahmen soziale Unterstützungsangebote dankbar an. Dies unterstreicht die Bedeutung eines umfassenden Unterstützungssystems für Familien, die sich mit den Herausforderungen der Beeinträchtigung ihres Kindes auseinandersetzen müssen.

6.3 Beschränkungen der Forschung

Die vorliegende Erhebung hatte einige Einschränkungen. Sie basiert auf Interviews mit vier Elternpaaren. Diese kleine Stichprobe kann nicht die gesamte Vielfalt und Komplexität der Erfahrungen widerspiegeln, die Eltern im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung ihres Kindes machen können. Daher müssen die Ergebnisse mit Vorsicht betrachtet werden. Um die vorliegenden Erkenntnisse zu sichern und auf eine breitere Population zu übertragen und zu verallgemeinern, wäre eine umfassendere Untersuchung einer grösseren Stichprobe notwendig. Zudem begrenzt die Auswahl der Stichprobe die Repräsentativität und Verallgemeinerbarkeit der Studienergebnisse. Um diese zu erhöhen, wäre Forschung mit anderen Bevölkerungsgruppen (z.B. Gruppen mit niedrigem sozioökonomischem Status, ethnische Minderheiten, Ein-Eltern-Familien) erforderlich.

Das simultane Führen der Interviews mit beiden Elternteilen ermöglichte einen Einblick in die dyadischen Interaktionen und die Berücksichtigung verschiedener Perspektiven. Jedoch führte dies zu häufigen Sprecherwechseln und Abbrüchen in den Aussagen, was den Ablauf der Gespräche beeinträchtigte. Zudem kann nicht garantiert werden, dass die befragten Väter und Mütter ihre Meinungen vollkommen frei äussern konnten, da sie diese möglicherweise ihre Antworten aufgrund der Anwesenheit ihres Gegenübers angepasst haben. Dies könnte zu einer weiteren Verzerrung der Ergebnisse führen, da einzelne Ansichten möglicherweise nicht vollständig zum Ausdruck kamen oder aus Sorge um die Harmonie in der Beziehung zurückgehalten wurden.

Die gewählte qualitative Fragestellung führte zu einem offen gestalteten Leitfadeninterview, um möglichst unvoreingenommene Antworten auf das Thema zu erhalten. Dies führte dazu, dass die Antworten sowohl qualitativ als auch quantitativ äusserst differenziert ausfielen und die Befragungsdauer entsprechend stark variierte. Eine stärkere Strukturierung des Interviews durch präzisere Fragen hätte möglicherweise die Vergleichbarkeit der Antworten verbessern und den Codierungsprozess erleichtert. Allerdings wären dadurch wichtige Aspekte eventuell nicht angesprochen worden.

Da die Arbeit im Alleingang durchgeführt wurde, musste auf konsensuelles Codieren verzichtet werden, welches die Zuverlässigkeit der Forschung verbessert hätte. Die Interpretationen der Daten berufen sich daher nicht auf gemeinsamen Vereinbarungen, sondern auf individuellen Perspektiven, wobei darauf geachtet wurde, Kategoriendefinitionen möglichst trennscharf zu gestalten. Dennoch

wurde in Bezug auf bestimmte Kategorien eine suboptimale Einteilung gewählt, welche bei der Auswertung unpräzise Ergebnisse aufzeigte. Um die Konsistenz der Kategorien zu verbessern, wäre es sinnvoller gewesen, «Restriktionsgefühle», welche mit einem Verlust der Autonomie verbunden werden, mit den «emotionalen Belastungen» zusammenzuführen, anstatt sie separat zu betrachten. Weiter wurde die «Entwicklung des Kindes» in zwei unterschiedlichen Kontexten betrachtet, zum einen als «Entlastung durch Reduzierungen von Anforderungen» und zum anderen als eine «kindliche Ressource», die im Laufe der Zeit entwickelt wird. Eine klarere Organisation der Kategorien könnte die Analyse präzisieren und eine zuverlässigere Interpretation ermöglichen.

Aus Datenschutzgründen war es nicht möglich, demografische Daten der Teilnehmer darzustellen und in die Analysen miteinzubeziehen, da dies die Anonymität der Probanden gefährdet hätte.

6.4 Empfehlungen für weiterführende Forschung

Da Väter in Studien immer noch unterrepräsentiert sind (Fang et al., 2021), wurden die Herausforderungen im Alltag und der daraus folgende Umgang damit explizit sowohl aus der Sicht der Väter als auch der Mütter befragt, um beide Perspektiven auf das Thema zu erhalten. Dies ermöglichte eine umfassende Erfassung der Erfahrungen und Bedürfnisse beider Elternteile im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung ihres Kindes. Mit der vorliegenden Arbeit konnten die Aussagen der Väter zwar in die Arbeit miteinbezogen werden, jedoch wäre für die Klärung der Frage, welche spezifischen Belastungen Väter erleben, eine weiterführende Forschungsarbeit mit dem Fokus auf Zusammenhänge zu Variablen wie soziodemografischen Faktoren oder Unterstützungsressourcen sinnvoll, besonders angesichts der begrenzten bisherigen Studienlage (Fang et al, 2022).

Allerdings müssten geschlechtsspezifischen Unterschiede in einer weiteren Erhebung mit einer deutlich grösseren Stichprobe untersucht werden, um diese zu validieren. Studien mit einem quantitativen Ansatz, die speziell das Stresserleben und Bewältigungsverhalten von Vätern untersuchen, könnten ein besseres Verständnis väterlicher Bedürfnisse ermöglichen und dazu beitragen, gezielte Interventionen zu entwickeln. Diese könnten wiederum darauf abzielen, die wahrgenommene Belastung zu reduzieren und die psychische Gesundheit der Väter zu stärken. Durch eine vertiefte Analyse von Variablen wie Rollenerwartungen oder individuellen Bewältigungsstrategien könnte ein detaillierteres Bild gewonnen werden, welche Faktoren besonders stark mit der Belastung von Vätern korrelieren. Diese Erkenntnisse könnten dazu beitragen, gezielte Unterstützungsmassnahmen zu entwickeln, um Väter besser zu unterstützen und somit die Resilienz und das Wohlbefinden der gesamten Familie zu stärken.

Zudem wäre interessant, die Thematik der Partnerschaftsqualität systematisch zu erforschen, da sie nachweislich einen grundlegenden Einfluss auf das Wohlbefinden beider Elternteile und damit auch auf die Entwicklung des Kindes hat (Bodenmann, 2016). Eine aktuelle Studie aus Deutschland bestätigt dies. Der Umgang mit den elterlichen Anforderungen während stressiger Zeiten scheint Väter und Mütter enger miteinander zu verbinden und die Beziehung zu stärken, wie von Sartor, Lange, Kuhn und Tröster (2023) herausgefunden wurde. Allerdings zeigt sich, dass bei einem Rückgang des Stressniveaus auch die Partnerschaftsqualität abnimmt (edb.). Dies legt nahe, dass Interventionen entsprechend angepasst werden sollten.

Eine systematische Erhebung verschiedener Unterstützungsressourcen wäre daher ebenfalls von Bedeutung, um festzustellen, in welchem Umfang und in welcher Weise diese tatsächlich hilfreich sind. Durch eine Typisierung von Bewältigungsstrategien liessen sich unterschiedliche Anpassungsprozesse genauer verstehen. Diese Erkenntnisse könnten als Grundlage dienen, um gezieltere Interventionen oder Unterstützungsmassnahmen für Väter und Mütter mit Kindern im Frühbereich zu entwickeln.

Die Untersuchung von Zusammenhängen zwischen der Art der Beeinträchtigung des Kindes und dem Belastungserleben sowie dem Bewältigungsverhalten der Eltern wäre ebenfalls lohnenswert. Durch die Berücksichtigung spezifischer Krankheitsbilder könnte möglicherweise ermittelt werden, ob und inwieweit sich diese auf das Belastungserleben und Bewältigungsstrategien der Eltern auswirken. Es wurden bereits erste Studien zu diesem Thema durchgeführt (z.B. DesChamps et al. 2020, McStay et al., 2014; Sartor et al., 2023).

7 Fazit und Ausblick

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Beobachtung, dass Eltern von beeinträchtigten Kindern, welche durch die Heilpädagogische Früherziehung begleitet werden, oft erheblich belastet sind. Das Leitprinzip der Familienorientierung bedeutet, dass die Bedürfnisse und Ressourcen der gesamten Familie im Mittelpunkt der Interventionen stehen sollten, nicht nur die des Kindes. Daher ist es wichtig zu verstehen, welche subjektiven Belastungen Eltern erleben und wie sie mit den Anforderungen umgehen, da diese Prozesse einen direkten Einfluss darauf haben können, ob und wie Eltern in der Lage sind, Empfehlungen zur Förderung der Entwicklung ihres Kindes umzusetzen.

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, welche Belastungsfaktoren Väter und Mütter im Zusammenleben mit ihrem beeinträchtigten Kind erleben und wie sie damit umgehen. Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde im Theorieteil vom allgemeinen Stresserleben zu elterlichem Stress und schliesslich zum spezifischen Stresserleben und Bewältigungsverhalten von Eltern mit einem beeinträchtigten Kind übergegangen. Der Einbezug des «FAAR-Modells» nach Patterson (1988) verdeutlichte zudem, welche Faktoren am Anpassungsprozess beteiligt sind und für die Untersuchung von Interesse sein könnten.

Für die Erhebung wurde mit vier Elterndyaden problemorientierte Interviews durchgeführt. Die gewonnenen Aussagen wurden anschliessend mittels qualitativ strukturierender Inhaltsanalyse ausgewertet. Dabei konnte aufgezeigt werden, dass eine Vielzahl von Belastungen auf Ressourcen und Bewältigungsstrategien trifft, die in verschiedenen Wechselwirkungen stehen, um das Wohlbefinden aller Familienmitglieder auszugleichen und zu stärken. Zudem wurden Veränderungen in den Bedeutungsgebungen identifiziert, die dazu genutzt werden, die Anpassungsprozesse aller Familienmitglieder zu unterstützen.

Obwohl die Ergebnisse aufgrund der kleineren Stichprobe mit Vorsicht betrachtet werden sollten, lässt sich dennoch ableiten, dass bei Eltern besonders im frühen Anpassungsprozess einen deutlichen Bedarf an Unterstützung vorliegt. Der Einfluss der vielfältigen Faktoren und die Auswirkungen auf die gesamte Familie verdeutlicht die Notwendigkeit, dass Eltern den Zugang zu Netzwerken sowie qualifizierten Beratungs- und Unterstützungsangeboten erhalten sollten. Die Anerkennung der Belastungsfaktoren und die gemeinsame Suche nach geeigneten Bewältigungsmethoden können Eltern dabei helfen, besser mit den jeweiligen Herausforderungen umzugehen, Belastungen zu reduzieren, Selbstfürsorge zu fördern, elterliche Fähigkeiten zu stärken und die Entwicklung des Kindes optimal zu fördern. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass Belastungen immer im Kontext des Einzelfalls betrachtet werden müssen. Die Unterstützung sollte daher immer individualisiert und an den spezifischen Bedürfnissen der Väter und Mütter angepasst werden.

8 Literaturverzeichnis

- Abidin, R. R. (1990). Introduction to the special issue: The stresses of parenting. *Journal of Clinical Child Psychology, 19*(4), 298–301. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp1904_1
- Abidin, R. R. (1992). The determinants of parenting behavior. *Journal of Clinical Child Psychology, 21*(4), 407–412. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp2104_12
- Abidin, R. R. (2012). *Parenting Stress Index* (4. ed.). Lutz (USA): Par.
- Baker, B., Blacher, J., Crnic, K., & Edelbrock, C. (2002). Behavior problems and parenting stress in families of three-year-old children with and without developmental delays. *American journal of mental retardation: AJMR, 107*(6), 433–444.
- Beavers, J., Hampson, R. B., Hulgus, Y. F., & Beavers, W. R. (1986). Coping in families with a retarded child. *Family Process, 25*(3), 365–378. <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1986.00365.x>
- Behringer, L., Gmür, W., Hackenschmied, G., & Wilms, D. (2019). Väter im Fokus - auch in der Frühförderung?! In *Frühförderung wirkt - Von Anfang an* (1. Aufl., S. 62–70). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Bodenmann, G. (2016). *Bevor der Stress uns scheidet: Resilienz in der Partnerschaft* (2., unveränderte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Bodenmann, G. (2022). *Coping, dyadisches im Dorsch Lexikon der Psychologie*. <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/coping-dyadisches>
- Bundesamt für Statistik (BFS). (2019). *Kinder und Behinderung 2017* (BFS-Nr. 1972-1700; S. 4). Neuchâtel: Bundesamt für Statistik BFS. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken.assetdetail.11387131.html>
- Bundesamt für Statistik (BFS). (2021). *Familien in der Schweiz. Statistischer Bericht 2021* (BFS-Nr. 1010-2100; S. 100). Neuchâtel: Bundesamt für Statistik BFS. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/familien.html>
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). (2023). *Was heisst hier familienfreundlich? Vorstellungen und Erwartungen von (potenziellen) Eltern* (45; S. 69). Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend BMFSFJ. <https://www.bmfsfj.de/resource/blob/214804/1c81ea8e6ecd001d17bba9184141ebc3/mff-familienfreundlichkeit-data.pdf>
- Cierpka, M. (Hrsg.). (2008). *Handbuch der Familiendiagnostik: Mit 13 Tabellen* (3., aktualisierte und ergänzte Aufl.). Heidelberg: Springer.
- De Stasio, S., Boldrini, F., Ragni, B., & Gentile, S. (2020). Predictive factors of toddlers' sleep and parental stress. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 17*(7). <https://doi.org/10.3390/ijerph17072494>

- DesChamps, T. D., Ibañez, L. V., Edmunds, S. R., Dick, C. C., & Stone, W. L. (2020). Parenting stress in caregivers of young children with ASD concerns prior to a formal diagnosis. *Autism Research, 13*(1), 82–92. <https://doi.org/10.1002/aur.2213>
- Domsch, H., & Lohaus, A. (2010). *Elternstressfragebogen: ESF; Manual*. Bern: Hogrefe.
- Dunst, C. J., Hamby, D. W., & Raab, M. (2019). Modeling the relationships between practitioner capacity-building practices and the behavior and development of young children with disabilities and delays. *Educational Research and Reviews, 14*(9), 309–319. <https://doi.org/10.5897/ERR2019.3742>
- Eckert, A. (2007). Familien mit einem behinderten Kind. Zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion. *Menschen. Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten, 1*, S. 40-53.
- Eckert, A. (2014). Familien mit Kindern mit einer Behinderung: Leben im Spannungsfeld von Herausforderungen und Zufriedenheit. *Teilhabe, 1*, S. 19-23.
- EDK. (2007) *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik, von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. <http://edudoc.ch/getfile.py?recid=25914>
- Ernst, G., Franke, A., & Franzkowiak, P. (2022). *Stress und Stressbewältigung (2022 version)*. <https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i118-2.0>
- Faltermaier, T., & Lessing, N. (2021). *Coping im Dorsch Lexikon der Psychologie*. <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/coping>
- Fang, Y., Boelens, M., Windhorst, D. A., Raat, H., & van Grieken, A. (2021). Factors associated with parenting self-efficacy: A systematic review. *Journal of Advanced Nursing, 77*(6), 2641–2661. <https://doi.org/10.1111/jan.14767>
- Fang, Y., Luo, J., Boele, M., Windhorst, D., van Grieken, A., & Raat, H. (2022). Parent, child, and situational factors associated with parenting stress: A systematic review. *European Child & Adolescent Psychiatry*. <https://doi.org/10.1007/s00787-022-02027-1>
- Franke, A. (2012). *Modelle von Gesundheit und Krankheit* (3., überarbeitete Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Froschauer, U., & Lueger, M. (2020). *Das qualitative Interview: Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Wien: facultas.
- Fuß, S., & Karbach, U. (2019). *Grundlagen der Transkription: Eine praktische Einführung* (2. Aufl.). Opladen Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Gabriel, B., Zeender, N., & Bodenmann, G. (2008). Stress und Coping bei Eltern von einem Kind mit einem Down-Syndrom. Die Überprüfung eines theoretischen Modells: Stress and coping in parents of a child with Down syndrome: An examination of a theoretical model. *Journal of Family Research, 20*(1), 80–96. <https://doi.org/10.20377/jfr-269>

- Guralnick, M. J. (2011). Why early intervention works: A systems perspective. *Infants & Young Children*, 24(1). <https://doi.org/10.1097/IYC.0b013e3182002cfe>
- Häcker, H. O., & Stapf, K.-H. (2009). *Dorsch psychologisches Wörterbuch* (15., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hsiao, Y.-J. (2018). Parental stress in families of children with disabilities. *Intervention in School and Clinic*, 53(4), 201–205. <https://doi.org/10.1177/1053451217712956>
- Kaluza, G. (2022). *Stressbewältigung im Dorsch Lexikon der Psychologie*. <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/stressbewaeltigung>
- King, G. A., Zwaigenbaum, L., King, S., Baxter, D., Rosenbaum, P., & Bates, A. (2006). A qualitative investigation of changes in the belief systems of families of children with autism or Down syndrome. *Child: Care, Health and Development*, 32(3), 353–369. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2006.00571.x>
- Knoll, N. (2022). *Stressmodell, transaktionales im Dorsch Lexikon der Psychologie*. <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/stressmodell-transaktionales>
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden* (5. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. *European Journal of Personality*, 1(3), 141-169. <https://doi.org/10.1002/per.2410010304>
- Li-Tsang, C. W.-P., Yau, M. K.-S., & Yuen, H. K. (2001). Success in Parenting Children with Developmental Disabilities: Some Characteristics, Attitudes and Adaptive Coping Skills. *The British Journal of Development Disabilities*, 47(93), 61–71. <https://doi.org/10.1179/096979501799155594>
- Maly-Motta, H. (2023). *Gestresste Eltern—Belastungsaspekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen der Familie* (1. Aufl.). Wiesbaden (Heidelberg): Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- McCubbin, H. I., & Patterson, J. M. (1983). The Family Stress Process: The Double ABCX Model of adjustment and adaptation. *Marriage & Family Review*, 6(1–2), 7–37. https://doi.org/10.1300/J002v06n01_02
- McStay, R. L., Trembath, D., & Dissanayake, C. (2014). Stress and Family Quality of Life in Parents of Children with Autism Spectrum Disorder: Parent Gender and the Double ABCX Model. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 44(12), 3101–3118. <https://doi.org/10.1007/s10803-014-2178-7>

- Misoch, S. (2019). *Qualitative interviews* (2., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
- Mulsow, M., Caldera, Y. M., Pursley, M., Reifman, A., & Huston, A. C. (2002). Multilevel Factors Influencing Maternal Stress During the First Three Years. *Journal of Marriage and Family*, 64(4), 944–956. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2002.00944.x>
- Nomaguchi, K. M., & Brown, S. L. (2011). Parental Strains and Rewards Among Mothers: The Role of Education. *Journal of Marriage and Family*, 73(3), 621–636. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2011.00835.x>
- Nomaguchi, K. M., & Milkie, M. A. (2020). Parenthood and Well-Being: A Decade in Review. *Journal of Marriage and Family*, 82(1), 198–223. <https://doi.org/10.1111/jomf.12646>
- Östberg, M., & Hagekull, B. (2000). A Structural Modeling Approach to the Understanding of Parenting Stress. *Journal of Clinical Child Psychology*, 29(4), 615–625. https://doi.org/10.1207/S15374424JCCP2904_13
- Östberg, M., Hagekull, B., & Wettergren, S. (1997). A measure of parental stress in mothers with small children: Dimensionality, stability and validity. *Scandinavian Journal of Psychology*, 38(3), 199–208. <https://doi.org/10.1111/1467-9450.00028>
- Patterson, J. M. (1988). Families experiencing stress: I. The Family Adjustment and Adaptation Response Model: II. Applying the FAAR Model to health-related issues for intervention and research. *Family Systems Medicine*, 6(2), 202–237. <https://doi.org/10.1037/h0089739>
- Patterson, J. M. (2002). Integrating Family Resilience and Family Stress Theory. *Journal of Marriage and Family*, 64(2), 349–360. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2002.00349.x>
- Pinquart, M. (2022). *Elternstress im Dorsch Lexikon der Psychologie*. <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/elternstress>
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen: Einführung in Theorie und Praxis: mit 9 Checklisten als Online-Zusatzmaterial*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Raphael, J. L., Zhang, Y., Liu, H., & Giardino, A. P. (2010). Parenting stress in US families: Implications for paediatric healthcare utilization. *Child: Care, Health and Development*, 36(2), 216–224. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2009.01052.x>
- Retzlaff, R. (2019). *Familien-Stärken: Behinderung, Resilienz und systemische Therapie* (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Rolland, J. S. (1999). Parental illness and disability: A family systems framework. *Journal of Family Therapy*, 21(3), 242–266. <https://doi.org/10.1111/1467-6427.00118>
- Sartor, T., Lange, S., Kuhn, J. & Tröster, H. (2023). Stress and Perceived Partnership Quality of Parents to Children with Autism Spectrum Disorder: A Random Intercept Cross-Lagged Panel Approach. *The Family Journal*, 31 (1), 139-148. <https://doi.org/10.1177/10664807231198093>

- Sarimski, K., Hintermair, M., & Lang, M. (2021). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung* (2., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K., & Lang, M. (2018). Originalarbeit: Praxis familienorientierter Arbeit. Eine explorative empirische Studie in der Frühförderung für sehbehinderte und blinde Kinder. *Frühförderung interdisziplinär*, 37(3), 123. <https://doi.org/10.2378/fi2018.art20d>
- Schellinger, K. B., Murphy, L. E., Rajagopalan, S., Jones, T., Hudock, R. L., Graff, J. C., Palmer, F. B., & Tylavsky, F. A. (2020). Toddler Externalizing Behavior, Social Support, and Parenting Stress: Examining a Moderator Model. *Family Relations*, 69(4), 714–726. <https://doi.org/10.1111/fare.12478>
- Scher, A. & Sharabany, R. (2005). Parenting anxiety and stress: Does Gender Play a Part at 3 Months of Age?, *The Journal of Genetic Psychology*, 166(2), 203-214. <https://doi.org/10.3200/GNTP.166.2.203-214>
- Schneewind, K. A. (2010). *Familienpsychologie* (3., überarbeitete und erw. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Seah, C.K.F. & Morawska, A. (2016). When mum is stressed, is dad just as stressed? Predictors of paternal stress in the first six months of having a baby. *Infant Mental Health Journal*, 37 (1), 45-55. <https://doi.org/10.1002/imhj.21546>
- Tröster, H. (2011). *Eltern-Belastungs-Inventar (EBI). Deutsche Version des Parenting Stress Index (PSI) von R.R. Abidin*. Göttingen: Hogrefe.

9 weitere Verzeichnisse

9.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Transaktionales Stressmodell nach Lazarus & Folkman (Franke, 2012, S. 122)	8
Abbildung 2: Modell zur Entstehung elterlicher Belastung nach Abidin (Maly-Motta, 2023, S. 49)..	11
Abbildung 3: Doppelttes ABCX-Modell (eigene Darstellung nach McCubbin & Patterson, 1983).....	23
Abbildung 4: "Family-Adjustment-Adaption-Response (FAAR)-Modell" (eigene Darstellung nach Patterson, 1988).....	24
Abbildung 5: Ablauf problemzentrierter Interviews, eigene Darstellung in Anlehnung an Mayring (2016) und Misoch (2019).....	32
Abbildung 6: Ablauf einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse in 7 Phasen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 132).....	37
Abbildung 7: Haupt- und Subkategorien zum elterlichen Belastungserleben.....	39
Abbildung 8: Haupt- und Subkategorien zum elterlichen Bewältigungsverhalten.....	39
Abbildung 9: Verteilung der codierten Segmente über sämtliche Interviews.....	41
Abbildung 10: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie «persönliche Belastungsfaktoren»	42
Abbildung 11: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie «Belastungsfaktoren durch das Kind»	44
Abbildung 12: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie «Belastungsfaktoren durch das soziale Umfeld»	45
Abbildung 13: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der Hauptkategorie «Entlastung durch Reduzierung von Anforderungen».....	48
Abbildung 14: Häufigkeit der genannten Subkategorien innerhalb der «Stärkung durch Mobilisierung der Ressourcen».....	49
Abbildung 15: Häufigkeit der genannten Codierungen innerhalb der Subkategorie "Veränderung der Bedeutungsgebung".....	52
Abbildung 16: Code-Relation-Browser mit Überschneidungen und Nähe der Codierungen.....	55

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes.....	29
Tabelle 2: Aufbau des Leitfadens.....	33
Tabelle 3: Zusammenfassung der Ergebnisse.....	57

10 Anhangsverzeichnis

A)	Interviewanfrage per Mail an die Heilpädagogische Früherziehung.....	71
B)	Schreiben an Eltern	72
C)	Einverständniserklärung	73
D)	Kurzfragebogen	74
E)	Interviewleitfaden.....	76
F)	Postskriptum	79
G)	Transkriptionsregeln	80
H)	Transkriptionen der Interviews.....	82
I)	Begründung der Kategorien.....	143
J)	Kategoriensystem	146
K)	Codierungen	153
L)	Analysen	252

A) Interviewanfrage per Mail an die Heilpädagogische Früherziehung

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Ich befinde mich derzeit im Masterstudiengang zur Heilpädagogischen Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Neben dem Studium und selbst Mama von zwei jungen Kindern bin ich bei der Praxis67 als Heilpädagogische Früherzieherin angestellt und betreue derzeit mehrere Familien mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen.

Im Rahmen meiner Masterarbeit werde ich durch Prof. Christina Koch begleitet. Ich befasse mich mit dem Thema „Belastungserleben und Bewältigungsverhalten von Vätern und Müttern mit einem Kind mit Beeinträchtigung“. Anhand qualitativer Interviews mit Eltern soll erhoben werden, welchen Belastungen sie im Alltag begegnen und wie sie damit umgehen, um als Familie, als Paar und als Individuum gesund zu bleiben. Die Resultate sollen uns Fachpersonen Implikationen für die Praxis und ein Verständnis für die Vielfalt an Belastungsfaktoren und Bewältigungsstrategien ermöglichen, um Familien bedarfsorientiert unterstützen zu können.

Nun bin ich auf der Suche nach Elterndyaden, welche sich bereit erklären, mit mir ein ca. 1 ½-stündiges Interview an einem Ort nach Wunsch der Familie durchzuführen und bin dankbar für Ihre Unterstützung.

Kriterien für die Aufnahme in die Erhebung sind folgende:

- Elterndyade besteht aus einem Vater und einer Mutter.
- Das Kind wird durch die HFE begleitet.
- Die Familie ist wohnhaft im Kanton Zürich.
- Die Familiensprache ist deutsch.

Um mit den Eltern Kontakt aufnehmen zu können, benötige ich das mündliche Einverständnis sowie die Adresse und Telefonnummer der Familie. Dabei versichere ich ausdrücklich, dass die Kontaktdaten vertraulich behandelt werden und die Regeln des Datenschutzes selbstverständlich beachtet werden. Sie werden von mir dann per Post das unten aufgeführte Schreiben und die Einverständniserklärung erhalten. Für die Terminfindung werden sie eine Woche später telefonisch kontaktiert.

Für Rückfragen Ihrerseits stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruss und liebem Dank für die wertvolle Unterstützung

Stefanie Frei

B) Schreiben an Eltern

Sehr geehrte Familie ...

Vielen herzlichen Dank, dass ich für meine Masterarbeit auf Sie zukommen darf. In Ihrem Einverständnis habe ich Ihre Adresse von ... erhalten, die Sie und Ihr Kind in der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet.

Ich befinde mich derzeit im Masterstudiengang zur Heilpädagogischen Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Neben dem Studium und selbst Mama von zwei jungen Kindern bin ich bei der Praxis67 als Heilpädagogische Früherzieherin angestellt und betreue derzeit mehrere Familien.

Im Rahmen meiner Masterarbeit befasse ich mich mit dem Titel „**Belastungserleben und Bewältigungsverhalten von Vätern und Müttern mit einem Kind mit Beeinträchtigung**“ – ein Thema, welches mir in meiner Arbeit als Heilpädagogischen Früherzieherin immer wieder begegnet und in der Literatur und Forschung einen wichtigen Stellenwert erhält.

Gemeinsam mit Ihnen als Expert:innen für das Leben mit einem Kind mit Beeinträchtigung, möchte ich herausfinden, welche Belastungen Sie als Eltern erleben. Weiter interessiert mich, welche Bewältigungsstrategien Ihnen helfen, sich den Anforderungen anzupassen, um als Familie, als Paar und als Einzelpersonen gesund zu bleiben. Die Resultate sollen uns Fachpersonen helfen, Familien bedarfsorientiert unterstützen zu können.

Sehr gerne möchte ich Sie als Vater und Mutter zu einem gemeinsamen Interview einladen, welches im September / Oktober 2023 durchgeführt wird. Ich werde mich nächste Woche telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen passenden Termin zu finden. Als Zeitrahmen habe ich ca. 1 ½ Stunden vorgesehen. Das Gespräch kann an einem von Ihnen gewünschten Ort stattfinden, an welchem wir ungestört sprechen können. Dabei versichere ich ausdrücklich, dass die von Ihnen gemachten Aussagen vertraulich behandelt werden und die Regeln des Datenschutzes selbstverständlich beachtet werden. Genauere Informationen dazu finden Sie in der beiliegenden Einverständniserklärung, welche alle Beteiligten vor dem Gespräch unterschreiben werden. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruss und liebem Dank für Ihr Interesse und Ihr Mitwirken

Stefanie Frei

C) Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, an einem Interview im Rahmen der Masterarbeit zum Thema **„Belastungserleben und Bewältigungsverhalten von Vätern und Müttern mit einem Kind mit Beeinträchtigung“** teilzunehmen. Ich habe die schriftliche Elterninformation erhalten und hatte die Möglichkeit, ungeklärte Fragen zu stellen.

Weiter wurde ich darüber aufgeklärt und bin einverstanden, dass meine Aussagen mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und anschliessend transkribiert werden. Die Interviewerin, Stefanie Frei, bestätigt hiermit, dass die erfassten Daten zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden und sämtliche Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, anonymisiert oder aus dem Text entfernt werden, so dass keine Rückschlüsse auf die Familien möglich sind. Die erhobenen Daten werden entsprechend in anonymer Form ausgewertet und ausschliesslich im Rahmen der Masterarbeit weiterverwendet. Hierzu gehört die öffentlich zugängliche Präsentation der Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH), bei welcher ebenfalls keine Namen genannt werden.

Die aufgezeichneten Daten werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht. Dieses Formular wird bei der Autorin archiviert.

Name der Mutter _____

Ort, Datum, Unterschrift _____

Name des Vaters _____

Ort, Datum, Unterschrift _____

Name der Interviewerin _____

Ort, Datum, Unterschrift _____

D) Kurzfragebogen

Anonymisiertes Interviewkürzel <i>(füllt Interviewerin aus)</i>	
Angaben zur Mutter	Angaben zum Vater
Alter:	Alter:
Berufsausbildung abgeschlossen: <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja	Berufsausbildung abgeschlossen: <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja
derzeitige Tätigkeit(en): <input type="radio"/> berufliche Vollzeitbeschäftigung <input type="radio"/> berufliche Teilzeitbeschäftigung <input type="radio"/> Pflege des beeinträchtigten Kindes <input type="radio"/> Versorgung des Haushalts	derzeitige Tätigkeit(en): <input type="radio"/> berufliche Vollzeitbeschäftigung <input type="radio"/> berufliche Teilzeitbeschäftigung <input type="radio"/> Pflege des beeinträchtigten Kindes <input type="radio"/> Versorgung des Haushalts
Angaben zum Kind mit Beeinträchtigung	
Geschlecht:	Alter (Jahre/Monate):
Aus welchem Grund wurde Ihr Kind für die HFE angemeldet?	
Erhält Ihr Kind neben der Heilpädagogischen Früherziehung weitere Unterstützung? <input type="radio"/> keine <input type="radio"/> Physiotherapie <input type="radio"/> Logopädie <input type="radio"/> Psychomotorik <input type="radio"/> Ergotherapie <input type="radio"/> andere:	

Liegt bei Ihrem Kind eine Diagnose vor?

- Nein
- Ja
 - Sensorische Beeinträchtigung
 - Beeinträchtigungen Sprache
 - Beeinträchtigung Körper/Motorik
 - Kognitive Beeinträchtigung
 - Verhaltensauffälligkeiten
 - Andere:

Wie alt war ihr Kind zum Zeitpunkt der Diagnosestellung? _____

Angaben zur Familie

Gibt es weitere Kinder in der Familie? Wie alt sind sie?

- Nein
- Ja, wie alt sind sie? (Jahre/Monate)

Gibt es weitere Personen, welche in Ihrem Haushalt wohnen?

Herzlichen Dank fürs Ausfüllen!

E) Interviewleitfaden

<p>Ablauf</p> <ul style="list-style-type: none"> o Begrüßung, Dank für Teilnahme, Kontakt zur HFE o Vorstellung der eigenen Person und Interesse am Thema o Ziel und Zweck des Interviews o Einverständniserklärung 	<p>Ablauf des Interviews (Gesprächsdauer: 60-90 Minuten)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fragebogen mit soziodemografischen Daten 2. Leitfaden mit offenen Fragen 3. Abschluss
--	--

1. Belastungen im Familienalltag		
Leitfrage / Erzählaufforderung	Themen	mögliche Vertiefungsfragen
<p>Welche Momente oder Situationen erleben Sie derzeit in Ihrem Alltag als belastend?</p>	<p>Belastungsfaktoren</p>	<p>Können Sie mir von einer konkreten Situation erzählen, in der Sie sich als Elternteil in der letzten Woche besonders belastet gefühlt haben?</p>
<p>Überleitung:</p> <p>Haben sich die Belastungen im Laufe der letzten Jahre verändert?</p> <p>Gibt es bestimmte Momente oder Phasen, die früher für Sie belastend waren und es heute nicht mehr sind?</p>	<p>Belastungserleben</p> <p>Belastungserleben des Partners</p>	<p>Wie fühlt es sich an, wenn Sie belastet sind?</p> <p>Woran erkennen Sie an Ihrem Partner, dass er / sie belastet ist?</p>
	<p>belastende Gedanken und Gefühle</p> <p>kindliche Beeinträchtigung</p>	<p>Gibt es im Alltag Gedanken und Gefühle, die Sie belasten?</p> <p>In welchen Situationen erleben Sie die Beeinträchtigung Ihres Kindes als belastend?</p>

2. Bewältigungsverhaltensweisen		
Leitfrage / Erzählaufforderung	Themen	mögliche Vertiefungsfragen
<p>Sie haben mir vorher Beispiele für belastende Momente genannt, die etwas weiter zurückliegen. Sie scheinen einen Umgang damit gefunden zu haben. Wie haben Sie die Herausforderungen bewältigt?</p> <p>Überleitung: Welche Strategien haben Sie in Ihrer Partnerschaft entwickelt, um gemeinsam solch belastende Momente zu bewältigen?</p>	Bewältigungsstrategien	Wie gehen Sie persönlich mit solchen Herausforderungen um? Welche Strategien haben sich für Sie in der Vergangenheit bewährt?
	Reduzierung von Anforderungen	Gibt es Dinge, die Sie streichen, um mit den Belastungen umgehen zu können?
	Persönliche Ressourcen	Wo oder wie finden Sie die Kraft für den Alltag und den Umgang mit den genannten Belastungen?
	Soziale Unterstützung	Haben Sie Unterstützung von Freunden, der Familie oder Fachpersonen erhalten, um die Belastungen zu bewältigen? Wenn ja, inwiefern hat diese Unterstützung geholfen?
	aktuelle Ressourcen	An wen wenden Sie sich heute, wenn Sie nicht mehr weiterwissen? Worauf möchten Sie nicht verzichten?
	Familiärer Zusammenhalt	Wie schätzen Sie Ihren familiären Zusammenhalt ein? Woran könnte ich als Ausenstehende dies erkennen? Was ist für Ihre Familie typisch?

3. Partnerschaft		
Leitfrage / Erzählaufforderung	Themen	mögliche Vertiefungsfragen
Nun würde ich Ihnen gerne noch ein paar weitere Fragen zu ihrer Partnerschaft stellen, wenn ich darf. Können Sie mir erzählen, inwiefern sich Ihre Beziehung durch die Elternschaft eines beeinträchtigten Kindes verändert hat?	Rollenverteilung	Haben Sie eine bestimmte Aufgaben- oder Rollenverteilung, die Sie als Elternteil übernehmen?
	Unterstützung durch den Partner	Welche Rolle spielt für Sie die Unterstützung Ihres Partners / ihrer Partnerin bei der Bewältigung von Belastungen?
	Übereinstimmung in Erziehungsfragen	Welche Werte sind Ihnen in der Erziehung Ihrer Kinder besonders wichtig? In welchen Bereichen haben Sie unterschiedliche Ansichten?
	Zufriedenheit in der Partnerschaft	Wie geht es Ihnen als Frau / Mann in Ihrer aktuellen Partnerschaftssituation? Gibt es Bereiche, in denen Sie sich in der Beziehung eine Veränderung wünschen? Wie sähe diese aus?

Abschluss
Wir nähern uns dem Ende unseres Gesprächs. Eine abschliessende Frage habe ich noch vorbereitet:
Welche Botschaft würden Sie mit Ihrer heutigen Erfahrung anderen Eltern geben, die in Ihrem Alltag mit einem beeinträchtigten Kind ähnliche Belastungen erleben? Gibt es bestimmte Tipps, die Sie teilen möchten?
Gibt es noch etwas zu sagen, was im Interview nicht zur Sprache kam?

F) Postskriptum

Interviewkürzel:	Dauer des Interviews:
Eigene Befindlichkeit vor dem Interview	
Allgemeine Atmosphäre während des Interviews	
Was war erschwerend?	
Eindruck bezüglich des Wohlbefindens der Eltern	
Umgang der Eltern miteinander	
Eigene Befindlichkeit nach dem Interview	

G) Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln in Anlehnung an Kuckartz & Rädiker (2022)

Transkription	Bedeutung
Der Transkriptionskopf enthält Angaben zum Interview (Nummer, Dauer, verwendete Kürzel) und allgemeine Bemerkungen zu den Befragten und zur Kommunikationssituation (Tageszeit, Räumlichkeiten)	
I:	Absätze der interviewenden Person werden durch das Kürzel «I» eingeleitet.
BM:	Absätze der befragten Mutter
BV:	Absätze des befragten Vaters
K	Kürzel für das Kind, welches beeinträchtigt ist
G	Kürzel für das / die Geschwister des obigen Kindes
<p>Im Folgenden wird wörtlich nach Standardorthografie transkribiert. Vorhandene Dialekte werden nicht transkribiert, sondern möglichst genau ins Hochdeutsche übersetzt, damit die Texte gut durchsucht werden können. Sprache und Interpunktion sind leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsche angenähert. Dabei wird jeder Sprechbeitrag als eigener Absatz transkribiert und farblich nach Person (siehe oben) markiert, um die Lesbarkeit zu erhöhen.</p> <p>Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen wie «mhm» oder «aha» werden nicht transkribiert, sofern sie den Redefluss der sprechenden Person nicht unterbrechen oder als direkte Antwort auf eine Frage zu verstehen sind. Auch Fülllaute wie «ähm» werden nur transkribiert, wenn ihnen eine inhaltliche Bedeutung zugemessen wird. Kurze Zustimmungen oder Kommentare werden jedoch farblich markiert in den Absatz eingefügt.</p>	
[00:15:03]	Zu Beginn jedes Sprechbeitrags werden Zeitmarken eingefügt.
(.) (..) (...) (5)	Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden angegeben.
<u>sicher</u>	Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
LAUT <i>leise</i>	Sehr lautes bzw. sehr leises Sprechen wird durch Schreiben in Grossschrift bzw. in Kursivschrift kenntlich gemacht.

(lacht)	Lautäusserungen, Geräusche, hörbare Handlungen und non-verbale Aktivitäten werden in einfachen Klammern notiert.
(...?) (Kobold?)	Unverständliche Wörter und Passagen werden kenntlich gemacht. Wird der Wortlaut nur vermutet, wird dieser in eine Klammer gesetzt und am Ende mit einem Fragezeichen versehen.
[BM]	Erklärender Einschub der Interviewerin zum besseren Verständnis der Interviewsituation werden in eckigen Klammern notiert.
((Kind weint))	Störungen von aussen werden unter Angabe der Ursache in Doppelklammern notiert.
<p><i>Postskript-Notizen mit Beobachtungen zum Verhalten der Probanden, zur Kohärenz, der Kongruenz zwischen Sprache und Ausdruck, zu Irritationen und zum persönlichen Eindruck wurden direkt im Anschluss an das Interview handschriftlich dokumentiert und ans Ende der Transkriptionen übertragen.</i></p>	

H) Transkriptionen der Interviews

1 Interview 1

2 Dauer: 48 Min

3 I: Interviewerin

4 BV: befragter Vater

5 BM: befragte Mutter

6 K: Kind mit Beeinträchtigung

7 G: Geschwister

8 *Das Interview findet an einem Sonntag Morgen zu Hause bei der Familie statt. Vater und Mutter sitzen nebeneinander am Tisch, die Interviewerin gegenüber, K sitzt im Hochstuhl am Kopf des Tisches, G auf dem Schooss der Mutter. Die Kinder sind auf Wunsch der Eltern beim Gespräch mit dabei.*

9 [0:00:30.5] I: Ihr seid Experten als Eltern von zwei hübschen Jungs, die hier am Tisch sitzen. Mich nimmt es nun als erstes Wunder, welche Momente oder Situationen derzeit besonders anstrengend oder belastend sind für euch. Es kann sein, dass ihr dasselbe belastend findet, ihr könnt euch aber auch gerne ergänzen oder eure ganz andere Meinung einbringen.

10 [0:01:07.0] BM: Willst du anfangen oder soll ich?

11 [0:01:10.6] BV: Ja es ist halt noch schwierig zu sagen. Ich glaube bei uns ist es halt einfach so, dass wenn K krank ist. Wenn er wirklich krank ist, muss er ins Spital, dann ist das Organisatorische mit zwei Kindern anstrengend. Ich glaube das ist es. Und sonst im Alltag ist es so, dass er halt etwas länger isst und dass er etwas mehr Zeit braucht für die Betreuung. Ich glaube, das ist jetzt wie ein Standard geworden. Wir haben uns daran gewöhnt. Natürlich, du [BM] machst es natürlich auch viel mehr, aber das finde ich jetzt schon belastend aber die grösste Belastung ist wirklich, wenn er ins Spital muss und du musst schauen. Meist muss er länger da sein und dann organisatorisch und dann noch arbeiten und so weiter. Ich glaube, das ist der Peak, ja.

12 [0:02:02.3] I: Das andere hat sich wie ein wenig eingespielt, aber wenn etwas Besonderes noch hinzukommt, dann wird es viel.

13 [0:02:12.9] BV: Ja, die Basis wurde einfach eine andere. Also bei G ging die Entwicklung deutlich schneller und er wurde auch schnell selbständiger, ja mit den Jahren von der normalen Entwicklung her. Das war eine Basis und mit K ist es nun einfach eine andere Basis. Und wenn man sich mal diese Basis gewöhnt hat, ja, dann wird es nicht einfacher, aber eben, es ist eine andere Basis dann.

14 [0:02:44.2] I: Dein Belastungslevel ist bereits erhöht und darauf kommen noch die weiteren Belastungen?

15 [0:02:46.2] BV: Ja genau.

16 [0:02:49.5] I: Wie ist das für dich [BM]?

17 [0:02:50.5] BM: Ja, ich sehe auch diese Punkte, die er gesagt hat. Auch besonders auf den letzten Punkt bezogen, ist es bei G halt einfach vorwärts gegangen. Er hat irgendwann einmal angefangen zu krabbeln, sitzen, selber das Essen in den Mund zu nehmen, was bei ihm [K], er ist immer noch so wie am Anfang. Das ist das, was ich extrem spüre. Es geht sehr langsam vorwärts. Man muss K sehr viel Betreuung geben und auch in Kombination mit G ist es schwieriger. Er macht halt seine Fortschritte und fordert immer mehr. Und K braucht halt mehr Zeit. Und G dies halt etwas verständlich zu machen, jetzt braucht halt K etwas mehr Zeit, jetzt musst du schnell etwas warten oder dich selber beschäftigen. Das ist sicher auch eine Herausforderung. Ja und halt auch mit diesen Spitalaufenthalten, das ganze organisieren finde ich auch jeweils sehr schwierig, weil er ist nicht selten im Spital und auch nicht für drei Tage, sondern das zieht sich dann hin auf bis zu zwei Wochen und man weiss nie, jemand muss ja dann dabei sein. Ja, durch seine Vorerkrankung hat er sehr viele Untersuchungen, Termine. Dann ist mal eine Untersuchung abgeschlossen, dann kommt wieder etwas Neues, das man anschauen muss, weil die Untersuchung nicht optimal ist wie bei einem gesunden Kind. Und das belastet mich auch. Was ist wieder das nächste, was man beobachten, anschauen muss, eventuell angehen und mit Operationen. Jetzt zum Beispiel ist wieder das Thema Mandeln, welche man anschauen muss. Werden die nun operiert? Ja, das Ungewisse. Es kommt immer wieder etwas Neues auf uns zu. Was erwartet uns da in diesem Sinne alles noch? Das finde ich sehr belastend, weil es sind viele Termine, welche man organisieren muss. G muss dann auch oft mitkommen. Er macht es aber sehr gut muss ich sagen. Und was ich auch etwas belastend finde, er stellt immer mehr Fragen: Wann kann K laufen? Wieso spricht er nicht? Wie kann man dies einem Dreijährigen erklären, dass er es versteht? Also, man kann es ihm sicher erklären, aber so, dass er nicht traurig sein muss wegen seinem Bruder, eher dass er daran auch mitwächst, dass das jetzt so ist.

18 [0:05:22.6] I: Er stellt das auch fest, dass da etwas anders ist...

19 [0:05:26.1] BM: Genau, das ist sehr interessant. Sie gehen ja beide in die Kita und er merkt halt schon, die anderen Kleinen können immer mehr wie K, obwohl dieser schon grösser ist, oder? Und ja, jetzt kommen halt auch so Fragen, welche man erklären können muss. Ich möchte es auch richtig machen. Obwohl ich glaube, das ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Bei ihm geht es relativ gut und er versteht es auch und gibt einem Zeit, wenn man diese mal für K braucht. Das geht relativ gut. Und ich oder wir sind auch froh, dass sie es miteinander so gut machen. Das hilft sehr. Die mögen sich wirklich sehr. Ein Herz und eine Seele.

20 [0:06:20.2] I: Ich höre raus, es sind ähnliche Belastungen bei euch beiden. Gibt es Anzeichen, welche ihr aneinander feststellt, das euer Partner, eure Partnerin belastet ist?

21 [0:06:47.4] BV: Ja ich würde jetzt nicht sagen, dass es spezifische Zeichen dafür gibt. Das merkt man einfach, wenn man in einem Haushalt lebt. Das geschieht dann einfach. Da gibt es keine Liste, wenn das passiert, dann ist das und so weiter. Das ist halt. Man merkt es halt einfach. Man kommt nach Hause und es ist lauter. Man spürt es, aber die Sachen sind nicht aufzählbar.

22 ((Unterbruch durch kleinen Hustanfall von K))

23 [0:08:19.5] BM: Ja, ich glaube, das geht gut. Wir sehen und spüren es. Wenn er [BV] mal etwas länger arbeiten muss, dann merke oder sehe ich es und mache es dann. Oder am Wochenende, wenn ich mal ausschlafen will, dann merken wir es einfach. Müssen uns nicht mal gross absprechen, sondern er weiss dann... oder ich bin weg an einem Abend, dass ich

am nächsten Tag ausschlafen möchte oder auch umgekehrt. Dann funktioniert das dann schon. Also wir spüren und sehen es eigentlich, ja.

24 [0:08:57.3] I: Gibt es eine Situation, bei welche ihr merkt, das war vor einem oder zwei Jahren noch sehr belastend und heute haben wir einen Umgang damit gefunden?

25 [0:09:28.8] BM: Ja, ich finde, die Erfahrung durch diese Spitalaufenthalte macht es etwas einfacher. Wir kennen es nun etwas. Wir wissen, wir müssen uns etwas organisieren. Wir wissen auch wie wir uns organisieren können. G können wir manchmal auch zusätzlich in die Kita geben oder mit Geschwistern oder Eltern schauen. Und im Spital kennen wir inzwischen auch gewisse Prozedere und kann einschätzen, wann ist es schlimm, wann ist es nicht schlimm, wann ist es stabil. Also, wir haben es schon so oft gesehen im Spital, wie er es macht. Und durch dass wir ihn ja kennen, merken wir es einfach. Jetzt braucht er noch so viel Pflege und dann geht es vorwärts oder nein, jetzt geht es ihm gar nicht gut.

26 [0:10:31.2] BV: Das ist sicher so. Spitalaufenthalte sind in erster Linie immer so, dass man sie mit etwas Schlimmem verbindet. Das war am Anfang sicher immer so. Aber man lernt sich hinein. Am Anfang war einfach alles schlimm. Nachher lernt man, man kann es abschätzen. Was ist wirklich schlimm, was ist nicht schlimm. Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Es sind beide in der Entwicklung, welche Entwicklung auch immer. Das heisst, das was heute schwierig ist oder heute besteht, muss morgen gar nicht mehr so sein. Auf der anderen Seite kommt Neues auf einem zu. Daher ist es noch etwas schwierig zu sagen, ist jetzt heute etwas anderes als gestern... Ja, sie sind beide anders. Die Situation ist eine andere. Sie haben sich weiterentwickelt, wir selber auch. Ich glaube, das wird sich erst später zeigen, wenn nicht mehr so viel in zwölf Monaten passiert, wenn sie nicht mehr so grosse Veränderungen in zwölf Monaten machen. Heute ist es halt einfach so, vor zwölf Monaten sind sie, war die Situation eine komplett andere. Vor zwölf Monaten, vor 18 Monaten hat er kein Brei gegessen, nur Flüssiges. Das ist eine ganz andere Ausgangslage.

27 [0:12:01.3] I: Merkt ihr auch eine Veränderung bei euch? Welche?

28 [0:12:17.2] BV: Ja klar, man muss sich einfach eines bewusst sein. In solchen Situationen ist man in erster Linie mal geschockt. Das muss man erst einmal verarbeiten und das ist nicht etwas, was man in kurzer Zeit verarbeiten kann, sondern das kommt dann irgendwann. Und irgendwann hat man sich an die Situation... Oder man kennt die Situation. Man hat die Situation kennen gelernt. Das ist genau das Gleiche mit den Spitalaufenthalten. Dann kann man es auch besser abschätzen. Am Anfang hat man keine Ahnung, man muss sich zuerst finden. In erster Linie ist alles gefährlich, überall ist ein Risiko, etc. Und das relativiert sich natürlich mit der Zeit. Man lernt das Kind besser kennen und sich selber besser kennen und die Situation besser kennen. Und dann ist es halt dann eine andere Ausgangslage.

29 [0:13:09.7] I: Gibt es besondere Ressourcen, welche euch Kraft geben?

30 [0:13:34.9] BM: Ja, dass er so glücklich ist und zufrieden, dass er lacht und Freude hat. Das hilft schon. Das schätze ich auch sehr, dass er trotz seiner Vorerkrankung ein glückliches Kind ist, weil ich habe schon anderes gehört. Dass Kinder nur schreien und Schmerzen haben und das haben wir bei ihm nicht das Gefühl. Und ja, jeder kleine Fortschritt stärkt uns schon auch, finde ich. Wir sind uns sehr klar bewusst, dass von den Ärzten her und all den Spezialisten, dass er halt wahrscheinlich nicht laufen, nicht reden können wird. Aber trotzdem, wenn er dann man ein "tätä" sagt, was auf kroatisch "Papi" heisst oder "Mama" sagt, dann motiviert uns das schon. Jetzt fängt er auch an bewusst zu winken, wenn er von der Krippe nach Hause geht. Und all die kleinen Fortschritte stärken uns schon sehr.

- 31 [0:14:40.3] BV: Absolut. Man nimmt es so wie es ist. Man akzeptiert es. Es ist der neue Standard, die neue Ausgangslage. Man macht das beste daraus. Heute ist heute und morgen schauen wir dann. Und wenn es morgen besser geht, ist das super und wenn es schlechter geht, dann können wir damit umgehen. Ruhe bewahren.
-
- 32 [0:16:08.4] BM: Ich habe selber auch meine Tiefs. Es ist ja nicht so, dass dies hier nicht dabei ist. Vor allem im ersten Jahr hatte ich damit zu kämpfen. G hat angefangen zu laufen. Ich sehe ihn laufen, springen, rennen und dann tut es mir weh, dass es bei K (.) ja, zu wissen, dass vielleicht nicht passieren wird. Aber ja, je mehr Zeit vergeht (..) Am Anfang war es ein grosser Schock, aber je mehr Zeit vergeht und er seine Fortschritte zeigt, umso einfacher wird es auch, mit den Tiefs, welche ich habe, umzugehen. Zeit hilft auch und ja, es geht... man akzeptiert es immer mehr, wie soll ich sagen... und es gehört jetzt dazu und es ist jetzt so und wir sind überglücklich, dass wir K bei uns haben. Wirklich. Er gibt uns extrem viel.
-
- 33 [0:17:10.9] BV: Ich glaube, es ist ein Kennenlernen von der Situation. Etwas, was du nicht kennst... Ich meine, Kinder zu haben, das kennst du auch nicht. Also, man kennt es vom Hören sagen. Also, jeder, der ein Kind bekommt, kommt in diese Situation und muss diese Situation kennen lernen und mit der umgehen lernen. Das ist unabhängig davon, ob das Kind gesund oder krank ist. Und bei einem kranken Kind ist es genau das Gleiche. Es ist ein Kennenlernen von der Situation und ein Anpassen.
-
- 34 [0:17:43.2] I: Genau dieser Anpassungsprozess steht auch in der Forschung im Fokus. Gibt es denn Personen, Institutionen, Fachpersonen, von welchen ihr Kraft schöpfen könnt oder bewältigt ihr diese Erfahrungen eher für euch selber und in eurer Familie?
-
- 35 [0:18:21.9] BV: Also grundsätzlich haben wir sehr viel Support bekommen. Ob das nun ein Support war, der uns im täglichen Leben weiterhilft oder uns Zeit verschafft - eher nicht. K mal abzugeben, das ist - gut mittlerweile ist es schon etwas besser - aber am Anfang, war es nicht unbedingt das, was wir wollten. Mit all den Unsicherheiten, wir wussten ja selber nicht, was passieren kann, wie sieht es aus. Aber der Support, es gibt ja noch eine andere Art von Support, der nicht darin besteht, jetzt kommt jemand, um auf ihn aufzupassen oder was auch immer. Es ist mehr der Support, den wir spüren. Das Verständnis, welches sich im Umfeld entwickelt. Ich finde, bei K hatten wir sehr viel, besonders nach der Geburt, vor allem als es diagnostiziert wurde. Querbeet eigentlich, bekamen wir sehr viel Support. Support im Sinne von Verständnis oder sei das nur mal "He, wir denken an euch." oder "Wir sind uns dessen bewusst." Von daher sicher. Von den Ärzten her haben wir eigentlich sehr sehr gute Ärzte, grösstenteils. Wir sind gut angebunden. Also auch Ärzte, welche sehr engagiert sind. Das hilft sehr. Wir sind eigentlich, rückwirkend betrachtet, in diesen zwei Jahren eigentlich immer gut begleitet worden von den Ärzten.
-
- 36 [0:20:01.2] I: Gibt es etwas, was euch gefehlt hat?
-
- 37 [0:20:13.2] BV: Nein, zum jetzigen Zeitpunkt, nein. Was mir aber am Anfang gefehlt hat, war eine gewisse Klarheit. Bei K ist es halt so, dass er etwas sehr sehr Seltenes hat. Auch von der Wissenschaft her. Es gibt sehr wenig bestätigte Fälle, sehr wenig Fälle, welche klar in eine Richtung gehen. Einerseits war das Sample sehr klein und innerhalb des Samples waren verschiedene Varianten vorhanden. Das war etwas schwierig, um wirklich sagen zu können, was hat er denn? Und was ist es? Und wie sieht es aus? Und wie wird sich das Ganze zeigen? Und darauf konnte niemand wirklich eine Antwort geben. Das war sicher schwierig am Anfang. Wir hatten tausend Fragen und man möchte so viel wie möglich wissen und sich so gut darauf vorbereiten. Und wenn die Antworten... Es bleiben immer Fragen. Und das war am Anfang für mich eher schwierig. Mittlerweile ist es auch hier, man akzeptiert es so. Wir sehen den Support, wir sehen die Ärzte, die sich drum kümmern und die versuchen zu unterstützen. Ok,
-

manchmal haben wir etwas wenig Geduld, wenn sie sagen, wir wissen es selber nicht, aber das hat nichts mit unserer Situation zu tun. Ich glaube, das ist im Alltag genau das gleiche. Wenn ich zum Arzt gehe und der mir nicht klar sagen kann, was es ist. Ich glaube, das liegt einfach an der Medizin. Die ist halt einfach nicht immer absolut. Von daher, finde ich, das war das, was mir anfangs fehlte und jetzt aber rückwirkend das Verständnis da ist. Ich meine, es ist so wie es ist. Es ist etwas seltenes und man kann nicht etwas hervorrufen, das nicht besteht.

38 ((kurzer Unterbruch, Absprache mit den Kindern))

39 [0:22:26.4] I: Was machst du heute, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht vorwärts?

40 [0:23:04.7] BV: Ich glaube, es hängt stark von der Situation ab. Ich meine, wenn die Entwicklung stehen bleibt, dann ist der Einfluss bestimmt beschränkt. Man kann es über die Ärzte abklären, aber was kann man da machen? Wenn es stehen bleibt im Sinne von, wir kommen nicht weiter, dann finde ich, liegt es bei uns. Dann klären wir es selber. Manchmal bin ich halt mehr gestresst und sie die ruhigere Hand und dann ist es mal umgekehrt. Und dann muss man halt das nehmen, was vorhanden ist. Wenn ich ruhiger bin, dann gebe ich ihm die Flasche und wenn sie ruhiger ist, dann macht sie das, je nach Situation. Es ist schwierig da eine allgemeine Antwort zu geben. Es ist so individuell. Das Ziel ist halt einfach, dass wir aus einer Situation wieder raus kommen, wenn wir drin stecken und wir merken, dass sie nicht gut ist. Welcher Weg, das kommt darauf an, in welcher Situation man ist.

41 [0:25:02.2] BM: Ja, es ist ja sein Sohn und er will auch, dass es ihm gut geht. Und wenn er merkt, es funktioniert bei mir gerade nicht, dann natürlich schaut er, dass es allen gut geht. Vor allem, dass K dann zu seiner Flasche kommt oder so, wenn ich gerade nicht mag, müde bin oder er einfach an mir merkt, dass ich gestresst bin. Ich will jetzt gerade nicht bei Mami trinken, sie ist nervös. Und das hat sich besonders am Anfang ziemlich eingespielt, finde ich. Es ging sehr sehr lang, also ein bis zwei Stunden, bis er mal eine Flasche getrunken hat... Das hat schon auch an den Kräften gezerrt. Und das hat sich da eingespielt. Ich musste dann nicht mal mehr was sagen. Er sagte dann eigentlich gerade, komm, ich probiere es mal. Oder wenn wir draussen sind, auswärts. K ist jetzt halt auch schon neun Kilo und er ist schwer. Dann sagt er [BV], komm ich nehme ihn mal. Ja, es spielt sich ein. Also, ich muss es auch nicht gross sagen.

42 [0:26:06.3] I: Darf ich nochmals kurz nachfragen, bevor wir in den dritten Teil rutschen: Wie ist es bei dir [BM], gibt es Orte oder Personen, von welchen du in den beschriebenen schwierigen Momenten gerne Unterstützung bekommen hättest?

43 [0:26:30.3] BM: Jein.

44 [0:26:35.9] I: Oder wo habt ihr Unterstützung bekommen, welche hilfreich war? Und was fehlte?

45 [0:26:40.0] BM: Ja, eigentlich haben wir uns wirklich mehr untereinander unterstützt, zu Hause. Wir haben gelernt, wie wir mit ihm in gewissen Situationen umgehen müssen, wo andere das einfach nicht konnten, weil sie ihn nicht kannten oder nicht wussten wie. Zum Beispiel das Flasche geben war sehr schwierig am Anfang und dadurch hatten wir gar nicht das Bedürfnis, das ein Grossmami mithilft. Wir sahen, er wird dann noch nervöser, weil sie die Tricks und Tipps nicht kannte, welche wir herausgefunden haben. Es war dadurch für uns trotzdem anstrengender. Es machte müde, vor allem am Anfang, wenn man alle vier Stunden trinken muss und er trinkt zwei Stunden. Also, man ist die ganze Zeit dran. Wir wollten es aber trotzdem selber machen, auch wenn wir die Kraft vielleicht nicht mehr gross hatten oder auch

müde waren, erschöpft waren. Wir wollten es trotzdem selber machen und nicht in andere Hände geben. Wir wollten ihn am Anfang auch nicht abgeben. Das war kein Thema, weil es war ja auch für uns ganz neu. Wir mussten ihn auch kennenlernen. Wir haben uns das auch nicht gewünscht, dass uns da jemand etwas abnimmt. Wir wollten es für ihn und für uns selber herausfinden.

46 [0:28:12.2] I: Ich höre eine Veränderung heraus. Gibt es heute etwas, was dir besonders hilft oder vielleicht auch besonders fehlt im Moment?

47 [0:28:21.8] BM: Ja, die Kita. Wir haben uns lange überlegt, ob wir in zusammen mit G in die Krippe geben, weil er ein erhöhtes Infektionsrisiko hat und schneller kranker wird und besonders schwerer krank wird als ein gesundes Kind. Wir haben ihn bewusst auch erst im Frühling abgegeben, als er zwei Wintersaisons mal durchhatte. Jetzt müssen wir schauen, wie es diesen Winter wird. Ja, aber das hilft schon. Sie sind dann zwei Tage in der Krippe und ich gehe arbeiten. Diese Abwechslung ist gut und auch das Wissen, dass er da gut aufgehoben ist. Die Betreuer haben K so gerne und machen es so schön mit ihm. Sie erzählen mir so viele schöne Sachen, auch wie er es mit den Kindern macht oder welche Freude er hat. Auch im Singkreis, wie er lacht, wie er klatscht. Er hat es wirklich gerne. Das ist auch etwas, was sehr hilfreich ist und Unterstützung gibt.

48 [0:29:25.0] I: Gibt es etwas, was du dir wünschen würdest?

49 [0:29:37.7] BM: Nein, im Moment nicht. Es ist eigentlich gut. Wir sind gut eingespielt. Und ich finde, wir haben es gut gemacht. Sie haben ihren geregelten Tagesablauf, ihren Rhythmus, der funktioniert. Die Essensmahlzeiten, der Schlafrythmus, das funktioniert. Es ist wirklich sogar so gut, dass die Kinder zwischen acht und halb neun im Bett sind, so dass wir am Abend auch einfach mal aufs Sofa liegen und einen Film schauen können. Also, es ist jetzt wirklich gut eingespielt, finde ich. Ich glaube, alle sind zufrieden so.

50 [0:30:35.3] I: Das klingt sehr schön und erfüllt. Könnt ihr mir erzählen, inwiefern sich eure Beziehung durch die Kinder verändert hat? Was hat sich aus eurer Sicht am meisten verändert?

51 [0:30:58.0] BM: Ja, es ist anders. Man arbeitet oder funktioniert anders miteinander. Die Prioritäten sind die Kinder, bevor es um uns zwei geht. Halt die Zeit zusammen, als wir Essen oder alleine ins Kino gingen, ist halt nicht mehr da. Ja, es ist ein anders miteinander, weil die Kinder jetzt Priorität haben.

52 [0:31:25.2] BV: Ja absolut. Ich fände es naiv, wenn irgendjemand sich würde darauf einstellen, ich bekomme Kinder und mein Leben geht genau gleich weiter. Also, es wäre für mich sehr überraschend, so eine Überlegung zu haben. Wir wurden ja gewollt, also geplant Eltern. Ok, man weiss es nie, bevor man es nicht erlebt, aber das nun die Prioritäten anders sind, dass die private Freizeit kürzer kommt, dass es einen gewissen Impact hat auf alle Art von Beziehung. Das ist nicht nur bei der Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern auch die Beziehung zu den Kollegen, zur Familie, zu den Arbeitskollegen - also es verändert alles! Jetzt in welchem Ausmass, das ist noch etwas schwierig zu sagen und es ist auch nicht irgendwie permanent. Am Anfang war es ziemlich intensiv. Da hat man das Kind, man hat Freude und dann realisiert man irgendwann, jetzt haben wir ein Kind und ja und das bedeutet etwas anderes (lacht). Ich habe mich zwar darauf eingestellt (.) Besonders beim zweiten Kind war das relativ - respektive, für mich war das zweite Kind vom Aufwand her wesentlich überraschender, als ich dachte. Ok, bei uns war K das zweite Kind, aber ich glaube nicht, dass es an ihm liegt. Am Anfang war das Baby und wir hatten die Arztbesuche, welche bestimmt ein Stressfaktor waren, aber der Aufwand mit einem Kind und nachher mit zwei Kindern, das ist nicht

einfach mal zwei, sondern mal Faktor X. Und das war sicher etwas, was ich unterschätzt habe. Den Aufwand mit zwei Kindern. Mit einem hast du doch immer wieder die Möglichkeit, damit sich der eine eine Auszeit nehmen kann, mal eine Stunde irgendetwas machen. Mit zweien wird es doch schon etwas schwieriger, organisatorisch. Das heisst, es verändert sich aus meiner Sicht natürlich vieles, also auf einer natürlichen Basis und weil man andere Prioritäten hat.

-
- 53 [0:33:44.4] **BM: Ja, die Kinder sind dann schon eigentlich Prio. Sie brauchen einem.**
-
- 54 [0:33:51.4] **BV: Ja aber es ist auch umgekehrt. Also ich meine, nicht nur Kinder, die uns brauchen. Ich glaube, es ist auch das Umgekehrte.**
-
- 55 [0:34:01.0] **BM: Wir, die die Kinder brauchen? Ja klar.**
-
- 56 [0:34:02.8] **BV: Ja, wir mal ein Wochenende irgendwo, an einer Hochzeit wo wir waren. Dann ist es schon komisch und irgendwann ist es cool und vielleicht hat es seine Vorteile. Aber das andere hat eben auch seine Vorteile. Also es ist...**
-
- 57 [0:34:19.7] **BM: Genau.**
-
- 58 [0:34:23.3] **I: Ein steter Wechsel und Wandel (.) Gibt es denn neben den Kindern Zeiten, welche ihr euch zu zweit nehmt bzw. nehmen könnt?**
-
- 59 [0:34:33.5] **BM: Ja, wir schauen... Also, worauf wir früher schon schauten und auch heute noch so ist so der Sonntagsfilm. Da essen wir früher und bringen die Kinder ins Bett, damit wir am Sonntag - wie wir es früher immer machten - unseren Film schauen können. Das ist jetzt vielleicht nichts Grosses, aber es ist etwas, was wir immer hatten und ... ja, schon etwas... Also, wenn es geht natürlich. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ja, wir waren schon auch schon zusammen essen, als dein Mami (blickt zu BV) auf die beiden geschaut hat, aber das war eher selten. Es war wirklich selten. Oder vielleicht ein, zwei Mal übers Wochenende schnell an eine Hochzeit geflogen oder so, weil wir ja noch eine Familie in Kroatien haben. Ja, da haben wir dann schon gefunden, da gehen wir alleine. Es ist für alle stressfreier als für zwei Tage mit zwei Kindern runter zu fliegen und wieder zurück. Ja, solche Situationen. Aber sonst machen wir wirklich auch gerne mit ihnen etwas. Auch Ferien, da schauen wir auch wirklich mit ihnen. Was bei K ja diesbezüglich auch war: Als er zur Welt gekommen ist und die Diagnose festgestellt wurde, haben wir auch gesagt, auch wenn er ein Handicap hat und Schwierigkeiten im Leben haben wird, wir wollen trotzdem versuchen, ein normales Leben zu führen. Also gehen wir auch in die Ferien, halt einfach so, dass es mit ihm geht. Das war uns halt schon auch einfach wichtig und ich glaube, bis anhin machen wir es auch relativ gut. Es ist immer gut gegangen in den Ferien und er konnte es auch geniessen. Auch in den Ferien hat er manchmal plötzlich wieder einen Sprung gemacht, einen Fortschritt, weil er in einer neuen Umgebung war. Alles ist anders (.)**
-
- 60 [0:36:12.3] **I: Vielleicht weil auch die Eltern entspannter sind?**
-
- 61 [0:36:20.5] **BM: Ja, es ist einfach anders, genau.**
-
- 62 [0:36:29.2] **BV: Ich glaube, das Ganze hängt auch sehr stark davon ab, was hast du für eine (..) ich würd nicht sagen, was hast du für eine Beziehung, aber was hast du vor den Kindern gemacht. Wir waren sehr sehr viel reisen, wirklich sehr viel. Das machte uns Spass, das macht uns heute noch Spass. Das heisst, wenn wir heute reisen gehen, also wir gehen heute noch gerne reisen, klar, es ist nicht mehr das gleiche Reisen, aber es ist ok, weil wir kennen es schon. Wir waren so viel reisen. Es ist nicht etwas, wo wir sagen, jetzt müssten wir alleine in**
-

die Ferien. Oder so, das grosse Bedürfnis. Klar, das hat man immer... Eine Woche Bahamas jetzt einfach mal an den Strand liegen, ja klar, würde ich nehmen. Aber es ist nicht so, dass ich mich danach sehne oder wir uns danach sehnen. Es ist befriedigt.

63 [0:37:23.8] I: Ihr habt es gehabt, darum habt ihr dementsprechend kein Verlangen mehr danach?

64 [0:37:31.2] BM: Ja, es ist immer noch ein Verlangen nach Reisen, aber es ist ok, dass wir heute anders reisen. Es ist bewusst und das ist völlig ok. Und Zeit für uns, ich glaube, was wirklich gut ist - gut Ausnahmen ausgeschlossen - aber dass die Kinder halt sehr gut schlafen, von Anfang an. Sie gehen wirklich bei Zeiten ins Bett und sie schlafen. Das heisst, im Normalfall haben wir jeden Abend je nach dem zwei Stunden, in welchen wir Ruhe haben. Und ich glaube, das ist wirklich der grosse Vorteil mit dem Schlafen und mit dem rechtzeitig ins Bett gehen. Der Tag ist etwas stressiger, aber wir haben Pause am Abend.

65 [0:38:29.2] I: Ja, da könnt ihr auftanken für den nächsten Tag. Ich habe noch eine Abschlussfrage: Welche Botschaft würdet ihr mit euren bisherigen Erfahrungen anderen Eltern geben, welche sich in derselben Situation befinden? Welchen Tipp würdet ihr ihnen geben?

66 [0:39:27.6] BV: Ja, ich finde es schwierig. Generell betrachtet würde ich ihnen sagen, hei also, "die Kirche im Dorf lassen". Also nicht dazu tendieren, zu über- oder untertreiben, sondern mal in der Realität zu leben und diese überhaupt kennen zu lernen. Das ist aber, das weiss ich selber, das ist relativ schwierig. Es ist so, ... es wird von so vielen Faktoren beeinflusst: Wie bin ich, wie ist meine Beziehung, wie ist mein Umfeld, wie ist das Kind selber, wie ist die Situation selber. Also, ich selber, würde mich nicht trauen, um generell zu sagen, hei, that's the way to go. Für uns ja, aber eine Empfehlung für andere? Wir wären vielleicht auch anders oder ich hätte einen anderen Tipp, wenn mein Kind anders wäre. Aber mit meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, würde ich sagen: Ruhe bewahren.

67 [0:40:41.4] BM: Und ich, jetzt auf K bezogen, weil mir das viel gibt, ist einfach, sich an jedem glücklichen Moment von ihm, jedem Fortschritt, jedem Lachen das Positive zu sehen und sich daran festzuhalten. Und da auch die Energie wieder tanken zu lassen. Das finde ich, gibt mir sehr viel. Das macht mich extrem glücklich. Klar, das Negative blende ich auch nicht aus, aber ich glaube, es bringt allen viel, auch wenn ich natürlich auch schon meine Tiefs gehabt habe, welche vielleicht auch die anderen im Haus spüren, aber trotzdem, das ist wirklich etwas Schönes, sehr Schönes. Und es ist anders, wenn G mich anlacht. Ich freue mich sehr darüber oder wenn er sagt, Mami, ich liebe dich, aber K gibt durch seine Mimik, Gestik, seine Augen, gibt er mir auch sehr viel. Und für mich ist das nochmals besonderer, weil er es mir doch einfach zeigen kann, mit ganz kleinen Zeichen, mit einem Lächeln, mit seinen Augen. Das ist etwas sehr besonderes.

68 [0:41:57.8] I: Warum denkst du, gibt dir dies besonders viel?

69 [0:42:07.5] BM: Ja, vielleicht, weil ich es in seinen Gefühle erkenne. Das finde ich so beeindruckend. Wenn ich es höre, ist es etwas anderes. Es ist auch wunderschön, aber es ist noch etwas Spezieller. Mit so wenigen Sachen, kann er es Mama und Papa zeigen. Ich weiss noch, als wir bei der Genetikerin waren und sie uns über die Diagnose aufgeklärt hat. Ich war während einer Stunde nur am Weinen. Ich habe es einfach nicht ertragen, ich konnte es nicht glauben und nicht akzeptieren in diesem Moment, weil wir wussten in der Schwangerhaft ja nichts. Und ich weiss noch, als wir zur Tür rausliefen, das letzte, was ich fragte war, wird er spüren, dass wir Mama und Papa von ihm sind? Und sie sagte, ja klar, sicher spürt das ein Kind, das benachteiligt ist. Und ja, das ist tatsächlich so, einfach auf eine andere Art.

- 70 [0:42:43.5] I: Welche du sehr wohl wahrnimmst.
-
- 71 [0:42:52.5] BM: Ja, weil wenn wir zu ihm hinlaufen, wenn er zum Beispiel in der Wippe ist, dann lacht er. Und ja, das ist viel wert und schätze ich sehr.
-
- 72 [0:43:26.2] I: Gibt es noch etwas Abschliessendes, was aus eurer Sicht noch nicht zur Sprache kam?
-
- 73 [0:45:09.2] BV: Also ich glaube, mir zumindest, hat die Heilpädagogik am meisten geholfen beim Weitergeben der Erfahrungen. Das hat am meisten geholfen. Also besonders in unserer Situation, als vieles unklar war und ist und man nicht weiss... Ok, auch die Heilpädagogen wussten es nicht, aber sie konnten aus gewissen Erfahrungswerten berichten. Und wir haben doch auch regelmässig Kontakt. Es ist wahrscheinlich diese Position, welche wir am häufigsten, am regelmässigsten sehen, die Heilpädagogin und die Physio. Das heisst, man ist da sehr sehr stark oder regelmässig in Kontakt und ich weiss nicht, wie er im Verlauf der Zeit ist, aber am Anfang ist es wirklich das Teilen der Erfahrungswerte. "Hei, wir haben... es ist vielleicht nicht das Gleiche, aber wir haben diese Erfahrungen damit gemacht." (.) Genau, das haben wir auch schon gehabt, das hat geholfen, "wollt ihr dies probieren, und so weiter". Man muss auch sehen, als Elternteil ist man mit der medizinischen Situation komplett überfordert und das ist auch nicht etwas, wo man sagt, jetzt geh ich das mal nachlesen und dann weiss ich Bescheid. Also es ist komplett, man ist hundertprozent angewiesen auf die Spezialisten. Und ich glaube, das hat mir am meisten bei den Heilpädagogen geholfen. Das, und der zweite Punkt war vor allem in der Anfangszeit: die Zeit, die sie uns zur Verfügung stellten. Sie sind wirklich nach Hause gekommen und das hat für uns sehr sehr viel gebracht.
-
- 74 [0:46:52.2] I: So musstet ihr nicht nochmals an einen anderen Ort gehen.
-
- 75 [0:46:58.2] BV: Genau, sie haben Hausbesuche gemacht und das haben wir sehr sehr geschätzt. Das ist etwas, wo wir sehr viel Zeit gebracht hat, besonders in jener Zeit, als wir relativ viel unterwegs sein mussten, viel organisieren mussten. Also ich glaube, diese zwei Sachen, aus meiner Sicht, haben geholfen.
-
- 76 [0:47:08.2] I: Sehr schön, das freut mich zu hören. Ich danke euch herzlichst für eure Offenheit und eure wertvolle Zeit.
-
- 77 *Die Eltern geben offen Auskunft über ihre erlebten Belastungen und die Versuche der Bewältigung. Sie wirken vertraut und einander zugewandt, blicken sich immer wieder an und lassen sich geduldig ausreden. Besonders der Vater wirkt anfangs eher kritisch und zurückhaltend. Im Gesprächsverlauf werden seine Aussagen ausgiebiger und es stellt sich eine entspannte Atmosphäre ein. Eher erschwerend für den Gesprächsverlauf ist die notwendige Zuwendung der Kinder, welche gewünscht am Gespräch mit dabei sind.*

1 Interview 2

2 Dauer: 98 Min

3 I: Interviewerin

4 BV: befragter Vater

5 BM: befragte Mutter

6 K: Kind mit Beeinträchtigung

7 G: Geschwister (G1: älteres Geschwister, G2: jüngeres Geschwister)

8 *Vater und Mutter sitzen nebeneinander am Tisch, die Interviewerin gegenüber, die Kinder begeben sich nach der Begrüßung eine Etage höher und dürfen sich während dem Gespräch einen Film ansehen.*

9 [0:00:13.7] I: Im Wissen darum, dass es mit euren Kindern ganz viele schöne Momente gibt, geht es jetzt heute mehr um die belastenden Momente. Was ist anstrengend? Was ist das, was euch belastet? Das wird der erste Teil sein. Der zweite Teil besteht darin, herauszufinden, wie ihr diese bewältigt. Wo nehmt ihr die Kraft her, um trotz allem so zufrieden zu wirken? (Vater lacht) Und der dritte Teil ist: Wie schafft ihr das zusammen als Paar? Ich weiss, du (zum Vaterweisend) wohnst im Moment gerade nicht zuhause.

10 [0:00:49.0] BV: Ja, zur Zeit gerade nicht. (nicht bestätigend)

11 [0:00:52.1] I: Und trotzdem, wie schafft ihr es trotzdem zusammen als Paar durch diese etwas anstrengendere Zeit zu kommen? (.) Ist das gut so?

12 [0:00:55.9] BV: Ja klar.

13 [0:00:58.1] BM: Tiptop.

14 [0:01:00.9] I: Also, mich interessiert als Erstes, welche Momente oder Situationen erlebt ihr derzeit im Alltag als besonders herausfordernd oder belastend?

15 [0:01:11.0] BM: Ja, da haben wir reichlich viel im Moment. Also was ich eine unheimliche Belastung finde ist, dass - wir haben es vorher kurz angesprochen - wir haben bei K vorher so - oder ich habe, ich spreche nun mal einfach von mir: Ich war immer sehr im Vertrauen, dass G1 ihren Weg macht, dass sie ihr Tempo hat und dass sie sich alles aneignen kann wie sie es braucht und ich sie quasi dann füttere mit diesen Sachen, für welche sie bereit ist sie aufzunehmen. Und ich merke im Alltag mit K - was vielleicht damit zu tun hat, dass man mehr Menschen hat, die einem reinreden. Das ist völlig in Ordnung. Wir sind auch dankbar für ganz viele Menschen, die reinreden. Aber manchmal ist es doch so, dass man fast ein wenig von aussen gesteuert wird. Oder ich lasse mich zwischendurch auch etwas von aussen steuern und ich verliere dann etwas das Urvertrauen, dass auch er seinen Weg wunderbar so macht wie er ist und auch er den Zeitpunkt bestimmt, wann er bereit ist, um etwas aufzunehmen. Das beste Beispiel war die Logo. Wir haben seit einem Jahr Logo. Und zwar weil ICH wirklich gegangen bin und gesagt habe: Der beginnt jetzt zu sprechen und ich wusste, dass Kinder mit Down Syndrom und die Geschichte oder Sprache eine schwierige Sache sind. Ich habe dann das etwas gepusht. Wir haben nun seit den Sommerferien, da hat er Logo.

- 16 [0:02:33.3] B: Ja, eine neue.
-
- 17 [0:02:35.7] BM: Ja, neben allen anderen Terminen und nun habe ich gemerkt. Alle diese Termine unter einen Hut zu bringen und doch noch im Vertrauen zu sein, dass er seinen Weg sowieso macht. Quasi, durchs Ziehen geht es nicht schneller, auch bei diesen Kindern nicht. Also so, diese Themen finde ich im Alltag unheimlich schwierig, weil man hat ja nicht nur ein Kind. Mit einem Kind denke ich immer, ja dann setzt du dich halt zweimal in der Woche eine Stunde in einen Therapieraum und liest dein Buch. Aber man hat noch zwei andere. Und das unter einen Hut zu bringen mit der sehr freien Erz... Ich würd sagen, ich hab einen sehr freien Erziehungsstil, das auch wirklich die Kinder dürfen mitmachen und mitbestimmen. Und bei K es doch immer wieder Sachen gibt, die von aussen gelenkt sind, weil man auf gewisse Sachen auch angewiesen ist. Ich merke, dieser Spagat ist für mich unglaublich schwierig.
-
- 18 [0:03:14.3] Und der zweite Teil ist der, dass ich merke (.) Kommunikation. Also, mich macht es halb wahnsinnig, dass ich zwischendurch das Gefühl habe, ich verstehe nicht, was er von mir will. Und dann mich eigentlich fest auf die Kommunikation also auf die Sprache konzentriere und nicht mehr auf das Ganze. Also manchmal bin ich es selber, der sich nicht auf dasselbe verlässt wie bei den anderen beiden.
-
- 19 [0:03:53.1] I: Nur bei K?
-
- 20 [0:03:55.3] BM: Ja, bei ihm. Und das nervt ein wenig. Und das stresst mich manchmal ziemlich. Also, ich bin da, ich hab wie das Vertrauen ein wenig verloren in gewissen Momenten.
-
- 21 [0:04:01.7] I: Was ist es, was du glaubst verloren zu haben?
-
- 22 [0:04:05.3] BM: Ja, es verunsichert mich, weil man ja, also, ich habe bei G1 nie ein Buch gelesen über Kindererziehung. Ich hatte immer das Gefühl, warum soll ich das lesen? Das kommt schon. Mein Kind bringt mir das bei. Ich bin ja eigentlich ein einfühlsamer Mensch und darf mich darauf verlassen. Und wenn mich ein Thema interessiert, dann kann ich schon nachlesen. Und bei K hatte ich das Gefühl, es wurde so viel gesagt, ja dann musst du das denken und dann musst du das denken und dann musst du das lesen und dann hast du gesehen das und... Es kommt viel mehr auf einem zu und man muss viel mehr abwehren.
-
- 23 [0:04:37.0] I: Ist es schwieriger, sich abzugrenzen?
-
- 24 [0:04:40.9] BM: Ja, abgrenzen. Ja, weil wir haben einfach nur super Therapeuten, die auch sofort (..) ich hatte gerade eben letzte Woche ein Gespräch, an welchem ich sagte "Stopp, es muss ein Termin in der Woche weniger sein. Ich brauche einen Tag mehr, an dem einfach nichts ist." Und es machen alle gerade mit. Also das habe ich. Ich habe supertolle Therapeuten und es ist von niemandem böse gemeint. Auch meine Mama gibt immer wieder Inputs und es ist von allen lieb gemeint, aber sehr oft braucht es sehr viel von mir, um mich abzugrenzen, dass ich eben nicht auf den Zug von "man weiss es, also macht mans" sondern viel mehr "ich komme zu mir und spüre mein Kind". Ich weiss, was er braucht. Das finde ich im Alltag die grösste Herausforderung. Jetzt einfach nur in Bezug auf die Beeinträchtigung. Sonst finde ich es schwierig, einfach allen gerecht zu werden. Aber ich glaube, das hat man sowieso, egal mit oder ohne Beeinträchtigung. (lacht) Und der zweite Teil, der mich im Alltag beschäftigt ist halt schon: Es sind Zwillinge. Sie haben grundsätzlich die Rollenverteilung, dass G2 der jüngste ist. Das ist er im Alltag aber natürlich überhaupt nicht. Es wird sehr viel von ihm gefordert und das finde ich im Alltag auch eine sehr schwierige Situation. Also, das sind so meine zwei Hauptthemen.
-

25 [0:05:52.8] BV: Ja, bei mir ist es ein wenig schwieriger. Ich bin durch das, dass ich seit Anfang September nicht mehr hier wohne (.) ist es viel halt per Facetime oder übers Erzählen von BM am Telefon oder per Schreiben, SMS, Whatsapp, ist die Kommunikation da. (.) Ich versuche natürlich möglichst viel zu unterstützen, wo ich kann. Also Termine abnehmen, welche gehen, aber es ist halt schwierig. Ich habe meinen Job, an dem ich vom Morgen bis Abend arbeiten muss. Also klar kann ich mal - ich habe eine gleitende Arbeitszeit - ich kann schon mal switchen. Aber die Erwartung meiner Vorgesetzten ist halt schon, dass ich in dieser Zeit auch bei den Kunden präsent bin. Ich bin im Aussendienst tätig. Und das sind halt schon auch Faktoren... Ja es ist schwierig, weil ich habe das Gefühl, und meiner Fe... (mein Fehlen?), mein grösstes Problem ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann sie da nicht unterstützen, wo ich eigentlich möchte. Oder Sachen abnehmen, oder übernehmen. Ich will es ihr ja nicht wegnehmen, sondern einfach unterstützen, wenn sie froh wäre, dass sie die anderen zwei abgeben kann, damit sie mit K alleine was machen kann und sich Zeit nehmen kann für das. Und nicht muss ihn mitnehmen und die anderen beiden auch beschäftigen. Und das ist wahnsinnig schwierig. Manchmal geraten wir auch aneinander, weil ich zuviel helfen und unterstützen will und das auch negativ herüberkommt, oder, obwohl ich es eigentlich einfach nur gut meine und das weiss sie auch. Aber es ist dann einfach vielleicht das Falsche. Und ich meine, das ist das, was ich schwierig finde und mich am meisten belastet in dieser Situation.

26 [0:07:02.1] Und mit K selber belastet mich das Gleiche wie dich (zeigt zu BM). Das ist, dass ich manchmal viel zu fest versuche, auf seine Sprache zu hören und Mimik und Gestik oder seine körperliche Kommunikation vernachlässige aufzunehmen, weil eigentlich haben wir von Anfang an so mit ihm kommuniziert. Wir haben mit ihm versucht - wir können keine Gebärdensprache - wir haben aber versucht, Wörter über Apps oder über Nachlesen - jetzt haben wir ein Buch bekommen - und er lernt wahnsinnig schnell über Gebärdensprache, viel schneller sich auszudrücken und wir müssen viel mehr auf die feinen Handgriffe und Bewegungen, die er macht, weil er Sachen zeigen will, die er gesehen hat und für ihn logisch sind. Die Gebärden sind ja nicht eins-zu-eins gleich wie sie in den Apps oder Büchern sind, bei ihm siehts etwas anders aus. Aber wir verstehen mit der Zeit ja auch, was er damit sagen will oder in welchem Zusammenhang. Und das ist manchmal sehr spannend, wie ich erschrecke, wenn ich am Wochenende nach Hause komme und er irgendwie komplett anders kommuniziert, wenn ich ihn fast eine Woche nicht gesehen habe. Meistens sehe ich ihn am Mittwoch, aber nur per Facetime. Und da passieren viele Schritte in kurzer Zeit. Wahrscheinlich ist das auch mit dieser Verdopplung der Logo. Es ist ein extremer Schub passiert und das passiert fast jede Woche. Das ist mega spannend.

27 [0:08:52.6] BM: Ja, aber ich merke, gerade in Bezug auf die Sprache oft auch, dass ich G1 frage "du was wollt K jetzt grad sagen?" Weil sie sind ihm noch näher. Also das ist für mich unglaublich. Und G1 verbringt eigentlich weniger Zeit mit ihm. Aber durch das, dass sie so nahe sind von der Entwicklung oder der Kommunikationsart. Also manchmal frage ich G2, was will er sagen? Sie gehen halt zusammen in die Kita und da ist sowieso, was da im Alltag läuft, bekomme ich ja nicht mit. Und wenn er es dann erzählen will, manchmal dolmetscht G2. Das ist spannend.

28 [0:09:18.5] BV: Ja, das stimmt, und K versteht ja jedes Wort. Klar, er sagt zwanzig mal "äh?". Aber er versteht jedes Wort. Also, du kannst ihm etwas sagen und er holt das oder du kannst sagen, so ist es und er sagt "nein". Zum Beispiel "Willst du das Brötchen?". Heute morgen hatten wir eine Diskussion. Wir haben eine halbe Stunde probiert, bis wir herausgefunden haben, dass er eigentlich ein Confibrot möchte ohne Butter drauf. Er sagte immer "Butter, Butter". Also machen wir ihm ein Butterbrötli. Aber das wollte er nicht. Und er konnte es nicht sagen, bis irgendwann am Schluss hat er immer auf die Confi gezeigt und ich gesagt habe

"Ich glaube, er will ein Brötchen ohne Butter." Und dann hat er gegessen. Das ging fast eine Stunde, bis er das erste Mal ein Brötchen gegessen hat.

29 [0:09:50.6] **BM:** Ja, aber wenn man es dann wiederholt. Also wenn ich ihm wiederhole, was ich glaube, das er zu erzählen versucht, sagt er klar "ja" oder "nein", weil er weiss ganz genau, was er erzählen möchte und er versteht ganz genau, was ich sage. Nur der Weg dazwischen ist manchmal etwas... (schaukelt mit dem Kopf, Vater lacht) herauszufinden, damit ICH wiederholen kann, was er sagte... Aber wenn ich es richtig gesagt habe, dann sagt er "ja" oder er sagt "nein" und dann macht er weiter, bis ich verstehe.

30 [0:10:17.8] **BV:** Aber das ist halt auch schwierig, weil manchmal bist du gestresst oder genervt oder beschäftigt mit etwas oder mit den anderen, oder sie stressen dich gerade, weil sie streiten oder kämpfen oder weinen und er will eigentlich kommunizieren. Und da den Nerv und die Geduld zu finden, um sich die Zeit zu nehmen. Das ist genau das (stöhnt), was so schwierig ist. Gerade heute Morgen hat er beim Morgenessen gefühlt fünfhundertmal gesagt "Papi, Papi, Papi". Und ich habe ihn immer angeschaut und "ja" gesagt "was willst du denn sagen?". Und er wollte einfach "Papa" sagen und klar, wenn du fragst "was", dann sagt er irgendetwas und das ist dann Banane, was er erzählt, weil er will eigentlich nichts Spezielles erzählen. Er will einfach...

31 [0:10:58.3] **BM:** Aufmerksamkeit!

32 [0:11:01.1] **BV:** Oder babeln, erzählen, kommunizieren, genau Aufmerksamkeit. Auch dazu gehören am Tisch. Und das ist das, was wir versuchen auch von unserem Erziehungsstil oder von unserem Leben. Er gehört wie G1 und G2 eins-zu-eins gleich behandelt. Also, es ist, wir reden mit allen gleich. Wir behandeln alle gleich. Natürlich müssen wir bei ihm spezifischer auf ihn eingehen wie bei den anderen beiden, weil es ihnen besser gelingt zu kommunizieren, weil sie es sagen können. Aber grundsätzlich reden wir mit allen gleich. Wir schimpfen gleich mit allen, wir reden gleich mit allen.

33 [0:11:30.3] **BM:** Ja ich glaube, unsere Strategie war von Anfang an, dass unsere Kinder alle besonders sind und sie bekommen alle, was sie brauchen. Jedes wird quasi gleich behandelt bis uns jemand zeigt, dass er etwas anderes braucht und dann bekommt er das andere. Aber das war immer so. Sie sind alle besonders und keines ist besonders. Je nach dem wie man es auslegen will. Mich hat letztthin jemand gefragt, wie ist das mit einem besonderen Kind? Und ich fragte zurück, welches von meinen drei besonderen Kindern meinst du denn? Weil es sind ja alle besonders für mich. Und jedes trägt seinen Teil dazu bei.

34 [0:12:04.4] **BV:** Es sind ja alle für uns Lotto-Sechser, weil wir sind zusammengekommen nach längeren Beziehungen ohne Kinder. Wir hatten beide Partner, mit welchen wir keine Kinder hatten. Es hat nicht funktioniert. Und wir sind mit dem Gedanken zusammengekommen, wir werden mit fast 40 keine Kinder haben. Und dann hat es G1 gegeben und das war der Ober-Lotto-Sechser. Und dann fanden wir nach drei Jahren, wir wollen es nochmals probieren und dann hat es statt einem zwei gegeben (lachen)

35 [0:12:25.3] **BM:** Da ist die Krise losgegangen! (lacht auch)

36 [0:12:29.4] **BV:** Ja, für uns war es eh schon. Mit dem hätten wir nie gerechnet vor 9, 10 Jahren. Nie! Beide hätten sich zwei oder drei Kinder gewünscht. Wir kennen uns schon seit wir 14 sind, das ist noch speziell. Das war meine erste Freundin mit 14. Wir kennen uns wirklich schon sehr sehr sehr lange.

37 [0:12:50.6] **I:** Habt ihr euch aus den Augen verloren und wieder zusammengefunden?

- 38 [0:12:55.4] BM: Ich glaube nicht aus den Augen verloren. Ich sage immer, wir haben einfach ein anderes Leben geführt, so dass wir beide unser Leben führen konnten, weil ich glaube miteinander wäre das nicht möglich gewesen - in gewissen Zeiten (lacht).
-
- 39 [0:13:05.2] BV: Unsere Mütter haben sich gut gekannt und darum hatten wir immer Kontaktpunkte irgendwo. Sie lebte in einer total anderen Region, wir konnten den Kontakt gar nicht haben. Aber durch unsere Mütter, welche gute Freundinnen sind und auch sonst, wir haben immer wieder einmal telefoniert, wieder einmal geskyppt und dann haben wir so über Jahre mal mehr oder weniger miteinander kommuniziert. Das ist auch das, was uns verbindet über diese lange Zeit.
-
- 40 [0:13:36.1] I: Es ist möglicherweise nicht einmal der Erziehungsstil selber, sondern die gemeinsame Haltung, die euch verbindet: Wir lassen die Kinder entwickeln, wir machen alles für die Kinder, aber erst dann, wann sie es möchten. Wir überstülpen ihnen somit nichts und darum kommt es auch nicht darauf an, ob es K oder eines der anderen Kinder ist. Auf das Bedürfnis jedes Einzelnen kommt es an.
-
- 41 [0:13:58.5] BM: Und das ist genau das, was im Alltag so schwierig ist. Ich habe das mit der Heilpädagogischen Früherziehung am Anfang ziemlich oft diskutiert. Ich sagte, ich finde es ziemlich heftig. Ich bekomme unglaublich viele Stunden gesprochen, um K zu fördern, merke aber, dass sich der Alltag manchmal gar nicht um ihn dreht, sondern dass es viel schwieriger ist, wie integriere ich das Ganze mit den anderen Kindern? Das war etwas, was wir mit ihr besprochen haben. Sie hat es immer als Familienarbeit und nie nur für K angesehen, sondern immer gesagt, und wenn mal G1 grad mehr braucht, dann schauen wir, was wir für G1 machen können. Sie war für uns daher wirklich eine sehr grosse Unterstützung. Auch am Anfang mit der Logo. Sie kam immer zu uns. Das heisst, es waren immer beide Kinder involviert. In der Physiotherapie hatten wir auch jemanden, für die klar war, sie nimmt einfach beide mit. Sie gehören bis zu einem gewissen Grad auch zusammen. Und irgendwann hatten wir dann mal eine Physio, die das nicht eingesehen hat, die sich dann quasi grad zwischen die zwei hineingesetzt hat. Und K ist einer, der genau schaut. Das heisst, er lernt ganz viel, in dem er die G beobachtet. Und wir haben das schnell erkannt und uns zu nutzen gemacht. Zum Beispiel beim Purzelbaum.
-
- 42 [0:15:11.6] BV: JA, effektiv, er macht jetzt den Purzelbaum.
-
- 43 [0:15:14.4] BM: Und jetzt macht er den Purzelbaum nicht, weil ich ihn gemacht habe, sondern weil G2 weiss, wie es geht. Er hat es abgeschaut.
-
- 44 [0:15:23.8] BV: Ja, er macht es sogar besser als G2.
-
- 45 [0:15:25.4] I: Beim Klettern wird es ähnlich gelaufen sein. Da habt ihr auch nicht nachgeholfen?
-
- 46 [0:15:31.1] BM: Gut, das bin ich eh nicht. Ich habe meinen Kindern nie solche Sachen vorge-macht. Ich habe sie immer in Gruppen getan mit Gleichaltrigen. Die machen das miteinander.
-
- 47 [0:15:40.4] BV: (zeigt zum Klettergerüst im Garten) K klettert auf das Klettergerüst und dann geht er nicht die Rutschbahn ab, sondern auf der Seite. Und das hat er den G2 nachgeschaut.
-
- 48 [0:15:47.6] BM: Eben, er schaut einfach ab. Und ich finde, diese Sachen einem zu Nutzen machen im Alltag, aber auch als Therapeut. Er macht einfach nach, was andere machen. Und für mich im Alltag ist das die Herausforderung: Jetzt hat er so viele Termine gut gesprochen erhalten und im letzten Jahr hat aber eigentlich G2 ganz viel gebraucht. Wir mussten

Traumatherapie über alles mit ihm machen. Und dann merke ich, dass ich die Termine einhalten muss, weil ich sie gutgesprochen erhalten habe und da habe ich ein Kind, das es aber eigentlich gerade dringender brauchen würde. Was mache ich jetzt? Auch da muss ich wieder ins Vertrauen kommen und sagen: Ok, es nützt K nichts, wenn ich G quasi hinten an stelle. Es braucht ein Miteinander.

-
- 49 [0:16:28.7] BV: Ich glaub auch. Es braucht auch...
-
- 50 [0:16:33.5] BM: Es sind diese Sachen im Alltag, dies es zu bewältigten gibt. Wir sind ja doch in einer Gesellschaft... Also ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der man etwas bekommt und dann nie im Leben sagen würde, ich brauche es nicht. Oder nach dem Motto "ich will es nicht ausnützen" oder "ich will es anders haben". Da merke ich so wie, stopp, doch!
-
- 51 [0:16:52.9] I: Eigentlich sind wir damit schon beim zweiten Teil angekommen. (alle lachen)
-
- 52 [0:17:04.5] BV: Ja, aber ich bin gleich aufgewachsen. Ich denke, das ist genau das. Es geht wirklich nicht ums Ausnützen oder Sachen sich erschleichen zu wollen, sondern diese richtig zu nutzen und richtig einzusetzen.
-
- 53 [0:17:16.5] BM: Ja, dankbar sein, das man es hat.
-
- 54 [0:17:17.4] BV: Ja, aber auch verstehen, das man es manchmal nicht braucht, sondern anders einsetzen wie bei G2. Wenn er es braucht, dann muss es nicht eingesetzt werden für K. Ihm ging es in diesem Moment ganz gut. Er benötigte bedürfnistechisch nichts, aber G2 benötigte es, damit die beiden wieder besser miteinander funktionieren. Das ist viel mehr wert.
-
- 55 [0:17:36.2] I: Das dient ja dann auch wieder K's Entwicklung.
-
- 56 [0:17:39.6] BV: Ja genau.
-
- 57 [0:17:43.0] BM: Und dem ganzen System. Wir sind ein ganzes System. G2 ist ein Teil davon mit seiner Geschichte und K und alle anderen sind auch ein Teil von ihrer Geschichte.
-
- 58 [0:17:57.9] I: Und euren Belastungen kommt es entgegen, wenn ihr merkt, dass die Unterstützung passend eingesetzt ist. Es bringt euch nichts, wenn K lernt zu kommunizieren, aber die Familie als Ganzes nicht mehr funktioniert.
-
- 59 [0:18:03.3] BM: Ja und da muss ich sagen, habe ich wirklich die Logopädin im KSW, die hatte sich irgendwie... es geht ja dann nicht nur um die Sprache, sondern auch ums Schlucken und all die Themen, Mundverschluss - das hat sie mir dann erklärt, die liebe B, oder wie hiess sie schon wieder? Vorname weiss ich nicht mehr. Aber sie hat wirklich auch einmal zu mir gesagt, als es ums Thema Stillen ging. K war auf der Neo, G2 war bei mir. Logisch bekommt G2 mehr als K. Das geht gar nicht anders. Da sagte sie zu mir: Schau ihn dir K an, sieht er unglücklich aus? Nein. Na also, was ist dein Problem?
-
- 60 [0:18:44.8] BV: Nein, die ist einfach cool.
-
- 61 [0:18:57.8] BM: Es nimmt einfach jeder das, was er braucht. Und sie sagte mir das so viel, auch mit dem Tragen, mit all diesen Sachen. Sie sagte immer, gib doch dem Kind das, was es braucht und nicht das, was der andere auch bekommt. Und das war am Anfang ganz ganz
-

schwierig, für mich einen Umgang zu finden, aber sie hatte da... Das kommt immer mal wieder, das hat doch die Logopädin gesagt: Schau dir das Kind an. Ist es glücklich? Ok, dann lass es doch einfach. (lacht) Das hilft!

62 [0:19:17.8] BV: Sie ist auch die, die neben dem Bett gestanden ist auf der Neo und es hat von Anfang an einfach gepasst. Und sie kam einfach ohne vorherige Anmeldung. Ich war weg und dann sagte ich, was machen Sie da und sie sagte Logo. Logo? Mein Sohn war frisch geboren, meine Tochter, die Logo braucht ist nicht da und dann hat sie geredet und rasch verstanden und es hat funktioniert. Sie sagt einfach wichtig von Anfang mit Nuggi und allem drum herum und seit da ist es nur schön und lässig, wie das, wie die Zahnräder ineinander greifen. Ich weiss auch nicht, ob das bei anderen Familien auch so ist. Aber bei uns war es so!

63 [0:19:58.0] BM: Und es ist halt auch menschlich. Ich meine, es kommt sehr darauf an, wie du menschlich bist, sowohl was für ein Mensch kommt auf dich zu aber auch was du vorhin sagtest, die Haltung. Also ich meine, bei mir ist grundsätzlich jeder Mensch, den K in der Beziehung mitgebracht hat als erstes Mal ein Geschenk, das da jemand ist, der uns unterstützen will. Und mit dieser Haltung hast du eigentlich selten ein Problem mit jemandem.

64 [0:20:19.6] I: Häufig tauchen bei Eltern Ängste auf und sie sind dann nicht mehr so bei sich. Sie funktioniert dann einfach und es nimmt seinen Lauf, aus dem sie nicht mehr so leicht rauskommen. Es scheint, als gelingt euch dies aber ganz gut. Also wenn wir bei der Bewältigung sind, schafft ihr es, die Frage zu stellen: Um was geht es eigentlich? Und was ist uns wichtig? Und dann geht ihr davon wieder los. Das gelingt euch ganz gut.

65 [0:20:58.8] BM: Gut, das haben wir im Moment schon auch. Ich meine, durch die Situation. Ich musste jetzt auch wieder beginnen mit Arbeiten, die Ausbildung war noch, wir wollen in Richtung Inklusion. Das heisst, ich mach mir da schon auch einen Druck. Die Sprache ist das A und O, wie er den Eintritt in die Inklusion hat. Weil die Sprache ist, ich meine, mir ist es egal, wenn er nicht rechnen kann. Aber wenn er sich nicht verständigen kann, dann ist es für das Gegenüber auch unheimlich schwierig. Es ist für die anderen Kinder unheimlich schwierig. Es ist nicht so. Also, ich meine, es sieht vielleicht grad so aus, also, wir machen uns auch sehr oft, oder ich mache mir sehr oft einen Druck. Was ich einfach gelernt habe: Ich hatte zwei Burnout. Ich habe extrem fest gelernt, immer wieder zu mir zu schauen, auf mich zu hören. Ich hatte G1, die überhaupt nicht in das System gepasst hat. Also ich musste oder durfte immer schon Sachen anschauen und sagen Stopp, stimmt das wirklich für uns? Wo ziehe ich die Bremse? Wo bin ich zwar ein Teil von diesem ganzen System, aber in diesem System habe ich auch andere Möglichkeiten, um mein Kind etwas zu beschützen. Beschützen nicht im Sinn von Beschützen vor der bösen Welt, sondern mehr auch mal sagen: Machen wir mal einen Pausentag.

66 [0:22:13.2] I: Kannst du dann auf diese Weise auch besser spüren, was das Kind braucht?

67 [0:22:26.0] BM: Absolut. Ja und auch die Grundhaltung. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn die Kinder mal durchdrehen, dann sage ich nicht, mein Kind spinnt, es ist falsch, sondern ich sage. Ok, wo lief gerade etwas schief in unserem System? Gerade in diesem Alter können sich die Kinder ja gar nicht selber regulieren. Sie regulieren sich an mir. Also, was mache ich? Wo ist mein Teil? Und ich glaube nur schon durch diese Themen ist man anders im Umgang mit den Kindern, aber auch anders im Umgang mit der Gesellschaft mit allen Themen, die um einen herum sind. Und der andere Teil: Wir haben ein gesundes Kind. Es ist natürlich nochmals eine andere Voraussetzung. Wir haben doch ein paar Familien kennen gelernt, die die ersten zwei, drei Jahre mehr oder weniger im Spital verbracht haben. Das

haben wir nicht. Wir konnten uns um die Sprache kümmern. Wir konnten uns darum kümmern, kann er klettern. In der Physio lernt er jetzt Ball werfen. Darum sagte ich jetzt Stopp, das ist für mich ein Luxusthema, das können wir jetzt mal streichen. Andere Kinder müssen in diesem Alter lernen zu laufen. Das sind wie andere Themen. Die Kinder haben andere Entwicklungsdefizite, welche er im Kognitiven hat, aber sonst super drauf ist. Und das macht es schon auch aus.

68 [0:23:40.4] I: Ja, es kommt darauf an, mit welcher Perspektive du es betrachtetest. Du könntest ja auch aufzählen, was alles nicht geht.

69 [0:23:48.2] BM: Ja, ich bin die Ärmste! (lacht) Nein, bin ich nicht! (lacht)

70 [0:23:53.8] I: Diese Einstellung scheint aber wichtig! Welche Bewältigung ermöglicht dir, diese Kraft aufzubringen?

71 [0:24:05.2] BM: Das ist genau der Teil.

72 ((K kommt die Treppe runter, setzt sich auf die Beine des Papas, isst ein Guetzli und bleibt während fünf Minuten im Raum. Wir führen das Interview erst nach K's Verschwinden weiter.))

73 [0:26:13.7] I: Gibt es für euch Momente oder Situationen, die früher sehr belastend waren und es heute nicht mehr sind? (..) Oder findet ihr, nein, wir haben von Anfang an unseren Weg im Umgang mit der Beeinträchtigung gefunden?

74 [0:26:36.8] BV: Also, was ich finde. Nein, es ist schwierig. Was ich aber viel entspannter finde ist, dass du nicht mehr zwei hast, die immer volle Windeln haben. G2 ist jetzt ziemlich selbständig mit dem WC-Gang. Klar musst du ihm helfen putzen. Und K möchte ja auch, aber es ist halt grundsätzlich so. Langsam kommen die (.) Es sind neue Herausforderungen, aber es sind die anderen Sachen, die früher viel Zeit brauchten und jetzt ist es anders. Das empfinde ich entlastend. Aber eben, dafür müssen wir jetzt aufpassen, dass K nicht auf die Strasse rennt. Das hat er vorher nicht gemacht, da er nicht rennen konnte. Es ist, man muss sie auch weniger herumtragen, das ist auch so was.

75 [0:27:18.4] BM: Ich habe jemanden kennen gelernt bei so einem Treffen, als alle Familien eingeladen wurden auf den Bauernhof. Und ich habe da eine Familie kennen gelernt, die haben letztes Jahr im Herbst, ja die Buben sind knapp jährling mit der gleichen Konstellation wie wir. Und sie hat mich gefragt, gell, es wird besser ab jährling. Und ich sass da und fragte mich, was ich sagen soll. Ich meine, es nützt nichts, wenn ich sage, nein oder ja. Es ist wie, ich finde, es gibt nicht weniger oder mehr, es wird einfach anders. Es verändert sich. Was ich schon finde: Ich mach gerne was mit meinen Kindern. Ich bin gerne aktiv mit ihnen und das finde ich cool, denn jetzt beginnt K richtig mitzumachen. Man konnte ihn schon früher überall hin mitnehmen, aber er ist viel selbständiger und es gibt ein Miteinander. Es ist nicht mehr: Ich mach für dich, sondern miteinander. Aber auf der anderen Seite auch, wie du sagtest: Sein Wille, Sachen alleine zu machen, wie die anderen zwei auch, da sind unsere vielleicht auch sehr extrem. Er kann eine halbe Stunde schreien, wenn ich ihn nicht selber sein Essen schneiden lasse. Er kann es nicht, es geht nicht, aber er will. Und das finde ich hingegen: Ach, war das schön, als man einfach die Flasche geben konnte! (lacht) Oder beim Stillen, war es eigentlich easy. Du hast es immer dabei. (lacht) Darum, es verändert sich einfach.

76 [0:29:02.1] BV: Ich glaube, das hat jetzt nichts mit ihm zu tun, sondern ist allgemein so mit Kindern. Es ist immer eine Phase. Und wenn die Phase fertig ist, kommt eine neue Phase. Und es hört einfach nie auf. Und ich glaube, du kannst auch einfach sagen, es gibt Phasen,

die anstrengender sind oder Phasen, die weniger anstrengend sind. Aber das ja bei allen Kindern genau gleich. Ich glaube, hier sind einfach die Phasen anders. Es gibt entspanntere Phasen, die wir gehabt haben, als G2 rannte und K noch nicht. Da war es etwas entspannter, weil du nur auf einen aufpassen musstest. K konnte ja gar nicht flüchten. Aber jetzt rennen beide. Bei G2 kannst du aber Stopp rufen und er bleibt stehen, K rennt weiter. Das muss man sehen.

77 [0:29:44.7] BM: Ich glaube, das ist der Moment, ab welchem ich es dann wirklich entspannter finde, wenn du anfangen kannst, mit ihm zu verhandeln. Weil das kannst du nicht. Also, er sitzt vor dem vollen Teller, wenn es ihm nicht passt, was in seinem Teller ist, dann kann er eine halbe Stunde nach Schokolade schreien, die auf dem Tisch ist. Er würde das nicht essen. Und bei G2 kannst du sagen, weisst du was, jetzt isst du einfach noch etwas und dann können wir gerne über die Schokolade sprechen. Und das, verhandeln kannst du mit K nicht. Und ich habe das Gefühl, wenn das kommen würde, dann würden andere Sachen einfacher. Aber eben, dann sind es andere Sachen.

78 [0:30:14.1] I: Dann gibt es vieles zu diskutieren... (alle lachen)

79 [0:30:16.5] BM: Ich diskutiere viel. Meine Mutter sagt immer, früher hat man mit den Kindern nicht so viel diskutiert und dann sage ich immer, ja früher ist früher und jetzt ist jetzt. Ich mache es so, andere machen es ja immer noch nicht. Das ist völlig in Ordnung.

80 [0:30:26.2] BV: Wir haben auch einen komplett anderen Erziehungsstil als unsere Eltern. Also, wir haben die gleichen Werte mitbekommen, aber ich glaube einfach, dass die Gesellschaft und die Welt sich verändert hat. Und dass das unsere Eltern und Grosseltern nicht verstehen ist nachvollziehbar.

81 [0:30:42.5] BM: Aber grundsätzlich ist es für mich angenehmer, weil ich finde, man kann jetzt auch. K ist extrem cool in der Gruppe. Also auch hier wo wir jetzt wohnen, er ist so integriert. Sie nehmen ihn mit, alle wollten vorbeikommen und schauen, wie K mit den kurzen Haaren aussieht. Es ist so wie, er ist ein Teil des Ganzen.

82 [0:31:05.5] I: Bekommt ihr grundsätzlich ausreichend Unterstützung von aussen und müsst nicht alles alleine stemmen? Manche Familien fühlen sich sehr isoliert und auf sich gestellt.

83 [0:31:27.7] BV: Wir grenzen uns schon auch sehr ab...

84 [0:31:31.2] BM: Ja, es ist sicher nicht isoliert. Das ist es nicht. Es ist aber nachwievor schon schwierig, Menschen zu finden... Was ich mir sehnlichst wünschen würde, wäre eine Entlastung der Zeit. Es sind alle sehr offen ihm gegenüber und trotzdem haben ganz viele eine Hemmschwelle und sagen nicht, ich traue mir zu, dieses Kind einmal ein paar Stunden zu übernehmen. Das dann doch nicht. Und darum würd ich sagen, wir sind nicht isoliert, aber es ist trotzdem immer wieder eine Hemmschwelle. Auch bei meinem Mami zum Beispiel merke ich es ganz extrem, welche auch immer wieder kommt - wenn sie mal alle drei nimmt - puh, deine Kinder sind so streng. Dann denke ich ja ok, sie haben auch ein Superalter zum streng sein. Meine Kinder sind wild. Sie dürfen auch wild sein. Aber ich finde es eigentlich völlig in Ordnung wie sie sind. Man kann ihnen auch einfach mal etwas sagen und dann sitzen sie mal und man weiss, was sie brauchen. Sie können kommunizieren. Ich merke schon, wir sind nicht isoliert, wir sind sehr integriert in der Gruppe - so lange jemand von uns mit dabei ist. Und sonst, G1 darf überall alleine mit, G2 darf überall alleine hin und bei K ist es dann doch so, dass er bei Mama oder Papa bleibt.

- 85 [0:32:34.5] BV: Es hat zwei, drei Nachbarn, bei denen ich finde, da ist Potenzial da. Auch bei den Nachbarn nebenan, mit denen wir zwar im Moment nicht viel Zeit verbringen, aber sie schon ein paar Mal gesagt haben, dass der grösste Junge gerne mal babysitten würde. Der hätte Freude und das würde funktionieren, 100%, weil die zwei verstehen sich blind. Aber wir haben einfach noch etwas Respekt.
-
- 86 [0:32:54.6] BM: Ja, er ist halt doch erst 15.
-
- 87 [0:32:57.7] BV: Ja, aber die beiden würden sofort, wenn wir ein Problem hätten, dann würden beide hier stehen und uns unterstützen. Kein Thema. Aber wir sind nicht beste Freunde. Aber es würde funktionieren. Und dann gibt es einen einzigen Mann da vorne. Das ist der J [Nachbar], das ist oberlustig. Wenn ich mit K nach vorne laufe und er sieht ihn von Weitem, ruft K nach ihm. Und er kapiert das grad.
-
- 88 [0:33:16.7] BM: Ja, er hat sogar angefangen Gebärden zu lernen, der J. Er sagte, kann du mir ein paar Sachen zeigen. Er ist aber schon über 50.
-
- 89 [0:33:20.9] BV: Ja, das ist megalässig.
-
- 90 [0:33:21.7] BM: Aber er ist halt einfach nicht körperlich in der Lage, auf K aufzupassen.
-
- 91 [0:33:25.7] I: Aber er kann möglicherweise eine Bezugsperson sein, der eine Entlastung für euch sein kann?
-
- 92 [0:33:29.7] BM: Absolut.
-
- 93 [0:33:31.4] BV: Absolut, ja, es ist lässig. Er ist völlig offen, hat einen guten Draht und spricht ganz normal wie man es eigentlich erwarten würde mit Kindern. Viele andere sind zuerst so vorsichtig. Klar, N [Nachbarin] oder andere kennen ihn auch gut. Aber es ist trotzdem so.
-
- 94 [0:33:45.7] BM: Ja, bei N ist es auch so. Sobald K etwas macht, was sie nicht einordnen kann, dann ziehen sie sich zurück... Mittlerweile kann ich gut damit umgehen. Anfangs hat mich das teilweise ziemlich belastet. Aber mittlerweile geht es. Ich hatte auch eine ziemlich heftige Auseinandersetzung zum Thema Inklusion, weil sie fand, die anderen Kinder müssen ja auch profitieren und es könne ja nicht sein, dass dies zulasten von diesen geht. Ich sagte, hei Stopp, dein Kind geht nach fünf Minuten. Wenn die andere nicht machen, was er will, das ist für die Klasse genau gleich belastend. Ich habe wie das Gefühl, es ist ein Miteinander. Und jeder kann vom anderen profitieren. Und jeder ist mal der Störefried und so funktioniert das Leben. Also, ich konnte das mit ihr aber auch wirklich austragen. Das fand ich sehr schön. Aber ich dachte schon, letzte Woche waren ein paar Mädchen beim Schwimmen im Quartier und dann kann ich unsere beiden gut auch bei den Mädchen lassen, obwohl sie erst acht Jahre alt sind. Aber es kann ja nichts passieren. Es ist ja eingezäunt. Und ich bin ja da. So Sachen gibt es immer mehr. Es gibt ein paar Minuten und ich gehe mal in Ruhe aufs WC oder ich gehe mal duschen oder einfach, ich bin da drin und sie sind draussen.
-
- 95 [0:35:02.6] BV: Und G1 ist ja schon auch sensibel genug und von uns - nicht grad so erzogen, aber erklärt worden - dass wenn bei K wirklich etwas wäre, dann würde sie sofort rufen. Das versteht sie ganz gut. Sie ruft halt jetzt auch zehnmal mehr als nötig wäre, aber es ist für uns einfach auch gut und wichtig, weil wir in der Nacht doch auch schon mehrmals einen Pseudokrupp hatten, der bei den anderen einfacher zu behandeln war als bei ihm. Bei ihm mussten wir den Krankenwagen holen lassen, weil es einfach wirklich Angst machte. Er hat so anders reagiert als die anderen beiden.
-

- 96 ((K erscheint erneut und verlässt das Zimmer nach kurzer Zeit wieder))
-
- 97 [0:35:47.7] BV: Ja, das sind einfach Sachen, die anders sind, die spezieller sind.
-
- 98 [0:35:51.7] BM: Jetzt habe ich doch noch etwas, eine belastende Situation ist mir noch eingefallen.
-
- 99 [0:35:55.1] BV: Was denn?
-
- 100 [0:35:58.2] BM: Er hat keine Schmerzgrenze und alles verläuft anders bei ihm anders als bei den anderen Kindern und das heisst, sich darauf zu verlassen... Gerade beim Thema Fliegen: Er hat sehr enge Gehörgänge, er ist sehr erkältet. Ich habe keine Ahnung, hat er Schmerzen oder nicht und wir gehen fliegen, wie reagiert er dann? Das ist etwas, was ich bei ihm noch ziemlich herausfordernd finde. Du kannst auf nichts gehen. Auch Medikamente müssen ganz anders angeschaut werden und er hat keine Schmerzgrenze.
-
- 101 [0:36:30.7] I: Es ist nicht vorhersehbar. Man weiss nicht, wie es weitergeht?
-
- 102 [0:36:34.3] BM: Das hat man ja häufig bei den anderen auch nicht. Aber der Verlauf ist häufig typischer als bei ihm. Oder auch eben bei diesem Pseudokrapp. Bei G1 hatte ich manchmal das Gefühl, es könnte wieder was kommen. Und bei ihm kommt es Zack, schon ist es da.
-
- 103 [0:36:53.1] BV: Und dann zehnmal so heftig oder intensiver, weil halt einfach andere Gehörgänge da sind als bei den anderen beiden.
-
- 104 [0:36:59.1] BM: Das wär jetzt wirklich noch was, womit ich manchmal etwas Mühe habe. Auch in Betracht auf die Ferien. Bei den anderen weiss ich, wenn sie weinerlich werden und schmerzvoll werden, dann weiss ich, es ist nicht mehr gut, jetzt müssen wir runterfahren. Und bei ihm hast du das nicht. Er hat sich zum Beispiel den Finger gebrochen, weil er ihn irgendwo eingeklemmt haben muss. Wir haben ein paar Wochen nichts gemerkt.
-
- 105 [0:37:27.0] BV: Also er hat schon aua gesagt, dass er ihn eingeklemmt hat. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass er ihn gebrochen hat, weil er hat nach 5 Minuten wieder aufgehört zu weinen und hat dann wieder gespielt und alles war normal.
-
- 106 [0:37:37.1] BM: Oder das mit der Gehirnerschütterung. Er fiel um, hat den Kopf angestossen und danach normal weitergespielt, hat mit uns gegessen und plötzlich erbrochen. Und ich dachte, was mach ich jetzt? Ich ging und er hatte prompt eine Gehirnerschütterung. Ja, das sind schon Sachen, bei denen ich merke, es ist schwieriger zum Einschätzen.
-
- 107 [0:37:56.6] BV: Bei G1 war zum Beispiel typisch, wenn sie ein Wachstumsschub hatte oder ein Entwicklungsschub, dann hatte sie 40 Grad Fieber und nach zwei Stunden oder am nächsten Tag ist das durch und dann hat sie zwanzig Wörter mehr gesprochen. Bei G2 ist es ähnlich, das können wir abschätzen. Aber bei K, da ist es ganz anders. Einfach komplett anders. Bei ihm kommen die Entwicklungen einfach so, und dann kann er ein paar Tage später plötzlich etwas mehr. Aber bei den anderen beiden konntest du wie im Nachhinein merken, ah, das war es. Und bei K ist es komplett anders. Und das macht es auch schwierig, das stimmt schon. Wir sind viel mehr am Rätseln bei K mit solchen Sachen.
-
- 108 [0:38:41.3] BM: Und ich bin viel unsicherer. Bei den anderen - ich behandle auch auch viele Sachen selber und gehe gar nicht zum Arzt - und bei ihm habe ich jetzt doch am Freitag Morgen nochmals beim Kinderarzt angerufen, weil ich mir viel schneller Sorgen mache. Jetzt haben wir am Dienstag einen USZ-Termin für das Gehör, der bewusst so gelegt ist, weil ich

weiss, jemand schaut diesem Kind 24 Stunden vorher nochmals in die Ohren. Ich kann es nicht beurteilen, habe selber schmale Gehörgänge und weiss, wie schmerzvoll es ist beim Fliegen und musste sagen, ich muss mich einfach absichern. Das habe ich bei den anderen viel weniger. Da sind wir wieder beim Vertrauensthema. Bei ihnen weiss ich, ich bin im Vertrauen, die zeigen mir schon, ob es geht oder nicht. Und das habe ich bei ihm wie nicht.

109 [0:39:20.3] BV: Ja, wie wenn du zum Arzt gehst und nach dem dritten, vierten Termin denkst, langsam ist mir peinlich, weil wir gehen immer wegen K, weil es sind Kleinigkeiten. Aber du machst dir einfach andere Gedanken. Bei den G1 sind wir gar nicht gegangen, weil es einfach vorbeigegangen ist. Gut, meist hat G2 jeweils grad auch etwas, wenn wir mit K gehen, aber grundsätzlich müssen wir bei K mehr absichern. Meisten haben wir nämlich auch recht gehabt.

110 ((K kommt ins Zimmer und verlässt es nach kurzer Zeit wieder))

111 [0:40:02.6] BV: Es kommt dann wieder ein Rank, an dem es besser geht oder es anders ist. Und bei K haben wir schon auch dieses Gefühl, aber wir wollen nichts verpassen und manchmal hatten wirklich auch recht und ihn erwischte ein Virus, den wir nicht bemerkt haben. Das hat uns verunsichert und deshalb sind wir gegangen. Das haben sie ein paar Mal gesagt: lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Sie diskutieren auch gar nicht gross am Telefon. Wir berichten, sie fragen kurz nach und dann sagen sie, kommt besser, wir schauen lieber. Weil für sie ist das ja auch ein Lernen. Sie haben ja nicht so viele Kinder mit Trisomie und nicht so viel Erfahrung. Das haben wir auch lange mit dem Kardiologen vom Kinderspital besprochen. Er ist der, der in der Schweiz Kinderärzte in Foren unterstützt, um mehr zu lernen. Und durch ihn sind wir auch nahe in Kontakt. Du [BM] durftest auch an einen Vortrag als Sprecherin (lacht anerkennend), vor ganz vielen Ärzten und Schwestern. Und durch ihn, wir sind viel mit ihm in Kontakt, um zu lernen. Darum sagen sie auch immer, kommt vorbei, wir schauen wie es wirklich ist. Und bei K ist es wirklich anders.

112 [0:41:45.8] I: Und euch gibt es die Sicherheit.

113 [0:41:49.5] BV: Genau, es ist nur das. Wir können es dann auch wirklich behandeln.

114 [0:41:53.3] BM: Ja, und auch wirklich zu wissen, du hast jemanden an deiner Seite, die sich auskennt und gewillt ist. Die Kinderärztin macht auch immer wieder Weiterbildungen auf dieser Ebene. Da merken wir, es ist extremes Vertrauen da. Da fühlen wir uns schon sehr wohl mit den Kindern.

115 [0:42:10.8] BV: Ja, und sie machen es auch einfach gut. Alle drei. Anscheinend war grad ein Wechsel, aber der machte es scheinbar auch super.

116 [0:42:18.5] I: Die Fachpersonen müssen unterstützend sein.

117 [0:42:22.8] BM: Ja, unterstützend, aber nicht im Sinne von verängstigen, sondern unterstützen und sagen, was glaubst du denn? Sie beziehen dich mit ein, sie unterstützen dich in diese Richtung, dass du sie nicht mehr brauchst. Das ist auch das, was ich bei meiner Ausbildung extrem mitgenommen habe. Schlussendlich bin ich die Fachfrau meiner Kinder und niemand anderes! Aber es gibt Menschen, die zu einem Bedürfnis meines Kindes mich unterstützen können, weil ich es nicht weiss oder das Fachwissen nicht habe. Ich kenne mein Kind, habe aber das Fachwissen nicht. So bist du ein Team. Und so fühle ich mich bei allen Menschen, die K mitgebracht hat, ich habe immer das Gefühl, wir sind ein Team. Wir schauen miteinander, dass er da hin kommt, wo er hin möchte. Er bestimmt ja den Weg. Und das finde extrem toll.

- 118 [0:43:17.6] I: Es ist weniger ein Überstülpen, mehr ein Unterstützen?
-
- 119 [0:43:21.5] BM: Und das bin mehr ich, der mit gewissen Fragen in eine Schiene rein kommt. Es bin mehr ich. Ich muss mich einfach abgrenzen. Ich weiss, es ist von niemandem böse gemeint, im Gegenteil. Sie wollen alle unterstützen. Es ist mehr mein eigenes, das manchmal etwas im Weg steht.
-
- 120 [0:43:37.1] I: Jeder bringt in die Familie auch seine eigene Geschichte mit. Ich habe noch eine dritte Frage, da geht es mehr um die Partnerschaft, wenn ich fragen darf?
-
- 121 [0:43:41.4] BM: Ja klar.
-
- 122 [0:43:43.1] BV: Alles gut, alles gut.
-
- 123 [0:43:45.6] I: Könnt ihr mir etwas erzählen über eure Partnerbeziehung? Was hat sich verändert bei euch durch die Elternschaft, im Besonderen durch K?
-
- 124 [0:44:14.8] BM: Was sich bei mir sehr verändert hat ist, dass ich mich sehr verändert habe durch die Kinder. Also eben, ich glaube, ich habe eine ganz andere Haltung als ich hineingeboren wurde. Für mich ist es nicht das Kind, das spinnt und ein Problem bringt, sondern es ist ein System, das nicht funktioniert. Und dass man das miteinander anschauen muss und ich glaube, durch das und die Ausbildung habe ich mich sehr mit mir selber befasst. Ich habe mir sehr mein eigenes System hinterfragt. Ich habe all die Sachen, sagen wir mal, meine Aufgabe zu dem gemacht, dass ich ein anderer Mensch werden kann, im Sinn von, ich möchte anders, mehr bei mir sein können und schauen, woher kommen die Themen. Also wirklich den Sachen auf den Grund zu gehen. Und das ist, hab ich das Gefühl, das führte häufig zum Konflikt, dass du (wendet sich an BV) das nicht warst oder bist.
-
- 125 [0:44:44.1] BV: Ja genau.
-
- 126 [0:44:46.9] BM: Durch das haben wir uns sehr entfernt voneinander. Es war auch so bevor die Kinder da waren (...). Für mich sind die anderen Menschen immer im Vordergrund gestanden und erst dann bin ich gekommen. Und davon hast auch du (richtet sich an BV) sehr profitiert, wenn man das so sagen darf.
-
- 127 [0:44:51.1] BV: Ja, absolut.
-
- 128 [0:44:54.9] BM: Und, und, ich hatte ja ein Burnout im Jahr 2011, nein stimmt nicht. Doch, 2011 hatte ich ein Burnout. (BV: Nein 2012.) G kam ja erst 2015. (BV: Nein, im 2012 hattest du das Burnout!) Ich hatte es, bevor wir den Schlachthof aufgemacht haben, mein Lieber (richtet sich an BV).
-
- 129 [0:45:48.8] BV: Nein, kann nicht sein, wir sind ja erst danach zusammengekommen. (..) Ah, das erste, entschuldigung. Ja, das erste. Sorry.
-
- 130 [0:45:54.1] BM: Ich hatte mein erstes Burnout 2011 und ich habe - als wir da den Versuch gemacht haben mit G, fanden alle, boa, jetzt bist du doch erst gerade aus der Belastungs... Ich konnte von der IV so ein Belastungs- und ähm so ein Training machen. Nach dem zweiten Burnout. Und alle fragten, jetzt willst du gerade sofort Kinder, dann bist du ja wieder im Ausen. Und ich habe da schon gewusst, nein, sie ist jetzt eigentlich ein wenig wie der Lehrmeister, um lernen zu dürfen. Ich habe viel Fachliches gelernt und jetzt darf ich es direkt anwenden. Weil wer, wenn nicht die eigenen Kinder schaffen es, deine eigenen Grenzen zu überschreiten? Ich durfte mit ihr ganz viel lernen und habe aber dadurch den Fokus viel mehr auf
-

mich gerichtet, viel mehr aufs Kind und viel von dir (richtet sich an BV) weggenommen. Was vorher viel bei ihm gewesen war, ist jetzt bei den Kindern. Und durch die Zwillinge war das wie noch intensiver. Ich habe, als ich erfahren habe, dass es Zwillinge gibt, habe ich vier Wochen eine totale Krise geschoben, also es ging so weit bis Abtreibungsgedanken, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das nicht. Ich habe dann aber, als ich mich entschieden habe - du (richtet sich an BV) warst eigentlich immer positiv allem gegenüber - und ich dachte immer, du kannst schon positiv sein, wenn du nicht selber tragen musst, entschuldigung, ich bin jetzt ein wenig radikal. (lacht) Es ist überhaupt nicht so böse gemeint.

131 [0:47:10.8] BV: Ich weiss schon. Alles gut, nein nein (winkt mit einem Lachen ab)

132 [0:47:12.8] BM: Aber ich sagte wirklich so, ok, und jetzt habe ich genau zwei Möglichkeiten. Entweder, ich versauere in dem drin oder ich schaffe es, ein weisses Blatt Papier zu generieren und das Positive daraus zu sehen. Ich hab dann nochmals viel mit, was habe ich, ich habe einen Hypnobirthing-Kurs gemacht, Hypnose, Coach, ich habe alles gemacht in diesen drei, vier Monaten. Und habe es durch das geschafft, mich selber an einen ganz anderen Ort zu bringen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass all diese Sachen haben dazu geführt, dass wir uns immer mehr voneinander entfernt haben. Und durch das, dass ich den Fokus total von dir weggenommen habe, was ja auch - es war ja auch ein Fehler von meiner Seite - ich habe die Beziehung einfach hinten an gestellt, weil ich der Meinung war, dass wir ein so gutes Fundament haben, da können wir uns gut ein paar Jahre auf die Kinder fokussieren und dann irgendwann haben wir wieder Zeit als Paar. Und du (richtet sich an BV) darfst nachher gerne erzählen, wie es auf deiner Seite war, aber meine Meinung war, ja, das hat wie nicht funktioniert, weil für ihn war es anders. Und durch das haben wir uns je länger je mehr voneinander entfernt. Neben dem, dass noch ein paar Sachen waren von beiden Seiten, die auch das Vertrauen genommen haben und es ist wie nicht mehr ganz so gekommen. Und das ist auch der Grund, warum du (richtet sich an BV) nun nicht mehr bei uns bist, wohnst. Wir haben uns zwar nicht getrennt, aber einfach mal gesagt, hei, jetzt brauchen wir einfach mal räumliche Distanz, weil (.), ja man hatte den Fokus einfach wieder nur zu fest auf dieser Beziehung und alles, war rundherum lief, kam wie nicht mehr zum Zuge. Das musste ja auch sein. Ja, also von meiner Seite sind wir eigentlich, eben. Ich staunte noch über die Frage, da dachte ich, ja haben wir das wirklich so hinbekommen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir es eben genau nicht hinbekommen.

133 [0:48:52.3] I: Ihr sitzt hier aber beide am Tisch und auf mich wirkt ihr als Team, zumindest für die Kinder.

134 [0:48:56.4] BM: Ich glaube, für die Kinder sind wir ein Team. Das sind wir schon.

135 [0:48:58.9] BV: Meistens funktioniert es, ja wir haben nicht immer die gleiche Meinung, logischerweise, aber, also... Darf ich das vielleicht zuerst beantworten, bevor ich die andere Frage beantworte?

136 [0:49:09.1] I: Ja, natürlich, wie war die Situation für dich [BV]?

137 [0:49:12.4] BV: Ja, bei mir ist halt wichtig: Ich bin fünf Tage nicht anwesend, weil ich am Arbeiten bin. Ich arbeite halt auch viel am Abend, weil ich im Aussendienst tätig bin. Im Moment braucht es auch einfach mehr Zeit für das, bis ich auch den Job intus habe. Ich habe zwar gerade gekündigt auf Ende November und gehe zurück in die Gastronomie. Ein anderes Thema, da geht es um Integration, das war ich spüre und das Gefühl habe, es ist der richtige Weg für mich. Weniger Druck und Stress, aber dafür doch auch psychische Belastung, logischerweise, aber einfach was ganz anderes. Zurück zu meinen Wurzeln, der Gastronomie,

die ich einfach sehr gerne habe. Aber mir geht es um etwas ganz anderes. Das Thema gerade (...): BM ist da bei den Kindern von Montag bis Freitag, alleine. Mittwoch Abend bin ich hier, ok, und auch sonst mit telefonieren und so, aber sie ist bei den Kindern und hat sie die ganze Zeit um sich herum. Und ich komme nach Hause am Wochenende und wir diskutieren ein Thema, über K, über die G, was wir entscheiden müssen, was diskutiert werden muss. Ich habe eine andere Meinung, weil ich bin ja die ganze Woche nicht da. Ich kann das nicht immer spüren. Und dann sage ich meine Meinung, dann wird sie im ersten Moment wütend oder findest, warum redest du mir da jetzt rein, warum hast du eine andere Meinung? Und dann erklärt sie sich meistens, warum dass dies das so entscheiden würde. So kann ich es nachvollziehen und meistens switche ich dann um und komme von meiner Meinung weg. Oder sag, mach du doch einfach, es ist der richtige Weg für dich, das stimmt ja, weil ich weiss, meine Frau würde keinen Seich entscheiden. Ich habe immer, immer, immer, nein, ich habe seit Geburt immer gesagt...

138 [0:50:35.1] BM: Ja, das erhöht den Druck auf mich ein wenig imens, aber... (lacht) Es ist genau das, oder?

139 [0:50:39.2] BV: Nein, überhaupt nicht, aber auch mit dieser Homeschooling-Thematik, welche wir jahrelang hatten. Ich war anfangs nicht gleicher Meinung, habe mich dann auch auf das Boot gesetzt, irgendwann, ich habe mich dann mit verschiedenen Vorträgen, die wir schauen gingen, Bücher, die wir gelesen haben, Berichte gelesen. Ich musste mich auch mit dem Thema befassen. Für mich war es gar kein Thema am Anfang. Ich dachte, gehts noch, das ist überhaupt nicht das, was ich bin. Aber auch ich hatte eine schwierige Schulzeit, wie sie auch. Und das waren bei uns die Hauptfaktoren. Wir sagen immer, wir wollen es unseren Kindern anders ermöglichen, oder. Also, ich hatte ein Lehrerin, die uns geschlagen und an den Haaren gerissen hatte, mit dem Massstab noch. Also wirklich so alte... Genau, und das sind Sachen, die ich für meine Kinder nicht möchte. Auch wenn es heute nicht mehr der Fall ist, aber heute ist es verbal, obwohl ich das noch fast schlimmer finde. Da kann man Menschen noch viel schlimmer verletzen, tiefer verletzen als gegen äusserliche Gewalt. Beides ist schlussendlich nicht tragbar, aber das sind Fakoren, um nochmals auf das Thema Erziehungs- oder Entscheidungssachen zu thematisieren. Das ist wirklich, es ist viel wichtiger, dass wir miteinander reden und kommunizieren. Und das war die Hauptschwierigkeit in den letzten Wochen. Wir waren einfach an einem Punkt in unserer Beziehung, als das Kommunizieren nicht mehr funktioniert hat. Wir haben nur noch angefangen zu streiten, weil ich immer das Gefühl hatte, sie greift mich an und sie hatte das Gefühl, ich greife sie an, obwohl das manchmal auch einfach nur ein Aushandeln war. Aber wenn natürlich eine solche Anspannung da ist in der Beziehung und es kriselt und es schwierig ist, dann braucht es nicht viel. Und bereits ein falsches Wort oder die falsche Tonlage oder auch der Empfänger grad ein falsches Gefühl hat, dann braucht es nicht einmal ein falsches Wort sondern nur sonst gerade etwas und das reicht schon, und so explodiert es. Und so kamen wir schon auch an unsere Grenzen und Entscheidungen konnten nicht getroffen werden. Oder ich sagte, mach was du willst, es ist mir egal. Obwohl ich ja eigentlich wusste, sie entscheidet sowieso richtig, für uns, als Familie. Und sie entscheidet ja nicht nur für sich, so wie sie es will, sie entscheidet immer mit dem Gedanken, wie ich mitentscheiden oder mitreagieren würde. Also, klar, gewisse Entscheidungen müssen sofort getroffen werden und dann muss sie auf ihr Bauchgefühl hören, aber im Hinterkopf weiss sie, dass auch ich so entscheiden würde oder dahinter stehen könnte. Aber grundsätzlich entscheidest du (richtet sich an BM) nicht nur genau auf deinem Punkt. Du entscheidest immer im Sinne der Familie.

140 [0:53:00.1] BM: Und das ist genau das es so schwierig macht. Und ich würde sagen, da sind wir nicht die einzigen. Ich glaube, das ist ein Thema zwischen Mann und Frau in einer Beziehung mit Kindern. Es ist halt eben auch die Aussage "Ich verlasse mich dann schon auf dich"

oder "Du machst das schon gut" "Ich vertraue dir". Am Anfang fand ich das sehr wertschätzend und fand wow, so cool. Und irgendwann merkst du dann, ok, ich kenne dich (richtet sich an BV). Wir kennen uns Gottseidank wirklich gut und aus verschiedenen Situationen heraus und klar, versuche ich das alles miteinzubeziehen und schlussendlich ist doch immer wieder im Hinterkopf: Wenn es in die Hose geht, habe ich die Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das sind genau die Sachen, die ich gemerkt habe, ich will gar nicht mehr die sein, die immer entscheidet. Ich will, dass du (richtet sich an BV) entscheidest, du dich damit auseinander setzen musst und du auch die Konsequenzen tragen musst und nicht ich. Also, wir hatten heute gerade wieder ein Beispiel. Es geht um Barfussschuhe. Ich meine, K hat eine Breite der Füße, welche die Hälfte der Länge betragen. Du findest also keine Schuhe, nicht einmal Barfussschuhe. Du gehst zehn Stunden recherchieren im Internet und schaust, ob du irgendwo Schuhe findest, die dem Kind irgendwie passen könnten und gestern hatten wir dann eine Auseinandersetzung, als er dann meinte, ich sei immer so problemorientiert. Und ich dachte, gopf, dann verhaute mich. Ich dachte, weisst du was, dann nimm die Schuhe und mach den Scheiss selber.

141 [0:54:16.3] BV: Ich habe natürlich von diesen zehn Stunden erst im Nachhinein erfahren beim Streitgespräch. Aber dann kann ich ja dann auch nicht mehr zurückswitchen. Ich bin dann auch in meinen Emotionen drin. Ich habe mich dann noch entschuldigt, aber im Nachhinein nützt das ja dann nichts mehr. In diesem Moment ist es dann schon vorbei.

142 [0:54:35.5] BM: Nein, aber genau das macht es so schwierig. Eigentlich ist es ja schön, wenn du einen Menschen an deiner Seite hast, der dir so vertraut, dass er sagt, du entscheidest einfach. Das ist eigentlich sehr schön und gleichzeitig ist es eine enorme Belastung.

143 [0:54:46.5] BV: Es macht mehr Druck. (.) Du willst keine falsche Entscheidungen machen, die ich dir vorwerfen oder vorhalten kann. (BM: Ja!) Aber das würde ich ja auch nie machen, das weisst du ja.

144 [0:54:52.0] BM: Nein, aber ich glaube, es ist so wie. Ich kenn dich, und versuche Entscheidungen zu treffen, die hoffentlich für dich so weit stimmen und gleichzeitig merke ich, wünschte ich mir von dir eine Antwort im Wissen, dass du mich auch schon seit 30 Jahren kennst und weisst, dass es mein Druck erhöht, dass ich jemand bin, der mit einer 90%igen Kompromisslösung eigentlich noch nicht leben kann, sondern es braucht mehr... Eben, ein Kompromiss von einem Barfussschuh, der drei cm zu wenig breit ist, ist für mich eigentlich schon tragisch. Und mit diesem Wissen würde ich mir wünschen, dass er auch mal sagt, hei komm, ich find das eine gute Entscheidung, lass uns das miteinander nochmals schnell anschauen. Mit dem können wir doch sein und dann schauen wir, wie es sich entwickelt und nicht einfach, "ja, du machst das schon!"

145 [0:55:33.5] BV: Ich muss einfach meine Wortwahl vielleicht entsprechend anpassen, weil für mich ist es genau der erste Satz, den du gesagt hat. Wenn ich sage "entscheide einfach, das ist das richtige, du machst das schon", das ist genau das, was du richtig machst. Du machst es ja richtig! Darum gebe ich dir das OK, du darfst entscheiden. Die Botschaft ist die gleiche, aber die Wortwahl nicht.

146 [0:55:52.4] BM: Die Botschaft ist super, das sehe ich schon, aber ich glaube, es ist mehr.... Manchmal würde ich mir einfach wünschen, komm wir sitzen nochmals kurz zusammen und schauen uns an, was hast du bis jetzt herausgefunden. Kann ich noch etwas machen. Dann kann ich immer noch sagen nein. Vermutlich würde ich sogar sagen "Nein, es ist gut für mich", aber einfach zu wissen, er lässt es nicht einfach da stehen "mach einfach".

147 [0:56:02.5] BV: Es ist genau das.

148 [0:56:04.5] BM: Ja, das sind wirklich Themen, die wie ein wenig zu kurz gekommen sind in dieser ganzen Thematik. Im Wissen, wir haben die Verbindung. Ich habe jetzt gerade nach 15 Jahren, es ist mir immer wieder um die Ohren geschmettert worden und ich fand, nein brauche ich nicht, brauche ich nicht. Aber ich habe gerade vor einem Monat ein Coaching gemacht in Bezug auf, wie funktioniert die Kommunikation unter uns fünf besser. Der eine spricht französisch, entschuldigung (BV lacht), ich rede englisch, sie redet russisch und der andere italienisch und man bringt es nicht hin, um wertschätzend auf einer Ebene, ich verstehe dich, du verstehst mich, ich komme dir entgegen, indem ich deine Sprache rede, was schon mal etwas ausmacht.

149 [0:56:55.6] BV: Mich macht es wütend. (lacht)

150 [0:56:57.0] BM: Und ich hab das nun wirklich gemacht, und habe gemerkt, wir haben ein Design, wenn du das übereinander legst, dann haben wir alles ausgefüllt. Wir haben den Stamm, wir haben den Baum. Es kann ein Hurrikan kommen und es kann nichts passieren, solange (.) wir es nicht gegen uns selber verwenden. Solange wir jeder für sich, jeder in seinem Wesen so ist, wie er ist. Und das waren wir nicht. Wir hatten die Rollen vertauscht. Also, ich war der Motor. Und du warst der mit den Ideen. Und eigentlich ist es aber umgekehrt.

151 [0:57:32.9] BV: Ja, das funktioniert eben nicht wirklich.

152 [0:57:35.5] BM: Und ich glaube, das ist das, wo ich sage, das habe ich auch gespürt. Es hat mich immer, wenn du [BV] zu mir gekommen bist, aber wir müssen doch, oder wenn andere sagten, ihr müsst euch doch als Paar Zeit nehmen. Ja, aber, ich spüre doch, dass wir die Verbindung ja haben. Wir haben das. Lass uns doch einfach schauen, dass wir das Rundum schnell etwas runterfahren können und wenn das etwas runtergefahren ist - klar das geht nicht einfach nur ein, zwei Monate, das geht einen Moment mit kleinen Kindern, wenn du Zwillinge hast und dann hast du noch besondere andere Themen - aber das rennt ja nicht davon. Der Baum steht in 100 Jahren ja immer noch da. Und das war mein Gefühl, damit war ich. Und für dich [BV] war aber das Gefühl nicht da und durch das wäre eigentlich die Situation so, dass (.) das ist wieder die Situation, da war ich total im Vertrauen, was du sonst zu mir bist und da hätten wir eigentlich genau gleich einfach anders reagieren müssen. Ok, ich bin eigentlich im Vertrauen aber sag mir, was du brauchst, damit du das auch sein kannst. Und das wäre vermutlich der richtige Weg gewesen in unserer Situation. Und das konnte ich aber auch nicht, weil du bist ja absorbiert mit den Kindern.

153 [0:58:41.1] BV: Ich glaube, wenn der Baum nicht so stark wäre wie er ist, dann wären wir zwei schon lange nicht mehr zusammen. Dann wären K und G2 gar nicht da. Dann hätte es bereits nach G1 so gekracht... Also eben, es ist eigentlich...

154 [0:58:55.7] BM: Ja, darum, wir schaffen es ja auch. Wir sind auch auf dieser Ebene. Auf der einen Seite kann man jetzt wieder sehen. Wir haben eine Lösung gefunden, indem wir uns räumlich trennen, gehen wir uns weniger auf den Sack. (alle lachen) Das kann man ja auch wieder sehen. Es ist ja eigentlich auch nicht eine positive Lösung...

155 [0:59:10.2] I: Und doch, ihr trennt euch ja nicht ganz. Ihr gebt nicht auf.

156 [0:59:20.8] BV: Ja, es wirkt jetzt auch so. Ich meine, sie hat ja das Gefühl, so wie sie kommuniziert, jetzt meint sie, jetzt ist der andere an vier Abenden die Woche an einem anderen Ort, hat den Frieden und kann machen, was er will. Ich habe aber vier Abende Bauchweh und liege in meinem Zimmer und mache mir Gedanken, was ich anders machen soll, damit es anders werden kann. Und das schaffe ich im Moment einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ich bin mit dem Druck des Jobs und mit meinem Druck da, mit vielen Themen, die wir haben,

mit den Belastungen, mit K, ... Wir mussten viele Themen telefonisch klären, jetzt, das ist einfach eine Riesenbelastung. Und ich habe durch den Jobwechsel für mich alleine gemacht. Klar, haben wir miteinander kommuniziert, aber ich musste ihn für mich alleine durchstehen. Und das im Moment eine extrem psychische Belastung. Und oft höre ich dann im Streit, wenn ich nach Hause komme, "Ja, du hattest es ja vier Tage chillig zu Hause und ich hatte die Kinder vier Tage"..

157 [1:00:09.3] **BM: Nein, es ist halt für mich....**

158 [1:00:12.1] **BV: Ja, aber so kommt es wirklich rüber in diesem Moment. Und du hast keine Ahnung, wie beschissen es mir dann gerade geht und wie ich mich freue nach Hause zu kommen. Gerade gestern habe ich mich so gefreut nach Hause zu kommen. Vor dem Mittag, ich habe am Freitag Abend noch lange gearbeitet und habe einer Kollegin bei einem Event geholfen bis morgens um 2 Uhr, durfte dann ausschlafen und durfte erst am Mittag hier hin kommen, dass ich einfach auch etwas zum Schlafen kommen kann. Und innerhalb einer Viertelstunde hat es mir einfach abgelöscht. Einfach die Art und Weise, wie wir miteinander geredet haben, hat nicht gepasst. Es hat mir schon wieder abgelöscht und wäre am liebsten gerade wieder gegangen, weil es einfach nicht gepasst hat. Aber das ist einfach auch an uns. Wir freuen uns eigentlich beide, wenn ich wieder zurück komme und trotzdem schaffen wir es dann nicht, vernünftig miteinander und auf einer normalen Ebene zu ... Aber das ist das Sender-Empfänger-Problem. Also es ist dann einfach...**

159 [1:00:52.1] **BM: Nein, ich glaube... wenn du natürlich von morgens 6 Uhr mit den Kindern im Vollgas-Thema drin bist und der andere schön gechillt ist, dann passt das eigentlich selten. Also, schön gechillt, im Sinne von, du hast ausgeschlafen, du hast deine Sachen in deinem Tempo gemacht, in deinem Bedürfnis.**

160 [1:01:06.6] **BV: Ausgeschlafen**

161 [1:01:08.0] **BM: Nein, es geht nicht nur ums Ausschlafen.**

162 [1:01:12.8] **BV: Nein, ich weiss, was du meinst.**

163 [1:01:15.4] **BM: Aber du musstest noch etwas holen in deinem Tempo. Du bist alleine in deinem Auto unterwegs gewesen, konntest deinen Radiosender einschalten, wenn du wolltest, musstest keine Fragen beantworten, die du gerade im Moment nicht wolltest. Und das macht es für mich dann schon aus. Und dann kommst du aus einer anderen Welt, weder ich gerade drin bin und ich wollte in dem Moment einfach nur noch meine Sachen abarbeiten. Endlich ist er da und ich kann mein Tempo machen und muss nicht auf die Kinder Rücksicht nehmen. Und dass das knallt ist für mich eigentlich bei uns zwei logisch, weil wir sind zwei unterschiedliche Typen vom Temperament her.**

164 [1:01:38.0] **I: Die Zahnräder laufen möglicherweise schon beide, aber sie sind in einem unterschiedlichen Tempo unterwegs?**

165 [1:01:43.0] **BM: Absolut richtig.**

166 [1:01:44.5] **BV: Ja, sie halten sich nicht.**

167 [1:01:45.3] **I: Vielleicht bräuchte es von beiden eine Anpassung einander entgegen?**

168 [1:01:47.5] **BV: Ja, und eben, ich glaube, das ist einfach ein Prozess in den nächsten paar Monaten, in dem wir uns finden müssen (..) wieder. Eben, aber wir sind auch beide genug**

erwachsen und genug reif, um auch sagen zu können, vielleicht ist es als Paar das einfach im Moment nicht. Und dann müssen wir einfach Eltern sein. Oder, das müssen wir bleiben und das wollen wir auch bleiben.

169 [1:02:10.5] BM: Ja, das ist ja auch das, was du gefragt hast. Ich habe mir manchmal die Gedanken gemacht und gedacht: Die Themen, die zwischen uns stehen, die bleiben ja. Egal, ob wir zusammen sind oder nicht. Also, miteinander kommunizieren müssen wir sowieso, weil ich will ja den Kindern den Papa nicht wegnehmen und das heisst, wir wollen ja miteinander Eltern sein. Also, müssen wir eh miteinander kommunizieren. Was bringt dann eine Trennung? Es bringt ja nichts, weil es ist ja nicht ein Thema auf der Beziehung, es ist ja nicht ein Thema auf der Ebene, ich habe keine Gefühle mehr, sondern es ist rein auf der Ebene, wir können einfach nicht kommunizieren miteinander. Und alle diese Themen, welche die Kinder mit sich bringen ist das, was unsere Welten aufeinander prallen. Also, bringt eine Trennung der Beziehung als Paar ja nichts, weil der Rest bleibt ja bestehen. Und ich glaube, das ist einfach das, was wir, also, wo viel von mir aus kommt aber einfach wirklich der Teil ist, von ich habe gelernt, in meinem Leben zu reflektieren, was ist denn wirklich? Oder auch die Abende: Oft habe ich Anfangs, als er nicht hier war, habe ich gedacht, gopf, der andere sitzt wieder in Ruhe zu Hause und kann seinen chilligen Abend genießen. Oder wenn du [BV] im Ausgang warst oder Dart spielen warst, dachte ich, jetzt geht der Dart spielen... Wo ich aber nicht da blieb, sondern mich fragte, was ist das, was mich nervt? Ist es, dass du Dart spielen gehst und ich nicht darf oder ist es, weil er im Ausgang ist und ich nicht? Ist es, weil ich das hier alleine machen muss? Oder was ist es? Will ich dann auch gehen?

170 [1:03:37.3] I: Zu welchem Schluss bist du gekommen?

171 [1:03:40.0] BM: Dass du [BV] entspannst, indem du raus kannst, um deine Sachen zu machen und für mich die Entspannung da wäre, ich muss es da zu Hause nicht alleine machen. Ich habe zwei Hände mehr. Das heisst, einer kann kochen und der andere kann mit den Kindern spielen. Das Miteinander ist entspannter weder das Alleine. Und das sind auch so Themen, die wir immer wieder diskutieren. Er sagt dann, geh doch auch weg. Aber ich will ja gar nicht weg. Ich wünsche mir einfach, dass wir mehr miteinander Sachen machen, so dass... Entweder können wir das Tempo raus nehmen. Mehr Zeit hast du auch mal auf meiner Seite mit den Kindern zu spielen, weil mein Alltag besteht nicht aus Spielen mit den Kindern, sondern dass ich irgendwie alles unter einen Hut bringe. Darüber haben wir gerade letzthin diskutiert, als du [BV] mit den Kindern in den Zoo gingst und ich ging arbeiten. Ich dachte, das vermisse ich, mit den Kindern nichts zu machen. Es ist immer an mir. Papi, papo, papu...

172 [1:04:29.9] BV: Ja und ich habe es falsch verstanden.

173 [1:04:31.2] BM: Und wenn du zu zweit bist, dann musst du natürlich trotzdem Zähne putzen, Pijama anziehen, aber vielleicht kannst du es gechillter machen. Du weisst, du musst nicht noch schauen, dass der andere einen Seich macht in dieser Zeit, sondern ich kann mich auf das konzentrieren, was ich gerade mache. Und das ist etwas, wo wir komplett unterschiedliche Bedürfnisse haben. Oft war es dann halt so, dass es hiess "Du bist ja eh zu Hause, dann kann ich ja gehen". Und ich glaube, das sind die Themen, bei denen ich mir überlegt habe, was ist es denn jetzt genau, was mich so nervt?

174 [1:05:01.2] I: Darf ich mal dazwischen? (alle lachen) Ich glaube, es sind unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Ich glaube, du [BV] versuchst, die hohen Belastungsmomente herabzusetzen, indem du weg gehst und du [BM] wünschst dir eigentlich mehr Unterstützung. Und ich glaube, man darf dies nicht bewerten. Es sind einfach zwei unterschiedliche Wege im Umgang mit euren Anforderungen. Von der Familien-Stress-Theorie ausgehend, scheint

es wichtig, wie die einzelnen Familienmitglieder damit umgehen. Wie gelingt für euch die Anpassung als Familie?

175 [1:05:50.1] BV: Bei mir ist es halt natürlich so. Ich geh weg und geh Dart spielen und komm nach Hause und sage, geh doch du weg. Für mich ist nämlich ein bis zwei Abende alleine mit den Kindern völlig entspannt, weil ich es nicht sieben Tage habe. Du [BM] hast das sieben Tage. Oder? Sie hat das sieben Tage, ob zu zweit oder alleine, aber sie hat es sieben Tage. Ich habe das nur die Tage, an denen ich da bin.

176 [1:06:08.9] I: Ja, aber das ist gar nicht das, was dich [BM] stresst, oder?

177 [1:06:11.0] BM: Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich hätte gerne mehr Qualität mit den Kindern.

178 [1:06:17.2] BV: Aber für mich im Kopf ist, geh doch einfach. Du sagst immer, warum gehst du in den Ausgang, warum bist du wieder weg? Dann sag ich, geh doch du auch. Sie will ja gar nicht. Aber das muss ich ja zuerst auch kapiieren. Das ist ja das, was schwierig ist.

179 [1:06:27.3] I: Ja genau, aus Forschungsergebnissen weiss man auch, dass man gerade in stressigen Momenten davon ausgeht, dass der Partner das gleiche Bedürfnis hat und sich dasselbe wünscht. (BM: Ja genau) Und erst beim Reflektieren und im gemeinsamen Gespräch merkt man, ah, ja für mich ist es so, aber das heisst nicht, dass es für meinen Partner auch so sein muss. (BV: Ja, genau, überhaupt nicht.) Und das bemerkt ihr aus meiner Sicht sehr gut. Nun geht es darum, zu schauen, was ihr daraus macht. Das eine sind die Ressourcen zu verstärken, das andere die Anforderungen zu vermindern und das dritte ist, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln. Und da seid ihr nach meinem Empfinden mit denselben Werten unterwegs.

180 [1:07:11.3] BV: Ich habe auch das Gefühl, wir haben uns, also BM hat sich in den letzten drei, vier Jahren auch mit der Ausbildung und vorher schon wahnsinnig entwickelt und verändert. Sie hat vieles hinterfragt und vieles sich erlernt, erarbeitet, für sich. (BM: Strategien) Ja, Strategien! Ich hinke da immer ein wenig hinten nach, weil ich von ihr profitiere und das aufsauge. Ich brauche immer etwas Zeit, um das umzusetzen. Ich bin nicht immer gerade dabei. Ich habe nicht den ganzen Lernprozess mitgemacht, aber ich bekomme das von dir [BM]. Ich versuche immer nachzuhinken, aber ich komme nicht hin. Das geht gar nicht. Ich habe keine Chance da hin zu kommen, wo sie ist. Aber, das entspannt uns grundsätzlich ja meistens auch, da wir das Wissen hätten, eigentlich, wie wir es anpacken müssten - beide. Wir können es einfach nicht umsetzen. Sie kann es umsetzen, ich komme hinzu und blockiere dann quasi ihr Umsetzen, indem ich mithelfen möchte, aber ich es gar nicht kann. Damit blockiere ich sie natürlich manchmal halt einfach auch. Dann wird sie wütend und ich auch, weil wir einfach uns gegenseitig im Weg stehen.

181 [1:08:10.9] BM: Manchmal werde ich aber auch einfach wirklich wütend wegen so Aussagen, die du jetzt machst. Sie kann das! Ich bin weit weg davon, dass ich das kann. Ich habe das in der Theorie gelernt. Das ist genau, was ich meine. Gleich, wenn du das Gefühl hast, ich gebe dir zu verstehen, easy, der chillt etwas in seinem Leben herum. Mich macht es... Hei, wir beide wissen, wo ich heute stehe nach 12, 13 Jahren mehr wie Eigentherapie, viel Arbeit. Und ich persönlich habe das Gefühl - gerade gestern, eben hatte ich wieder so ein Coaching mit ihr vom Human Design. Ich habe ihr gesagt, **, jetzt bin ich mich seit x Jahren am behandeln und am Schauen wie ich weiterkomme und im Moment gerade würde am liebsten die Tür zuknallen und sagen, lasst mich mit dem Strom mitschwimmen. Ich gehe in den Walder meine Schuhe einkaufen im Wissen, oder einfach, dann sind die halt zu klein, mein Gott, die

anderen haben das alle auch überlebt, aber ich kann nicht mehr! Und das macht mich manchmal, dann denke ich, ich bin noch meilenweit davon entfernt, dass ich das kann, sondern ich mach...

-
- 182 [1:09:10.6] BV: Ich kaufe meine Schue im Dosenbach und das geht gar nicht (lacht).
-
- 183 [1:09:13.1] BM: Doch, das geht, dass sind deine Füsse! Mittlerweile habe ich festgestellt, das ist für mich in Ordnung. (lacht)
-
- 184 [1:09:17.4] BV: Ich brauche so viele Schuhe. Ich verbrauche sie, ich verbrauche eben auch die teuren Schuhe so schnell. Ich laufe die ganze Zeit auf den Schuhen und verbrauche sie einfach. Ich stosse sie überall an. Neue Schuhe und schon zwei Tage später habe ich Gebrauchsspuren auf der Seite, die ich nicht mehr wegbringe.
-
- 185 [1:09:32.8] BM: Müsstest du eben Barfusschuhe kaufen. (lacht) Aber ich bin ja gleich wie du und die sind nicht kaputt! Aber egal, anderes Thema... (lacht)
-
- 186 [1:09:37.5] BV: Aber, das ist genau das, an dem Thema. Wir diskutieren das so viel mal miteinander. Sie sagt immer, kauf die richtigen Schuhe und ich sag, ich habe gerade keine Lust, 200 bis 300 Franken in die Hand zu nehmen für ein Paar Schuhe. Ich brauche drei von denen, dass es funktioniert, weil ich wechsele meine Schuhe... Sie müssen 24 Stunden atmen können. Wenn ich ihn an habe, dann kommt der danach 24 Stunden ins Gestell. Dann kommt der nächste Schuh. Das habe ich so.
-
- 187 [1:09:58.7] BM: Das geht auf. Ich habe zwei Paar Schuhe. (lacht)
-
- 188 [1:09:59.6] BV: Ich habe 5 Paar Schuhe und die Hälfte oder drei Viertel davon ist kaputt. Ich müsste Neue haben und ich habe im Moment einfach kein Geld. Also geh ich günstige Schuhe kaufen im Dosenbach und dann sind sie halt nach drei Monaten wieder kaputt.
-
- 189 [1:10:09.6] BM: Super, dann habe ich mehr Geld vom Budget für die Kinder für die Schuhe. Dann können wir ihnen gute Schuhe kaufen. (lacht)
-
- 190 [1:10:16.3] BV: Für die Kinder geben wir ja eh. Wir geben das Geld ja nicht für uns aus, sondern für die Kinder aus. Das ist wirklich das.
-
- 191 [1:10:19.0] BM: Aber ich glaube, das ist normal.
-
- 192 [1:10:22.8] BV: Du jammerst ja seit wie vielen Wochen, dass du neue T-Shirts für dich kaufen müsstest, weil sie wirklich durch sind.
-
- 193 [1:10:28.1] BM: Ich habs jetzt gekauft!
-
- 194 [1:10:30.0] BV: Eben, gut. Aber wie lange hast du das gesagt? (BM: Jaaa.) Und den Kindern kauft man alle zwei, drei Monate neue Schuhe, welche 30, 40, 50 Fr. mehr kosten, als jene, welche du dir billig kaufen kannst. Und sie wachsen ja trotzdem raus in zwei, drei Monaten. Wir geben das Geld ja da aus, wo es für uns wichtig ist. Und das ist nicht bei uns, sondern bei den Kidies.
-
- 195 [1:10:49.9] I: Mit euren Belastungen scheint ihr ähnlich umzugehen. Ihr investiert eure verfügbaren Ressourcen in die Kinder. Die Beziehung muss derzeit warten. Aber der Baum ist da und das lässt euch möglicherweise auch so ruhig sein. Ihr sagt, jetzt ist das wichtig. Scheinbar muss man pragmatische Rückschritte an einer Stelle machen... Ich würde gerne
-

eine letzte Frage stellen: Welche Botschaft würdet ihr mit euren heutigen Erfahrungen anderen Eltern geben, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie ihr?

196 [1:11:35.2] BV: Darf ich? (gerichtet an BM) Also, ich finde, du [BM] hast es mega schön gesagt heute: Ich glaube, was mega mega mega wichtig ist: höre auf dich selber, auf dein Bauchgefühl, auf dein Inneres, auf deine Überzeugung und lass dich nicht von allen Menschen beeinflussen. Also weisst du, es gibt wirklich viele Menschen, die es gut meinen und lässig meinen, aber einfach völlig unnötige Kommentare oder Tipps abgeben. Ich sage jetzt mal - das Fachpersonal ausgenommen, das finde ich, auch da muss man manchmal Sachen hinterfragen, aber da darf man immerhin darauf vertrauen, dass die schon mit Erfahrung sprechen. Häufig sind es aber Menschen ohne Erfahrung, die einen Kommentar abgeben oder Tipp abgeben und sagen, das ist richtig. Das finde ich, da den Leuten weiterzugeben, indem man ihnen sagt, hei, wenn ihr ein Urvertrauen in euch selber habt, und ein Glauben und eine Überzeugung, es ist der richtige Weg, dann geht diesen Weg. Klar, kann man da mal jemandem zuhören, aber nicht eins zu eins umsetzen, was andere Menschen einem immer versuchen, einem zu sagen. Und sagen, was alles schlimm ist.

197 [1:12:34.1] BM: **Yes! Kann ich das schriftlich haben? (lacht)**

198 [1:12:37.1] BV: Ich habe etwas gelernt! (lacht) Nur die letzten 30 Sekunden, ist schon gut! (lacht)

199 [1:12:44.4] I: Die letzte Botschaft ist manchmal die Wichtigste. (alle lachen)

200 [1:12:47.8] BM: **Das unterschreibe ich total.**

201 [1:12:49.0] BV: Ja, ich bin auch so! Ich lasse mich viel zu schnell von anderen Menschen beeinflussen und dann kommt man zu einer Überzeugung und dann gibt sie [BM] das Gegenteil als Antwort und ich denke, gopf, ja, eigentlich hat sie ja recht. Ich habe völlig falsch (.) (schüttelt den Kopf), aber ich bin auf einem Prozess und auf dem Weg, dass ich da hin komme, aber das habe ich verstanden in den letzten paar Jahren, dass ich, dass ich. Ich bin einfach extrem im Aussen, das weisst du. Ich bin Barkeeper, Kellner, ich habe im Casino gearbeitet, ich bin einer, der die Leute unterhält. Und das ist meine Art und Weise und ich höre allen zu. Ich brauche auch immer alle Freunde. Und mittlerweile habe ich fast keine Freunde mehr, weil es eben gar keine Freunde sind, sondern weil sie mir schlecht taten, also uns. Und du [BM] hast sehr sehr rigoros diesen Freundeskreis dezimiert

202 [1:13:18.5] BM: **Ja, ich war etwas radikal.**

203 [1:13:20.0] BV: und auf gewisse Menschen fokussiert, welche uns wirklich unterstützen und helfen. Und das habe ich halt einfach schon als Lehrpunkt gesehen. Mich gurkt es halt einfach an, ich würde lieber mal eine Grillparty draussen machen mit den alten Leuten von früher und sie sagt, hör auf damit, diese Leute brauchen wir nicht. Die machen uns nur, die ziehen uns nur runter, negativ, negativ, negativ, nein. Und das sehe ich auch je länger je mehr. Ich brauche noch etwas Zeit, aber das ist etwas, das ich von ihr wirklich profitieren und lernen konnte, dass man diese Menschen anders anschauen muss. Und dass man nicht alles, was sie sagen als bare Münze nehmen. Und zuhören, ja lässig, super, aber für mich entscheiden, was saug ich raus, was gut ist und der Rest, bitte, behalte es für dich eigentlich oder ich vergesse es wieder, weil es interessiert mich eigentlich nicht. Und das sind glaub ich wirklich Messages, die man den Leuten oder den Familien mitgeben kann. Auf dem Weg, der steinig sein kann, aber auch lässig und schön, weil es ist wirklich schwierig, das jetzt da zu definieren, weil es geht allen anders. Und wir haben ja viele Gespräche mit Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen und wir hören oft, wie stressig, verrückt und schlimm und alles und dann

denke ich oft, wow, wir haben eigentlich extrem entspannte erste zwei Jahre gehabt. Ein Glück, ja. Die ersten zwei Jahre sind extrem entspannt und ruhig verlaufen, wir hätten uns das viel schlimmer vorgestellt. Und erst seit beide richtig laufen und rennen und kommunizieren können (stöhnt), klar, jetzt sind auch bei uns mit der Ausbildung von ihr und ich habe einen strengeren Job, der psychisch belastend ist und keine Ahnung was alles. Das sind schon auch Faktoren, die dazugekommen sind und es schwieriger machen. Aber ich glaube schon auch, wir haben viel gehört, wie schlimm es ist und es war nicht so schlimm am Anfang und jetzt mittlerweile merken wir schon auch, jetzt kommen wir an unsere Grenzen heran. Jetzt müssen wir unsere Ressourcen etwas besser verteilen und nutzen, dass wir das wertvoll einsetzen können.

204 [1:15:22.1] I: Magst du noch etwas ergänzen?

205 [1:15:24.0] BM: Ja, eben, für mich ist das wirklich so ein Ressourcenthema, wo ich wirklich gerade letztthin wieder mit jemandem diskutiert habe. A, wirklich den Blick nicht auf das Negative, was geht nicht, sondern schauen, was geht dann? Eben gerade jetzt auch in Anbetracht mit diesen Kindern, die hier sind. Was ist denn auch das Schöne? Was gibt mir das Kind auch an positiven Gefühlen? Und halt, viele haben das Gefühl, Erholung und Ressourcen finden statt im "Ich muss irgendwo hin und stundenlang Zeit für mich haben". Mein Gott, oft ist das mit kleinen Kindern einfach schlicht nicht möglich. Sondern wirklich schauen, wo kann ich mir das holen im Alltag? Also, im Kleinen. Also, sei es - bei uns letzte Woche, das beste Beispiel: Der Plan war, wir kommen nach Hause von der Spielgruppe, ich mache das Mittagessen und lege die Kinder ins Bett. Ja, super, sie sind auf dem Nachhauseweg eingeschlafen. Was habe ich gemacht? Ich habe den Anhänger parkiert, was ich in den Kühlschrank verräumen musste, habe ich in den Kühlschrank gelegt und habe mir mit den Schuhen reingelaufen, einen Kaffee rausgelassen, bin hingesessen und habe gesagt, ok, das ist jetzt meine Pause. Dann ist sie halt jetzt. Dann gibt es halt erst um halb zwei Mittagessen. Immer schauen, wie es geht natürlich, aber wirklich sagen, wo sind meine kleinen alltäglichen Sachen, die ich mir rausnehmen darf.

206 [1:16:39.7] I: Sind es wie Inseln? Für die einen ist es eine Insel, von der ich weiss, ich kann da hin und dann komme ich wieder. Und für dich gibt es diese Inseln im Alltag, die du dir aufbauen kannst.

207 [1:16:52.7] BM: Oder auch mit den Kindern. Also ich habe festgestellt, dass das zu Hause für mich, der Alltag mit den Kindern, mit Haushalt ist der stressigste Teil meines ganzen Lebens. Mit den Kindern aber unterwegs sein. (weitet die Arme) Viele Menschen haben oder denken: "Was, du bist mit drei Kindern alleine im Zoo?"

208 [1:17:07.0] BV: Ich habe das, ja.

209 [1:17:10.7] BM: Ja, er war das am Anfang. Was, mit drei Kindern gehst du alleine in den Zoo? Und.. Nein... Wir laufen in die gleiche Richtung, wir erleben etwas miteinander. Ich habe nicht den Druck, ich muss noch den Haushalt machen, weil ich komme ja eh nicht dazu. Also, erlebe ich lieber etwas mit ihnen und wir haben einen schönen Tag. Ja, es ist streng, logisch, aber es ist ein positives Erlebnis, das wir miteinander haben. Und dann schlafen sie dir vielleicht im Anhänger ein und dann kannst du mit G auf dem Bänkli sitzen und den Affen zusehen und trinkst vielleicht noch einen Kaffee im besten Fall. Es ist eine Pause. Und ich glaube einfach wirklich, diese Momente zu sehen, bei welchen wir die Möglichkeit haben, uns diese Pausen zu nehmen. Also ich glaube, das ist was, was ich enorm wichtig finde.

210 [1:17:46.1] BV: Und ich bin umgekehrt. Ich bin komplett umgekehrt. Ich bin zu Hause und mache nebenbei etwas Haushalt. Wenn sie schlafen, nach dem Mittagessen, BM räumt auf,

wäscht ab, bambabam, tut Kinder ins Bett. Ich bin der, der alles stehen lässt, Kinder ins Bett tut und dann nehme ich mir einen Kaffee und dann räume ich auf. Da sind wir komplett anders.

211 [1:18:07.0] **BM:** Aber das ist genau das. Jeder nimmt sich das, was er braucht.

212 [1:18:10.2] **I:** Oder was ihm gut tut.

213 [1:18:13.4] **BV:** Oder Kinder ins Bett tun: Ich gehe zuerst einmal aufs WC. Ich nehme mir dann dies raus, weil ich es dann brauche. Und du machst zuerst alles fertig und dann...

214 [1:18:24.2] **BM:** Dafür bin ich die, die mit den Kindern um 8 Uhr ins Bett geht und dann bei mir bin, weil ich weiss, ich brauche einfach den Schlaf.

215 [1:18:30.1] **BV:** Und ich bin der, der bis 9 oder 10 Uhr die Küche aufräumt und da aufräumt... (lacht)

216 [1:18:35.4] **I:** Und dir vielleicht das genau gut tut (**BV:** Absolut.) Das scheint wichtig zu sein: Bei sich zu sein und zu schauen, was brauche ich und was tut mir gut. Wo hole ich für mich Inseln, die für andere vielleicht nicht so wichtig sind. (**BV:** Genau.)

217 [1:18:49.0] **BM:** Eben und schon, also schon, wenn jetzt jemand wie du [**BV**] das Dartspielen braucht, dann schon auch, dass das möglich ist. Aber zum Beispiel mit meiner Schwester hatte ich die Diskussion, dass sie sagte, ich brauche irgendwie einmal pro Monat ein Wochenende für mich, hat drei kleine Kinder, die Jüngste ist zwei. Da sagte ich, ok, wenn du Leute findest, wo du dir das einrichten kannst, dann mach das. Aber sie sieht wie nicht, dass man auch mit den Kindern kann Pause machen, dass man auch mit den Kindern kann positive Momente haben. Als ich mit ihr geredet habe, sagte sie, eigentlich hast du recht. Ich habe immer das Gefühl, das mit den Kindern ist einfach mein Job und der ist streng. Ich glaube aber doch, wenn man die Leute da etwas sensibilisiert. Ich meine, auch mit den Kindern spielen und sie strahlen dabei, das ist für mich ein Moment, den ich sehe und sage, hei, das ist auch mein Job, aber es ist auch etwas Schönes. Für sich wirklich herausfinden, wie kann ich mir die Inseln schaffen. Ich meine mit G bin ich viel, G hatte den Mittagsschlaf eigentlich immer nur im Kinderwagen gemacht. Ich bin laufen gegangen. Und dann, wenn sie geschlafen hat, bin ich auf eine Bank gesessen und hatte da meine Pause. Also auch so komme ich raus mit den Kindern.

218 [1:20:05.8] **BV:** Aber wir sind vielleicht auch - du etwas anders. Wir zwei haben ein schlechtes Gewissen, wenn wir unsere Kinder, wenn wir sie bei unseren Schwiegereltern oder Grosseltern parkieren, für das wir uns etwas rausnehmen können.

219 [1:20:09.0] **BM:** Nein.

220 [1:20:10.2] **BV:** Doch, schon auch.

221 [1:20:17.6] **BM:** Das ist deine Sicht darauf. Das ist für dich schwierig.

222 [1:20:22.1] **BV:** Ja, nein, ja, für mich, ich hab wie ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann für meine Freizeit, für das wir zwei Zeit für uns nehmen würden, ein Wochenende irgendwie die Kinder irgendwo parkieren und andere machen das immer und es ist normal. Und ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich finde, das nicht ok. Ich finde, wir haben den Teil Eltern ausgewählt, wir wollen Eltern sein, also sind wir auch in dieser Verantwortung.

- 223 [1:20:44.1] **BM:** Für mich ist es eben noch ein anderer Teil. Für mich ist es eben jetzt mit diesen drei Tagen weg von den Kindern. Ich will gar nicht mehr Zeit weg von den Kindern. Und das ist der Punkt, dann leidet die Beziehung darunter. Für mich ist es nicht einmal, ich denke, sie gehen ja gerne, grundsätzlich. Das ist ja lässig. Aber es ist mehr, will ich noch mehr Zeit von den Kindern weg, also noch weniger Zeit mit den Kindern? Nein, das will ich nicht, also schaue ich gerade deshalb, wie kriege ich es gemeinsam mit den Kindern hin - um mir meine Oasen zu schaffen. Und eben, da ist jeder etwas anders.
-
- 224 [1:21:16.3] **BV:** Also ich bin auch nicht mehr an diesem Punkt. Es war am Anfang so. Ich bin auch nicht mehr gleich.
-
- 225 [1:21:21.1] **I:** Es kann auch sein, dass es sich mit der Zeit noch mehrmals verändert.... (alle lachen)
-
- 226 [1:21:25.0] **BV:** Ja, absolut!
-
- 227 [1:21:26.5] **BM:** Genau!
-
- 228 [1:21:27.0] **I:** Vielen lieben Dank für das Interview. Es war sehr spannend euch zuzuhören.
-
- 229 *Die Gesprächsatmosphäre mit den Eltern war sehr entspannt, offen und locker. Teilweise war es schwierig, beim geplanten Ablauf des Interviewleitfadens zu bleiben und im schnellen Gespräch auf die Fragen zurück zu kommen. Als Paar wirkten die beiden sehr vertraut und einander respektvoll zugewandt. Die Unterbrüche wurden nicht als störend für den Gesprächsverlauf empfunden.*

1 Interview 3

2 Dauer: 57 Min

3 I: Interviewerin

4 BV: befragter Vater

5 BM: befragte Mutter

6 K: Kürzel für das Kind mit Beeinträchtigung

7 G: Kürzel für das Geschwister

8 *Das Interview findet an einem späteren Abend zu Hause bei der Familie statt. Während K bereits schläft, ist G noch wach, allerdings bereits in ihrem Bett. Vater und Mutter sitzen nebeneinander am Tisch, die Interviewerin gegenüber.*

9 [0:01:54.3] I: Im Wissen, dass es bestimmt viele ganz schöne Momente in eurem Familienleben gibt, interessiert es mich heute, welche Situationen für euch im Zusammenleben mit K besonders schwierig und herausfordernd sind. Könnt ihr mir ein wenig davon berichten?

10 [0:02:20.6] BV: Wir arbeiten erst seit 1. Juni 90/70%. Vorher war es bei 100/80%. Wir haben beide reduziert, weil wir doch gemerkt haben, dass, wenn wir mit K 100 und 80% arbeiten, weil ja (...) Das Leben mit K macht nicht so viel Spass, weil sie sehr eingeschränkt ist in ihrer eigenen Welt. Sie hat auch keine Ahnung, dass wir ihre Eltern sind. Sie sieht nichts, kann nicht laufen, kann nicht sprechen, sie kann hören, aber versteht nicht. Sie hat sehr gerne Musik und eigentlich ist Musik das einzige. Einzig Musik und körperliche Berührung ist der einzige Weg, um mit ihr zu kommunizieren. Aber sie ist mega eingeschränkt in sich selber und wenn sie da ist und ihre Spielsachen hat, dann kann sie eine Stunde lang mit den Spielsachen rascheln. Dann ist sie happy. Sie ist dann happy in ihrer eigenen Welt, aber ja, der Kontakt ist eigentlich nicht wirklich da. Und das ist etwas, das sehr traurig ist, weil ja. Der Grund, eine Familie zu gründen ist doch, dass man Kontakte haben kann, dass man etwas machen kann mit den Kindern, Sachen erleben kann und dass man zusammen wächst. Nicht nur als Kind wächst, sondern auch du selbst wächst, vielleicht auch in der Beziehung mit miteinander mal wächst, aber das ist nicht da. Sie hat eigentlich einen Entwicklungsstand von sechs Monaten und viele Behandlungen, da waren wir vor allem im ersten Jahr da, und nach dem ersten Jahr haben sie auch das Hirn (...) Sie hat eine Hemisphärektomie gehabt. Und damals war eigentlich klar: Ok, sie ist ausbehandelt und grosse Schritte sind eigentlich nicht zu erwarten, nur Schritte rückwärts. Die Frage ist, wie schnell und gross sind die Schritte rückwärts. Und wir haben gesehen, ah, mit dem zweiten Kind, da ist zum Glück alles ganz schön. Aber da haben wir auch gemerkt, wir möchten uns auch wirklich die Zeit nehmen, um das und sie auch wirklich zu erleben und dann haben wir abgemacht, ok, wir möchten mal beide um 10 % reduzieren, weil in deinem [BM] Job ist reduzieren etwas schwierig, weil man reduziert dann theoretisch schon, aber die Arbeitslast ist (schaukelt mit dem Kopf zur Seite)

11 [0:04:30.1] I: In welcher Branche arbeitest du?

12 [0:04:31.6] BM: Ja, praktisch ist das nicht möglich. Ich arbeite bei einer Firma, die Aromen für die Lebensmittelindustrie herstellt. Das ist, ja, wir machen Aromen, wie Vanille oder Erdbeer-Geschmack für grosse Abnehmer, ja, eigentlich alles was ein Geschmack hat, ist mit grosser Möglichkeit von uns.

- 13 [0:04:56.2] BV: Das ist eine ganz grosse Schweizer Firma, etwa 170 Jahre alt.
-
- 14 [0:05:07.9] I: Dann bist du da vor Ort zu 100%?
-
- 15 [0:05:10.0] BM: Ja, vorher war es 100% und ich bin eigentlich seit Juni, sind wir jetzt, bin ich jetzt reduziert auf 90%.
-
- 16 [0:05:16.3] BV: Ja, aber du bist nicht immer da vor Ort. Du kannst auch zu Hause arbeiten, heute hast du Homeoffice gemacht.
-
- 17 [0:05:20.0] BM: Ja, ich kann im Büro sein, ich kann zu Hause arbeiten, im Spital. Ich bin wirklich ganz flexibel.
-
- 18 [0:05:27.7] BV: Aber auch im Ausland, da bist du auch
-
- 19 [0:05:31.9] BM: Ja, ich muss auch reisen für meinen Job und das ist nicht so einfach, weil ich weiss auch, wenn ich da bin, dann ist es für mich nicht Ferien, ich bin am Arbeiten natürlich. Aber für meinen Mann ist es natürlich anstrengend. Und dann muss er mit zwei Kindern, zur Kita bringen, wieder abholen, essen machen, ins Bett bringen, alle Termine, die wir haben mit den...
-
- 20 [0:05:55.6] BV: Ja, aber das ist auch der Grund, warum wir reduziert haben, weil wir dann mehr Zeit haben für die Termine.
-
- 21 [0:06:05.1] I: Also seit Juni habt ihr reduziert. Merkt ihr, ist es besser? Bemerkt ihr einen Unterschied?
-
- 22 [0:06:10.4] BV: Wir haben natürlich mehr Zeit für die Termine, aber weniger Zeit zum Arbeiten (beide lachen). Und weisst du, 10% ist nicht so viel. So, das geht von der Arbeit her. Aber du kannst dann etwas verschieben oder es ist dann nicht so stressig. Und es ist schön. Ich nehme immer am Freitag frei und den Mittwoch machen wir abwechselnd dann. Und du [BM] merkst auch, du genießt die freien Tage, oder?
-
- 23 [0:06:32.0] BM: Ja, aber es ist auch so, dass K viele Termine hat und für G müssen wir dann oft auch noch etwas Organisieren. Also, am Freitag hast du [BV] Physiotherapie und G geht immer mit. Und jetzt geht das noch. Sie [G] findet das auch spannend, sie weiss auch, dort sind andere Spielsachen und das finde ich toll, aber nächste Woche bin ich den ganzen Nachmittag im Kispi für K, für was war das?
-
- 24 [0:07:02.9] BV: Für die Entwicklungspädiatrie.
-
- 25 [0:07:05.9] BM: Ja, für die Entwicklungspädiatrie. Ja, das ist so eine Untersuchung von 2 1/2 Stunden.
-
- 26 [0:07:09.2] BV: Ja, Abklärung. Jedes Jahr möchten sie das machen. (..) Seit der Hemisphärektomie, wegen der Statistik. Wir sollten eigentlich da nicht hingehen. Aber für die Statistik ist es wichtig, dass wir das machen.
-
- 27 [0:07:23.0] BM: Ja, und das nervt ein bisschen, weil es ist nicht für uns.
-
- 28 [0:07:26.3] BV: Es ist wichtig, weil K natürlich ein Fall war, der nicht geklappt hat. Und es ist sehr wichtig, dass das auch in der Statistik erscheint.
-

- 29 [0:07:35.9] I: Doch für euch ist es eher eine Belastung?
-
- 30 [0:07:38.2] BV: Ja, weil wir wissen, dass sie nicht so viel kann und dass sie seit dem letzten Jahr eigentlich Sachen weniger machen kann. Das macht daher natürlich auch keinen Spass so eine Abklärung, aber ja, es ist doch wichtig, das du machen und wir wissen, dass das auch.
-
- 31 [0:07:54.1] BM: Ja, es war auch, vor zwei Wochen hatte K ein MRI. Dies kann nur unter Narkose gemacht werden. Wir hatten daher auch noch ein Gespräch mit der Anästhesie. Sie haben dann telefoniert und mir gesagt, wir brauchen einen Termin für das MRI. Und das war wirklich am Freitag. Da haben wir gehört, ok Termin, für nächsten (BV: Freitag) nein Donnerstag (BV: ah Donnerstag, aaaah). Und dann mussten wir am Mittwoch noch einen Termin mit der Anästhesie abmachen. Der Mittwoch ist mein, war mein freier Tag, also natürlich können wir uns das jetzt organisieren. Aber können wir das nicht telefonisch machen? Wir haben so viele MRIs gehabt und wir wissen, ok, das ist möglich. Wir haben das auch schon telefonisch gemacht und die Frau am Kispi hat gesagt, nein, es muss (BV: unbedingt) unbedingt am Kispi sein. Und vorher war das möglich mit Corona, jetzt nicht mehr Corona, du musst ins Kispi kommen. Aber für mich ist das eine halbe Stunde hin, dann bin ich eine Stunde dort und dann wieder eine halbe Stunde zurück. Die Nachbarin hat G betreut, ich konnte sie nicht mitnehmen und dann hat der Oberarzt gesagt, ah, das hätten wir auch telefonisch machen können. Dann habe ich mein ganzer freier Vormittag... normalerweise hätte ich ja eigentlich nur gerne Spass gemacht, wäre in die Bibliothek gegangen oder auf den Spielplatz gegangen, aber nicht in den Spital.
-
- 32 [0:09:33.4] BV: Ja, das war jetzt ein Fall, aber eigentlich ist das immer so. Wir haben keinen freien Tag. Am Mittwoch haben wir immer Früherziehungstherapie und am Freitag immer Physiotherapie, also haben nie einen ganzen Tag, um etwas zu machen. Es geht, es ist schon möglich, aber mit Physiotherapie sind wir frei ab halb zehn, dann kannst du etwas machen und mit der Früherziehungstherapie hat es jetzt leider gewechselt, da sind wir jetzt ab elf Uhr eigentlich fertig. Also kannst du ab elf Uhr etwas machen. Aber ja, G schläft von eins bis drei. (seufzt)
-
- 33 [0:10:16.2] BM: Ja, und dann muss man auch noch irgendwo Einkäufe machen und ja...
-
- 34 [0:10:21.5] BV: Und, was wir uns auch immer fragen, ok, K entwickelt sich nicht mehr. Braucht es wirklich diese Therapien? Wenn man Schritte sieht, dann denkst du, ah ja, wirklich, es motiviert. Und bei uns sind vielleicht Schritte da, aber die sind mega klein und in anderen Feldern sehe ich eigentlich, dass es Rückschritte gibt. Es ist dann schwierig, sich zu motivieren. Und auch das Kispi natürlich. Was schön ist im Kispi, ist, sie haben einen Hütedienst. Du kannst also die Kinder abgeben. Aber der Hütedienst ist nur am Nachmittag und nur für Kinder ab drei. Ja, ich versteh schon und weiss... Ich hab auch mal reingeschaut und es hatte vielleicht zwei Kinder oder so am Nachmittag. Es waren also nicht mega viele. Es hat glaub ich eine freiwillige, die das macht. Aber nicht alle Termine für uns sind möglich am Nachmittag und G muss sowieso noch zwei Jahre warten, bis sie dort...
-
- 35 [0:11:25.4] I: Dann nehmt ihr sie mit?
-
- 36 [0:11:33.5] BV: Ja, wir schauen nicht fest auf den Rhythmus [der Kinder]. K schläft sowieso überall, weil sie so eingeschränkt ist. Das ist wirklich kein Problem. Und G hat auch gelernt, überall zu schlafen.
-
- 37 [0:11:43.4] BM: Ja, im Auto, im Buggy.
-

- 38 [0:11:46.1] BV: Das ist wirklich. Es geht nicht anders. Wir machen es einfach, wir machen einfach etwas. (lacht)
-
- 39 [0:11:59.4] I: Welche Momente sind denn für euch derzeit am Belastendsten?
-
- 40 [0:12:08.8] BV: Die Rückschritte jetzt, weil sie trinkt nicht mehr. Nach der OP der PEG-Sonde atmete sie nicht mehr gut in der Nacht und sie verweigerte zu essen in letzter Zeit. Ja, dann denkst du...
-
- 41 [0:12:20.2] BM: Ja, wir sehen jetzt auch mehr Anfälle.
-
- 42 [0:12:22.9] BV: Ja, sie hat auch mehr Anfälle, aber es ist auch... Vorher hatte sie drei Epi-Medis und die haben seit der PEG-Sonde ein Medi abgebaut. Dieses hatte sie immer seit sie sechs Monate alt war und seit wir dieses abgebaut haben, hat sie sich wirklich im Verhalten verändert. Sie ist mega happy im Moment. Sie ist kuschelig, sie möchte, wenn sie einen Hund hört (..) das macht ihr grosse Freude, weil sie ist wirklich. Sie mag Musik oder Lärm oder (klopft auf den Tisch) so etwas, da kann sie wirklich Freude haben. Das ist wirklich (..) wenn sie zum Beispiel ein Gerüst abbauen, dann hat sie auch mega viel Freude. Dann macht sie gugugugu. Mega lässig (beide lachen), ja ja, voll.
-
- 43 [0:13:29.5] BM: Ja, aber das haben wir eigentlich, erst die letzten drei Wochen ist sie so...
-
- 44 [0:13:38.2] BV: Ja, aber sie hat dann eigentlich über zwei Jahre lang Medis gehabt, welches ihr nichts gebracht hat. Jetzt sagte der Arzt ja. Wenn du lange genug fragst und bittest, wir möchten gerne versuchen, etwas abzubauen. Und jetzt haben sie gesagt, ja vielleicht, wir probieren mal und jetzt sehen wir, sie ist viel zufriedener. Sie hat mehr Anfälle, dass sehen wir auch. Das ist negativ, aber wir haben lieber mehr Anfälle und dafür, dass der wenige Kontakt, den wir haben, dass dieser mehr ist und positiv. Sie ist auch viel mehr am Schimpfen, aber sie ist einfach auch viel emotionaler. Aber durchschnittlich ist sie ein glückliches Kind, das ist wirklich etwas Schönes, aber die Rückschritte zu sehen, das ist im Moment sehr schlimm für uns. Wir sind im Kontakt mit der Palliative-Care-Abteilung. Da sind wir dran, weil ja, sie haben gesagt, wir sind eigentlich das Ziel dieser Abteilung, weil es besteht eine grosse Chance, dass K stirbt, die Frage ist, ist es in drei Jahren oder in dreissig Jahren. Das wissen wir eigentlich nicht, aber auch weil wir dort so viele Termin haben, haben sie mal gesagt, ok, wir möchten eigentlich so viel wie möglich über diese Abteilung machen. Sie machen auch so Sachen wie Terminabklärungen. Was ist der Stand, können wir auch Sachen zusammennehmen? Und auch, sie haben zum Beispiel eine Psychologin in der Abteilung. Da sind wir auch am Reden, haben wir schon zweimal gemacht. Das erste Mal war vor 12 Monaten, das andere Mal war vor 6 Monaten oder so. Und das hilft auch, einfach auch zum offener miteinander reden und um sich Zeit zu nehmen. Also jetzt nehmen wir uns Zeit. Das machen wir ja natürlich eigentlich nicht, über K zu reden, weil ja, wir sind so viel über sie am reden.
-
- 45 [0:15:40.2] BM: Ja, aber es war auch... Einmal waren wir zum Beispiel sehr unsicher. K atmete wirklich schwer und erhielt Sauerstoff. Es war Samstag Abend und sie [die Palliativ-Abteilung] haben auch Pikettdienst. Und wir haben sie angerufen und sie haben uns gesagt... Normalerweise, unsere Ärzte, da müssen wir immer in den Notfall gehen und dann müssen wir wieder in den Spital und weil sie K nicht kennen, schauen sie sich die ganze Geschichte an und dann müssen wir immer bleiben. Und das dauert dann immer lange und eigentlich sind wir dann wieder das ganze Wochenende im Spital. Und das möchten wir so viel wie möglich vermeiden und darum haben wir das eigentlich. So können wir in der Abteilung anrufen und sie können uns dann auch betreuen und sie kennen K. Sie können uns dann sagen, ok, wir können vorbei kommen oder wir können morgen anrufen, oder in der Nacht anrufen.
-

Das ist dann alles kein Problem. Ja, normalerweise gehts zum Kiski und dann zum Notfall, das bringt uns eigentlich nicht so viel.

46 [0:17:16.9] BV: Ja und jetzt ist es vor allem schwierig mit dem zweiten Kind, solche Sachen zu organisieren. Vorher war es viel einfacher, nur mit K. Jetzt ist es schwieriger.

47 [0:17:31.2] I: Habt ihr Unterstützung? Ich nehme an, eure Familien sind nicht hier in der Schweiz.

48 [0:17:36.8] BM: Ja stimmt, nein, das haben wir nicht. Aber wir haben von unseren Nachbarinnen ein bisschen Unterstützung, aber sie möchten nicht auf K aufpassen und das kann ich gut verstehen. Sie möchten das lieber nicht, weil K so... Ja, sie können nicht mit ihr reden, sie wissen nicht, was sie braucht, es kann auch sein, dass sie einen grossen Epi-Anfall hat. Das machen sie deshalb nicht, aber sie können G betreuen.

49 [0:18:06.7] BV: Nein, das ist nicht so, das wird nicht so wirklich gesagt... Aber eine Nachbarin hat zum Beispiel das Problem mit dem Gewicht von K. Sie ist einfach zu schwer zum Tragen. Das geht einfach nicht. Aber sie schaut sehr oft auf G und das ist mega schön, das so zu machen. Und das ist für uns auch eine Erleichterung und auch gut. Aber wir haben noch, bis jetzt nicht wirklich andere Leute gefragt, um auf K zu schauen, weil wir verstehen, dass... Für uns ist es eigentlich klar, was sie... Wir spüren, was sie braucht oder trinken oder was, aber für andere Leute kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist.

50 [0:19:05.5] I: Was denkt ihr, macht der Umgang mit K den anderen vielleicht Angst?

51 [0:19:09.6] BV: Mmmmh, weiss nicht, aber wir sind immer ziemlich locker, weil wenn sie einen Anfall hat, ja dann hat sie halt wieder einen Anfall. Sie hat hundert Anfälle pro Tag.

52 [0:19:21.0] BM: Und K geht auch noch ins SM, ins Entlastungsheim. Da geht sie eine Woche pro Monat und auch noch in den Ferien.

53 [0:19:31.3] BV: Neinein, ein verlängertes Wochenende. (BM: Ah ja, ein verlängertes Wochenende). Ja, wir haben eine Kostengutsprache und dann musst du anfragen, wie viele Tage du brauchst. Du musst auch eine Begründung einfüllen und du bekommst einfach so viele Tage, wie du eigentlich willst im Moment (lacht) und unser Ziel ist, dass wir ein verlängertes Wochenende pro Monat plus zweimal eine Woche Ferien. So dass wir eigentlich selbst Ferien haben. Und das ist für uns eine Riesenentlastung, aber auch... Vorher hatte sie eine Nasensonde, weil die PEG-Sonde war noch nicht installiert und sie haben ihr sehr schnell eine Nasensonde gemacht. Eigentlich machen sie das nicht gerne. Eine Nasensonde kannst du rausreissen, das hat sie alle zwei Wochen mal gemacht, so dass, ja.... Das war auch ein Grund für uns, um die PEG-Sonde zu machen. Aber das ist eine Riesenentlastung für uns, dass es das gibt und auch so schnell. Eigentlich ist K zu klein dafür.

54 [0:20:47.7] BM: Ja, das erste Mal war sie da, als G geboren wurde, da war K eineinhalb Jahre alt. Und sie hat...

55 ((BV ergänzt, BM weist ihn auf holländisch darauf hin, dass sie jetzt reden möchte))

56 [0:21:08.7] BM: Wir sind da ins SM gegangen, um die Leute kennen zu lernen und sie haben gesagt, K sei willkommen. Also K war wirklich nur in ihrer eigenen Welt und sie war am Rascheln und sie sagten, ja, das sollte gehen. Und sie haben auch gesagt, wenn sie getrennt ist von den Eltern, von uns, das ist kein Problem, weil K weiss nicht, sie merkt es gar nicht. Sie haben K wirklich gerne und darum ist es für uns natürlich auch schön zu hören. Wir

können sie loslassen und wissen, dass sie in guten Händen ist. Sie rufen uns auch an, wenn etwas ist. Einmal hat sie viel erbrochen, also wenn wirklich etwas ist, dann können wir sie abholen. Sie waren etwas unsicher und es war etwas auf der Grenze, aber wir mussten sie nicht abholen.

-
- 57 [0:22:11.8] BV: Aber wir hatten dann einen engen Kontakt. Jeden Tag hat dann jemand angerufen.
-
- 58 [0:22:19.7] BM: Sie bekommt dann auch die Früherzieherin. Und auch die Physiotherapeutin gehen ins SM, wenn K dort ist. Dann ist für sie alles abgedeckt. Und, K geht natürlich in die Kita und G auch, wenn wir am Arbeiten sind. Und das ist natürlich auch wirklich super, dass K in eine Kita mit gesunden Kindern gehen kann, obwohl K viele Sachen nicht machen kann. Zum Beispiel in den Wald gehen, laufen, rennen, basteln, das geht alles nicht. Aber sie sagen, wir finden eigentlich, K geht dorthin seit sie fünf Monate alt ist und wir haben seither wirklich engen Kontakt mit der Kita. Sie haben auch gesagt, eigentlich soll die Kita ein Platz sein für alle Kinder und nicht nur für die Gesunden. Und das ist wirklich schön, dass sie das so sehen. Wir haben wirklich viel Kontakt. Sie geben auch Trinken über die Sonde und Medis, wenn das notwendig war. Sie wissen auch über die Epilepsie Bescheid. Dort haben wir auch Notmedis. Die haben sie bis jetzt nicht gebraucht, aber das ist wirklich super. Und es ist auch toll zu wissen, dass wenn ich K in die Kita bringe, dann rufen alle Kleinen 2 1/2 jährigen, ah, K ist da. K hat einen eigenen Korb mit Spielsachen, mit Raschelsachen. Und ein 2 1/2 jähriges kommt dann jeweils mit diesem Korb mit K's Spielsachen. Und das ist wirklich toll, dass auch die gesunden Kinder das lernen, weil K ist ein Teil der Gruppe. Die anderen Kinder lernen also, wie es ist, dass nicht alle gleich ist und dass es auch ok ist. Ich finde das auch toll, dass sie lernen, mit den Behinderungen umzugehen.
-
- 59 [0:24:37.7] BV: K ist nicht aggressiv und das ist gut für uns. Wenn sie aggressiv wäre, dann wäre ein Umgang schwieriger... In der Kita hat es leider viele Treppen. Jetzt geht es noch, aber mit etwa vier Jahren, ja, das hört dann auch auf natürlich. Das ist auch ein wenig schwierig.
-
- 60 [0:24:59.3] I: Ist die Kita denn bei euch in der Nähe?
-
- 61 [0:24:59.5] BM: Ja, sie ist in W. Ich kann die Kinder mit dem Velo bringen und holen.
-
- 62 [0:25:05.0] BV: Nein, das ist eigentlich wirklich gut. Auch, dass sie so Sachen machen wie die PEG-Sonde, das ist kein Problem für sie. Auch das Kispex hat gesagt, es ist gut, dass sie das machen, weil es wäre auch nicht undenkbar, dass sie das nicht machen und dass die Kispex dann vorbeigeht, um dies zu machen.
-
- 63 [0:25:27.5] I: Das wäre also auch noch eine Möglichkeit, welche man in Betracht ziehen könnte als Unterstützungsmassnahme?
-
- 64 [0:25:30.8] BV: Ja, wir haben erst seit der PEG-Sonde Kontakt zur Kispex. Vorher hatten wir gar keinen Kontakt.
-
- 65 [0:25:39.1] BM: Nein, aber wenn ich nun zum Beispiel im Ausland bin auf Reisen, können wir auch die Kispex anfragen, um vorbei zu kommen und zu helfen beim K anziehen, Medis geben usw., ein bisschen Unterstützung für dich [BV].
-
- 66 [0:26:00.9] I: Wie häufig kommt sie derzeit bei euch vorbei?
-

- 67 [0:26:06.8] BV: Im Moment dreimal in der Woche, aber das ist nur für den Verbandswechsel. Eigentlich haben sie gesagt, Verbandwechsel nach der OP ist zwei, drei Wochen. Jetzt sind wir bei drei, vier Monaten und es ist immer noch nicht gut. Sie sagen, es ist warmes Wetter, hohe Feuchtigkeit, ja... Ein anderes Kind hatte auch eine ähnliche Operation. Sie hat auch Probleme mit der Wunde, dass sie nicht so heilt wie sie sollte. Es geht in eine gute Richtung, aber wir müssen warten.
-
- 68 [0:26:42.5] I: Hat sie Schmerzen?
-
- 69 [0:26:42.9] BM: Ich glaube nicht.
-
- 70 [0:26:47.1] BV: Aber Kita ist wirklich eine Riesenentlastung für uns. Wenn sie nicht da wäre, dann müsste jemand von uns zu Hause bleiben und könnte nicht arbeiten. Dann wird die Welt sehr klein mit K. Dann bist du da mit dem Kind, bei dem ein Kontakt sehr schwierig ist.
-
- 71 [0:27:12.0] BM: Ja, wir haben auch noch einen Babysitter.
-
- 72 [0:27:20.2] BV: Ja, ich wollte dir nicht reinreden. (beide lachen)
-
- 73 [0:27:31.5] BM: Einmal in der Woche haben wir einen Babysitter.
-
- 74 [0:27:36.7] BV: Einmal im Monat.
-
- 75 [0:27:42.0] BM: Einmal im Monat. Dann haben wir Datenight, das ist für uns. Sie kommt dann um sechs Uhr. Beide Kinder haben dann etwas gegessen und sie muss sie eigentlich nur ins Pijama machen und ins Bett bringen. Sie ist die Tochter der Kita-Eigentümerin, 17 Jahre alt und kennt K. Das hilft natürlich. Wir fragen sie nicht um Medis zu geben usw. Das machen wir selber, aber K geht dann einfach ins Bett und schläft dann einfach. Das ist kein Problem. Wir haben dann eben unsere Datenight und gehen in die Sauna oder irgendwo essen. Dann haben wir wirklich einfach Zeit für uns zusammen.
-
- 76 [0:28:27.1] I: Das wäre meine nächste Frage gewesen: Wie schafft ihr es, diese Herausforderungen in eurem Alltag zu bewältigen? Was hilft euch persönlich?
-
- 77 [0:29:04.5] BV: Wir sind sehr strukturiert. Oder ich bin sehr strukturiert. Ja, wir haben einen sehr strukturierten Tagesablauf. Es hilft uns beiden.
-
- 78 [0:29:21.2] BM: Die Sachen zu machen, die wir gerne machen.
-
- 79 [0:29:30.2] BV: Ja, und genügend Stunden zu machen bei der Arbeit. Ich stehe um halb sechs Uhr auf, dann mache ich das ganze Frühstück bereit und dann gehe ich zur Arbeit. Um sieben bin ich in Zürich. Du [BM] stehst um halb sieben auf und machst deine eigenen Sachen und dann erst K mit der Sonde alles geben, Kleider anziehen, in den Stuhl und danach kommt G. Dann werden beide in die Kita gebracht.
-
- 80 [0:30:00.3] BM: Ja, um 8 sind sie dann in der Kita und um halb 9 bin ich dann bei meiner Arbeit.
-
- 81 [0:30:07.2] BV: Ich arbeite dann bis viertel nach vier. Dann geh ich zur Kita, um die Kinder mit dem Veloanhänger abzuholen und bin dann um halb 6 wieder hier. Dann muss K ins Stehbrett, G muss schimpfen, weil... (lachen) (BM: Sie hat Hunger.) Ja, sie [BM] hat dann eigentlich immer schon das Essen vorbereitet und das muss ich dann nur noch in den Ofen geben oder einfach aufwärmen. Um 6 bist du [BM] wieder zu Hause und dann essen wir

zusammen und danach sind wir bis 8 Uhr ungefähr daran, um die zwei Kinder ins Bett zu bringen.

82 [0:30:49.3] BM: Ja, das ist so, wenn wir beide am Arbeiten sind, das ist dreimal in der Woche.

83 [0:30:53.0] BV: Ich bin früh bis nicht so spät am Arbeiten und du [BM] bist dann etwas später und kommst auch etwas später nach Hause. Ja, nur dann ist es eigentlich möglich. Also klar, bei Homeoffice ist es anders möglich, aber sonst ist das unser fester Ablauf, was wir immer so mache. Ja, ich brauche etwas weniger Schlaf und ich bin etwas besser am Morgen früh. Halb sechs aufstehen findest du [BM] nicht so... (lacht) ja, und ich mache es einfach. Aber so ist es möglich, um wirklich die Stunden zu machen, welche es braucht.

84 [0:31:36.3] I: Seit wann hat sich das eingespielt?

85 [0:31:44.5] BV: Mit K war das eigentlich kein Problem.

86 [0:31:47.7] BM: Als ich schwanger war mit G, hatte ich Schwierigkeiten, K zu tragen und hast du [BV] eigentlich K immer in die Kita gebracht und wieder abgeholt.

87 [0:31:56.0] BV: Ja, es waren verschiedene Zeiten. Mit K war es kein Problem. Ich liess sie oft bis um halb 6 in der Kita, weil ob ich sie um 4 oder halb 6 abhole, ja... Aber du [BM] hast dann gemerkt, mit G, sie müssen wir früher abholen.

88 [0:32:12.5] BM: Weil, das war anders. Die Tage waren für sie zu lang und dann war sie wirklich auch (?) und am Abend müde. Da haben wir gedacht, ok, das müssen wir ein bisschen strukturieren. Also eigentlich, als ich nach meinem Mutterschaftsurlaub wieder angefangen habe mit arbeiten, habe ich gedacht, wir müssen den besten Weg suchen, was hilft und wie wir das organisieren könnten. Und das was half, haben wir dann gemacht.

89 [0:32:43.4] I: Dann würdest du bestätigen, diese Struktur hilft euch, gut durch den Alltag zu kommen? Oder hast du [BM] noch anderes?

90 [0:32:50.9] BV: Die Struktur braucht es auch, weil wir so viele Termine haben. Und mit der Kispex bekommen wir jede Woche wieder einen neuen Terminplan mit dasdasdas und ...

91 [0:33:10.2] I: Das ändert sich immer wieder?

92 [0:33:12.1] BM: Ja.

93 [0:33:13.0] BV: Ja, alles andere Leute. Ja.

94 [0:33:14.1] I: Und ihr müsst euren Plan an diesen dann anpassen?

95 [0:33:15.8] BV: Ja, und wenn es nicht passt, dann muss ich immer anrufen und versuchen etwas zu verschieben und nein, wir sind kontinuierlich eigentlich daran damit. Jaja, mit den Kindern ist es einfach so. Es ist ein bisschen komplizierter, weil mit den kleinen Kindern kannst du einfach noch nicht so viel machen. Wir sind schon in der nächsten Phase.

96 [0:33:42.0] BM: Ja, aber am Wochenende haben wir natürlich keine Termine. Da können wir machen, was wir gerne möchten. Wir gehen mit den Kleinen oft nach draussen, wir machen Wanderungen, gehen ins Schwimmbad. Das hat G wirklich gerne. K eigentlich auch. Sie ist gerne im Hallenbad oder Schwimmbad oder in der Badi.

- 97 [0:34:05.2] I: Geht das trotz Wunde?
-
- 98 [0:34:07.2] BM: In den ersten acht Wochen war es nicht möglich, aber jetzt waren wir vor zwei oder drei Wochen im Hallenbad mit K. Ja, das hat sie wirklich gerne.
-
- 99 [0:34:24.9] BV: Ja, aber es ist auch aufwändig, weil du darfst mit dem Kinderwagen nicht ins Hallenbad, also müssen wir sie überall tragen. K's Badehilfe, die musst du dann mitnehmen. Sie in die Badehilfe, dann musst du ein Kind von 14kg herumtragen. Ja, ...
-
- 100 [0:34:45.6] I: Überlegt ihr euch dann zweimal, ob wir genug Energie habt dafür?
-
- 101 [0:34:48.2] BV: Nein, wir machen es einfach. Ja, weil wir mögen es gerne und das gibt uns Kraft, um die normalen Sachen zu machen.
-
- 102 [0:35:00.6] I: Die Ausflüge geben euch Kraft und miteinander Sachen zu unternehmen?
-
- 103 [0:35:01.9] BM: Ja, dass ich nicht nur Mami von meinem beeinträchtigten Kind bin, sondern dass ich auch Mitarbeiterin bin und dass ich auch Kollegen habe und dass ich auch mit Erwachsenen Gespräche führen kann und dass ich neue Sachen entwickeln kann. Ich bin auch häufig im Labor und mit anderen Kollegen. Wir machen eigentlich nur neue Sachen für die ganzen Lebensmittel. Sachen ausprobieren und organisieren. Das macht mir wirklich Spass. Ich habe meinen Job sehr gerne und das gibt mir auch Kraft.
-
- 104 [0:35:44.5] BV: Ja, aber du bist nicht der Standard Schweizer Mami. Die SVP will gerne, dass ein Mami daheim bleibt, weisst du. (alle lachen) Nein, aber was uns wirklich geholfen hat mit der ganzen Situation ist G. Jetzt sind wir für das zweite Mal, eigentlich sind wir das erste Mal richtig Eltern. Wir haben einfach ein normales Kind, das lächelt und dich anschaut, das reagiert, das normal wächst, auf das wir wirklich stolz sein können. Wir sind auch stolz auf K, aber nicht so sehr wie auf G. Wir haben schon so viele glückliche Momente mit ihr erlebt, viele Schritte, die für K gar nicht möglich sind in ihrem ganzen Leben. Für sie [G] sind sie so einfach. Wir geniessen dies wirklich sehr. Das ist für uns etwas, das uns wirklich geholfen hat, dies zu akzeptieren und dass wir nicht nur Eltern sind von einem beeinträchtigten Kind. Mit ihr werden wir auch ins normale Leben gezogen.
-
- 105 [0:36:59.6] I: War für euch von Anfang an klar, dass ihr ein zweites Kind haben wollt?
-
- 106 [0:37:03.9] BV: Ja, wir wollten eigentlich immer zwei Kinder haben.
-
- 107 [0:37:12.9] BM: Ja, eigentlich wollten wir... Ich hatte ja einen Kaiserschnitt, weil K's Kopf so gross war. Deshalb mussten wir auch warten. Zudem hatten wir so viele Abklärungen, warum das überhaupt passiert ist. Wir wollten noch ein zweites Kind, aber wollten nicht, dass wieder das gleiche passiert. Wir wussten und wissen immer noch nicht, was der Grund war. Darum haben wir erst auch ein bisschen abgewartet bis zur nächsten Abklärung.
-
- 108 [0:37:39.1] BV: Ja, aber G war schon da, bevor die Abklärungsergebnisse eingetroffen sind (alle lachen). Wir sind ziemlich positiv eingestellt und haben gedacht, das sollte eigentlich kein Problem sein.
-
- 109 [0:37:53.2] I: Hattet ihr trotzdem Angst?
-
- 110 [0:37:56.6] BM: Ja! Ja, nicht Angst, aber ich hatte immer das Gefühl, dass alles gut ist während der Schwangerschaft.
-

- 111 [0:38:06.1] BV: Ich habe auch immer gedacht, das kommt sicher gut. Meine ängstlichen Momente waren mehr, als sie geboren war. Da hatte sie dieselben Zuckungen wie ein Epianfall.
-
- 112 [0:38:13.9] BM: Ja, aber das waren eigentlich normale Reflexe, aber es sieht aus wie Epilepsie und sie glichen den Anfällen, die K auch hatte. Ich wusste, dass es so ist, aber innerlich dachte ich trotzdem, oh, das ist Epi. Das ist das erste, das man denkt. Und man muss wirklich sagen, nein, das ist es nicht, das ist normal. Auch die Ärzte haben gesagt, die Neurologin zum Beispiel, sie ist normal, sie entwickelt sich auch und jetzt haben wir das natürlich nicht mehr.
-
- 113 [0:38:52.6] BM: Aber was auch uns hilft ist unsere Kinderärztin, die spezialisiert ist in Entwicklungsprobleme von Kindern. Sie hat auch einmal gesagt, komm einfach mal zusätzlich mit G mal vorbei, um sie zu kontrollieren, ob alles gut, alles normal ist eigentlich. Ja, wir hatten zuerst einen anderen Kinderarzt organisiert, aber im Kispi haben sie zu uns gesagt, nein, geht zu dieser Kinderärztin. Sie ist spezialisiert für die Entwicklungsprobleme und das ist wirklich gut mit G. Wir sind da... Sie ist eine sehr spezielle, warme Person. Wir sind auch per Du mit ihr. Es ist wirklich ein ganz persönlicher Kontakt und das ist auch ein wichtiger...
-
- 114 [0:40:01.1] BM: Ja, es sind nicht alle Therapeutinnen Spezialisten wie im Kispi, aber die Palliative Care und die Kinderärztin sehen nicht nur, was K braucht und was im EEG und MRI, alles was los ist, sondern sie schauen, was braucht die ganze Familie. Brauchen sie Betreuung oder brauchen sie... Was können wir organisieren, damit das Leben für die ganze Familie so einfach wie möglich zu gestalten? Und das sind Sachen, die wir nicht verändern können, aber es ist super, dass sie mit uns mit sind.
-
- 115 [0:40:51.5] BV: Ja, wir sehen, dass bei den Spezialisten im Kispi. Sie sind sehr fokussiert auf ihrer eigenen Insel. Daran sind sie interessiert und sie sind nicht so kommunikativ. Das haben wir gerade auch bei der Neurologin gedacht, dass wir beim Schreiben immer einen Satz mit einem Fragezeichen machen müssen, weil sonst schreibt sie nicht zurück. Ja, und wenn wir etwas schreiben, dann schreiben wir meist zusammen oder wir schauen das dann zusammen an. Ich hatte wirklich das Gefühl, wenn jemand doch so etwas schreibt, dann reagiert man. Aber vielleicht sind wir ja einfach zu kommunikativ eingestellt und sie sind es einfach nicht. Vielleicht braucht es auch einfach Leute, die nicht so kommunikativ sind, um dafür eine sehr gute Neurologin zu sein, ich weiss es nicht.
-
- 116 [0:41:49.6] I: Der Bedarf wäre ja offensichtlich vorhanden, dass nicht nur das Kind unterstützt wird, sondern das ganze Familiensystem.
-
- 117 [0:42:00.7] BV: Ja, aber wir sehen es auch da. Wir haben auch Kontakt mit einem holländischen Kinderarzt.
-
- 118 ((Piepton, kurzer Unterbruch, Oximeter von K))
-
- 119 [0:42:32.2] BV: Er ist auch Kinderarzt, auch spezialisiert auf Epilepsie und er hat eigentlich nur, er hatte auch eine Blutung im Hirnstamm und hatte Probleme damit und jetzt hat er gelernt um zu fragen, ok, wie geht es dir. Nicht, was seh ich eigentlich...
-
- 120 [0:42:39.4] BM: Ja, wie viele Anfälle, wie geht das EEG usw.
-
- 121 [0:42:42.4] BV: Sondern welche Note gibst du dir in deiner Situation? Und er sagte, das war dann erstaunlich, was zurück kommt. Da waren Kinder mit mega vielen Einschränkungen und doch geben sie eine superhohe Note für die Situation, in welcher sie jetzt drin sind. Und das habe ich auch einmal gelesen in einem News-Artikel, dass auch Ärzte eigentlich, wenn

sie nur auf der Ebene sind, auf welcher sie das gelernt haben und den Eltern das senden. Wenn ihnen aber in ihrem Leben etwas passiert oder bei ihrer Familie, dann merken sie eigentlich erst, ah, das ist nicht der richtige Weg, wie ich vorher kommuniziert habe. Ich muss viel mehr auf die Person schauen, aber um das zu lernen braucht es Lebenserfahrung oder vielleicht kommunikative Fähigkeiten, die man schwer lernen kann. Das hat man eigentlich, oder hat man nicht.

122 [0:43:47.7] BM: Ja, das ist auch schön, wir haben mit einem Vater gesprochen und gefragt, wie die Reha war. Er hat auch ein Kind. Ja, das war auch schwerbehindert. Er hat dann ihm [BV] gesagt, was am wichtigsten ist... K hatte gerade die Diagnose erhalten und war ein Jahr alt und wir wussten, ok, die OP hat nichts gebracht, das bleibt so. Darum waren wir ein bisschen neugierig und fragten uns, wie sieht unsere Zukunft aus? Und ja, er hat gesagt, was am wichtigsten ist, bist du selber und ...

123 [0:44:34.1] BV: Ja, erster Platz: Schau auf dich selbst.

124 [0:44:37.1] BM: Und zweiter Platz, schau auf deinen Partner und deine Beziehung und dann eigentlich auf dein Kind (BV: Das Kind ist auf dem dritten Platz.) Ja, was oft passiert bei einem behinderten Kind, dass dann das Kind den obersten Platz erhält. Es braucht natürlich auch viel Hilfe und Betreuung. Aber dann vergisst du eigentlich die Beziehung, du vergisst dich selber und das können wir nicht immer so machen. Das ist kein Sprint, wir müssen einen Marathon gehen. Deshalb ist es am besten für das Kind, dass die Eltern zusammenbleiben. Darum müssen wir daran auch arbeiten und dafür Sachen machen, damit wir zusammen ein gutes Leben haben und dass wir aufeinander aufpassen und nicht nur auf K schauen. Und ich glaube für viele Eltern mit einem behinderten Kind ist das wirklich schwierig, weil es heisst auch, dass du dein Kind loslassen musst. Und das ist nicht so einfach, weil du kennst dein behindertes Kind am besten. Du weisst, wir wissen genau, was K braucht, wir wissen, was los ist. ((Piepton, kurzer Unterbruch, Oximeter von K))

125 [0:46:15.9] I: Damit kommen wir bereits zum dritten Teil des Interviews, zu euch als Paar. Was hat sich da verändert? Ihr habt von einem Date pro Monat gesprochen. Gibt es noch andere Aspekte, mit welchen ihr euch gegenseitig unterstützt?

126 [0:46:38.7] BM: Ja, ein bis zwei Mal pro Jahr versuchen wir, dass wir auch eine Betreuung für G bekommen. Anfang dieses Jahres haben wir eine Skitour gemacht auf Tourenskis. Wir haben vier Tage in einer Hütte geschlafen und waren nur für uns zusammen. Im Herbst haben wir dann nochmals fünf Tage. Deine [BV] Eltern kommen dann hier hin und die betreuen dann G und K ist dann im Sunemätteli und wir sind dann für uns zusammen.

127 [0:47:13.6] BV: Der Grund, dass wir umgezogen sind in die Schweiz ist wirklich unser Sport.

128 [0:47:22.0] BM: Ja, alles, was so, Skifahren, Kajak fahren

129 [0:47:24.9] BV: Tourenski, Wildwasser, Kajak, Klettern, Mountainbike, alles was man bei uns zu Hause eigentlich nicht machen kann, das machen wir sehr gerne. Ja, das ist wirklich der Grund.

130 [0:47:45.2] I: Das gibt euch gegenseitig Kraft. Ihr merkt, ihr müsst auf euch schauen und auf euch als Beziehung?

131 [0:48:04.5] BV: Ja, das verlängerte Wochenende ohne K ist das eine, dann sind wir mit G da, aber ja, wenn wir zum Beispiel skifahren möchten, dann... sie bewegt nichts, sie bekommt es nicht mit, das Halten bringt für sie einfach nichts. Und uns auch nicht, aber so können wir

immer noch etwas Schönes machen, etwas Normales mit G für diese Zeit. Und dann ist sie halt nur dort, sie ist nur 15 Minuten da, aber wir können dann hier etwas Normales mal machen. Ja und eben, einmal im Monaten haben wir dann wirklich miteinander etwas. Das ist auch gut, dass wir uns wirklich auch lange Zeit für Sachen nehmen, für Sport, den wir dann gerne machen. Oder ganz (?), wenn du fünf Tage mit der Skitour von Hütte zu Hütte gehst, dann bist du wirklich weg (..) vom Kind, aber auch vom behinderten Kind eigentlich.

132 [0:49:03.5] BM: Ja und von der Arbeit und von allem eigentlich. Das ist eine eigene Welt für fünf Tage und ja wirklich Ferien.

133 [0:49:12.2] BV: Ja, und das Gute ist, wir haben die Umgebung hier wirklich mega gern. Viele Leute haben gefragt, habt ihr euch nicht überlegt, wieder zurück zu kehren? Da hättet ihr Unterstützung, das System würdest du kennen, die Grosis wären in der Nähe, aber vom Gefühl her, wäre das wirklich ein Schritt rückwärts und auch wenn K dort betreut würde, bei so einem Entlastungsheim darfst du nicht weiter weg gehen als vier Stunden mit dem Auto, weil wenn etwas los ist, darfst du nicht zwei Tage Rückfahrt haben. Ja, dann bist du vier Stunden von Holland entfernt, dann bist du vielleicht in Strassburg, ungefähr. (beide lachen) Und wir haben das einfach mega gern, die Abwechslung, auch die Abwechslung der Jahreszeiten haben wir auch mega gern und das ist auch noch ein Grund für uns um hier zu bleiben, weil auch innerhalb von vier Stunden hast du so viel schönes zu erleben da drin. Und ja, wir haben auch noch unsere persönlichen Sachen. Ich mache viele Bergrennen, Triathlon und im Moment bist du [BM] viel unterwegs im Gemüsegarten, den wir haben.

134 [0:50:43.7] BM: Ja, wenn er so einen Triathlon hat, dann kann das drei, vier Tage dauern. Wir geben einander auch Raum für diese Sachen, die der andere gerne mag. Es ist also nicht so, nein, das geht nicht, ich kann nicht ohne dich sein, du musst mir helfen, nein, ich finde, du [BV] musst das machen. Im Sommer war ich auch vier Tage mit einer Freundin in den Bergen und wir haben eine viertägige Wanderung von Hütte zu Hütte gemacht. Und das, ja, wir geben uns, ja er sagt, das musst du sicher machen. Auch wenn ich zum Beispiel das Reisen von meiner Arbeit. Da könnte ich auch sagen, das mach ich nicht mehr. Aber ich weiss, dass es mir Spass macht und ich die Möglichkeit habe zum Reisen. Und hat er gesagt, ja, wenn du das gerne hast, dann muss man das machen. Darum haben wir das eigentlich immer...

135 [0:51:54.1] BV: Ja, aber das passt gut zu uns. Ja, wir möchten immer solche Sachen machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht andere Leute... Wir kennen auch andere Familien, die haben normale Kinder, die wollen alles zusammen machen. Die machen einfach nichts mehr mit anderen Kollegen, alles fürs Kind. Gut, wenn das genügend Spass macht und Kraft gibt, ist das auch gut, aber für uns wäre das nicht möglich.

136 [0:52:32.1] I: Es ist doch gut, dass ihr das merkt! (alle nicken) Ich habe noch eine letzte Frage: Welche Botschaft würdet ihr Familien geben, welche in einer ähnlichen Situation stecken wie ihr es seid? Habt ihr einen Tipp für sie?

137 [0:52:55.7] BV: Ja, ich denke, was wir damals von dieser Person in der Kinder-Reha gehört haben: Wirklich, der erste Platz bist du selbst, weil... Ja, das ist vielleicht auch noch schön zu sagen: Ich hatte mal eine Hernie vor zwei Jahren. Das hat dann, K war ein halbes Jahr alt.

138 [0:53:20.8] BM: Ja, eigentlich 8 Monate. Und dann waren wir daran, mit so vielen Sachen... Blind, dann Epilepsie und sie waren am Ausprobieren wegen einer Diät und sie hat eine Medikation gehabt, es war wirklich, wirklich anstrengend und sie hat nicht geschlafen, oder fast nicht.

- 139 [0:53:38.8] BV: Ja, wirklich jede Nacht bin ich mit ihr Autofahren gegangen, weil sie hat nur geschrien und im Auto hat sie nicht geschrien. Ja, mit Tempo 30 einfach über dunkle Wege gefahren, du musst nicht auf die Autobahn, du musst dich einfach ein wenig bewegen, das ist das einzige.
-
- 140 [0:53:58.7] BM: Ja, das war etwa sechs Wochen? Oder vier Wochen? Ja, das war wegen den Medis, dass sie nicht mehr schlafen konnte. Die Neurologin hat gesagt, sie können nun ein bisschen reisen mit ihr... (alle lachen sarkastisch) Aber ich habe auch gelesen von anderen Eltern, dass das wirklich anstrengend ist. Aber das hat auch nicht geholfen. Wir haben immer - während der Kur und auch nachher noch - Epilepsieanfälle gehabt. Aber du [BV] hast eigentlich zu viel auf K und mich...
-
- 141 [0:54:36.4] BV: Ich habe auch nicht viel trainiert. Ich hatte zwar schon einen Wettkampf gemacht, kein mega langer Wettkampf, aber einfach viel zu viel nur auf sie... Und schlafen, eigentlich ist schlafen immer noch ein Thema im Moment. Und es hilft natürlich auch nicht. Aber damals ist - wir machen immer mega viele Sachen, auch viele Sachen für andere machen wir einfach immer, weil das gibt auch Kraft, darum sind wir gerne da drin, aber das war damals mega schwierig, weil das Problem war, dass wir damals nur K hatten. Sie war auch noch nicht so gross. Aber wenn das heute wieder passieren würde, dann wäre unser ganzes System, der Tagesablauf, dann eigentlich... Weil K musst du überall hin tragen und wenn du noch Probleme hast mit deinem eigenen Körper, dann kannst du nicht... Jetzt ist sie 14, bald wird sie 15 Kilo, es wird immer mehr und mehr. Und wir werden natürlich nicht jünger. Also, es wird immer schwerer, es braucht immer mehr Hilfsmittel und vielleicht ein anderes Auto.... Du musst wirklich auf dich selbst schauen. Auf dich selbst und das zweite ist wirklich deine Ehe, deine Beziehung und die Kinder wirklich auf dem dritten Platz.
-
- 142 [0:56:13.8] BM: Und das bedeutet dann auch, dass man das Kind loslassen muss. Am besten nicht erst, wenn die Grenze da ist, sondern vor der Grenze. So auch das Sunnemätteli oder andere Sachen, die zu organisieren sind. Solange du Reserven hast und nicht dass du ganz am Anschlag bin. Ja, das ist das, was ich anderen Eltern empfehlen würde.
-
- 143 [0:56:48.4] BV: Ja, das ist das wichtigste. Jedes Kind und jede Familie ist natürlich anders und das kann man nicht miteinander vergleichen, aber das ist etwas, das ganz ganz wichtig ist. Weil du kannst nicht gut schauen, wenn du selber nicht magst. Das ist wirklich etwas, das ganz wichtig ist.
-
- 144 [0:57:15.6] I: Das ist ein schöner Abschluss. Ich danke euch von Herzen für eure Offenheit und eure wertvolle Zeit. Vielen lieben Dank.
-
- 145 *Die Atmosphäre während dem Gespräch ist entspannt und trotz später Stunde erzählen die Eltern offen über ihr Belastungserleben und ihre Bewältigung damit. Während die Mutter während des gesamten Gesprächs ein Lächeln auf dem Gesicht trägt, wirkt der Vater eher bedrückt und müde. Es erfolgen mehrere Unterbrüche, welche den Gesprächsverlauf jedoch nicht weiter stören.*

1 Interview 4

2 Dauer: 47 Min

3 I: Interviewerin

4 BV: befragter Vater

5 BM: befragte Mutter

6 K: Kürzel für das Kind mit Beeinträchtigung

7 *Das Interview findet an einem Sonntag Nachmittag in einem Café nach Wahl der Mutter statt. Vater und Mutter sitzen nebeneinander am Tisch, die Interviewerin daneben. K wird im Kinderwagen daneben platziert und hält ihren Mittagsschlaf.*

8 [0:00:26.1] I: Im Wissen, dass es bestimmt viele ganz schöne Momente in eurem Familienleben gibt, interessiert es mich heute, welche Situationen für euch im Zusammenleben mit K besonders schwierig und herausfordernd sind. Könnt ihr mir ein wenig davon berichten?

9 [0:00:51.1] BM: Soll ich anfangen?

10 [0:00:51.9] BV: Ladies first! (beide lachen)

11 [0:00:52.8] BM: Also, was ich mega streng finde, ist eigentlich einfach die Terminkoordination mit den Spezialisten und das Aufgleisen und Kontakt halten... also, wir haben es im Moment relativ gut aufgegleist. Die Physiotermine sind abgemacht, die Heilpädagogin steht, das Babyschwimmen steht, aber am Anfang war es (..) Als es geheißen hat, ja, ihr solltet das und das und das machen, wo fängst du an? Wir mussten wieder telefonieren und nicht wissen, ok, was hat jetzt Priorität und teilweise hätten wir einen Physiotermin gehabt, aber da haben wir bereits die Heilpädagogin. Also, was mach ich jetzt, oder? Und ja, eben, ich arbeite 60%, er arbeitet 80% und dann ist einfach, ich sag halt immer, andere Mütter gehen mit ihren Kindern in den Zoo und in die Badi und wir gehen halt von Arzt zu Arzt oder irgendwie ja... Das war jetzt gerade im Sommer relativ hektisch, weil wir auch die Termine im Kinderspital hatten und dann hatte sie so eine chronische Augenentzündung seit Ostern, mit welcher wir auch noch zum Augenarzt müssen.

12 [0:01:32.8] I: Was dann auch noch hinzukommt (..) dann sind derzeit vorallem die Terminkollisionen besonders belastend für dich?

13 [0:01:43.6] BM: Ja, einfach das Mentale, oder Termine planen und organisieren und dann kommt halt zu all den Arztterminen noch die Familie und die eigenen Bedürfnisse, wo man auch mal noch etwas abmachen möchte und dann muss ich häufig sagen, ich weiss nicht, ob ich abmachen kann, weil es kommt wieder etwas dazwischen und ... Ja, eben, Terminkoordination finde ich sehr, sehr belastend, ja. Obwohl ich glaube eben, er [BV] übernimmt jetzt die Physio jeweils am Mittwoch, am Papitag und da ist für mich super und dann habe ich am Donnerstag und Freitag halt einfach je einen Termin und das ist eigentlich nicht viel, aber du musst halt wie heute, musst du den ganzen Rhythmus auf diese Termine abstimmen. Du musst schauen, wie schläft sie, wann isst sie, wann kann sie sich bewegen, damit sie möglichst...

14 [0:02:34.7] I: Damit alles aneinander vorbei passt?

- 15 [0:02:41.8] **BM: Genau, ja.**
-
- 16 [0:02:47.1] I: Wie ist das für dich [BV]? Deckt sich diese Belastung mit deinem Empfinden oder empfindest du etwas anderes als anstrengender?
-
- 17 [0:02:57.2] **BV: Sie [BM] übernimmt schon die ganze Planung und Koordination der Termine. Daher, kann ich das für mich nicht behaupten, dass das anstrengend ist, aber ich muss sie natürlich zwischendurch auch wahrnehmen. Jetzt gerade nächsten Mittwoch sind wir ziemlich früh beim Augenarzt.**
-
- 18 [0:03:14.2] **BM: Ja, um viertel vor acht.**
-
- 19 [0:03:21.4] **BV: Ja, du fährst halt eine halbe Stunde da hin, du musst sie natürlich am Morgen parat machen, sie muss ihren Schoppen trinken, alles und wenn wir nach Hause kommen, haben wir kurz Zeit und dann müssen wir in die Physio. Es ist halt alles ein wenig eng, aber das ist... ja, das kommt ja nicht jede Woche vor, also, das ist für mich jetzt nicht so (...) belastet in diesem Sinne. Das kann ich nicht behaupten. Aber, ja, weiss nicht, was ist für mich belastend mit ihr im Alltag? Für mich ist das irgendwie - ich muss das vielleicht auch etwas voraussagen - es ist noch nicht so angekommen das Ganze. Ich sehe, dass sie natürlich eine langsamere Entwicklung nimmt als andere in ihrem Alter. Da hast du [BM] auch viel mehr den Vergleich, da du mit deinen Kolleginnen und mit den Kleinen mehr unterwegs bist. Ich hab nicht wirklich den Vergleich. Ich habe jetzt keinen anderen Papi, der am gleichen Tag frei hat in diesem Sinne. Und die im Umfeld werden erst Papi...**
-
- 20 [0:04:07.2] I: Du hast keine Möglichkeit, dich auszutauschen oder K's Fortschritte mit Gleichaltrigen zu vergleichen.
-
- 21 [0:04:11.2] **BV: Genau, das fehlt mir ein wenig, der Vergleich in diesem Sinne auch. Und darum, ich sehe schon ihre Fortschritte, von daher klammere ich mich vielleicht auch eher an die Hoffnung, dass alles noch kommt.**
-
- 22 [0:04:22.6] I: Das ist ja vielleicht auch gut? (BV lächelt und nickt bestätigend)
-
- 23 [0:04:26.9] **BM: Ja, daher ergänzen wir uns vielleicht auch sehr gut. Wenn ich halt dann...**
-
- 24 [0:04:30.6] **BV: Ja, aber es kann auch schwierig sein, dass du dann halt meinst, mich interessiert es nicht. Also, das kommt manchmal so rüber.**
-
- 25 [0:04:32.6] **BM: Ja, das ist halt so ein wenig... Ich mit meinen Gedanken, während er halt einfach den Abstand oder die Distanz dazwischen...**
-
- 26 [0:04:44.1] **BV: Ja, das ist für mich ein wenig wie ein Riegel dazwischen geschoben. Das heisst nicht, dass ich es nicht akzeptiere natürlich. Aber ich denke halt einfach immer, ja sie braucht jetzt einfach ein wenig mehr Zeit, aber das kommt schon. Ich sehe auch immer auch immer ein wenig Fortschritte.**
-
- 27 [0:04:57.1] **BM: Und das ist bei mir ja schon auch so. Ich bin halt jetzt... Ich bin nicht die, die sagt, ich gebe die Hoffnung auf, dass sie sich weiterentwickelt. Aber halt eher, für mich ist es auch die Ungewissheit, die schlimm war. Es haben immer alle gesagt, es kommt dann schon, es kommt dann schon und ich habe als Mama halt einfach gefunden, hei, lasst mich in Ruhe. Irgendwas ist. Und jetzt halt zu wissen, dass es wirklich halt einen Grund gibt, ist einerseits erleichternd, weil man weiss, hei, es war nicht nur ein Hirngespinnst, aber es war auch ein**
-

Schock und das Umfeld hat am Anfang gefragt. Kommt es dann nicht? Und ich habe gedacht, hört mal auf mit dem 'Es kommt schon.' Das habe ich (verdreht die Augen).

-
- 28 [0:05:37.2] BV: Das habe ich jetzt auch gerade wieder gesagt.
-
- 29 [0:05:43.5] BM: Ja eben. (lacht mit traurigem Blick) Das 'es kommt schon', das kann ich kaum noch hören. Und ich bin halt jemand, der sich lieber auf das Schlimme einstellt, oder auf das Worst Case und dann ist es, dann bin ich positiv überrascht. Und ich glaube, was auch ein Riesenthema ist oder für mich ein grosses Thema, eben auch, wenn wir sagen, was ist da anstrengend. Die anderen Familien, die einfach so nullacht-fünfzehn Kinder haben. Also, das ist sehr schwierig. Also, ich habe nun auch gestern wieder... Ich habe zwei... normalerweise mache ich wirklich am Donnerstag und Freitag mit anderen Müttern ab. Und jetzt hatte ich aber zwei Tage keine Lust. Ich ertrage es einfach gar nicht und ich hatte gestern per Zufall eine Kollegin mit ihrem Kleinen auf dem Spielplatz getroffen und ich habe mich dann gar nicht wohl gefühlt, weil ich einfach sehe, was diese einfach schon können und nicht... oder es würde mich wohl helfen, andere zu kennen, welche eine ähnliche Situation haben.
-
- 30 [0:06:38.3] I: Ja, das wollte ich gerade fragen. Wo gibt es unterstützende Möglichkeiten?
-
- 31 ((Unterbruch durch Servicepersonal, welche unsere Getränke zum Tisch bringt))
-
- 32 [0:07:07.4] I: Du sagste, der Vergleich ist für dich belastend.
-
- 33 [0:07:09.4] BM: Genau und im Moment halt irgendwie, mit meinem Leisten, meiner Erwartungshaltung. Ich war halt von Anfang an nicht das Mami für die Babyphase und ich warte halt schon lange, dass es vorwärts geht. Und nun zu sehen, dass es bei allen vorwärts geht und bei uns nicht. Das tut weh. (..) Und doch weine ich bei jedem Fortschritt, den sie macht. Als sie ihre vier Schritte lief, da habe ich wie vielen Leuten angerufen? Ich glaube zehn Leute habe ich angerufen und alle haben sich gefreut. Genau. Und das ist etwas, das ich auch wieder als positiv erachte. Wir haben halt einfach... Wir sind halt viel dankbarer vielleicht als andere Familien...
-
- 34 [0:07:51.0] BV: Ja man freut sich eben über jeden Schritt noch ein Müh extra, quasi.
-
- 35 [0:07:55.2] I: Ja, das ist schön! Gibt es etwas, wovon ihr findet, das war vor kurzer Zeit noch sehr anstrengend und jetzt hat es sich etwas gelegt?
-
- 36 [0:08:05.2] BV: (schüttelt den Kopf) Sie war angenehm als Baby, als wirklich Babybaby. Sie war, sie hatte eigentlich von Anfang an gut geschlafen in der Nacht. Klar, du [BM] musstest aufstehen, um Milch abzupumpen und alles, aber jetzt einfach nur sie betrachtet.
-
- 37 [0:08:14.7] BM: Sie schreit nicht.
-
- 38 [0:08:17.2] BV: Sie schreit fast nicht, sie ist einfach eine zufriedene, ruhige, welche sehr unkompliziert war. Du konntest sie überall hin mitnehmen. Sie war immer zufrieden. Auch jetzt noch. Jetzt ist sie einfach aktiv.
-
- 39 [0:08:34.9] BM: Aber eben auch das. Alle sagten immer 'sei froh, hast du so ein zufriedenes Kind'. Ich finde und fand, das ist doch nicht normal, das ein Kind so zufrieden ist. Es ist sehr schön und ich geniesse es natürlich und weiss es auch zu schätzen, dass ich sie timen kann und alles. Aber es ist nicht... Ja. Und was bei ihr halt auch, weil wir es vorher vom Timen von Terminen hatten, sie ist halt auch immer noch eine sehr schwierige Esserin. Also, da bist du mir ihr beim Mittagessen etwa eine Stunde und dann isst sie einfach mal nichts oder ja, hat
-

keine Lust oder du musst sie ablenken. Da ist halt nochmals einen Fixpunkt im Tag. Und wenn du weisst, ich muss um zwei irgendwo sein und dann ist sie meistens zu müde um zu essen, dann müsste sie vorher schlafen... also es ist alles...

-
- 40 [0:09:12.2] I: Es ist dann alles etwas durchgetaktet und nicht so spontan, wie du es dir wünschst würdest?
-
- 41 [0:09:22.2] BM: Genau.
-
- 42 [0:09:29.9] BV: Also, ich mach das dann einfach spontan. Mir ist das - muss ich also ehrlich sagen...
-
- 43 [0:09:41.0] BM: Ja, das ist, weil du nicht so viel abmachst, denke ich auch. Und ich mach halt ab und habe meine Zeitfenster.
-
- 44 [0:09:57.2] BV: Ja, eben, aber das ist ja dann deine Entscheidung, oder? Und klar, ich muss ja auch am freien Tag mit ihr einkaufen gehen zum Beispiel oder mal in die Physio. Aber wenn ich merke, dass sie müde ist und es ist halt schon viertel nach zwölf, dann drücke ich ihr halt nicht noch den Brei rein oder versuche es. Es kam auch schon vor, dass sie dann halt um eins oder viertel nach eins erst Mittag ass. Und dann gibt es halt einen etwas späteren Zvieri. Und wenn sie [BM] nach Hause kommt, dann sage ich, ja mit dem Znacht müssen wir pressieren. (lacht) Und dann ist es halt so. Aber dafür isst sie etwas besser.
-
- 45 [0:10:16.0] BM: Und das kann ich halt etwas weniger.
-
- 46 [0:10:21.2] BV: Du hast halt ein wenig mehr dein Schema.
-
- 47 [0:10:25.6] BM: Ja, ich glaube, ich bin halt von der Geburt her noch - wir mussten ihr alle drei Stunden ihre Flasche geben.
-
- 48 [0:10:33.2] BV: Ja, das war hart.
-
- 49 [0:10:36.9] BM: Ja ich glaube, das ist halt bei mir... Und ich bin ein Kontrollfreak, auch im Alltag. Ich muss wissen, was kommt und wann es kommt und da stehe ich mir manchmal selber im Weg. Das ist sicher so. Und ich denke, ein Stück weit gibt es ihr schon auch etwas Sicherheit, dass sie weiss, dann gibt es Zvieri. Und ich finde es aber auch gut, dass es du [BV], dass sie es am Mittwoch beim Papiitag ganz anders hat. Also ich würde dir [BV] niemals meinen Rhythmus aufzwingen oder irgendwie. Das ist kein Thema und ich will auch nicht wissen, also ich weiss, sie ist gut bei dir aufgehoben und du [BV] sorgst dich um ihr Wohl und alles andere soll sie - auch in der Kita, dann hat sie da ihren Rhythmus, dann hat sie ihren Papi-Rhythmus und mit mir hat sie mein Rhythmus und am Wochenende schauen wir, dass dies in etwa passt.
-
- 50 [0:11:24.0] I: Ein gutes Thema, wie ist für euch die Kita in Bezug auf die Belastungen? Ist sie entlastend und hilfreich für euch? Und gibt es noch andere Ressourcen, die euch helfen mit den beschriebenen Belastungen umzugehen?
-
- 51 [0:11:43.0] BM: Für mich ist, wir haben es gut organisiert. Am Montag bin ich im Homeoffice und am Dienstag er, das heisst, am Morgen können wir uns Zeit lassen, um sie zu bringen und am Abend, um sie zu holen. Wir können - von zu Hause aus bist du einfach flexibler. Und, ich hatte wohl einmal etwas Mühe, um sie zu bringen und sonst ist der Montag eigentlich das Highlight meiner Woche. (lacht gelöst) Ja, weil ich einfach, ja, einfach das ganze Strukturierte, das Durchgeplante, kann ich der Kita abgeben und sagen, so, ich kann loslassen.
-

- 52 [0:12:13.8] BV: Ja, wir haben ja den Vergleich gar nicht. Es war von Anfang an klar, wenn du [BM] wieder arbeitest, dass sie dann in die Kita kommt. Daher wissen wir gar nicht, wie es wäre, wenn sie nicht in der Kita wäre. Aber eine private Lösung haben wir nicht, daher war es eigentlich klar, dass sie ..
-
- 53 [0:12:27.2] BM: Ja und für mich war klar, dass ich wieder arbeiten gehen muss.
-
- 54 [0:12:31.6] BV: Nein, ich finde es auch gut. Wir sagten das auch von Anfang an, nicht nur, weil wir keine Zeit haben oder arbeiten müssen, sondern auch, damit sie mit anderen Kindern in Kontakt kommt und auch von diesen etwas abschauen kann. Ein anderes Umfeld und einfach spielen den ganzen Tag und Kind sein.
-
- 55 [0:12:46.6] BM: Und auch in der jetzigen Situation haben wir auch schon darüber gesprochen, ob vielleicht eine Nanny besser wäre, welche sie gezielter fördern könnte und Übungen mit ihr machen könnte. Und dann haben wir einfach gesagt, nein, sie soll einfach zwei Tage ein Kind sein dürfen sie alle anderen, ohne Leistungsdruck. Und sie geht da wohl schon etwas unter, das sagen auch die von der Kita. Eben, sie ist nicht eine, die weint, wenn sie etwas braucht. Sie sitzt dann einfach da und ist zufrieden und ich glaube, das Sozialverhalten lernt sie auch da.
-
- 56 [0:13:26.9] I: Ihr würdet wohl merken, falls es ihr nicht gut gehen sollte, oder?
-
- 57 [0:13:28.2] BM: Mmh (schüttelt zögernd den Kopf) Ich glaube, das ist eben schwierig bei ihr. Oder vielleicht ist sie auch noch zu klein, oder...
-
- 58 [0:13:32.1] BV: Also, ich glaube, sie müsste schon elendstraurig sein, dass sie wirklich weint. Ich weiss es nicht... Wenn sie nicht zufrieden ist, dann motzt sie kurz, vielleicht, aber dann ist es wieder gut.
-
- 59 [0:13:49.1] BM: Sie macht eigentlich das Beste aus der Situation.
-
- 60 [0:13:52.2] BV: Eigentlich ist es ja auch schön.
-
- 61 [0:13:54.5] BM: Ja, sie hat auch nie gross gefremdet in der Kita, zum Glück. Also bei anderen Personen war das schwieriger und ich wurde immer gefragt "Wie machst du es denn mit der Kita?" und ich konnte sagen, es ist kein Problem.
-
- 62 [0:14:05.8] BV: Aber es ist auch schön, wenn du abends reinkommst, um sie abzuholen, letzte Woche stand sie schon am Gitter und hat es irgendwie verstanden. "Jetzt könnte er dann etwa kommen." (lacht) Und dann kommt sie sofort zu einem. Das ist sehr schön um zu sehen.
-
- 63 [0:14:21.3] I: Gibt es sonst noch Dinge oder Personen, die euch im Alltag helfen?
-
- 64 [0:14:32.2] BM: Es klingt vielleicht etwas blöd, aber bei mir ist es das Arbeiten. Also, es ist natürlich schon brutal, also streng in diesem Sinne. Du kommst am Abend nach Hause und bist müde und weisst, jetzt wartet nochmal jemand, aber einfach da mal mein Rhythmus durchziehen zu können und einmal ganz andere Themen. (.) Wir haben zwar viele, das ist lustig, viele Mütter im Team, auch teilzeitarbeitende. Und manchmal haben wir das Gefühl, jetzt komme ich hierhin um über etwas anderes zu reden und jeder fragt, wie es K geht. Da denke ich, ich möchte jetzt einfach mich sein und nicht die Mama von K.
-
- 65 [0:15:04.4] I: Und doch gibt es etwas Abstand und Abwechslung zu deinem Alltag mit K.
-

- 66 [0:15:09.2] **BM: Genau.**
-
- 67 [0:15:13.2] **I: Wie ist das bei dir [BV]?**
-
- 68 [0:15:15.1] **BV: Das muss man vielleicht etwas unterscheiden oder unterteilen: Alltag mit ihr, wenn du sie hast, was dann leichter ist oder einfach eben, wenn sie in der Kita ist und du bist am Arbeiten. Dann hast du eh ganz andere Themen. Dann ist sie ja auch nicht da und du bist nicht verantwortlich in diesem Moment. Und ja, wenn ich sie habe, dann weiss ich nicht, in letzter Zeit ist sie sehr interessiert an Büchern. Das war sie immer, aber jetzt will sie wirklich mit einem Bücher anschauen. Also, sie kommt, sitzt einem auf die Beine und studiert die Bücher. Ich habe schon das Gefühl, dass man sie zwischendurch auch etwas alleine Bücher anschauen lassen kann, wenn ich zum Beispiel morgens sie Zähne putzen gehe oder mich rasiere. Das geht halt doch immer eine halbe Stunde. Und im Wissen, dass sie einfach im Moment mit den Büchern zufrieden ist. Du musst sie dann eben nicht ins Laufgitter tun, weil sie dann herumterrorisieren würde.**
-
- 69 [0:16:07.9] **BM: Ja, das macht es auch wieder einfacher.**
-
- 70 [0:16:15.5] **I: Ja, es verändert sich.**
-
- 71 [0:16:20.5] **BV: Ja, sonst, ich habe halt nur einen Tag. Von daher bin ich vielleicht nicht so schnell... Wie soll ich sagen, brauche ich vielleicht nicht unbedingt so etwas, was unterstützt. Ich weiss, es ist nur ein Tag und klar, natürlich regt sie einem auch mal auf. Das darf man glaub auch so sagen. Wenn sie nicht gut isst oder was grad ist. Ja. Ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie da eine Ablenkung brauche. Natürlich genieße ich es auch, wenn sie ihren Mittagsschlaf macht und du eine Stunde für dich hast, um irgendetwas machen zu können.**
-
- 72 [0:17:04.0] **BM: Du hast das Glück, sie macht... Also, du hast halt.... Das ist auch wieder so etwas. Ich mach, ich geh halt dann eher mit ihr raus, mit dem Kinderwagen, damit sie dann schläft und du schaukelst sie in der Wohnung hin und her...**
-
- 73 [0:17:12.9] **BV: Je nach dem, ja.**
-
- 74 [0:17:17.2] **BM: Und ich habe schon wieder das Gefühl, jetzt muss ich schon wieder raus. Manchmal würde ich auch mal gerne zu Hause sein. Aber andererseits, dann habe ich da auch meine Flecklein, wo ich mit dem Kinderwagen hinkomme.**
-
- 75 [0:17:25.8] **BV: Sagen wir es so, ich habe etwas mehr Geduld um sie zu Hause herum zu schieben als du und irgendwann schläft sie halt ein.**
-
- 76 [0:17:32.4] **BM: Ja oder dir macht es auch nichts aus, bei diesem Wetter halt eine Stunde oder eineinhalb drinnen zu sein und ich habe natürlich das Gefühl, zehn Minuten würden mir auch reichen. Ich glaube, was mir gerade noch einfällt von wegen Termine mit ihr sind streng, um sie wahr zu nehmen: Ich habe jetzt auch gerade gemerkt, zum Beispiel in den Herbstferien... Wenn die Heilpädagogin kommt am Donnerstag Morgen... Natürlich ist es streng, dass ich sie um halb neun bereit habe und wir sind angezogen. Aber dafür kann ich am Donnerstag sagen, das Förderprogramm mit ihr ist abgeschlossen. Ich kann es abgeben. Das merke ich, wenn ich jetzt beispielsweise mit ihr sonst alleine spiele, dann ist das schwierig, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich kann nicht einfach belanglos mit ihr spielen. Ich muss da noch etwas probieren oder leg doch bitte das Klötzchen hier jetzt rein. Es ist immer an eine Erwartungshaltung geknüpft oder an einen Druck.**
-

- 77 [0:18:08.2] I: Und du hast das Gefühl, du machst zu wenig oder nicht genug?
-
- 78 [0:18:16.7] BM: Ja genau, oder es kann ja sein, dass wenn sie jetzt nochmals fünf Minuten weiter übt, dass sie es dann kann. Das merke ich schon, dass...
-
- 79 [0:18:48.6] BV: Ja, aber du siehst ja auch, dass sie gewisse Sachen wieder verlernt. Wir haben so einen Lernturm, wie heisst der in der Küche?
-
- 80 [0:18:59.2] BM: Ja, so ein Lernturm.
-
- 81 [0:19:01.4] BV: Der Kletterturm, ja genau. Und eben, zwischendurch begreift sie es. Dann kommt sie hoch. Also das kommt sie immer. Aber sie sollte sich ja bücken und inwendig halten und nicht aussen herum klettern. Dann kommt sie nicht runter und dann motzt sie. Ja, eben, manchmal versteht sie es einfach nicht. Ob du das nun zehn Minuten länger übst... Weil wenn sie das einmal drin hat, dann kann sie das natürlich zwanzig mal hoch und runter, aber am nächsten Tag hast du das Gefühl, dass sie wieder bei null ist und sie es wieder lernen muss.
-
- 82 [0:19:28.2] BM: Ja, heute morgen konnte sie es auch und am Mittag wieder nicht. Ich glaube schon, ich merke das schon bei mir selber, es ist noch ein grosses Thema, das Schuldbewusstsein. Also, haben wir mit ihr zu wenig gemacht, dass es so weit gekommen ist oder halt.
-
- 83 [0:19:39.9] BV: Aber du weisst ja, dass es nicht so ist.
-
- 84 [0:19:41.2] BM: Nein, nicht nur sicherlich. Aber man hat dann doch das Gefühl, komm, ich arbeite ja nicht, jetzt hätte ich ja zwei Tage Zeit, jetzt könnte ich noch etwas mit ihr spielen oder mich mit ihr beschäftigen. Und das ist auch gut, Frau H [Heilpädagogische Früherzieherin], die auch sagte (.) Ich habe gelernt, sehr offen zu sein, dann bekommst du auch ein Feedback. Und jetzt auch wissen, selbst wenn ich mit ihr in den Coop gehe, lernt sie etwas. Wir legen gemeinsam Sachen in den Wagen oder ja.
-
- 85 ((Unterbruch durch Servicepersonal im Café))
-
- 86 [0:20:53.8] BM: Eben und das ist für mich auch gut zu wissen, dass ich Dinge aus dem Alltag, ich muss mit ihr jetzt nicht hinsitzen und spielen, sondern auch auf dem Spielplatz, im Coop, im Alltag. Sie sieht mit mir. Wir sind so viel unterwegs. Da lernt sie auch da ganz viel.
-
- 87 [0:21:12.0] I: Wie sind die Fachpersonen im Allgemeinen für euch? Was ist unterstützend? Wovon profitiert ihr?
-
- 88 [0:21:25.7] BM: Also die HFE ist für mich sehr unterstützend. Du [BV] hast sie jetzt halt noch nicht kennen gelernt, gell, also mal gesehen aber noch nicht erlebt im Alltag. Wie findest du [BV] die Physio?
-
- 89 [0:21:36.6] BV: Ähm, gut, grundsätzlich. Also eben, sie [K] klammert sich immer sehr an mich. Sie hat jeweils nicht so Lust um mitzumachen. Es liegen halt auch immer jeweils zwei Wochen dazwischen. Jetzt letzthin war es sogar noch länger, also... Ja, sie geht einfach nicht gerne zu anderen Leuten. Klar, mit deiner Mama [BM] ist es zum Glück anders, aber die Physio kann mit ihr nicht wirklich die Übungen machen. Darum muss sich mich wie miteinbinden, so dass ich es mache und sie beobachtet, dass ihre Fussstellung richtig hat und solche Sachen. Aber sonst denke ich, es bringt schon ein wenig was. Ich habe jetzt insgeheim gehofft, dass es mit dem Laufen etwas schneller vorwärts geht, weil eben, die ersten

Schritte sind jetzt mittlerweile vier Wochen oder sogar länger her. Ja und stehen kann sie auch schon länger und zwar relativ gut stehen. Ich weiss noch, wir haben, das TV-Möbel ist ihre perfekte Bar, das ist ihr Stehpult quasi. Und jetzt ist sie schon seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr steht sie da schön. Sie kann auch etwas in den Händen halten und sobald sie es hat, hat sie irgendwie auch das Gleichgewicht. Sie muss sich nicht abstützen. Darum dachte ich, ja, mit den ersten Schritten und dann wird das etwas schneller vorwärts gehen, aber im Moment... Ja, also, sie läuft besser an einer Hand als in den letzten Wochen. Da hat sie Fortschritte gemacht, aber sie ist immer noch sehr... Sie verlässt sich immer noch sehr auf uns, dass wir sie halten. Du merkst schon auch, wenn sie halt an zwei Händen läuft, dass sie noch sehr einen Kartoffelsack macht und sich plumpsen lässt. Und wenn sie halt loslassen würdest, würde sie umfallen.

-
- 90 [0:23:38.3] BM: Für mich ist das Laufen halt etwas Wichtiges, weil sie dann eine gewisse Selbständigkeit erreichen würde. Ich meine, jetzt musst du sie von A nach B tragen, es ist nachher... Ich merke es auch, von der Verspannung... Ja...
-
- 91 [0:23:56.8] BV: Ja, leichter wird sie auch nicht.
-
- 92 [0:23:58.3] BM: Und einfach, wenn sie nachher laufen kann, dann ist für mich einfach, ok, dann haben wir diesen Grad der Selbständigkeit, den haben wir.
-
- 93 [0:24:04.8] I: Ein Entwicklungsschritt, der für euch wichtig ist, aber nicht so schnell vorwärts geht.
-
- 94 [0:24:22.6] BV: Ja, das Laufen ist der Klassiker. Das ist etwas, worauf jeder wartet.
-
- 95 [0:24:32.2] BM: Ja, oder das Sprechen und Bedürfnisse mitteilen. Mir sagen einfach alle im Moment "Sei froh, läuft sie noch nicht, sonst rennst du nur hinterher" und ich finde "Ich freu mich sogar aufs hinterherrennen!" (lacht) Es soll einfach vorwärts gehen. Ja.
-
- 96 [0:24:47.0] I: Eure Familien sind beide nicht in der Nähe. Habt ihr jemand anderes in eurem Umfeld, der euch unterstützt?
-
- 97 [0:24:54.8] BM: Ja, Kolleginnen, Freundinnen habe ich gefunden, welche gleichaltrige Kinder haben, aber das ist jetzt nicht...
-
- 98 [0:25:02.6] BV: Nicht als Unterstützung im Alltag, oder?
-
- 99 [0:25:07.2] BM: Nein.
-
- 100 [0:25:08.1] I: Dann macht ihr alles alleine - neben den Fachpersonen?
-
- 101 [0:25:10.6] BM: Bis jetzt schon, deine [BV] Eltern sind jetzt pensioniert seit diesen Frühling, mein Vater ist auch pensioniert, meine Mutter arbeitet noch, aber nur noch 50% und sie [K] hat jetzt immer so stark gefremdet. Selbst wenn sie hätten wollen, hätten wir sie nicht abgeben können. Und jetzt ist es wirklich mit meiner Mama das erste Mal so, dass wir sagen können... Morgen kommt sie gleich über Mittag mal, dass wir sagten, wir könnten zwei Stunden Velofahren. Das ist schon ein Luxus. Das kennen wir fast nicht mehr.
-
- 102 [0:25:46.9] BV: Wir könnten sie natürlich mitnehmen. Sie kann ja mitkommen beim Velofahren, aber das ist nicht das Gleiche.
-
- 103 [0:25:54.1] I: Gibt es etwas, was ihr euch vom Umfeld wünschen würdet?
-

- 104 [0:26:14.7] BM: Das gibt es wahrscheinlich schon, aber es fällt mir gerade nichts ein. (lacht)
-
- 105 [0:26:22.0] BV: Weiss nicht. Ich würd mich eher für die Kleine wünschen, dass sie ...
-
- 106 [0:26:28.5] BM: Ja, aber das kannst du dir nicht von anderen wünschen.
-
- 107 [0:26:32.2] BV: Ja, eben, darum... Von anderen... Ja eben, höchstens Mal als Entlastung für uns, oder? Dass mal jemand zwei Stunden auf sie schaut. Das ist ja schon viel wert.
-
- 108 [0:26:38.5] BM: Oder eben, einfach das Bewusstsein, dass die jetzige (.), aber das soll auch nicht eine Kritik an dich [BV] sein, aber das Akzeptieren, dass das jetzt so ist. Und nicht, einfach aufhören damit "es kommt dann schon". Für mich wäre es ganz einfach, wenn man einfach... Man muss das nicht sagen. Natürlich kommt es, aber einfach nicht. Es ist so ein blöder Satz, der regt mich auf. Also im Moment hör ich diesen einfach immer heraus und dann ist bei mir... Vielleicht sagen das die Leute, weil sie selber damit überfordert sind.
-
- 109 [0:27:14.6] BV: Weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen, vielleicht auch.
-
- 110 [0:27:15.7] BM: Ja, aber dann sollen sie einfach sagen. "Wir sind da, wenn ihr uns braucht." Oder?
-
- 111 [0:27:23.2] BV: Vielleicht können wir ihnen dies ja auch einfach mal sagen. Sie sollen das nicht mehr so sagen. Das darf man wohl schon mal anmerken, wenn es dich so stresst.
-
- 112 [0:27:29.9] BM: Ja weil ich höre das seit eineinhalb Jahren und kann es nicht mehr hören. Und doch denke ich, das ist ja lächerlich. Es ist ja nur ein Sätzchen.
-
- 113 [0:27:52.5] BV: Das Problem ist halt, eben, du sprichst ja vor allem meine Eltern an. (lacht)
-
- 114 [0:27:57.2] BM: Tschuldigung.
-
- 115 [0:27:59.9] BV: Und, sie sehen sie natürlich auch weniger als deine Mama. Und natürlich, wenn sie sie sehen, dann ist sie halt jedes Mal etwas grösser und kann etwas ein bisschen besser. Darum, was sollen sie anderes sagen? Sie sehen halt schon etwas die Fortschritte. Darum sagen sie vielleicht, das kommt schon gut.
-
- 116 [0:28:20.6] I: Wenn ich es richtig verstehe, nimmst du im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern wahr, dass Fortschritte vorhanden sind, aber nicht in diesem Masse, wie sie sollten.
-
- 117 [0:28:27.2] BM: Genau und es ist einfach alles verzögert und auffällig, einfach im Verhalten und ja. Meine Mama hat auch selber gesagt, jetzt als sie sie seit dem Frühling etwas mehr sieht, sagte sie einmal "Ja, jetzt weiss ich, was du meinst." Und ich begann zu weinen, weil ich sagte, endlich versteht mich jemand. Ich will sie ja nicht schlechter stellen und nicht in eine Schublade stecken. Das will ich auf keinen Fall, aber einfach - nimmt das und akzeptiert es.
-
- 118 [0:29:04.1] BV: Es ist dein Mami-Instinkt, der das halt gemerkt hat.
-
- 119 [0:29:07.3] BM: Ich hätte auch gewünscht, er wäre falsch.
-
- 120 [0:29:11.4] I: Und vielleicht darf man auch sehen, dass es tatsächlich kommt, aber nicht in diesem Tempo, wie man es sich vorgestellt hat.
-

- 121 [0:29:38.4] BM: Ja, ich glaube, es ist einfach etwas anderes, wenn jemand Aussenstehendes, der nicht weiss, wie unser Alltag ist und wie sie isst und schläft und sich verhält, dann fühle ich mich nicht ernst genommen.
-
- 122 [0:29:55.3] I: Ja, diese Gedanken sind aus meiner Sicht total nachvollziehbar. Ich würde nun gerne noch zum dritten Teil kommen und eure Partnerbeziehung in den Fokus stellen: Gibt es eine besondere Veränderung, welche ihr in eurer Beziehung festgestellt, habt seit K hier ist?
-
- 123 [0:30:25.7] BV: Das ist äh... (beide lachen), das ist wohl kein Geheimnis, oder? Dass man keine Zeit mehr hat, ist glaub ich wirklich nicht nur so eine Floskel, sondern es ist eine Tatsache und somit auch weniger Zeit füreinander. Das ist halt so. Ich meine, wann haben wir das letzte Mal? Ich glaube vor zwei Wochen haben wir es mal wieder geschafft, einen Film zu schauen. Und zwar alles am Stück, sogar du!
-
- 124 [0:30:48.2] BM: Ja, ich bin nicht eingeschlafen! (beide lachen)
-
- 125 [0:30:51.2] BV: Und wenn ich überlege, wie lange es vor dem Film das letzte Mal war, dann... ja... weiss nicht, was wir vorher mal noch geschaut haben miteinander. Und vorher war das halt. Da hast du zusammen immer mal wieder was gemacht.
-
- 126 [0:31:02.9] BM: Und ich glaube, bei mir ist definitiv die Leichtigkeit aus der Beziehung verschwunden. Und ich war sonst so ein leichter, zuversichtlicher, fröhlicher Mensch und das bin ich jetzt... Das ist alles jetzt.... So nehme ich mich im Moment einfach wahr. Einfach... Ich kann dazu vielleicht noch sagen, ich hatte nach der Geburt eine Depression und bin immer noch in Behandlung und es ist einfach ein Teil dieses Ganzen - weil mich meine Hormone im Stich gelassen haben. Und ich glaube schon, wir haben jetzt wieder solche Zeitfenster und es ist viel viel besser als nach der Geburt, aber es ist schon noch nicht so, dass ich einfach sagen kann "Komm, schauen wir mal, was heute kommt", sondern es ist halt alles immer durchgetaktet und das geht mir manchmal so auf den Sack. Und das wirkt sich natürlich auch aufs Zusammensein aus. Du bist halt eher so der Lockere, der Spontane und machst dir zum Glück auch weniger Gedanken und ich habe dann schon meinen Zeitplan im Kopf und denke "Jetzt müssen wir doch, weil sonst geht dann alles wieder nicht richtig auf" und stehe mir dann selber im Weg. Ich bin den ganzen Tag eigentlich angespannt. Ohne dass ich es will, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich ...
-
- 127 [0:32:31.3] BV: Das wollte ich jetzt gleich sagen. Du siehst dies ja auch etwas, dass dein Schema vielleicht etwas zu eng ist an gewissen Tagen, oder?
-
- 128 [0:32:35.3] BM: Ja, aber es funktioniert, das ist das Problem.
-
- 129 [0:32:44.2] BV: Ja, es funktioniert, aber es tut dir nicht gut und dann funktioniert es ja irgendwo halt doch nicht so. Also für dich nicht. Aber es ist schwierig...
-
- 130 [0:32:46.5] BM: ... um da raus zu kommen. Ja ich glaube, wenn ich jetzt regelmässiger, also auch meine Mama, die mal kommt, auch wenn ich frei habe oder eben auch uns entlaste. Dass wir einfach auch mehr für uns Zeitfenster haben, bei welchen ich mich nicht nach ihr richten muss. Bewusst mehr Auszeiten für mich würde ich mir wünschen. Und ich bin, es ist lustig, wir hatten eigentlich die ganze Zeit in der Beziehung immer... Du warst eher derjenige, der Zeit für sich brauchte, damit es dir gut geht.
-
- 131 [0:33:36.2] BV: Ja, das habe ich mal eingeführt (alle lachen), weil ich es mir eben gewöhnt war. Meine Eltern hatten früher nicht viel Zeit, mit Familienbetrieb und Hotel, dann warst du

einfach, keine Ahnung, sechzehn Stunden am Tag am Arbeiten, zumindest meine Mama. Und mein Vater musste am Abend auch nochmals auf, um das Hotel und alles zu schliessen. Und wir waren uns gewöhnt, uns selber zu beschäftigen. Und das hat mich relativ früh in der Beziehung, wenn du [BM] was unternehmen wolltest, was ja auch schön war. Wir haben auch vieles... Aber eben zwischendurch habe ich einfach gemerkt, ich brauche etwas Zeit für mich alleine. Aber jetzt bin ich dir ins Wort gefallen... Du kannst das gerne ausführen.

132 [0:34:10.1] BM: Alles gut. Ich bin halt eher die, von Grund auf, seit Kindheit, ich war immer jemand, der für alle da ist. Und ich wünschte mir, ich würde... Wir hatten es gerade auch gestern wieder davon. Ich muss einfach egoistischer werden.

133 [0:34:24.5] BV: Auch für dich mal da sein.

134 [0:34:26.1] BM: Ja auch für mich, das ich Zeit für mich brauche ist ganz ungewohnt. Und wirklich, ich sag mir jetzt, mal 24 Stunden Mami-Auszeit. Obwohl du ja sagst, du kannst auch länger gehen, aber für mich sind so 24 Stunden. Das ist einfach so Luft.

135 [0:34:47.9] BV: Ja, weil vor der Geburt, so lustig, wenn ich sagte, ist es gut, wenn ich mal etwas für mich mache. "Ja ist gut, ich geh auf den Balkon und lese etwas". Nach zehn Minuten geht die Tür aber wieder auf "Kein Bock mehr". (alle lachen) Keine Geduld.

136 [0:35:00.5] BM: Ja, ich kann mich nicht gut selber beschäftigen. Das ist sicherlich so. Ich muss aktiv sein. Dann gehe ich in die Natur, bin unterwegs, gehe skifahren und wandern. Ich war nun seit zwei Winter nicht skifahren wegen ihr. Einmal war ich schwanger und letzten Winter hat sie so gefremdet. Ich kenn das gar nicht, ich bin auf den Skis aufgewachsen. Und einfach so, ja, ich suche mir halt eher Energie aus Punkten, die ich halt derzeit mit ihr nicht machen kann und ich glaube, das ist auch das, was schwierig war. Ich war plötzlich auch da fremdbestimmt und du kannst halt eher mal am Abend, wenn ich früh ins Bett gehe.

137 [0:35:40.1] BV: Das wollte ich soeben sagen. Das ist für mich ein Riesenbonus, der mir gar nicht so bewusst ist. Weil wenn ich mir vorstelle - du gingst zwar immer früh zu Bett, das ist ja nicht erst seit der Geburt, oder? - aber ich hab immer am Abend von zehn bis halb zwölf, zwölf, wenn ich zu Bett gehe, habe ich halt Ruhe für mich. Die Kleine schläft natürlich und sie [BM] ist auch im Bett, spätestens um zehn. Das sind zwei Stunden am Tag, das ist natürlich ein Luxus, der mir gar nicht bewusst ist, weil es immer so war. Aber ich glaube, wenn dass nun plötzlich wegfallen würde, dann hätte ich wohl mehr Mühe.

138 [0:36:15.5] BM: Oder bei mir zum Beispiel. Ich habe das nicht. Klar, ich könnte auch mal länger wach bleiben. Aber dann bist du auch noch wach. Also weisst du, darum ist mir mein Montag im Homeoffice, an dem ich die Wohnung einfach für mich habe und niemand etwas von mir will, auch so wichtig. Das ist eigentlich das, was du jeden Tag zwei Stunden in diesem Sinne hast. Und ich gehe halt quasi mit ihr ins Bett und stehe am Morgen mit ihr wieder auf.

139 [0:36:47.4] I: Gäbe es Möglichkeiten, wie ihr euch diesbezüglich gegenseitig unterstützen könntet?

140 [0:36:53.4] BM: Ja, wir versuchen im Moment gerade. Also heute hättest du ausschlafen können. Morgen darf ich ausschlafen. Es ist halt - zu unserer Wohnsituation - wir haben eine 3 1/2-Zimmer-Wohnung, aber wir haben seit eh und je eigentlich getrennte Schlafzimmer, einfach wegen dem Schlafrhythmus. Das heisst, jemand schläft immer bei ihr. Und das bin hauptsächlich ich, weil sie halt bei mir im Zimmer ihr Bettchen hat. Und dann bist du halt automatisch auch da nochmals, ja. Oder wenn du halt am Abend ins Bett gehst, dann schläft

sie schon, dann bist du halt leise... Aber das bin auch ich mit meinem Anpassungsding, dass ich das Gefühl habe, man muss leise sein.

141 [0:37:28.7] BV: Ich schaue jeweils Videos im Bett und sie wacht nicht auf.

142 [0:37:34.0] BM: Ja, aber heute Morgen um sieben, als wir nach draussen laufen gegangen sind, damit du noch etwas schlafen kannst?

143 [0:37:39.9] BV: Wäre wahrscheinlich auch nicht unbedingt nötig gewesen. Und selbst wenn, das ist doch normal. Sie soll doch spielen, leben, entdecken und wenn sie mich dann weckt, ist das ok. Ich durfte ja dann genug schlafen.

144 [0:37:53.1] BM: Aber eben, als ich dann raus wollte, war es spannend zu merken, dass gerade ich zuerst Zeit für mich brauche, bevor ich Zeit mit dir [BV] geniessen kann. Ich merke, nur einfach miteinander, ist sehr schön, aber ich muss zuerst mich selber wieder haben. Ja, das kenne ich nicht von mir und das ist eigentlich höchste Zeit. Also meine Mama sagt, es ist höchste Zeit, dass ich das lerne, weil ich halt immer für alle da bin. Meine Eltern haben sich früh scheiden lassen, ich habe immer um meinen Bruder gekümmert. Eben, auch ein Hotel geführt, meine Mama alleinstehend und so weiter. Ich war halt immer für alle da. Und jetzt muss ich halt für mich da sein. Und das ist schwierig. Ja und K braucht mich vielleicht mehr als nochmals andere. Und darum bin ich vielleicht nun auch an diesen Punkt gekommen, dass ich fand, ich kann nicht mehr. Ja, mit mir selber bin ich sehr streng. Ja komm, andere Mütter haben dieses Bedürfnis auch nicht und ich habe zum Glück eine Kollegin, die auch ähnlich tickt wie ich. Also sie hat ein 0815-Kind, aber wenigstens... Auch sie sagte, jetzt geht sie für zwei Nächte mit der Kollegin nach London und dann dachte ich, cool, dann darf ich auch wellnessen. Dann ist es ok. Darum habe ich auch angefangen darüber zu reden, weil du dann merkst, es geht anderen ähnlich. Und du [BV] hast es eben nicht mehr so. Früher hattest du viel mehr das Bedürfnis nach Zeit für dich selber und das ist manchmal für mich jetzt auch schwierig. Wieso habe ich das jetzt? Wieso hast du es nicht? Aber eben, stimmt, du hast jeden Abend grundsätzlich deine zwei Stunden.

145 [0:39:40.6] BV: Ja, ich merke schon, dass es natürlich weniger ist. Das ist nicht mehr das Gleiche. Früher war es mal ein ganzer Nachmittag und das geht jetzt nicht mehr oder in seltenen Situationen.

146 [0:39:49.0] BM: Jetzt verbringen wir den Samstag Nachmittag halt im Kafi F. (lacht)

147 [0:40:00.9] BV: Genau. Aber ja, eben, klammerst dich wenigstens an das, was du kriegst. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann kann man zufrieden sein. Also so sage ich es für mich.

148 [0:40:08.6] BM: Ja oder umgekehrt, als du auch sagtest, wegen dem Wochenende, wie organisieren wir uns. Wer will am Morgen, wer will am Nachmittag quasi Zeit für sich und wer kümmert sich um sie. Und dann hast du eigentlich noch gut gesagt, ja und wann machen wir denn was miteinander? Das ist ja dann eben auch noch, oder? Und dafür sind zwei Tage einfach brutal kurz. Ja, für sich selber und du willst ja auch als Familie etwas erleben, weil du unter der Woche halt immer Spezialisten da und da. Das ist dann jeweils etwas schwerfällig und wenigstens am Wochenende will ich sagen, "So, jetzt machen wir etwas wie eine normale Familie." Aber vielleicht muss man auch einfach mal den Kopf ausschalten und im Moment leben und schauen, worauf man Lust hat, statt immer alles schon wieder... ja...

149 [0:41:02.5] I: Und doch dürfen diese Fragen aus meiner Sicht im Raum stehen. Das darf ja nicht auch schon wieder ein Druck sein, oder? Das Ziel wäre, sagen zu können, wir sind vielleicht noch nicht da, wo wir hinwollen, aber es geht in eine gute Richtung...

- 150 [0:41:10.7] BV: Ja genau, als wir in den Wildtierpark gingen vor zwei drei Wochen, das war doch super.
-
- 151 [0:41:14.4] BM: Ja, das war so lässig.
-
- 152 [0:41:17.2] BV: Ja, einfach zwei, drei Stündchen raus, Spaziergang da hin.
-
- 153 [0:41:20.8] BM: Ja und ich hab allen erzählt, die gefragt haben, ob ich ein gutes Wochenende hatte, "Ja wie eine Bünzlifamilie." (lacht) Und dann waren wir am Samstag... da haben wir doch auch noch etwas gemacht? Ich weiss jetzt grad nicht. Am Sonntag waren wir ja im Wildtierpark...
-
- 154 [0:41:38.8] BV: Ja stimmt, wir haben zwei kleinere Sachen in diesem Sinne gemacht.
-
- 155 [0:41:39.6] BM: Ja, völlig normal, nicht kompliziert, nicht krank und keinen Fieberkrampf und kein Nichts.
-
- 156 [0:41:41.7] BV: Ja, das war schön.
-
- 157 [0:41:51.2] BM: Und dann ist dann wieder das. Dann denkt man, es hat doch mal geklappt, das könnte doch jedes Wochenende. Ja, wir wissen eigentlich, wie es geht, so locker sein.
-
- 158 [0:42:05.1] I: So schön, das sind doch schon ganz wertvolle Schritte! (alle nicken zustimmend) Ich würde gerne langsam zum Abschluss kommen: Gibt es etwas, was ihr anderen Eltern, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, raten würdet?
-
- 159 [0:42:37.8] BV: Ich glaube, das ist wohl doch ziemlich individuell. Die Kinder haben wahrscheinlich unterschiedliche ... Weiss es nicht.
-
- 160 [0:42:47.7] BM: Also ich habe für mich gemerkt, der Fokus, es ist, wenn etwas ist, dann ist das ein Teil, aber es gibt einen Teil daneben und dass man diesen einfach umso mehr genießt und dankbarer ist. Und sich etwas löst und ich gebe mir manchmal ein Zeitfenster und sage mir "So, jetzt darfst du einfach jammern und es unfair finden." Und nachher aber auch wieder sagen, "Sie läuft jetzt und sie sitzt." Ich meine, vor einem Jahr ist sie noch nicht gesessen und von einem Tag auf den Anderen sass sie. Und dass man einfach auch dankbar ist, dass man das nicht vergisst. Von den Ärzten hört man immer, das kann sie nicht und das kann sie nicht und dort ist ein Manco. Und es sagt einem niemand, "Ah cool, das kann sie jetzt!" sondern "Schön, dass sie es kann, aber sie müsste eigentlich das schon können." Und das finde ich, vielleicht auch von den Ärzten, ich denke, die meinen es auch nur gut und haben auch ihre Skalen, aber..
-
- 161 [0:43:10.7] BV: ..sie könnten das Positive etwas mehr hineinbringen.
-
- 162 [0:43:15.2] BM: Und ich glaube.. Mir sagte eine Kollegin, eben auch mit dieser Diagnose, eigentlich... Für mich war auch jeder Gang zum Kinderarzt schlimm, weil ich wusste, ok, dass kann sie eh noch nicht. Also die ganzen Checks, Halbjahres-Kontrollen und so weiter. Und jetzt, mit dieser Diagnose kann ich hingehen und sagen...
-
- 163 [0:43:48.8] BV: "Muss sie auch nicht."
-
- 164 [0:43:50.7] BM: Ja, also, er wird mir nicht mehr sagen. Also, ich hatte natürlich immer das Gefühl, es liegt an mir, dass sie es noch nicht kann. Und jetzt fällt Druck weg. Sie muss jetzt nicht mehr ein Raster erfüllen. Es wäre schön, vielleicht kommt es irgendwann. (.) Ja, einfach

Druck raus nehmen. Klar, da wären wir wieder beim "Es kommt dann schon." Aber es gibt positive Sachen und sie kann vieles .

-
- 165 [0:44:50.1] BV: Ja, sie hat sich zum Beispiel sehr früh gedreht. Früher als alle andere.
-
- 166 [0:44:57.6] BM: Und sie ist so zufrieden und so dankbar.
-
- 167 [0:45:01.4] BV: Ja, oder spätestens wenn ich am Abend, wenn ich sie manchmal fürs Bett bereit mache auf dem Wickeltisch. Dann haben wir ein Riesengaudi.
-
- 168 [0:45:09.1] BM: Ich mache schon freiwillig die Küche am Abend, nur um diesen Zwei zuzuhören. (alle lachen)
-
- 169 [0:45:11.7] BV: Ja, dann ist eh alles vergessen, weil dann, wenn sie einem anlacht und gigtelt...
-
- 170 [0:45:17.6] BM: Ja, das nicht aus den Augen zu verlieren und nicht immer nur zu sehen, was sie nicht kann oder was sie noch sollte. Das ist streng, aber das gibt schlussendlich die Kraft.
-
- 171 [0:45:41.7] I: Vielleicht kann man solche Situationen im Alltag auch festhalten?
-
- 172 [0:45:44.7] BM: Ja, genau, eine Kollegin hat gerade erzählt, dass sie sich am Abend drei gute Sachen festhalte. Irgendwie sagen, was lief heute gut? Was hat sie gut gemacht? Sie hat nicht gegessen, nicht geschlafen, aber sie hat das gemacht und das, was einem dann wieder Kraft gibt.
-
- 173 [0:45:57.5] I: Hast du [BV] dazu noch etwas zu ergänzen?
-
- 174 [0:46:07.3] BV: Nein, höchstens darauf aufbauend, auch mal etwas mehr festzuhalten. Ich meine, früher haben wir jeden Tag zehn Fotos und zwei Videos gemacht. Das stimmt, das haben wir, klar, es ist irgendwo immer etwas mehr eine Routine, oder? Wenn sie halt zum 53. Mal ihre zwei, drei Schritte macht, dann ist es nicht mehr das Gleiche wie beim zweiten Mal. Aber doch finde ich es wichtig, das könnte man vielleicht mehr wieder etwas festhalten. Oder auch das Fotobuch, aber eben die Zeit. (lacht)
-
- 175 [0:46:49.4] BM: Puh, ja, das. (verdreht lachend die Augen)
-
- 176 [0:46:53.7] BV: Das hätte kein Reminder sein sollen! (alle lachen) Du darfst gerne anfangen. Nein, ich glaube es ist auch wichtig, dass man sich auch gegenseitig unterstützt. Ich glaube das ist halt schon auch, dass man den Ballast (.) Dass man sich bewusst Zeitfenster nimmt, in denen dies kein Thema ist. Und das schaffen wir noch nicht. Oder ich persönlich...
-
- 177 [0:47:13.1] I: Doch ihr seid auf dem Weg. Ich danke euch ganz herzlich für eure Offenheit und eure Bereitschaft, zu diesem Thema Auskunft zu geben. Vielen lieben Dank.
-
- 178 *Die Atmosphäre des Gesprächs ist sehr entspannt. Die Eltern erscheinen etwas später zum Interview, da K nicht zum gewünschten Zeitpunkt einschläft. Die zu Beginn bemerkbare Nervosität legt sich jedoch rasch. Während die Mutter sehr offen Auskunft über ihre Belastungen und Sorgen Auskunft gibt, wirkt der Vater anfangs eher zurückhaltend. Es macht sich eine Schwere bemerkbar, welche die Mutter im Gespräch erwähnt.*

I) Begründung der Kategorien

Teil 1: Belastungen im Zusammenleben mit einem beeinträchtigten Kind	
<p>Gemäss Ernst et al. (2022) stören Reize, welche als Stressoren bezeichnet werden, die eigenen Belastungsgrenzen und erfordern eine Anpassungsreaktion, welche für den evolutionär betrachteten Organismus lebenswichtig ist (siehe Kapitel 2.1). Unter Beibezug des «Parenting Stress Modells» nach Abidin (1992) wirken verschiedene Merkmale des Kindes, Merkmale der Eltern als Individuen sowie Belastungen von aussen auf das subjektive Stressempfinden der Väter und Mütter, die anhand aktueller Forschungsergebnisse mehrfach belegt werden konnten (siehe Kapitel 2.2). Im Leben mit einem beeinträchtigten Kind begegnen Eltern zusätzlichen Anforderungen, welche eine Kumulation der Stressoren begünstigen (siehe Kapitel 2.3). Im Wissen um eine mögliche Wechselwirkung und Vielschichtigkeit wurden die Aussagen der befragten Väter und Mütter im Sinne des bio-psycho-sozialen Ansatzes nach «persönliche Belastungsfaktoren», «Belastungsfaktoren durch das Kind» und «Belastungsfaktoren durch das soziale Umfeld» codiert, um sämtliche Einflussfaktoren auf das subjektive Belastungserleben zu ergründen.</p>	
Hauptkategorien	Begründung der Kategorien
persönliche Belastungsfaktoren	<p>Gemäss «Parenting Stress Modell» (siehe Kapitel 2.2.1) gehören Elternmerkmale zu den potenziell relevanten Stressoren in der Entstehung von Elternstress. Forschungsarbeiten konnten aufzeigen, dass Väter und Mütter im Alltag mit einem beeinträchtigten Kind neben psychischen Herausforderungen erhöhte körperliche Beanspruchungen erleben, welche sie an ihre physischen Grenzen bringen (siehe Kapitel 2.3.1). Weiter sind kognitive Bewertungsprozesse für das subjektive Erleben von Belastungen entscheidend, da sie einen Einfluss auf die Wahrnehmung und Einschätzung der Bewältigungs-kompetenz haben (siehe Kapitel 2.1.3).</p>
Belastungsfaktoren durch das Kind	<p>In Bezug auf die Fragestellung soll erhoben werden, welche Belastungen Eltern mit einem Kind mit Beeinträchtigung erleben. Da diese als Erfahrungen verstanden werden, die sich aus den Anforderungen ergeben, welche mit der Rolle der Elternschaft verbunden sind, darf davon ausgegangen werden, dass kindliche Merkmale als potenziell relevante Stressoren beigezogen werden können.</p> <p>Gemäss Forschungsarbeiten stehen insbesondere externalisierende Verhaltensdispositionen in Verbindung mit erhöhtem Elternstress (siehe Kapitel 2.2.2). Zudem stellt die Beeinträchtigung des Kindes weitere Anforderungen an die Eltern, welche als stark belastend erlebt werden (siehe Kapitel 2.3.1).</p>

Belastungsfaktoren durch das soziale Umfeld	<p>Gemäss «Parenting Stress Modell» (siehe Kapitel 2.2.1) begegnen Väter und Mütter im Alltag diversen potenziell relevanten Stressoren, welche aus dem Umfeld auf sie einwirken, wobei hier auch fehlende Ressourcen einbezogen werden müssen (siehe Kapitel 2.3.1).</p> <p>Neben den Auswirkungen der Berufstätigkeit ist gemäss theoretischer Grundlagen die Haltung des erweiterten Umfelds, der Fachleute und der Gesellschaft sowie die Qualität der Partnerbeziehung besonders relevant für das subjektive Belastungserleben der Väter und Mütter (siehe Kapitel 2.3.1).</p>
Restkategorie	<p>Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche auf eine Belastung hinweisen, die sich keiner der oben genannten Kategorien zuteilen lässt. Die Inhalte stellen mögliche Ausgangspunkte für weitere Forschungsprojekte dar.</p>

Teil 2: Bewältigungsverhalten der Mütter und Väter

Bewältigungsverhalten oder Coping bezeichnet gemäss Faltermaier und Lessing (2021) sämtliche Formen des Umgangs mit psychischen und physisch Belastungen, welche die vorhandenen Ressourcen einer Person nutzen, um Anforderungen zu bewältigen, drohende oder bereits entstandene Verluste und Konflikte zu minimieren und das Wohlbefinden der betroffenen Person wiederherzustellen (siehe Kapitel 2.1.2). Entsprechend sind alle Aktivitäten, welche unternommen werden, um einem Stressor zu begegnen, Teil des Bewältigungsprozesses, welche im Folgenden kategorisiert werden.

In Anlehnung an das «FAAR-Modell» (siehe Kapitel 2.3.2) sind Väter und Mütter bestrebt, einen ausgleichenden Zustand zwischen den Anforderungen und den Ressourcen und Bewältigungsmechanismen aufrechtzuerhalten, um den besonderen und alltäglichen Beanspruchungen begegnen zu können. Dabei gelten Bedeutungsgebungsprozesse als besonderer Schlüsselfaktor im Anpassungsprozess, da sie ermöglichen, Belastungen neu zu bewerten und das subjektive Belastungserleben zu verändern (siehe Kapitel 2.3.3).

Um das Bewältigungsverhalten der Eltern zu analysieren, wurden die Aussagen der befragten Väter und Mütter daher nach «Entlastung durch Reduzierung von Anforderungen», «Stärkung durch Mobilisierung der Ressourcen» und «Veränderung der Bedeutungsgebung» codiert.

Hauptkategorien	Begründung der Kategorien
Entlastung durch Reduzierung von Anforderungen	<p>Soziale Unterstützung kann als direkte Hilfestellung die Anforderungen reduzieren, indem die dadurch hervorgerufene Veränderung der Situation die Eltern entlastet (siehe Kapitel 2.2.2)</p> <p>Zudem konnte festgestellt werden, dass die Konzentration auf die Verbesserung des problematischen Verhaltens des Kindes ermöglicht, die Belastung und den Stress in der Familie zu reduzieren, welches zu einem stärkeren Kohärenzgefühl innerhalb der Familie führen und wiederum den Stress der Eltern reduzieren kann (siehe Kapitel 2.3.1).</p>
Stärkung durch Mobilisierung der Ressourcen	<p>Sie existieren auf individueller, familiärer und sozialer Ebene. In Bezug auf das «Parenting Stress Modell» (siehe Kapitel 2.2.1) werden soziale Unterstützung, eine positive Partnerbeziehung oder bereits vorhandene Bewältigungsstrategien und Kompetenzen als Kraftquelle in den Stressprozess beigezogen, um ein adäquates Elternverhalten zu aktivieren, welches wiederum die Problemsituation zu bewältigen versucht.</p>
Veränderung der Bedeutungsgebung	<p>Gemäss theoretischer Grundlagen (siehe Kapitel 2.3.3) wird durch die Beeinträchtigung des Kindes ein Lernprozess in Gang gesetzt, welcher eine Reflexion der bisherigen Wertvorstellungen auslöst und die Sichtweise auf das Leben neu prägen und verändern kann. Er gilt als einer der wichtigsten Faktoren für den Anpassungsprozess.</p>
Restkategorie	<p>Diese Kategorie beinhaltet Aussagen, welche auf eine Bewältigung hinweisen, die sich aber keiner der oben genannten Kategorien zuteilen lässt. Die Inhalte stellen mögliche Ausgangspunkte für weitere Forschungsprojekte dar.</p>

J) Kategoriensystem

Teil 1: Belastungen im Zusammenleben mit einem beeinträchtigten Kind <i>«Welche Belastungen erleben Väter und Mütter im Leben mit einem beeinträchtigten Kind?»</i>		
Hauptkategorie 1A: persönliche Belastungsfaktoren Diese Kategorie beinhaltet Aussagen der befragten Väter und Mütter, welche auf Stressoren hinweisen, welche von den Eltern als Individuen ausgehen.		
Subkategorien	Beschreibungen der Aussage	Ankerbeispiele
physische Belastung	Beinhaltet Aussagen, welche auf Stressoren hinweisen, die als körperliche Anstrengung und Beanspruchung erlebt werden.	Interview 1, BM, Abs. 40: «K ist jetzt halt auch schon neun Kilo und er ist schwer.»
emotionale Belastung	Beinhaltet Aussagen, welche auf Stressoren hinweisen, die emotional als belastend erlebt werden.	Interview 2, BM, Abs. 22: «Es kommt viel mehr auf einem zu und man muss viel mehr abwehren.»
Persönlichkeitsstruktur	Beinhaltet Aussagen, welche auf Stressoren hinweisen, die aufgrund der Persönlichkeitscharakteristika als belastend wahrgenommen und bewertet werden.	Interview 4, BM, Abs. 48: «Ich bin ein Kontrollfreak, auch im Alltag. Ich muss wissen, was kommt und wann es kommt und da stehe ich mir manchmal selber im Weg.»
Selbstverständnis der Elternrolle	Beinhaltet Aussagen, welche auf Stressoren hinweisen, die das eigene Rollenbild als Vater oder Mutter betreffen.	Interview 2, BV, Abs. 223: «Ich hab wie ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann für meine Freizeit [...] ein Wochenende irgendwie die Kinder irgendwo parkieren und andere machen das immer und es ist normal. Und ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich finde, das nicht ok. Ich finde, wir haben den Teil Eltern ausgewählt, wir wollen Eltern sein, also sind wir auch in dieser Verantwortung.»

Restriktionsgefühl	Beinhaltet Aussagen, welche auf Stressoren hinweisen, in welchen Situationen einschränkend erlebt werden und eigenen Bedürfnissen nicht nachgegangen werden kann.	Interview 3, BV, Abs. 31: «Eigentlich ist das immer so. Wir haben keinen freien Tag.»
--------------------	---	--

Hauptkategorie 1B: Belastungsfaktoren durch das Kind
Beinhaltet Aussagen der befragten Väter und Mütter, welche auf Stressoren hinweisen, die vom beeinträchtigten Kind ausgehen.

Subkategorien	Beschreibungen der Aussage	Ankerbeispiele
kindliche Entwicklung	Beinhaltet Aussagen, welche auf Stressoren hinweisen, die das normative Kleinkind und damit verbundene Bedürfnisse betreffen, welche nicht aufgrund Beeinträchtigung vorliegen.	Interview 2, BM, Abs. 75: «Er kann eine halbe Stunde schreien, wenn ich ihn nicht selber sein Essen schneiden lasse. Er kann es nicht, es geht nicht, aber er <u>will</u> .»
Beeinträchtigung und Krankheit des Kindes	Beinhaltet Aussagen, welche auf Stressoren hinweisen, die aufgrund der Beeinträchtigung des Kindes erlebt werden.	Interview 3, BV, Abs. 43: «Die Rückschritte zu sehen, das ist im Moment sehr schlimm für uns.»

Hauptkategorie 1C: Belastungsfaktoren durch das soziale Umfeld
Beinhaltet Aussagen der befragten Väter und Mütter, welche auf Stressoren hinweisen, die von ausserhalb der Eltern-Kind-Beziehung auf die Individuen einwirken.

Subkategorien	Beschreibungen der Aussage	Ankerbeispiele
Berufstätigkeit	Beinhaltet Aussagen, welche auf Stressoren hinweisen, die den Arbeitsbereich der Väter / Mütter betreffen.	Interview 2, BV, Abs. 137: «Ich bin fünf Tage nicht anwesend, weil ich am Arbeiten bin. Ich arbeite halt auch viel am Abend. [...] Im Moment braucht es auch einfach mehr Zeit für das, bis ich auch den Job intus habe.»

Partnerbeziehung	Beinhaltet Aussagen, welche auf Stressoren hinweisen, die durch die dyadische Beziehung zwischen Vater und Mutter erlebt werden.	Interview 2, BM, Abs. 146: «Manchmal würde ich mir einfach wünschen, komm wir sitzen nochmals kurz zusammen und schauen uns an, was hast du bis jetzt herausgefunden? Kann ich noch etwas machen?»
Kernfamilie	Beinhaltet Aussagen, welche auf Stressoren hinweisen, die unter Einbezug weiterer Familienmitglieder erlebt werden.	Interview 1, BM, Abs. 16: «Er stellt immer mehr Fragen: Wann kann K laufen? Wieso spricht er nicht? Wie kann man dies einem Dreijährigen erklären, dass er es versteht?»
erweitertes Umfeld	Beinhaltet Aussagen, welche auf Stressoren hinweisen, die das soziale Umfeld der Väter und Mütter betreffen.	Interview 4, BM, Abs. 28: «Ich hatte gestern per Zufall eine Kollegin mit ihrem Kleinen auf dem Spielplatz getroffen und ich habe mich dann gar nicht wohl gefühlt, weil ich einfach sehe, was diese einfach schon können.»
therapeutisches und medizinisches Umfeld	Beinhaltet Aussagen, welche auf Stressoren hinweisen, die das therapeutische und medizinische Umfeld betreffen.	Interview 3, BV, Abs. 89: «Die Struktur braucht es auch, weil wir so viele Termine haben. Und mit der Kispex bekommen wir jede Woche wieder einen neuen Terminplan.»

Teil 2: Bewältigungsverhalten der Mütter und Väter <i>«Wie gehen Mütter und Väter mit den erlebten Belastungen um?»</i>		
Hauptkategorie 2A: Entlastung durch Reduzierung von Anforderungen Beinhaltet Aussagen der befragten Väter und Mütter, welche auf Bewältigungsmechanismen hinweisen, die ermöglichen, Belastungen zu reduzieren.		
Subkategorien	Beschreibungen der Aussage	Ankerbeispiele
Situationsveränderung	Beinhaltet Aussagen, welche auf eine bewusste Veränderung der Situation als Entlastungsvariable hinweisen.	Interview 3, BV, Abs. 19: «Ja, aber das ist auch der Grund, warum wir reduziert haben, weil wir dann mehr Zeit haben für die Termine.»
Entwicklungsstand des Kindes	Beinhaltet Aussagen, welche auf die fortschreitende kindliche Entwicklung als Entlastungsvariable hinweisen.	Interview 4, BM, Abs. 159: «Vor einem Jahr ist sie noch nicht gesessen und von einem Tag auf den Anderen sass sie.»

Hauptkategorie 2B: Stärkung durch Mobilisierung der Ressourcen

Beinhaltet Aussagen der befragten Väter und Mütter, welche auf bereits vorhandene oder neue Ressourcen hinweisen, die gestärkt oder durch die Beeinträchtigung aktiviert werden, um mit den Belastungen einen Umgang zu finden.

Subkategorien	Beschreibungen der Aussage	Ankerbeispiele
personale Ressourcen	Beinhaltet Aussagen, die auf personale Ressourcen der Väter und Mütter als Individuen hinweisen.	Interview 2, BM, Abs. 206: «Der Plan war, wir kommen nach Hause von der Spielgruppe, ich mache das Mittagessen und lege die Kinder ins Bett. Ja, super, sie sind auf dem Nachhauseweg eingeschlafen. Was habe ich gemacht? Ich habe den Anhänger parkiert, was ich in den Kühlschrank verräumen musste, habe ich in den Kühlschrank gelegt und habe mir mit den Schuhen reingelaufen, einen Kaffee rausgelassen, bin hingesessen und habe gesagt, ok, das ist jetzt meine Pause. Dann ist sie halt jetzt. Dann gibt es halt erst um halb zwei Mittagessen.»
Ressourcen des Kindes	Beinhaltet Aussagen, die auf personale Ressourcen des Kindes mit Beeinträchtigung hinweisen.	Interview 1, BM, Abs. 66: «K gibt durch seine Mimik, Gestik, seine Augen, gibt er mir auch sehr viel. Und für mich ist das nochmals besonderer, weil er es mir doch einfach zeigen kann, mit ganz kleinen Zeichen, mit einem Lächeln, mit seinen Augen. Das ist etwas sehr besonderes.»

Partnerbeziehung als Ressourcen	Beinhaltet Aussagen, die auf Ressourcen der dyadischen Beziehung zwischen Vater und Mutter hinweisen.	Interview 2, BV, Abs. 153: «Ich glaube, wenn der Baum nicht so stark wäre, wie er ist, dann wären wir zwei schon lange nicht mehr zusammen.»
familiäre Ressourcen	Beinhaltet Aussagen, die auf Ressourcen innerhalb der Familie hinweisen.	Interview 1, BM, Abs. 48: «Sie haben ihren geregelten Tagesablauf, ihren Rhythmus, der funktioniert. Die Essensmahlzeiten, der Schlafrythmus, das funktioniert.»
Ressourcen des sozialen Umfelds	Beinhaltet Aussagen, die auf Ressourcen hinweisen, welche von aussen unterstützend wirken.	Interview 4, BM, Abs. 116: «Meine Mama hat auch selber gesagt [...]: 'Ja, jetzt weiss ich, was du meinst.' Und ich begann zu weinen, weil ich sagte, endlich versteht mich jemand.»
fachliche und institutionelle Ressourcen	Beinhaltet Aussagen, die auf fachliche und institutionelle Ressourcen hinweisen.	Interview 3, BV, Abs. 43: «Sie haben zum Beispiel eine Psychologin in der Abteilung. Da sind wir auch am Reden, haben wir schon zweimal gemacht.»
Berufstätigkeit als Ressource	Beinhaltet Aussagen, die auf Ressourcen durch die Berufstätigkeit hinweisen.	Interview 3, BM, Abs. 102: «Ja, dass ich nicht nur Mami von meinem beeinträchtigten Kind bin, sondern dass ich auch Mitarbeiterin bin und dass ich auch Kollegen habe und dass ich auch mit Erwachsenen Gespräche führen kann und dass ich neue Sachen entwickeln kann. [...] Das macht mir wirklich Spass. Ich habe meinen Job sehr gerne und das gibt mir auch Kraft.»

Hauptkategorie 2C: Veränderung der Bedeutungsgebungen

Beinhaltet Aussagen der befragten Väter und Mütter, welche auf Veränderungen der Bedeutungsgebungen hinweisen, um eine Anpassung an die Anforderungen zu ermöglichen.

Subkategorien	Beschreibungen der Aussage	Ankerbeispiele
Bewertung der Belastungen	Beinhaltet Aussagen, welche aufgrund der vorliegenden Beeinträchtigung auf eine Veränderung der Einschätzung und Bewertung der belastenden Situation hinweisen.	Interview 1, BV, Abs. 25: «Spitalaufenthalte sind in erster Linie immer so, dass man sie mit etwas Schlimmem verbindet. Das war am Anfang sicher immer so. Aber man lernt sich hinein. Am Anfang war einfach alles schlimm. Nachher lernt man, man kann es abschätzen. Was ist wirklich schlimm, was ist nicht schlimm.»
Neue Familienidentität	Beinhaltet Aussagen, welche aufgrund der vorliegenden Beeinträchtigung auf eine Veränderung der Familienidentität hinweisen.	Interview 3, BV, Abs. 132: «Wir kennen auch andere Familien, die haben normale Kinder, die wollen alles zusammen machen. Die machen einfach nichts mehr mit anderen Kollegen, alles fürs Kind. Gut, wenn das genügend Spass macht und Kraft gibt, ist das auch gut, aber für uns wäre das nicht möglich.»
Werteorientierung	Beinhaltet Aussagen, welche aufgrund der vorliegenden Beeinträchtigung auf eine Veränderung der persönlichen Weltsicht und Sinngebung hinweist.	Interview 4, BM, Abs. 159: «Es gibt einen Teil daneben [der Beeinträchtigung] und dass man diesen einfach umso mehr genießt und dankbarer ist.»

K) Codierungen

Code	Codierte Segmente	
persönliche Belastungsfaktoren > emotionale Belastung	Ja, das Ungewisse. Es kommt immer wieder etwas Neues auf uns zu. Was erwartet uns da in diesem Sinne alles noch? Interview 1: 17 - 17 (0)	
	Auf der anderen Seite kommt Neues auf einem zu Interview 1: 26 - 26 (0)	
	In solchen Situationen ist man in erster Linie mal geschockt. Interview 1: 28 - 28 (0)	
	In erster Linie ist alles gefährlich, überall ist ein Risiko, etc. Interview 1: 28 - 28 (0)	
	Ich habe selber auch meine Tiefs. Es ist ja nicht so, dass dies hier nicht dabei ist. Vor allem im ersten Jahr hatte ich damit zu kämpfen. Interview 1: 32 - 32 (0)	
	Mit all den Unsicherheiten, wir wussten ja selber nicht, was passieren kann, wie sieht es aus. Interview 1: 35 - 35 (0)	
	Was mir aber am Anfang gefehlt hat, war eine gewisse Klarheit. Interview 1: 37 - 37 (0)	
	Wir hatten tausend Fragen und man möchte so viel wie möglich wissen und sich so gut darauf vorbereiten. Und wenn die Antworten... Es bleiben immer Fragen. Und das war am Anfang für mich eher schwierig. Interview 1: 37 - 37 (0)	
	Am Anfang war es ziemlich intensiv. Interview 1: 52 - 52 (0)	
	Der Tag ist etwas stressiger Interview 1: 64 - 64 (0)	

Ich habe es einfach nicht ertragen, ich konnte es nicht glauben und nicht akzeptieren in diesem Moment, weil wir wussten in der Schwangerhaft ja nichts.

Interview 1: 69 - 69 (0)

als Elternteil ist man mit der medizinischen Situation komplett überfordert und das ist auch nicht etwas, wo man sagt, jetzt geh ich das mal nachlesen und dann weiss ich Bescheid.

Interview 1: 73 - 73 (0)

doch noch im Vertrauen zu sein, dass er seinen Weg sowieso macht

Interview 2: 17 - 17 (0)

Ich merke, dieser Spagat ist für mich unglaublich schwierig.

Interview 2: 17 - 17 (0)

Und das nervt ein wenig. Und das stresst mich manchmal ziemlich. Also, ich bin da, ich hab wie das Vertrauen ein wenig verloren in gewissen Momenten

Interview 2: 20 - 20 (0)

es verunsichert mich

Interview 2: 22 - 22 (0)

Es kommt viel mehr auf einem zu und man muss viel mehr abwehren.

Interview 2: 22 - 22 (0)

aber sehr oft braucht es sehr viel von mir, um mich abzugrenzen, dass ich eben nicht auf den Zug von "man weiss es, also macht mans" sondern viel mehr "ich komme zu mir und spüre mein Kind". Ich weiss, was er braucht. Das finde ich im Alltag die grösste Herausforderung.

Interview 2: 24 - 24 (0)

Aber das ist halt auch schwierig, weil manchmal bist du gestresst oder genervt oder beschäftigt mit etwas

Interview 2: 30 - 30 (0)

Und da den Nerv und die Geduld zu finden, um sich die Zeit zu nehmen. Das ist genau das (stöhnt), was so schwierig ist. Gerade heute Morgen hat er beim Morgenessen gefühlt fünfhundertmal gesagt "Papi, Papi, Papi". Und ich habe ihn immer angeschaut und "ja" gesagt "was willst du denn sagen?"

Interview 2: 30 - 30 (0)

Auf das Bedürfnis jedes Einzelnen kommt es an.

BM: Und das ist genau das, was im Alltag so schwierig ist.

Interview 2: 40 - 41 (0)

Und das war am Anfang ganz ganz schwierig, für mich einen Umgang zu finden

Interview 2: 61 - 61 (0)

Das heisst, ich mach mir da schon auch einen Druck.

Interview 2: 65 - 65 (0)

wir machen uns auch sehr oft, oder ich mache mir sehr oft einen Druck.

Interview 2: 65 - 65 (0)

Aber wir haben einfach noch etwas Respekt.

Interview 2: 85 - 85 (0)

Mittlerweile kann ich gut damit umgehen. Anfangs hat mich das teilweise ziemlich belastet.

Interview 2: 94 - 94 (0)

Aber bei den anderen beiden konntest du wie im Nachhinein merken, ah, das war es. Und bei K ist es komplett anders. Und das macht es auch schwierig, das stimmt schon. Wir sind viel mehr am Rätseln bei K mit solchen Sachen.

BM: Und ich bin viel unsicherer. Bei den anderen - ich behandle auch auch viele Sachen selber und gehe gar nicht zum Arzt

Interview 2: 107 - 108 (0)

Bei ihnen weiss ich, ich bin im Vertrauen, die zeigen mir schon, ob es geht oder nicht. Und das habe ich bei ihm wie nicht.

Interview 2: 108 - 108 (0)

Ja, wie wenn du zum Arzt gehst und nach dem dritten, vierten Termin denkst, langsam ist mir peinlich, weil wir gehen immer wegen K, weil es sind Kleinigkeiten. Aber du machst dir einfach andere Gedanken.

Interview 2: 109 - 109 (0)

Ich habe, als ich erfahren habe, dass es Zwillinge gibt, habe ich vier Wochen eine totale Krise geschoben, also es ging so weit bis Abtreibungsgedanken, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das nicht.

Interview 2: 130 - 130 (0)

erhöht den Druck auf mich ein wenig imens

Interview 2: 138 - 138 (0)

klar, versuche ich das alles miteinzubeziehen und schlussendlich ist doch immer wieder im Hinterkopf: Wenn es in die Hose geht, habe ich die Entscheidung getroffen

Interview 2: 140 - 140 (0)

Du gehst zehn Stunden recherchieren im Internet und schaust, ob du irgendwo Schuhe findest, die dem Kind irgendwie passen könnten

Interview 2: 140 - 140 (0)

du bist ja absorbiert mit den Kindern.

Interview 2: 152 - 152 (0)

Ich habe aber vier Abende Bauchweh und liege in meinem Zimmer und mache mir Gedanken, was ich anders machen soll, damit es anders werden kann.

Interview 2: 156 - 156 (0)

ich kann mich auf das konzentrieren, was ich gerade mache

Interview 2: 173 - 173 (0)

aber ich kann nicht mehr!

Interview 2: 181 - 181 (0)

Dann wird die Welt sehr klein mit K.

Interview 3: 70 - 70 (0)

Wir wollten noch ein zweites Kind, aber wollten nicht, dass wieder das gleiche passiert. Wir wussten und wissen immer noch nicht, was der Grund war. Darum haben wir erst auch ein bisschen abgewartet bis zur nächsten Abklärung.

Interview 3: 107 - 107 (0)

Meine ängstlichen Momente waren mehr, als sie geboren war. Da hatte sie dieselben Zuckungen wie ein Epianfall.

Interview 3: 111 - 111 (0)

aber innerlich dachte ich trotzdem, oh, das ist Epi. Das ist das erste, das man denkt.

Interview 3: 112 - 112 (0)

Es ist halt alles ein wenig eng

Interview 4: 19 - 19 (0)

für mich ist es auch die Ungewissheit, die schlimm war.

Interview 4: 27 - 27 (0)

es war auch ein Schock

Interview 4: 27 - 27 (0)

Ich ertrage es einfach gar nicht

Interview 4: 29 - 29 (0)

Ich glaube schon, ich merke das schon bei mir selber, es ist noch ein grosses Thema, das Schuldbewusstsein. Also, haben wir mit ihr zu wenig gemacht, dass es so weit gekommen ist

Interview 4: 82 - 82 (0)

dann fühle ich mich nicht ernst genommen

Interview 4: 121 - 121 (0)

Ich bin den ganzen Tag eigentlich angespannt. Ohne dass ich es will, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich ...

Interview 4: 126 - 126 (0)

es ist höchste Zeit, dass ich das lerne, weil ich halt immer für alle da bin.

Interview 4: 144 - 144 (0)

persönliche Belastungsfaktoren > Restriktionsgefühl

Iso, man ist die ganze Zeit dran.

Interview 1: 45 - 45 (0)

für mich war das zweite Kind vom Aufwand her wesentlich überraschender, als ich dachte.

Interview 1: 52 - 52 (0)

aber der Aufwand mit einem Kind und nachher mit zwei Kindern, das ist nicht einfach mal zwei, sondern mal Faktor X. Und das war sicher etwas, was ich unterschätzt habe. Den Aufwand mit zwei Kindern. Mit einem hast du doch immer wieder die Möglichkeit, damit sich der eine eine Auszeit nehmen kann, mal eine Stunde irgendetwas machen. Mit zweien wird es doch schon etwas schwieriger, organisatorisch.

Interview 1: 52 - 52 (0)

Das ging fast eine Stunde, bis er das erste Mal ein Brötchen gegessen hat.

Interview 2: 28 - 28 (0)

Was ich mir sehnlichst wünschen würde, wäre eine Entlastung der Zeit.

Interview 2: 84 - 84 (0)

- so lange jemand von uns mit dabei ist. Und sonst, G1 darf überall alleine mit, G2 darf überall alleine hin und bei K ist es dann doch so, dass er bei Mama oder Papa bleibt.

Interview 2: 84 - 84 (0)

BM ist da bei den Kindern von Montag bis Freitag, alleine. Mittwoch Abend bin ich hier, ok, und auch sonst mit telefonieren und so, aber sie ist bei den Kindern und hat sie die ganze Zeit um sich herum.

Interview 2: 137 - 137 (0)

Also, schön gechillt, im Sinne von, du hast ausgeschlafen, du hast deine Sachen in deinem Tempo gemacht, in deinem Bedürfnis.

Interview 2: 159 - 159 (0)

Aber du musstest noch etwas holen in deinem Tempo. Du bist alleine in deinem Auto unterwegs gewesen, konntest deinen Radiosender einschalten, wenn du wolltest, musstest keine Fragen beantworten, die du gerade im Moment nicht wolltest.

Interview 2: 163 - 163 (0)

Oft habe ich Anfangs, als er nicht hier war, habe ich gedacht, gopf, der andere sitzt wieder in Ruhe zu Hause und kann seinen chilligen Abend geniessen. Oder wenn du [BV] im Ausgang warst oder Dart spielen warst, dachte ich, jetzt geht der Dart spielen...

Interview 2: 169 - 169 (0)

mein Alltag besteht nicht aus Spielen mit den Kindern, sondern dass ich irgendwie alles unter einen Hut bringe

Interview 2: 171 - 171 (0)

Mich gurkt es halt einfach an, ich würde lieber mal eine Grillparty draussen machen mit den alten Leuten von früher und sie sagt, hör auf damit, diese Leute brauchen wir nicht.

Interview 2: 203 - 203 (0)

Ja, das war jetzt ein Fall, aber eigentlich ist das immer so. Wir haben keinen freien Tag.

Interview 3: 32 - 32 (0)

Ich habe auch nicht viel trainiert. Ich hatte zwar schon einen Wettkampf gemacht, kein mega langer Wettkampf, aber einfach viel zu viel nur auf sie...

Interview 3: 141 - 141 (0)

und dann kommt halt zu all den Arztterminen noch die Familie und die eigenen Bedürfnisse, wo man auch mal noch etwas abmachen möchte und dann muss ich häufig sagen, ich weiss nicht, ob ich abmachen kann, weil es kommt wieder etwas dazwischen

Interview 4: 13 - 13 (0)

du musst halt wie heute, musst du den ganzen Rhythmus auf diese Termine abstimmen.

Interview 4: 13 - 13 (0)

Also, da bist du mir ihr beim Mittagessen etwa eine Stunde

Interview 4: 39 - 39 (0)

Da ist halt nochmals einen Fixpunkt im Tag.

Interview 4: 39 - 39 (0)

Da denke ich, ich möchte jetzt einfach mich sein und nicht die Mama von K.

Interview 4: 64 - 64 (0)

Wir könnten sie natürlich mitnehmen. Sie kann ja mitkommen beim Velofahren, aber das ist nicht das Gleiche.

Interview 4: 102 - 102 (0)

Dass man keine Zeit mehr hat, ist glaub ich wirklich nicht nur so eine Floskel, sondern es ist eine Tatsache

Interview 4: 123 - 123 (0)

Bewusst mehr Auszeiten für mich würde ich mir wünschen.

Interview 4: 130 - 130 (0)

Ich war nun seit zwei Winter nicht skifahren wegen ihr. Einmal war ich schwanger und letzten Winter hat sie so gefremdet. Ich kenn das gar nicht, ich bin auf den Skis aufgewachsen. Und einfach so, ja, ich suche mir halt eher Energie aus Punkten, die ich halt derzeit mit ihr nicht machen kann und ich glaube, das ist auch das, was schwierig war. Ich war plötzlich auch da fremdbestimmt und du kannst halt eher mal am Abend, wenn ich früh ins Bett gehe.

Interview 4: 136 - 136 (0)

ich gehe halt quasi mit ihr ins Bett und stehe am Morgen mit ihr wieder auf.

Interview 4: 138 - 138 (0)

aber ich muss zuerst mich selber wieder haben.

Interview 4: 144 - 144 (0)

ich merke schon, dass es natürlich weniger ist. Das ist nicht mehr das Gleiche. Früher war es mal ein ganzer Nachmittag und das geht jetzt nicht mehr oder in seltenen Situationen.

Interview 4: 145 - 145 (0)

Und dafür sind zwei Tage einfach brutal kurz. Ja, für sich selber und du willst ja auch als Familie etwas erleben

Interview 4: 148 - 148 (0)

Oder auch das Fotobuch, aber eben die Zeit. (lacht)

Interview 4: 174 - 174 (0)

persönliche Belastungsfaktoren > Persönlichkeitsstruktur

Oder ich lasse mich zwischendurch auch etwas von aussen steuern und ich verliere dann etwas das Urvertrauen, dass auch er seinen Weg wunderbar so macht wie er ist und auch er den Zeitpunkt bestimmt, wann er bereit ist, um etwas aufzunehmen.

Interview 2: 15 - 15 (0)

Und das bin mehr ich, der mit gewissen Fragen in eine Schiene rein kommt. Es bin mehr ich. Ich muss mich einfach abgrenzen. Ich weiss, es ist von niemandem böse gemeint, im Gegenteil.

Interview 2: 119 - 119 (0)

Es ist mehr mein eigenes, das manchmal etwas im Weg steht.

Interview 2: 119 - 119 (0)

Für mich sind die anderen Menschen immer im Vordergrund gestanden und erst dann bin ich gekommen.

Interview 2: 126 - 126 (0)

ich hatte ja ein Burnout im Jahr 2011

Interview 2: 128 - 128 (0)

dass ich jemand bin, der mit einer 90%igen Kompromisslösung eigentlich noch nicht leben kann, sondern es braucht mehr... Eben, ein Kompromiss von einem Barfussschuh, der drei cm zu wenig breit ist, ist für mich eigentlich schon tragisch.

Interview 2: 144 - 144 (0)

Aber das muss ich ja zuerst auch kapieren. Das ist ja das, was schwierig ist.

Interview 2: 178 - 178 (0)

Ich hinke da immer ein wenig hinten nach, weil ich von ihr profitiere und das aufsauge. Ich brauche immer etwas Zeit, um das umzusetzen. Ich bin nicht immer gerade dabei. Ich habe nicht den ganzen Lernprozess mitgemacht, aber ich bekomme das von dir [BM]. Ich versuche immer nachzuhinken, aber ich komme nicht hin. Das geht gar nicht. Ich habe keine Chance da hin zu kommen, wo sie ist.

Interview 2: 180 - 180 (0)

Ich bin weit weg davon, dass ich das kann.

Interview 2: 181 - 181 (0)

Ich habe ihr gesagt, **, jetzt bin ich mich seit x Jahren am behandeln und am Schauen wie ich weiterkomme und im Moment gerade würde am liebsten die Tür zuknallen und sagen, lasst mich mit dem Strom mitschwimmen.

Interview 2: 181 - 181 (0)

dann denke ich, ich bin noch meilenweit davon entfernt, dass ich das kann,

Interview 2: 181 - 181 (0)

Ich lasse mich viel zu schnell von anderen Menschen beeinflussen und dann kommt man zu einer Überzeugung

Interview 2: 201 - 201 (0)

Ich bin einfach extrem im Aussen, das weisst du. Ich bin Barkeeper, Kellner, ich habe im Casino gearbeitet, ich bin einer, der die Leute unterhält. Und das ist meine Art und Weise und ich höre allen zu. Ich brauche auch immer alle Freunde.

Interview 2: 201 - 201 (0)

ich habe als Mama halt einfach gefunden, hei, lasst mich in Ruhe. Irgendwas ist

Interview 4: 27 - 27 (0)

Und ich bin halt jemand, der sich lieber auf das Schlimme einstellt, oder auf das Worst Case und dann ist es, dann bin ich positiv überrascht.

Interview 4: 29 - 29 (0)

ich mach halt ab und habe meine Zeitfenster.

Interview 4: 43 - 43 (0)

das kann ich halt etwas weniger.

Interview 4: 45 - 45 (0)

Und ich bin ein Kontrollfreak, auch im Alltag. Ich muss wissen, was kommt und wann es kommt und da stehe ich mir manchmal selber im Weg

Interview 4: 49 - 49 (0)

Also, du hast halt.... Das ist auch wieder so etwas. Ich mach, ich geh halt dann eher mit ihr raus, mit dem Kinderwagen, damit sie dann schläft und du schaukelst sie in der Wohnung hin und her...

Interview 4: 72 - 72 (0)

Und ich war sonst so ein leichter, zuversichtlicher, fröhlicher Mensch und das bin ich jetzt... Das ist alles jetzt...

Interview 4: 126 - 126 (0)

Ich kann dazu vielleicht noch sagen, ich hatte nach der Geburt eine Depression und bin immer noch in Behandlung und es ist einfach ein Teil dieses Ganzen

Interview 4: 126 - 126 (0)

es ist viel viel besser als nach der Geburt, aber es ist schon noch nicht so, dass ich einfach sagen kann "Komm, schauen wir mal, was heute kommt", sondern es ist halt alles immer durchgetaktet und das geht mir manchmal so auf den Sack.

Interview 4: 126 - 126 (0)

ich habe dann schon meinen Zeitplan im Kopf und denke "Jetzt müssen wir doch, weil sonst geht dann alles wieder nicht richtig auf" und stehe mir dann selber im Weg.

Interview 4: 126 - 126 (0)

Du siehst dies ja auch etwas, dass dein Schema vielleicht etwas zu eng ist an gewissen Tagen, oder?

BM: Ja, aber es funktioniert, das ist das Problem.

BV: Ja, es funktioniert, aber es tut dir nicht gut und dann funktioniert es ja irgendwo halt doch nicht so. Also für dich nicht. Aber es ist schwierig...

Interview 4: 127 - 129 (0)

Ich bin halt eher die, von Grund auf, seit Kindheit, ich war immer jemand, der für alle da ist. Und ich wünschte mir, ich würde... Wir hatten es gerade auch gestern wieder davon. Ich muss einfach egoistischer werden.

Interview 4: 132 - 132 (0)

weil vor der Geburt, so lustig, wenn ich sagte, ist es gut, wenn ich mal etwas für mich mache. "Ja ist gut, ich geh auf den Balkon und lese etwas". Nach zehn Minuten geht die Tür aber wieder auf "Kein Bock mehr". (alle lachen) Keine Geduld.

Interview 4: 135 - 135 (0)

Ich war halt immer für alle da. Und jetzt muss ich halt für mich da sein. Und das ist schwierig.

Interview 4: 144 - 144 (0)

persönliche Belastungsfaktoren > physische Belastung

Das hat schon auch an den Kräften gezerrt.

Interview 1: 41 - 41 (0)

K ist jetzt halt auch schon neun Kilo und er ist schwer.

Interview 1: 41 - 41 (0)

Es war dadurch für uns trotzdem anstrengender.

Interview 1: 45 - 45 (0)

Es machte müde, vor allem am Anfang, wenn man alle vier Stunden trinken muss und er trinkt zwei Stunden.

Interview 1: 45 - 45 (0)

Ich habe aber vier Abende Bauchweh und liege in meinem Zimmer und mache mir Gedanken, was ich anders machen soll, damit es anders werden kann.

Interview 2: 156 - 156 (0)

ich einfach auch etwas zum Schlafen kommen kann

Interview 2: 158 - 158 (0)

Ja, es ist streng, logisch,

Interview 2: 209 - 209 (0)

Als ich schwanger war mit G, hatte ich Schwierigkeiten, K zu tragen

Interview 3: 86 - 86 (0)

Sie in die Badehilfe, dann musst du ein Kind von 14kg herumtragen. Ja, ...

Interview 3: 99 - 99 (0)

eigentlich ist schlafen immer noch ein Thema im Moment

Interview 3: 141 - 141 (0)

Weil K musst du überall hin tragen und wenn du noch Probleme hast mit deinem eigenen Körper, dann kannst du nicht... Jetzt ist sie 14, bald wird sie 15 Kilo, es wird immer mehr und mehr. Und wir werden natürlich nicht jünger. Also, es wird immer schwerer, es braucht immer mehr Hilfsmittel und vielleicht ein anderes Auto....

Interview 3: 141 - 141 (0)

du [BM] musstest aufstehen, um Milch abzupumpen

Interview 4: 36 - 36 (0)

ich bin halt von der Geburt her noch - wir mussten ihr alle drei Stunden ihre Flasche geben.

Interview 4: 47 - 47 (0)

Du kommst am Abend nach Hause und bist müde und weisst, jetzt wartet nochmal jemand

Interview 4: 64 - 64 (0)

Ich meine, jetzt musst du sie von A nach B tragen, es ist nachher... Ich merke es auch, von der Verspannung... Ja...

BV: Ja, leichter wird sie auch nicht.

Interview 4: 90 - 91 (0)

Ich bin den ganzen Tag eigentlich angespannt. Ohne dass ich es will, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich ...

Interview 4: 126 - 126 (0)

persönliche Belastungsfaktoren > Selbstverständnis der Elternrolle

Ich möchte es auch richtig machen.

Interview 1: 19 - 19 (0)

Also manchmal bin ich es selber, der sich nicht auf dasselbe verlässt wie bei den anderen beiden.

Interview 2: 18 - 18 (0)

Sonst finde ich es schwierig, einfach allen gerecht zu werden. Aber ich glaube, das hat man sowieso, egal mit oder ohne Beeinträchtigung. (lacht)

Interview 2: 24 - 24 (0)

mit meinem Druck da,

Interview 2: 156 - 156 (0)

ich wollte in dem Moment einfach nur noch meine Sachen abarbeiten

Interview 2: 163 - 163 (0)

ich hab wie ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann für meine Freizeit, für das wir zwei Zeit für uns nehmen würden, ein Wochenende irgendwie die Kinder irgendwo parkieren und andere machen das immer und es ist normal. Und ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich finde, das nicht ok. Ich finde, wir haben den Teil Eltern ausgewählt, wir wollen Eltern sein, also sind wir auch in dieser Verantwortung.

Interview 2: 222 - 222 (0)

Der Grund, eine Familie zu gründen ist doch, dass man Kontakte haben kann, dass man etwas machen kann mit den Kindern, Sachen erleben kann und dass man zusammen wächst. Nicht nur als Kind wächst, sondern auch du selbst wächst, vielleicht auch in der Beziehung mit miteinander mal wächst, aber das ist nicht da.

Interview 3: 10 - 10 (0)

ich sag halt immer, andere Mütter gehen mit ihren Kindern in den Zoo und in die Badi und wir gehen halt von Arzt zu Arzt oder irgendwie ja...

Interview 4: 11 - 11 (0)

I: Du sagste, der Vergleich ist für dich belastend.

BM: Genau und im Moment halt irgendwie, mit meinem Leisten, meiner Erwartungshaltung.

Interview 4: 32 - 33 (0)

Ich war halt von Anfang an nicht das Mami für die Babyphase

Interview 4: 33 - 33 (0)

Und ich habe schon wieder das Gefühl, jetzt muss ich schon wieder raus. Manchmal würde ich auch mal gerne zu Hause sein.

Interview 4: 74 - 74 (0)

Das merke ich, wenn ich jetzt beispielsweise mit ihr sonst alleine spiele, dann ist das schwierig, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich kann nicht einfach belanglos mit ihr spielen. Ich muss da noch etwas probieren oder leg doch bitte das Klötzchen hier jetzt rein. Es ist immer an eine Erwartungshaltung geknüpft oder an einen Druck.

Interview 4: 76 - 76 (0)

Aber man hat dann doch das Gefühl, komm, ich arbeite ja nicht, jetzt hätte ich ja zwei Tage Zeit, jetzt könnte ich noch etwas mit ihr spielen oder mich mit ihr beschäftigen.

Interview 4: 84 - 84 (0)

wenn du halt am Abend ins Bett gehst, dann schläft sie schon, dann bist du halt leise... Aber das bin auch ich mit meinem Anpassungsding, dass ich das Gefühl habe, man muss leise sein.

Interview 4: 140 - 140 (0)

Ja, mit mir selber bin ich sehr streng. Ja komm, andere Mütter haben dieses Bedürfnis auch nicht

Interview 4: 144 - 144 (0)

Belastungsfaktoren durch das Kind > Beeinträchtigung und Krankheit des Kindes

Wenn er wirklich krank ist, muss er ins Spital,

Interview 1: 11 - 11 (0)

im Alltag ist es so, dass er halt etwas länger isst

Interview 1: 11 - 11 (0)

mehr Zeit braucht für die Betreuung.

Interview 1: 11 - 11 (0)

bei ihm [K], er ist immer noch so wie am Anfang

Interview 1: 17 - 17 (0)

Es geht sehr langsam vorwärts.

Interview 1: 17 - 17 (0)

Man muss K sehr viel Betreuung geben

Interview 1: 17 - 17 (0)

Und K braucht halt mehr Zeit.

Interview 1: 17 - 17 (0)

durch seine Vorerkrankung hat er sehr viele Untersuchungen, Termine.

Interview 1: 17 - 17 (0)

dann kommt wieder etwas Neues, das man anschauen muss, weil die Untersuchung nicht optimal ist wie bei einem gesunden Kind

Interview 1: 17 - 17 (0)

Was ist wieder das nächste, was man beobachten, anschauen muss, eventuell angehen und mit Operationen.

Interview 1: 17 - 17 (0)

Wir sind uns sehr klar bewusst, dass von den Ärzten her und all den Spezialisten, dass er halt wahrscheinlich nicht laufen, nicht reden können wird.

Interview 1: 30 - 30 (0)

dann tut es mir weh, dass es bei K (.) ja, zu wissen, dass vielleicht nicht passieren wird

Interview 1: 32 - 32 (0)

Bei K ist es halt so, dass er etwas sehr sehr Seltenes hat. Auch von der Wissenschaft her. Es gibt sehr wenig bestätigte Fälle, sehr wenig Fälle, welche klar in eine Richtung gehen. Einerseits war das Sample sehr klein und innerhalb des Samples waren verschiedene Varianten vorhanden

Interview 1: 37 - 37 (0)

wenn die Entwicklung stehen bleibt, dann ist der Einfluss bestimmt beschränkt.

Interview 1: 40 - 40 (0)

Es ging sehr sehr lang, also ein bis zwei Stunden, bis er mal eine Flasche getrunken hat..

Interview 1: 41 - 41 (0)

Zum Beispiel das Flasche geben war sehr schwierig am Anfang

Interview 1: 45 - 45 (0)

Wir haben uns lange überlegt, ob wir in zusammen mit G in die Krippe geben, weil er ein erhöhtes Infektionsrisiko hat und schneller kranker wird und besonders schwerer krank wird als ein gesundes Kind. Wir haben ihn bewusst auch erst im Frühling abgegeben, als er zwei Wintersaisons mal durchhatte. Jetzt müssen wir schauen, wie es diesen Winter wird.

Interview 1: 47 - 47 (0)

Ich weiss noch, als wir bei der Genetikerin waren und sie uns über die Diagnose aufgeklärt hat. Ich war während einer Stunde nur am Weinen.

Interview 1: 69 - 69 (0)

in unserer Situation, als vieles unklar war und ist und man nicht weiss

Interview 1: 73 - 73 (0)

Und der zweite Teil ist der, dass ich merke (.) Kommunikation. Also, mich macht es halb wahnsinnig, dass ich zwischendurch das Gefühl habe, ich verstehe nicht, was er von mir will. Und dann mich eigentlich fest auf die Kommunikation also auf die Sprache konzentriere und nicht mehr auf das Ganze.

Interview 2: 18 - 18 (0)

Das ist, dass ich manchmal viel zu fest versuche, auf seine Sprache zu hören und Mimik und Gestik oder seine körperliche Kommunikation vernachlässige aufzunehmen

Interview 2: 26 - 26 (0)

Wir haben eine halbe Stunde probiert, bis wir herausgefunden haben, dass er eigentlich ein Confibrot möchte ohne Butter drauf. Er sagte immer "Butter, Butter". Also machen wir ihm ein Butterbrötli. Aber das wollte er nicht. Und er konnte es nicht sagen,

Interview 2: 28 - 28 (0)

Nur der Weg dazwischen ist manchmal etwas... (schaukelt mit dem Kopf, Vater lacht) herauszufinden, damit ICH wiederholen kann, was er sagte...

Interview 2: 29 - 29 (0)

Natürlich müssen wir bei ihm spezifischer auf ihn eingehen wie bei den anderen beiden, weil es ihnen besser gelingt zu kommunizieren, weil sie es sagen können.

Interview 2: 32 - 32 (0)

Die Sprache ist das A und O, wie er den Eintritt in die Inklusion hat. Weil die Sprache ist, ich meine, mir ist es egal, wenn er nicht rechnen kann. Aber wenn er sich nicht verständigen kann, dann ist es für das Gegenüber auch unheimlich schwierig.

Interview 2: 65 - 65 (0)

Aber jetzt rennen beide. Bei G2 kannst du aber Stopp rufen und er bleibt stehen, K rennt weiter. Das muss man sehen.

Interview 2: 76 - 76 (0)

Ich glaube, das ist der Moment, ab welchem ich es dann wirklich entspannter finde, wenn du anfangen kannst, mit ihm zu verhandeln. Weil das kannst du nicht. Also, er sitzt vor dem vollen Teller, wenn es ihm nicht passt, was in seinem Teller ist, dann kann er eine halbe Stunde nach Schokolade schreien, die auf dem Tisch ist. Er würde das nicht essen. Und bei G2 kannst du sagen, weisst du was, jetzt isst du einfach noch etwas und dann können wir gerne über die Schokolade sprechen. Und das, verhandeln kannst du mit K nicht. Und ich habe das Gefühl, wenn das kommen würde, dann würden andere Sachen einfacher.

Interview 2: 77 - 77 (0)

in der Nacht doch auch schon mehrmals einen Pseudokrupp hatten, der bei den anderen einfacher zu behandeln war als bei ihm. Bei ihm mussten wir den Krankenwagen holen lassen, weil es einfach wirklich Angst machte. Er hat so anders reagiert als die anderen beiden.

Interview 2: 95 - 95 (0)

Er hat keine Schmerzgrenze und alles verläuft anders bei ihm anders als bei den anderen Kindern und das heisst, sich darauf zu verlassen... Gerade beim Thema Fliegen: Er hat sehr enge Gehörgänge, er ist sehr erkältet. Ich habe keine Ahnung, hat er Schmerzen oder nicht und wir gehen fliegen, wie reagiert er dann? Das ist etwas, was ich bei ihm noch ziemlich herausfordernd finde. Du kannst auf nichts gehen. Auch Medikamente müssen ganz anders angeschaut werden und er hat keine Schmerzgrenze.

Interview 2: 100 - 100 (0)

Aber der Verlauf ist häufig typischer als bei ihm. Oder auch eben bei diesem Pseudokrupp. Bei G1 hatte ich manchmal das Gefühl, es könnte wieder was kommen. Und bei ihm kommt es Zack, schon ist es da.

BV: Und dann zehnmal so heftig oder intensiver, weil halt einfach andere Gehörgänge da sind als bei den anderen beiden.

Interview 2: 102 - 103 (0)

Er hat sich zum Beispiel den Finger gebrochen, weil er ihn irgendwo eingeklemmt haben muss. Wir haben ein paar Wochen nichts gemerkt.

BV: Also er hat schon aua gesagt, dass er ihn eingeklemmt hat. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass er ihn gebrochen hat, weil er hat nach 5 Minuten wieder aufgehört zu weinen und hat dann wieder gespielt und alles war normal.

BM: Oder das mit der Gehirnerschütterung. Er fiel um, hat den Kopf angestossen und danach normal weitergespielt, hat mit uns gegessen und plötzlich erbrochen. Und ich dachte, was mach ich jetzt? Ich ging und er hatte prompt eine Gehirnerschütterung. Ja, das sind schon Sachen, bei denen ich merke, es ist schwieriger zum Einschätzen.

BV: Bei G1 war zum Beispiel typisch, wenn sie ein Wachstumsschub hatte oder ein Entwicklungsschub, dann hatte sie 40 Grad Fieber und nach zwei Stunden oder am nächsten Tag ist das durch und dann hat sie zwanzig Wörter mehr gesprochen. Bei G2 ist es ähnlich, das können wir abschätzen. Aber bei K, da ist es ganz anders. Einfach komplett anders. Bei ihm kommen die Entwicklungen einfach so, und dann kann er ein paar Tage später plötzlich etwas mehr. Aber bei den anderen beiden konntest du wie im Nachhinein merken, ah, das war es. Und bei K ist es komplett anders.

Interview 2: 104 - 107 (0)

grundsätzlich müssen wir bei K mehr absichern

Interview 2: 109 - 109 (0)

Und bei K haben wir schon auch dieses Gefühl, aber wir wollen nichts verpassen und manchmal hatten wirklich auch recht und ihn erwischte ein Virus, den wir nicht bemerkt haben. Das hat uns verunsichert und deshalb sind wir gegangen.

Interview 2: 111 - 111 (0)

K hat eine Breite der Füße, welche die Hälfte der Länge betragen. Du findest also keine Schuhe, nicht einmal Barfußschuhe.

Interview 2: 140 - 140 (0)

mit vielen Themen, die wir haben, mit den Belastungen, mit K,

Interview 2: 156 - 156 (0)

Das Leben mit K macht nicht so viel Spass, weil sie sehr eingeschränkt ist in ihrer eigenen Welt. Sie hat auch keine Ahnung, dass wir ihre Eltern sind. Sie sieht nichts, kann nicht laufen, kann nicht sprechen, sie kann hören, aber versteht nicht. Sie hat sehr gerne Musik und eigentlich ist Musik das einzige. Einzig Musik und körperliche Berührung ist der einzige Weg, um mit ihr zu kommunizieren. Aber sie ist mega eingeschränkt in sich selber und wenn sie da ist und ihre Spielsachen hat, dann kann sie eine Stunde lang mit den Spielsachen rascheln. Dann ist sie happy. Sie ist dann happy in ihrer eigenen Welt, aber ja, der Kontakt ist eigentlich nicht wirklich da. Und das ist etwas, das sehr traurig ist, weil ja.

Interview 3: 10 - 10 (0)

Sie hat eigentlich einen Entwicklungsstand von sechs Monaten und viele Behandlungen, da waren wir vor allem im ersten Jahr da, und nach dem ersten Jahr haben sie auch das Hirn (..) Sie hat eine Hemisphärektomie gehabt. Und damals war eigentlich klar: Ok, sie ist ausbehandelt und grosse Schritte sind eigentlich nicht zu erwarten, nur Schritte rückwärts. Die Frage ist, wie schnell und gross sind die Schritte rückwärts.

Interview 3: 10 - 10 (0)

Ja, weil wir wissen, dass sie nicht so viel kann und dass sie seit dem letzten Jahr eigentlich Sachen weniger machen kann. Das macht daher natürlich auch keinen Spass so eine Abklärung

Interview 3: 30 - 30 (0)

Und, was wir uns auch immer fragen, ok, K entwickelt sich nicht mehr. Braucht es wirklich diese Therapien? Wenn man Schritte sieht, dann denkst du, ah ja, wirklich, es motiviert. Und bei uns sind vielleicht Schritte da, aber die sind mega klein und in anderen Feldern sehe ich eigentlich, dass es Rückschritte gibt. Es ist dann schwierig, sich zu motivieren.

Interview 3: 34 - 34 (0)

Die Rückschritte jetzt, weil sie trinkt nicht mehr. Nach der OP der PEG-Sonde atmete sie nicht mehr gut in der Nacht und sie verweigerte zu essen in letzter Zeit.

Interview 3: 40 - 40 (0)

wir sehen jetzt auch mehr Anfälle

Interview 3: 41 - 41 (0)

Vorher hatte sie drei Epi-Medis und die haben seit der PEG-Sonde ein Medi abgebaut. Dieses hatte sie immer seit sie sechs Monate alt war und seit wir dieses abgebaut haben, hat sie sich wirklich im Verhalten verändert

Interview 3: 42 - 42 (0)

Sie ist auch viel mehr am Schimpfen, aber sie ist einfach auch viel emotionaler.

Interview 3: 44 - 44 (0)

die Rückschritte zu sehen, das ist im Moment sehr schlimm für uns.

Interview 3: 44 - 44 (0)

Sie möchten das lieber nicht, weil K so... Ja, sie können nicht mit ihr reden, sie wissen nicht, was sie braucht, es kann auch sein, dass sie einen grossen Epi-Anfall hat.

Interview 3: 48 - 48 (0)

eine Nachbarin hat zum Beispiel das Problem mit dem Gewicht von K. Sie ist einfach zu schwer zum Tragen.

Interview 3: 49 - 49 (0)

Eine Nasensonde kannst du rausreissen, das hat sie alle zwei Wochen mal gemacht

Interview 3: 53 - 53 (0)

K war wirklich nur in ihrer eigenen Welt

Interview 3: 56 - 56 (0)

In der Kita hat es leider viele Treppen. Jetzt geht es noch, aber mit etwa vier Jahren, ja, das hört dann auch auf natürlich. Das ist auch ein wenig schwierig.

Interview 3: 59 - 59 (0)

Eigentlich haben sie gesagt, Verbandwechsel nach der OP ist zwei, drei Wochen. Jetzt sind wir bei drei, vier Monaten und es ist immer noch nicht gut. Sie sagen, es ist warmes Wetter, hohe Feuchtigkeit, ja... Ein anderes Kind hatte auch eine ähnliche Operation. Sie hat auch Probleme mit der Wunde, dass sie nicht so heilt wie sie sollte. Es geht in eine gute Richtung, aber wir müssen warten.

Interview 3: 67 - 67 (0)

Dann bist du da mit dem Kind, bei dem ein Kontakt sehr schwierig ist.

Interview 3: 70 - 70 (0)

Ja, aber es ist auch aufwändig, weil du darfst mit dem Kinderwagen nicht ins Hallenbad, also müssen wir sie überall tragen. K's Badehilfe, die musst du dann mitnehmen.

Interview 3: 99 - 99 (0)

Und dann waren wir daran, mit so vielen Sachen... Blind, dann Epilepsie und sie waren am Ausprobieren wegen einer Diät und sie hat eine Medikation gehabt, es war wirklich, wirklich anstrengend und sie hat nicht geschlafen, oder fast nicht.

BV: Ja, wirklich jede Nacht bin ich mit ihr Autofahren gegangen, weil sie hat nur geschrien und im Auto hat sie nicht geschrien. Ja, mit Tempo 30 einfach über dunkle Wege gefahren, du musst nicht auf die Autobahn, du musst dich einfach ein wenig bewegen, das ist das einzige.

BM: Ja, das war etwa sechs Wochen? Oder vier Wochen? Ja, das war wegen den Medis, dass sie nicht mehr schlafen konnte.

Interview 3: 138 - 140 (0)

das Problem war, dass wir damals nur K hatten

Interview 3: 141 - 141 (0)

und dann hatte sie so eine chronische Augenentzündung seit Ostern, mit welcher wir auch noch zum Augenarzt müssen.

Interview 4: 11 - 12 (0)

Ich sehe, dass sie natürlich eine langsamere Entwicklung nimmt als andere in ihrem Alter.

Interview 4: 19 - 19 (0)

ich warte halt schon lange, dass es vorwärts geht. Und nun zu sehen, dass es bei allen vorwärts geht und bei uns nicht. Das tut weh.

Interview 4: 33 - 33 (0)

Ich finde und fand, das ist doch nicht normal, dass ein Kind so zufrieden ist.

Interview 4: 39 - 39 (0)

sie ist halt auch immer noch eine sehr schwierige Esserin. Also, da bist du mir ihr beim Mittagessen etwa eine Stunde und dann isst sie einfach mal nichts oder ja, hat keine Lust oder du musst sie ablenken. Da ist halt nochmals einen Fixpunkt im Tag. Und wenn du weißt, ich muss um zwei irgendwo sein und dann ist sie meistens zu müde um zu essen, dann müsste sie vorher schlafen... also es ist alles...

Interview 4: 39 - 39 (0)

Und sie geht da wohl schon etwas unter, das sagen auch die von der Kita. Eben, sie ist nicht eine, die weint, wenn sie etwas braucht. Sie sitzt dann einfach da

Interview 4: 55 - 55 (0)

I: Ihr würdet wohl merken, falls es ihr nicht gut gehen sollte, oder?

BM: Mmh (schüttelt zögernd den Kopf) Ich glaube, das ist eben schwierig bei ihr.

Interview 4: 56 - 57 (0)

es kann ja sein, dass wenn sie jetzt nochmals fünf Minuten weiter übt, dass sie es dann kann

Interview 4: 78 - 78 (0)

aber du siehst ja auch, dass sie gewisse Sachen wieder verlernt

Interview 4: 79 - 79 (0)

aber am nächsten Tag hast du das Gefühl, dass sie wieder bei null ist und sie es wieder lernen muss.

Interview 4: 81 - 81 (0)

Ich habe jetzt insgeheim gehofft, dass es mit dem Laufen etwas schneller vorwärts geht, weil eben, die ersten Schritte sind jetzt mittlerweile vier Wochen oder sogar länger her. Ja und stehen kann sie auch schon länger und zwar relativ gut stehen. Ich weiss noch, wir haben, das TV-Möbel ist ihre perfekte Bar, das ist ihr Stehpult quasi. Und jetzt ist sie schon seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr steht sie da schön. Sie kann auch etwas in den Händen halten und sobald sie es hat, hat sie irgendwie auch das Gleichgewicht. Sie muss sich nicht abstützen. Darum dachte ich, ja, mit den ersten Schritten und dann wird das etwas schneller vorwärts gehen, aber im Moment... Ja, also, sie läuft besser an einer Hand als in den letzten Wochen. Da hat sie Fortschritte gemacht, aber sie ist immer noch sehr... Sie verlässt sich immer noch sehr auf uns, dass wir sie halten. Du merkst schon auch, wenn sie halt an zwei Händen läuft, dass sie noch sehr einen Kartoffelsack macht und sich plumpsen lässt. Und wenn sie halt loslassen würdest, würde sie umfallen.

Interview 4: 89 - 89 (0)

Für mich ist das Laufen halt etwas Wichtiges, weil sie dann eine gewisse Selbständigkeit erreichen würde.

Interview 4: 90 - 90 (0)

wenn sie nachher laufen kann, dann ist für mich einfach, ok, dann haben wir diesen Grad der Selbständigkeit, den haben wir.

Interview 4: 92 - 92 (0)

Genau und es ist einfach alles verzögert und auffällig, einfach im Verhalten und ja.

Interview 4: 117 - 117 (0)

K braucht mich vielleicht mehr als nochmals andere

Interview 4: 144 - 144 (0)

Belastungsfaktoren
durch das Kind >
Kindliche Entwick-
lung

Am Anfang war das Baby

Interview 1: 52 - 52 (0)

Es sind Zwillinge.

Interview 2: 24 - 24 (0)

Und er wollte einfach "Papa" sagen und klar, wenn du fragst "was", dann sagt er irgendetwas und das ist dann Banane, was er erzählt, weil er will eigentlich nichts Spezielles erzählen. Er will einfach...

BM: Aufmerksamkeit!

BV: Oder babeln, erzählen, kommunizieren, genau Aufmerksamkeit. Auch dazugehören am Tisch.

Interview 2: 30 - 32 (0)

Aber eben, dafür müssen wir jetzt aufpassen, dass K nicht auf die Strasse rennt. Das hat er vorher nicht gemacht, da er nicht rennen konnte.

Interview 2: 74 - 74 (0)

Sein Wille, Sachen alleine zu machen, wie die anderen zwei auch, da sind unsere vielleicht auch sehr extrem. Er kann eine halbe Stunde schreien, wenn ich ihn nicht selber sein Essen schneiden lasse. Er kann es nicht, es geht nicht, aber er will. Und das finde ich hingegen: Ach, war das schön, als man einfach die Flasche geben konnte! (lacht) Oder beim Stillen, war es eigentlich easy. Du hast es immer dabei. (lacht)

Interview 2: 75 - 75 (0)

Da war es etwas entspannter, weil du nur auf einen aufpassen musstest. K konnte ja gar nicht flüchten. Aber jetzt rennen beide.

Interview 2: 76 - 76 (0)

Dann denke ich ja ok, sie haben auch ein Superalter zum streng sein. Meine Kinder sind wild.

Interview 2: 84 - 84 (0)

das geht einen Moment mit kleinen Kindern, wenn du Zwillinge hast und dann hast du noch besondere andere Themen

Interview 2: 152 - 152 (0)

wenn du natürlich von morgens 6 Uhr mit den Kindern im Vollgas-Thema drin bist

Interview 2: 159 - 159 (0)

Du weisst, du musst nicht noch schauen, dass der andere einen Seich macht in dieser Zeit

Interview 2: 173 - 173 (0)

Und erst seit beide richtig laufen und rennen und kommunizieren können

Interview 2: 203 - 203 (0)

"Ich muss irgendwo hin und stundenlang Zeit für mich haben". Mein Gott, oft ist das mit kleinen Kindern einfach schlicht nicht möglich.

Interview 2: 205 - 205 (0)

Also ich habe festgestellt, dass das zu Hause für mich, der Alltag mit den Kindern, mit Haushalt ist der stressigste Teil meines ganzen Lebens.

Interview 2: 207 - 207 (0)

Jaja, mit den Kindern ist es einfach so. Es ist ein bisschen komplizierter, weil mit den kleinen Kindern kannst du einfach noch nicht so viel machen.

Interview 3: 95 - 95 (0)

Du musst schauen, wie schläft sie, wann isst sie, wann kann sie sich bewegen,

Interview 4: 13 - 13 (0)

Oder vielleicht ist sie auch noch zu klein

Interview 4: 57 - 57 (0)

klar, natürlich regt sie einem auch mal auf. Das darf man glaub auch so sagen. Wenn sie nicht gut isst oder was grad ist.

Interview 4: 71 - 71 (0)

Natürlich ist es streng, dass ich sie um halb neun bereit habe und wir sind angezogen.

Interview 4: 76 - 76 (0)

sie sollte sich ja bücken und inwendig halten und nicht aussen herum klettern. Dann kommt sie nicht runter und dann motzt sie.

Interview 4: 81 - 81 (0)

sie geht einfach nicht gerne zu anderen Leuten

Interview 4: 89 - 89 (0)

I: Ein Entwicklungsschritt, der für euch wichtig ist, aber nicht so schnell vorwärts geht.

BV: Ja, das Laufen ist der Klassiker. Das ist etwas, worauf jeder wartet.

BM: Ja, oder das Sprechen und Bedürfnisse mitteilen. Mir sagen einfach alle im Moment "Sei froh, läufst sie noch nicht, sonst rennst du nur hinterher" und ich finde "Ich freu mich sogar aufs hinterherrennen!" (lacht) Es soll einfach vorwärts gehen. Ja.

Interview 4: 93 - 95 (0)

sie [K] hat jetzt immer so stark gefremdet. Selbst wenn sie hätten wollen, hätten wir sie nicht abgeben können.

Interview 4: 101 - 101 (0)

Belastungsfaktoren durch das soziale Umfeld > Partnerbeziehung

du musst schauen

Interview 1: 11 - 11 (0)

Halt die Zeit zusammen, als wir Essen oder alleine ins Kino gingen, ist halt nicht mehr da.

Interview 1: 51 - 51 (0)

ist es viel halt per Facetime oder übers Erzählen von BM am Telefon oder per Schreiben, SMS, Whatsapp, ist die Kommunikation da.

Interview 2: 25 - 25 (0)

mein grösstes Problem ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann sie da nicht unterstützen, wo ich eigentlich möchte. Oder Sachen abnehmen, oder übernehmen. Ich will es ihr ja nicht wegnehmen, sondern einfach unterstützen, wenn sie froh wäre, dass sie die anderen zwei abgeben kann, damit

sie mit K alleine was machen kann und sich Zeit nehmen kann für das. Und nicht muss ihn mitnehmen und die anderen beiden auch beschäftigen.

Interview 2: 25 - 25 (0)

Manchmal geraten wir auch aneinander, weil ich zuviel helfen und unterstützen will und das auch negativ herüberkommt, oder, obwohl ich es eigentlich einfach nur gut meine und das weiss sie auch. Aber es ist dann einfach vielleicht das Falsche.

Interview 2: 25 - 25 (0)

Und das ist, hab ich das Gefühl, das führte häufig zum Konflikt, dass du (wendet sich an BV) das nicht warst oder bist.

Interview 2: 124 - 124 (0)

Durch das haben wir uns sehr entfernt voneinander. Es war auch so bevor die Kinder da waren (..)

Interview 2: 126 - 126 (0)

durch das, dass ich den Fokus total von dir weggenommen habe, was ja auch - es war ja auch ein Fehler von meiner Seite - ich habe die Beziehung einfach hinten an gestellt,

Interview 2: 132 - 132 (0)

das hat wie nicht funktioniert, weil für ihn war es anders. Und durch das haben wir uns je länger je mehr voneinander entfernt. Neben dem, dass noch ein paar Sachen waren von beiden Seiten, die auch das Vertrauen genommen haben und es ist wie nicht mehr ganz so gekommen.

Interview 2: 132 - 132 (0)

Fokus einfach wieder nur zu fest auf dieser Beziehung und alles, war rundherum lief, kam wie nicht mehr zum Zuge.

Interview 2: 132 - 132 (0)

Eigentlich haben wir es eben genau nicht hinbekommen.

Interview 2: 132 - 132 (0)

wir haben nicht immer die gleiche Meinung

Interview 2: 135 - 135 (0)

Ich habe eine andere Meinung, weil ich bin ja die ganze Woche nicht da. Ich kann das nicht immer spüren. Und dann sage ich meine Meinung, dann wird sie im ersten Moment wütend oder findest, warum redest du mir da jetzt rein, warum hast du eine andere Meinung?

Interview 2: 137 - 137 (0)

Ich war anfangs nicht gleicher Meinung

Interview 2: 139 - 139 (0)

Wir waren einfach an einem Punkt in unserer Beziehung, als das Kommunizieren nicht mehr funktioniert hat. Wir haben nur noch angefangen zu streiten, weil ich immer das Gefühl hatte, sie greift mich an und sie hatte das Gefühl, ich greife sie an, obwohl das manchmal auch einfach nur ein Aushandeln war. Aber wenn natürlich eine solche Anspannung da ist in der Beziehung und es kriselt und es schwierig ist, dann braucht es nicht viel. Und bereits ein falsches Wort oder die falsche Tonlage oder auch der Empfänger grad ein falsches Gefühl hat, dann braucht es nicht einmal ein falsches Wort sondern nur sonst gerade etwas und das reicht schon, und so explodiert es. Und so kamen wir schon auch an unsere Grenzen und Entscheidungen konnten nicht getroffen werden. Oder ich sagte, mach was du willst, es ist mir egal.

Interview 2: 139 - 139 (0)

Ich glaube, das ist ein Thema zwischen Mann und Frau in einer Beziehung mit Kindern. Es ist halt eben auch die Aussage "Ich verlasse mich dann schon auf dich" oder "Du machst das schon gut" "Ich vertraue dir".

Interview 2: 140 - 140 (0)

Und ich glaube, das sind genau die Sachen, die ich gemerkt habe, ich will gar nicht mehr die sein, die immer entscheidet. Ich will, dass du (richtet sich an BV) entscheidest, du dich damit auseinander setzen musst und du auch die Konsequenzen tragen musst und nicht ich.

Interview 2: 140 - 140 (0)

Auseinandersetzung, als er dann meinte, ich sei immer so problemorientiert. Und ich dachte, gopf, dann verhaute mich. Ich dachte, weisst du was, dann nimm die Schuhe und mach den Scheiss selber.

Interview 2: 140 - 140 (0)

Ich habe natürlich von diesen zehn Stunden erst im Nachhinein erfahren beim Streitgespräch. Aber dann kann ich ja dann auch nicht mehr zurück-switchen. Ich bin dann auch in meinen Emotionen drin. Ich habe mich dann noch entschuldigt, aber im Nachhinein nützt das ja dann nichts mehr. In diesem Moment ist es dann schon vorbei.

Interview 2: 141 - 141 (0)

Das ist eigentlich sehr schön und gleichzeitig ist es eine enorme Belastung.

Interview 2: 142 - 142 (0)

gleichzeitig merke ich, wünschte ich mir von dir eine Antwort im Wissen, dass du mich auch schon seit 30 Jahren kennst und weisst, dass es mein Druck erhöht,

Interview 2: 144 - 144 (0)

Manchmal würde ich mir einfach wünschen, komm wir sitzen nochmals kurz zusammen und schauen uns an, was hast du bis jetzt herausgefunden. Kann ich noch etwas machen.

Interview 2: 146 - 146 (0)

das sind wirklich Themen, die wie ein wenig zu kurz gekommen sind in dieser ganzen Thematik.

Interview 2: 148 - 148 (0)

Der eine spricht französisch, entschuldigung (BV lacht), ich rede englisch, sie redet russisch und der andere italienisch und man bringt es nicht hin, um wertschätzend auf einer Ebene, ich verstehe dich, du verstehst mich, ich komme dir entgegen, indem ich deine Sprache rede, was schon mal etwas ausmacht.

Interview 2: 148 - 148 (0)

Wir hatten die Rollen vertauscht. Also, ich war der Motor. Und du warst der mit den Ideen. Und eigentlich ist es aber umgekehrt.

Interview 2: 150 - 150 (0)

Dann wären K und G2 gar nicht da. Dann hätte es bereits nach G1 so gekracht...

Interview 2: 153 - 153 (0)

Wir mussten viele Themen telefonisch klären, jetzt, das ist einfach eine Riesenbelastung.

Interview 2: 156 - 156 (0)

Und oft höre ich dann im Streit, wenn ich nach Hause komme, "Ja, du hattest es ja vier Tage chillig zu Hause und ich hatte die Kinder vier Tage"..

Interview 2: 156 - 156 (0)

Und du hast keine Ahnung, wie beschissen es mir dann gerade geht und wie ich mich freue nach Hause zu kommen.

Interview 2: 158 - 158 (0)

Und innerhalb einer Viertelstunde hat es mir einfach abgelöscht. Einfach die Art und Weise, wie wir miteinander geredet haben, hat nicht gepasst. Es hat mir schon wieder abgelöscht und wäre am liebsten gerade wieder gegangen, weil es einfach nicht gepasst hat. Aber das ist einfach auch an uns. Wir freuen uns eigentlich beide, wenn ich wieder zurück komme und trotzdem schaffen wir es dann nicht, vernünftig miteinander und auf einer normalen Ebene zu ... Aber das ist das Sender-Empfänger-Problem. Also es ist dann einfach...

Interview 2: 158 - 158 (0)

Und dann kommst du aus einer anderen Welt, weder ich gerade drin bin

Interview 2: 163 - 163 (0)

Und dass das knallt ist für mich eigentlich bei uns zwei logisch, weil wir sind zwei unterschiedliche Typen vom Temperament her.

Interview 2: 163 - 163 (0)

Die Zahnräder laufen möglicherweise schon beide, aber sie sind in einem unterschiedlichen Tempo unterwegs?

BM: Absolut richtig.

BV: Ja, sie halten sich nicht.

Interview 2: 164 - 166 (0)

alle diese Themen, welche die Kinder mit sich bringen ist das, was unsere Welten aufeinander prallen.

Interview 2: 169 - 169 (0)

Dass du [BV] entspannst, indem du raus kannst, um deine Sachen zu machen und für mich die Entspannung da wäre, ich muss es da zu Hause nicht alleine machen. Ich habe zwei Hände mehr. Das heisst, einer kann kochen und der andere kann mit den Kindern spielen. Das Miteinander ist entspannter weder das Alleine.

Interview 2: 171 - 171 (0)

Aber ich will ja gar nicht weg. Ich wünsche mir einfach, dass wir mehr miteinander Sachen machen

Interview 2: 171 - 171 (0)

Und wenn du zu zweit bist, dann musst du natürlich trotzdem Zähne putzen, Pijama anziehen, aber vielleicht kannst du es gechillter machen.

Interview 2: 173 - 173 (0)

Und das ist etwas, wo wir komplett unterschiedliche Bedürfnisse haben. Oft war es dann halt so, dass es hiess "Du bist ja eh zu Hause, dann kann ich ja gehen"

Interview 2: 173 - 173 (0)

Ich hätte gerne mehr Qualität mit den Kindern.

Interview 2: 177 - 177 (0)

man gerade in stressigen Momenten davon ausgeht, dass der Partner das gleiche Bedürfnis hat und sich dasselbe wünscht. (BM: Ja genau) Und erst beim Reflektieren und im gemeinsamen Gespräch merkt man, ah, ja für mich ist es so, aber das heisst nicht, dass es für meinen Partner auch so sein muss.

Interview 2: 179 - 179 (0)

Wir können es einfach nicht umsetzen. Sie kann es umsetzen, ich komme hinzu und blockiere dann quasi ihr Umsetzen, indem ich mithelfen möchte, aber ich es gar nicht kann. Damit blockiere ich sie natürlich manchmal halt einfach auch. Dann wird sie wütend und ich auch, weil wir einfach uns gegenseitig im Weg stehen

Interview 2: 180 - 180 (0)

Manchmal werde ich aber auch einfach wirklich wütend wegen so Aussagen, die du jetzt machst. Sie kann das!

Interview 2: 181 - 181 (0)

sie sagt, hör auf damit, diese Leute brauchen wir nicht.

Interview 2: 203 - 203 (0)

Ja, aber es kann auch schwierig sein, dass du dann halt meinst, mich interessiert es nicht.

Interview 4: 24 - 24 (0)

Ich mit meinen Gedanken, während er halt einfach den Abstand oder die Distanz dazwischen...

Interview 4: 25 - 25 (0)

das ist für mich ein wenig wie ein Riegel dazwischen geschoben.

Interview 4: 26 - 26 (0)

ich habe halt nur einen Tag

Interview 4: 71 - 71 (0)

dir macht es auch nichts aus, bei diesem Wetter halt eine Stunde oder einhalb drinnen zu sein und ich habe natürlich das Gefühl, zehn Minuten würden mir auch reichen

Interview 4: 76 - 76 (0)

eine Zeit mehr hat, ist glaub ich wirklich nicht nur so eine Floskel, sondern es ist eine Tatsache und somit auch weniger Zeit füreinander. Das ist halt so. Ich meine, wann haben wir das letzte Mal? Ich glaube vor zwei Wochen haben wir es mal wieder geschafft, einen Film zu schauen. Und zwar alles am Stück

Interview 4: 123 - 123 (0)

vorher war das halt. Da hast du zusammen immer mal wieder was gemacht.

Interview 4: 125 - 125 (0)

bei mir ist definitiv die Leichtigkeit aus der Beziehung verschwunden

Interview 4: 126 - 126 (0)

Und das wirkt sich natürlich auch aufs Zusammensein aus.

Interview 4: 126 - 126 (0)

Das heisst, jemand schläft immer bei ihr. Und das bin hauptsächlich ich, weil sie halt bei mir im Zimmer ihr Bettchen hat.

Interview 4: 140 - 140 (0)

Früher hattest du viel mehr das Bedürfnis nach Zeit für dich selber und das ist manchmal für mich jetzt auch schwierig. Wieso habe ich das jetzt? Wieso hast du es nicht? Aber eben, stimmt, du hast jeden Abend grundsätzlich deine zwei Stunden.

Interview 4: 144 - 144 (0)

ich glaube es ist auch wichtig, dass man sich auch gegenseitig unterstützt. Ich glaube das ist halt schon auch, dass man den Ballast (.) Dass man sich bewusst Zeitfenster nimmt, in denen dies kein Thema ist. Und das schaffen wir noch nicht.

Interview 4: 176 - 176 (0)

Belastungsfaktoren durch das soziale Umfeld > erweitertes Umfeld (+)

wo andere das einfach nicht konnten, weil sie ihn nicht kannten oder nicht wussten wie.

Interview 1: 45 - 45 (0)

Wir sahen, er wird dann noch nervöser, weil sie die Tricks und Tipps nicht kannte, welche wir herausgefunden haben.

Interview 1: 45 - 45 (0)

Und ich merke im Alltag mit K - was vielleicht damit zu tun hat, dass man mehr Menschen hat, die einem reinreden.

Interview 2: 15 - 15 (0)

Aber manchmal ist es doch so, dass man fast ein wenig von aussen gesteuert wird.

Interview 2: 15 - 15 (0)

Und bei K es doch immer wieder Sachen gibt, die von aussen gelenkt sind, weil man auf gewisse Sachen auch angewiesen ist.

Interview 2: 17 - 17 (0)

es wurde so viel gesagt, ja dann musst du das denken und dann musst du das denken und dann musst du das lesen und dann hast du gesehen das und...

Interview 2: 22 - 22 (0)

wir wollen in Richtung Inklusion.

Interview 2: 65 - 65 (0)

Aber wenn er sich nicht verständigen kann, dann ist es für das Gegenüber auch unheimlich schwierig. Es ist für die anderen Kinder unheimlich schwierig.

Interview 2: 65 - 65 (0)

Es ist aber nachwievor schon schwierig, Menschen zu finden...

Interview 2: 84 - 84 (0)

trotzdem haben ganz viele eine Hemmschwelle und sagen nicht, ich traue mir zu, dieses Kind einmal ein paar Stunden zu übernehmen

Interview 2: 84 - 84 (0)

Auch bei meinem Mami zum Beispiel merke ich es ganz extrem, welche auch immer wieder kommt - wenn sie mal alle drei nimmt - puh, deine Kinder sind so streng.

Interview 2: 84 - 84 (0)

Aber er ist halt einfach nicht körperlich in der Lage, auf K aufzupassen.

Interview 2: 90 - 90 (0)

Viele andere sind zuerst so vorsichtig. Klar, N [Nachbarin] oder andere kennen ihn auch gut. Aber es ist trotzdem so.

BM: Ja, bei N ist es auch so. Sobald K etwas macht, was sie nicht einordnen kann, dann ziehen sie sich zurück...

Interview 2: 93 - 94 (0)

Ich hatte auch eine ziemlich heftige Auseinandersetzung zum Thema Inklusion, weil sie fand, die anderen Kinder müssen ja auch profitieren und es könne ja nicht sein, dass dies zulasten von diesen geht.

Interview 2: 94 - 94 (0)

Für mich ist es nicht das Kind, das spinnt und ein Problem bringt, sondern es ist ein System, das nicht funktioniert. Und dass man das miteinander anschauen muss

Interview 2: 124 - 124 (0)

es gibt wirklich viele Menschen, die es gut meinen und lässig meinen, aber einfach völlig unnötige Kommentare oder Tipps abgeben

Interview 2: 196 - 196 (0)

Häufig sind es aber Menschen ohne Erfahrung, die einen Kommentar abgeben oder Tipp abgeben und sagen, das ist richtig.

Interview 2: 196 - 196 (0)

Und mittlerweile habe ich fast keine Freunde mehr, weil es eben gar keine Freunde sind, sondern weil sie mir schlecht taten, also uns.

Interview 2: 201 - 201 (0)

Die machen uns nur, die ziehen uns nur runter, negativ, negativ, negativ, nein.

Interview 2: 203 - 203 (0)

wir haben von unseren Nachbarinnen ein bisschen Unterstützung, aber sie möchten nicht auf K aufpassen

Interview 3: 48 - 48 (0)

für andere Leute kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist.

Interview 3: 49 - 49 (0)

aber du bist nicht der Standard Schweizer Mami. Die SVP will gerne, dass ein Mami daheim bleibt, weisst du.

Interview 3: 104 - 104 (0)

Ich hab nicht wirklich den Vergleich. Ich habe jetzt keinen anderen Papi, der am gleichen Tag frei hat in diesem Sinne. Und die im Umfeld werden erst Papi...

Interview 4: 19 - 19 (0)

Es haben immer alle gesagt, es kommt dann schon, es kommt dann schon

Interview 4: 27 - 27 (0)

das Umfeld hat am Anfang gefragt. Kommt es dann nicht? Und ich habe gedacht, hört mal auf mit dem 'Es kommt schon.'

Interview 4: 27 - 27 (0)

Das 'es kommt schon', das kann ich kaum noch hören.

Interview 4: 29 - 29 (0)

Die anderen Familien, die einfach so nullachtfünfzehn Kinder haben

Interview 4: 29 - 29 (0)

ich hatte gestern per Zufall eine Kollegin mit ihrem Kleinen auf dem Spielplatz getroffen und ich habe mich dann gar nicht wohl gefühlt, weil ich einfach sehe, was diese einfach schon können

Interview 4: 29 - 29 (0)

es würde mich wohl helfen, andere zu kennen, welche eine ähnliche Situation haben.

Interview 4: 29 - 29 (0)

Alle sagten immer 'sei froh, hast du so ein zufriedenes Kind'.

Interview 4: 39 - 39 (0)

Aber eine private Lösung haben wir nicht

Interview 4: 52 - 52 (0)

Kolleginnen, Freundinnen habe ich gefunden, welche gleichaltrige Kinder haben, aber das ist jetzt nicht...

BV: Nicht als Unterstützung im Alltag, oder?

BM: Nein.

Interview 4: 97 - 99 (0)

höchstens Mal als Entlastung für uns, oder? Dass mal jemand zwei Stunden auf sie schaut. Das ist ja schon viel wert.

Interview 4: 107 - 107 (0)

aber das Akzeptieren, dass das jetzt so ist. Und nicht, einfach aufhören damit "es kommt dann schon". Für mich wäre es ganz einfach, wenn man einfach... Man muss das nicht sagen. Natürlich kommt es, aber einfach nicht. Es ist so ein blöder Satz, der regt mich auf. Also im Moment hör ich diesen einfach immer heraus

Interview 4: 108 - 108 (0)

aber dann sollen sie einfach sagen. "Wir sind da, wenn ihr uns braucht."

Interview 4: 110 - 110 (0)

dann fühle ich mich nicht ernst genommen.

Interview 4: 121 - 121 (0)

Belastungsfaktoren durch das soziale Umfeld > therapeutisches und medizinisches Umfeld

Wenn er wirklich krank ist, muss er ins Spital, dann ist das Organisatorische mit zwei Kindern anstrengend.

Interview 1: 11 - 11 (0)

die grösste Belastung ist wirklich, wenn er ins Spital muss

Interview 1: 11 - 11 (0)

Meist muss er länger da sein und dann organisatorisch

Interview 1: 11 - 11 (0)

auch mit diesen Spitalaufenthalten, das ganze organisieren finde ich auch jeweils sehr schwierig, weil er ist nicht selten im Spital und auch nicht für drei Tage, sondern das zieht sich dann hin auf bis zu zwei Wochen und man weiss nie, jemand muss ja dann dabei sein.

Interview 1: 17 - 17 (0)

es sind viele Termine, welche man organisieren muss

Interview 1: 17 - 17 (0)

Das war etwas schwierig, um wirklich sagen zu können, was hat er denn?
Und was ist es? Und wie sieht es aus? Und wie wird sich das Ganze zeigen?
Und darauf konnte niemand wirklich eine Antwort geben.

Interview 1: 37 - 37 (0)

Ok, manchmal haben wir etwas wenig Geduld, wenn sie sagen, wir wissen es selber nicht,

Interview 1: 37 - 37 (0)

Wenn ich zum Arzt gehe und der mir nicht klar sagen kann, was es ist.

Interview 1: 37 - 37 (0)

wir hatten die Arztbesuche, welche bestimmt ein Stressfaktor waren

Interview 1: 52 - 52 (0)

Also es ist komplett, man ist hundertprozent angewiesen auf die Spezialisten

Interview 1: 73 - 73 (0)

Alle diese Termine unter einen Hut zu bringen

Interview 2: 17 - 17 (0)

Und irgendwann hatten wir dann mal eine Physio, die das nicht eingesehen hat, die sich dann quasi grad zwischen die zwei hineingesetzt hat.

Interview 2: 41 - 41 (0)

Jetzt hat er so viele Termine gut gesprochen erhalten und im letzten Jahr hat aber eigentlich G2 ganz viel gebraucht. Wir mussten Traumatherapie über alles mit ihm machen. Und dann merke ich, dass ich die Termine erhalten muss, weil ich sie gutgesprochen erhalten habe und da habe ich ein Kind, das es aber eigentlich gerade dringender brauchen würde.

Interview 2: 48 - 48 (0)

Ja, aber es ist auch so, dass K viele Termine hat und für G müssen wir dann oft auch noch etwas Organisieren.

Interview 3: 23 - 23 (0)

aber nächste Woche bin ich den ganzen Nachmittag im Kispi für K, für was war das?

BV: Für die Entwicklungspädiatrie.

BM: Ja, für die Entwicklungspädiatrie. Ja, das ist so eine Untersuchung von 2 1/2 Stunden.

BV: Ja, Abklärung. Jedes Jahr möchten sie das machen. (..) Seit der Hemisphärektomie, wegen der Statistik. Wir sollten eigentlich da nicht hingehen. Aber für die Statistik ist es wichtig, dass wir das machen.

BM: Ja, und das nervt ein bisschen, weil es ist nicht für uns.

BV: Es ist wichtig, weil K natürlich ein Fall war, der nicht geklappt hat. Und es ist sehr wichtig, dass das auch in der Statistik erscheint.

Interview 3: 23 - 28 (0)

Ja, es war auch, vor zwei Wochen hatte K ein MRI. Dies kann nur unter Narkose gemacht werden. Wir hatten daher auch noch ein Gespräch mit der Anästhesie. Sie haben dann telefoniert und mir gesagt, wir brauchen einen Termin für das MRI. Und das war wirklich am Freitag. Da haben wir gehört, ok Termin, für nächsten (BV: Freitag) nein Donnerstag (BV: ah Donnerstag, aaaah). Und dann mussten wir am Mittwoch noch einen Termin mit der Anästhesie abmachen. Der Mittwoch ist mein, war mein freier Tag, also natürlich können wir uns das jetzt organisieren. Aber können wir das nicht telefonisch machen? Wir haben so viele MRIs gehabt und wir wissen, ok, das ist möglich. Wir haben das auch schon telefonisch gemacht und die Frau am Kispi hat gesagt, nein, es muss (BV: unbedingt) unbedingt am Kispi sein. Und vorher war das möglich mit Corona, jetzt nicht mehr Corona, du musst ins Kispi kommen. Aber für mich ist das eine halbe Stunde hin, dann bin ich eine Stunde dort und dann wieder eine halbe Stunde zurück. Die Nachbarin hat G betreut, ich konnte sie nicht mitnehmen und dann hat der Oberarzt gesagt, ah, das hätten wir auch telefonisch machen können.

Interview 3: 31 - 31 (0)

normalerweise hätte ich ja eigentlich nur gerne Spass gemacht, wäre in die Bibliothek gegangen oder auf den Spielplatz gegangen, aber nicht in den Spital.

Interview 3: 31 - 31 (0)

Am Mittwoch haben wir immer Früherziehungstherapie und am Freitag immer Physiotherapie, also haben nie einen ganzen Tag, um etwas zu machen. Es geht, es ist schon möglich, aber mit Physiotherapie sind wir frei ab halb zehn, dann kannst du etwas machen und mit der Früherziehungstherapie hat es jetzt leider gewechselt, da sind wir jetzt ab elf Uhr eigentlich fertig. Also kannst du ab elf Uhr etwas machen. Aber ja, G schläft von eins bis drei. (seufzt)

Interview 3: 32 - 32 (0)

Und auch das Kispi natürlich. Was schön ist im Kispi, ist, sie haben einen Hütedienst. Du kannst also die Kinder abgeben. Aber der Hütedienst ist nur am Nachmittag und nur für Kinder ab drei. Ja, ich versteh schon und weiss... Ich hab auch mal reingeschaut und es hatte vielleicht zwei Kinder oder so am Nachmittag. Es waren also nicht mega viele. Es hat glaub ich eine freiwillige, die das macht. Aber nicht alle Termine für uns sind möglich am Nachmittag und G muss sowieso noch zwei Jahre warten, bis sie dort...

Interview 3: 34 - 34 (0)

sie hat dann eigentlich über zwei Jahre lang Medis gehabt, welches ihr nichts gebracht hat. Jetzt sagte der Arzt ja. Wenn du lange genug fragst und bittest, wir möchten gerne versuchen, etwas abzubauen. Und jetzt haben sie gesagt, ja vielleicht, wir probieren mal

Interview 3: 44 - 44 (0)

Normalerweise, unsere Ärzte, da müssen wir immer in den Notfall gehen und dann müssen wir wieder in den Spital und weil sie K nicht kennen, schauen sie sich die ganze Geschichte an und dann müssen wir immer bleiben. Und das dauert dann immer lange und eigentlich sind wir dann wieder das ganze Wochenende im Spital.

Interview 3: 45 - 45 (0)

normalerweise gehts zum Kispi und dann zum Notfall, das bringt uns eigentlich nicht so viel.

Interview 3: 45 - 45 (0)

Die Struktur braucht es auch, weil wir so viele Termine haben. Und mit der Kispex bekommen wir jede Woche wieder einen neuen Terminplan mit das-dasdas und ...

Interview 3: 90 - 90 (0)

Ja, und wenn es nicht passt, dann muss ich immer anrufen und versuchen etwas zu verschieben und nein, wir sind kontinuierlich eigentlich daran damit.

Interview 3: 95 - 95 (0)

Ja, wir sehen, dass bei den Spezialisten im Kispi. Sie sind sehr fokussiert auf ihrer eigenen Insel. Daran sind sie interessiert und sie sind nicht so kommunikativ. Das haben wir gerade auch bei der Neurologin gedacht, dass wir beim Schreiben immer einen Satz mit einem Fragezeichen machen müssen, weil sonst schreibt sie nicht zurück. Ja, und wenn wir etwas schreiben, dann schreiben wir meist zusammen oder wir schauen das dann zusammen an. Ich hatte wirklich das Gefühl, wenn jemand doch so etwas schreibt, dann reagiert man. Aber vielleicht sind wir ja einfach zu kommunikativ eingestellt und sie sind es einfach nicht. Vielleicht braucht es auch

einfach Leute, die nicht so kommunikativ sind, um dafür eine sehr gute Neurologin zu sein, ich weiss es nicht.

Interview 3: 115 - 115 (0)

Und das habe ich auch einmal gelesen in einem News-Artikel, dass auch Ärzte eigentlich, wenn sie nur auf der Ebene sind, auf welcher sie das gelernt haben und den Eltern das senden.

Interview 3: 121 - 121 (0)

Also, was ich mega streng finde, ist eigentlich einfach die Terminkoordination mit den Spezialisten und das Aufgleisen und Kontakt halten...

Interview 4: 11 - 11 (0)

Als es geheissen hat, ja, ihr solltet das und das und das machen, wo fängst du an? Wir mussten wieder telefonieren und nicht wissen, ok, was hat jetzt Priorität und teilweise hätten wir einen Physiotermin gehabt, aber da haben wir bereits die Heilpädagogin. Also, was mach ich jetzt, oder?

Interview 4: 11 - 11 (0)

Das war jetzt gerade im Sommer relativ hektisch, weil wir auch die Termine im Kinderspital hatten

Interview 4: 11 - 11 (0)

einfach das Mentale, oder Termine planen und organisieren

Interview 4: 13 - 13 (0)

aber ich muss sie natürlich zwischendurch auch wahrnehmen. Jetzt gerade nächsten Mittwoch sind wir ziemlich früh beim Augenarzt

Interview 4: 17 - 17 (0)

Ja, du fährst halt eine halbe Stunde da hin, du musst sie natürlich am Morgen parat machen, sie muss ihren Schoppen trinken, alles und wenn wir nach Hause kommen, haben wir kurz Zeit und dann müssen wir in die Physio.

Interview 4: 19 - 19 (0)

Wie findest du [BV] die Physio?

BV: Ähm, gut, grundsätzlich. Also eben, sie [K] klammert sich immer sehr an mich. Sie hat jeweils nicht so Lust um mitzumachen. Es liegen halt auch immer jeweils zwei Wochen dazwischen.

Interview 4: 88 - 89 (0)

aber die Physio kann mit ihr nicht wirklich die Übungen machen. Darum muss sich mich wie miteinbinden, so dass ich es mache und sie beobachtet, dass ihre Fusststellung richtig hat und solche Sachen.

Interview 4: 89 - 89 (0)

unter der Woche halt immer Spezialisten

Interview 4: 148 - 148 (0)

Von den Ärzten hört man immer, das kann sie nicht und das kann sie nicht und dort ist ein Manco. Und es sagt einem niemand, "Ah cool, das kann sie jetzt!" sondern "Schön, dass sie es kann, aber sie müsste eigentlich das schon können." Und das finde ich, vielleicht auch von den Ärzten, ich denke, die meinen es auch nur gut und haben auch ihre Skalen, aber..

BV: ..sie könnten das Positive etwas mehr hineinbringen.

Interview 4: 160 - 161 (0)

Belastungsfaktoren
durch das soziale
Umfeld > Kernfamilie

ist es bei G halt einfach vorwärts gegangen. Er hat irgendwann einmal angefangen zu krabbeln, sitzen, selber das Essen in den Mund zu nehmen, was bei ihm [K], er ist immer noch so wie am Anfang

Interview 1: 17 - 17 (0)

in Kombination mit G ist es schwieriger. Er macht halt seine Fortschritte und fordert immer mehr. Und K braucht halt mehr Zeit. Und G dies halt etwas verständlich zu machen, jetzt braucht halt K etwas mehr Zeit, jetzt musst du schnell etwas warten oder dich selber beschäftigen.

Interview 1: 17 - 17 (0)

G muss dann auch oft mitkommen.

Interview 1: 17 - 17 (0)

er stellt immer mehr Fragen: Wann kann K laufen? Wieso spricht er nicht? Wie kann man dies einem Dreijährigen erklären, dass er es versteht? Also, man kann es ihm sicher erklären, aber so, dass er nicht traurig sein muss wegen seinem Bruder, eher dass er daran auch mitwächst, dass das jetzt so ist.

Interview 1: 17 - 17 (0)

Genau, das ist sehr interessant. Sie gehen ja beide in die Kita und er merkt halt schon, die anderen Kleinen können immer mehr wie K, obwohl dieser schon grösser ist, oder? Und ja, jetzt kommen halt auch so Fragen, welche man erklären können muss.

Interview 1: 19 - 19 (0)

G hat angefangen zu laufen. Ich sehe ihn laufen, springen, rennen

Interview 1: 32 - 32 (0)

diese Themen finde ich im Alltag unheimlich schwierig, weil man hat ja nicht nur ein Kind. Mit einem Kind denke ich immer, ja dann setzt du dich halt zweimal in der Woche eine Stunde in einen Therapieraum und liest dein Buch. Aber man hat noch zwei andere.

Interview 2: 17 - 17 (0)

Sie haben grundsätzlich die Rollenverteilung, dass G2 der jüngste ist. Das ist er im Alltag aber natürlich überhaupt nicht. Es wird sehr viel von ihm gefordert und das finde ich im Alltag auch eine sehr schwierige Situation.

Interview 2: 24 - 24 (0)

oder mit den anderen, oder sie stressen dich gerade, weil sie streiten oder kämpfen oder weinen und er will eigentlich kommunizieren.

Interview 2: 30 - 30 (0)

der Alltag manchmal gar nicht um ihn dreht, sondern dass es viel schwieriger ist, wie integriere ich das Ganze mit den anderen Kindern?

Interview 2: 41 - 41 (0)

im letzten Jahr hat aber eigentlich G2 ganz viel gebraucht. Wir mussten Traumatherapie über alles mit ihm machen.

Interview 2: 48 - 48 (0)

wir diskutieren ein Thema, über K, über die G, was wir entscheiden müssen, was diskutiert werden muss

Interview 2: 137 - 137 (0)

Aber für meinen Mann ist es natürlich anstrengend. Und dann muss er mit zwei Kindern, zur Kita bringen, wieder abholen, essen machen, ins Bett bringen, alle Termine, die wir haben mit den...

Interview 3: 19 - 19 (0)

Also, am Freitag hast du [BV] Physiotherapie und G geht immer mit. Und jetzt geht das noch.

Interview 3: 23 - 23 (0)

Ja, und dann muss man auch noch irgendwo Einkäufe machen und ja...

Interview 3: 33 - 33 (0)

Ja und jetzt ist es vor allem schwierig mit dem zweiten Kind, solche Sachen zu organisieren. Vorher war es viel einfacher, nur mit K. Jetzt ist es schwieriger.

Interview 3: 46 - 46 (0)

Aber du [BM] hast dann gemerkt, mit G, sie müssen wir früher abholen.

BM: Weil, das war anders. Die Tage waren für sie zu lang und dann war sie wirklich auch (?) und am Abend müde.

Interview 3: 87 - 88 (0)

Belastungsfaktoren durch das soziale Umfeld > Berufstätigkeit

und dann noch arbeiten und so weiter.

Interview 1: 11 - 11 (0)

Ich habe meinen Job, an dem ich vom Morgen bis Abend arbeiten muss. Also klar kann ich mal - ich habe eine gleitende Arbeitszeit - ich kann schon mal switchen. Aber die Erwartung meiner Vorgesetzten ist halt schon, dass ich in dieser Zeit auch bei den Kunden präsent bin. Ich bin im Aussendienst tätig.

Interview 2: 25 - 25 (0)

Ich musste jetzt auch wieder beginnen mit Arbeiten, die Ausbildung war noch

Interview 2: 65 - 65 (0)

Ich bin fünf Tage nicht anwesend, weil ich am Arbeiten bin. Ich arbeite halt auch viel am Abend, weil ich im Aussendienst tätig bin. Im Moment braucht es auch einfach mehr Zeit für das, bis ich auch den Job intus habe. Ich habe zwar gerade gekündigt auf Ende November und gehe zurück in die Gastronomie.

Interview 2: 137 - 137 (0)

Weniger Druck und Stress, aber dafür doch auch psychische Belastung, logischerweise, aber einfach was ganz anderes.

Interview 2: 137 - 137 (0)

Ich bin mit dem Druck des Jobs

Interview 2: 156 - 156 (0)

Und ich habe durch den Jobwechsel für mich alleine gemacht. Klar, haben wir miteinander kommuniziert, aber ich musste ihn für mich alleine durchstehen. Und das im Moment eine extrem psychische Belastung.

Interview 2: 156 - 156 (0)

Vor dem Mittag, ich habe am Freitag Abend noch lange gearbeitet und habe einer Kollegin bei einem Event geholfen bis morgens um 2 Uhr,

Interview 2: 158 - 158 (0)

klar, jetzt sind auch bei uns mit der Ausbildung von ihr und ich habe einen strengeren Job, der psychisch belastend ist und keine Ahnung was alles.

Interview 2: 203 - 203 (0)

dann haben wir abgemacht, ok, wir möchten mal beide um 10 % reduzieren, weil in deinem [BM] Job ist reduzieren etwas schwierig, weil man reduziert dann theoretisch schon, aber die Arbeitslast ist (schaukelt mit dem Kopf zur Seite)

Interview 3: 10 - 10 (0)

ich muss auch reisen für meinen Job und das ist nicht so einfach, weil ich weiss auch, wenn ich da bin, dann ist es für mich nicht Ferien, ich bin am Arbeiten natürlich.

Interview 3: 19 - 19 (0)

Wir haben natürlich mehr Zeit für die Termine, aber weniger Zeit zum Arbeiten (beide lachen). Und weisst du, 10% ist nicht so viel. So, das geht von der Arbeit her.

Interview 3: 22 - 22 (0)

genügend Stunden zu machen bei der Arbeit.

Interview 3: 79 - 79 (0)

Und ja, eben, ich arbeite 60%, er arbeitet 80%

Interview 4: 11 - 11 (0)

es ist natürlich schon brutal, also streng in diesem Sinne

Interview 4: 64 - 64 (0)

Entlastung durch Reduzierung von Anforderungen (-A) > Situationsveränderung

G können wir manchmal auch zusätzlich in die Kita geben

Interview 1: 25 - 25 (0)

Sie sind dann zwei Tage in der Krippe und ich gehe arbeiten. Diese Abwechslung ist gut

Interview 1: 47 - 47 (0)

Bei den anderen weiss ich, wenn sie weinerlich werden und schmerzvoll werden, dann weiss ich, es ist nicht mehr gut, jetzt müssen wir runterfahren.

Interview 2: 104 - 104 (0)

Wir haben uns zwar nicht getrennt, aber einfach mal gesagt, hei, jetzt brauchen wir einfach mal räumliche Distanz

Interview 2: 132 - 132 (0)

Lass uns doch einfach schauen, dass wir das Rundum schnell etwas runterfahren können

Interview 2: 152 - 152 (0)

Wir haben eine Lösung gefunden, indem wir uns räumlich trennen, gehen wir uns weniger auf den Sack.

Interview 2: 154 - 154 (0)

Endlich ist er da und ich kann mein Tempo machen und muss nicht auf die Kinder Rücksicht nehmen.

Interview 2: 163 - 163 (0)

Entweder können wir das Tempo raus nehmen.

Interview 2: 171 - 171 (0)

Und du [BM] hast sehr sehr rigoros diesen Freundeskreis dezimiert

Interview 2: 201 - 201 (0)

Wir arbeiten erst seit 1. Juni 90/70%. Vorher war es bei 100/80%. Wir haben beide reduziert, weil wir doch gemerkt haben, dass, wenn wir mit K 100 und 80% arbeiten, weil ja

Interview 3: 10 - 10 (0)

Und wir haben gesehen, ah, mit dem zweiten Kind, da ist zum Glück alles ganz schön. Aber da haben wir auch gemerkt, wir möchten uns auch wirklich die Zeit nehmen, um das und sie auch wirklich zu erleben

Interview 3: 10 - 10 (0)

Ja, aber das ist auch der Grund, warum wir reduziert haben, weil wir dann mehr Zeit haben für die Termine.

Interview 3: 20 - 20 (0)

Aber du kannst dann etwas verschieben oder es ist dann nicht so stressig. Und es ist schön. Ich nehme immer am Freitag frei und den Mittwoch machen wir abwechselnd dann. Und du [BM] merkst auch, du genießt die freien Tage, oder?

Interview 3: 22 - 22 (0)

K geht auch noch ins SM, ins Entlastungsheim. Da geht sie eine Woche pro Monat und auch noch in den Ferien.

Interview 3: 52 - 52 (0)

du bekommst einfach so viele Tage, wie du eigentlich willst im Moment (lacht) und unser Ziel ist, dass wir ein verlängertes Wochenende pro Monat plus zweimal eine Woche Ferien. So dass wir eigentlich selbst Ferien haben. Und das ist für uns eine Riesenentlastung

Interview 3: 53 - 53 (0)

Aber das ist eine Riesenentlastung für uns, dass es das gibt und auch so schnell.

Interview 3: 53 - 53 (0)

K geht natürlich in die Kita und G auch, wenn wir am Arbeiten sind.

Interview 3: 58 - 58 (0)

Kita ist wirklich eine Riesenentlastung für uns. Wenn sie nicht da wäre, dann müsste jemand von uns zu Hause bleiben und könnte nicht arbeiten

Interview 3: 70 - 70 (0)

Ja, ein bis zwei Mal pro Jahr versuchen wir, dass wir auch eine Betreuung für G bekommen.

Interview 3: 126 - 126 (0)

K ist dann im Sunemätteli und wir sind dann für uns zusammen.

Interview 3: 126 - 126 (0)

Das ist eine eigene Welt für fünf Tage und ja wirklich Ferien.

Interview 3: 132 - 132 (0)

er [BV] übernimmt jetzt die Physio jeweils am Mittwoch, am Papitag und da ist für mich super und dann habe ich am Donnerstag und Freitag halt einfach je einen Termin und das ist eigentlich nicht viel

Interview 4: 13 - 13 (0)

Es kam auch schon vor, dass sie dann halt um eins oder viertel nach eins erst Mittag ass. Und dann gibt es halt einen etwas späteren Zvieri. Und

wenn sie [BM] nach Hause kommt, dann sage ich, ja mit dem Znacht müssen wir pressieren. (lacht) Und dann ist es halt so. Aber dafür isst sie etwas besser.

Interview 4: 44 - 44 (0)

Es war von Anfang an klar, wenn du [BM] wieder arbeitest, dass sie dann in die Kita kommt.

Interview 4: 52 - 52 (0)

wenn sie in der Kita ist und du bist am Arbeiten. Dann hast du eh ganz andere Themen. Dann ist sie ja auch nicht da und du bist nicht verantwortlich in diesem Moment.

Interview 4: 68 - 68 (0)

wir könnten zwei Stunden Velofahren. Das ist schon ein Luxus. Das kennen wir fast nicht mehr.

Interview 4: 101 - 101 (0)

ch glaube, wenn ich jetzt regelmässiger, also auch meine Mama, die mal kommt, auch wenn ich frei habe oder eben auch uns entlaste. Dass wir einfach auch mehr für uns Zeitfenster haben

Interview 4: 130 - 130 (0)

ich sag mir jetzt, mal 24 Stunden Mami-Auszeit. Obwohl du ja sagst, du kannst auch länger gehen, aber für mich sind so 24 Stunden. Das ist einfach so Luft.

Interview 4: 134 - 134 (0)

Entlastung durch Reduzierung von Anforderungen (-A) > Entwicklung des Kindes

Es sind beide in der Entwicklung, welche Entwicklung auch immer. Das heisst, das was heute schwierig ist oder heute besteht, muss morgen gar nicht mehr so sein.

Interview 1: 26 - 26 (0)

Sie haben sich weiterentwickelt, wir selber auch

Interview 1: 26 - 26 (0)

Vor zwölf Monaten, vor 18 Monaten hat er kein Brei gegessen, nur Flüssiges.

Interview 1: 26 - 26 (0)

Aber wir verstehen mit der Zeit ja auch, was er damit sagen will oder in welchem Zusammenhang. Und das ist manchmal sehr spannend, wie ich

erschrecke, wenn ich am Wochenende nach Hause komme und er irgendwie komplett anders kommuniziert, wenn ich ihn fast eine Woche nicht gesehen habe.

Interview 2: 26 - 26 (0)

Und da passieren viele Schritte in kurzer Zeit. Wahrscheinlich ist das auch mit dieser Verdopplung der Logo. Es ist ein extremer Schub passiert und das passiert fast jede Woche. Das ist mega spannend.

Interview 2: 26 - 26 (0)

Was ich aber viel entspannter finde ist, dass du nicht mehr zwei hast, die immer volle Windeln haben. G2 ist jetzt ziemlich selbständig mit dem WC-Gang. Klar musst du ihm helfen putzen. Und K möchte ja auch, aber es ist halt grundsätzlich so. Langsam kommen die (.). Es sind neue Herausforderungen, aber es sind die anderen Sachen, die früher viel Zeit brauchten und jetzt ist es anders. Das empfinde ich entlastend.

Interview 2: 74 - 74 (0)

Es ist, man muss sie auch weniger herumtragen, das ist auch so was.

Interview 2: 74 - 74 (0)

Und sie hat mich gefragt, gell, es wird besser ab jährlig. Und ich sass da und fragte mich, was ich sagen soll. Ich meine, es nützt nichts, wenn ich sage, nein oder ja. Es ist wie, ich finde, es gibt nicht weniger oder mehr, es wird einfach anders. Es verändert sich.

Interview 2: 75 - 75 (0)

er ist viel selbständiger und es gibt ein Miteinander.

Interview 2: 75 - 75 (0)

Ich glaube, das hat jetzt nichts mit ihm zu tun, sondern ist allgemein so mit Kindern. Es ist immer eine Phase. Und wenn die Phase fertig ist, kommt eine neue Phase. Und es hört einfach nie auf. Und ich glaube, du kannst auch einfach sagen, es gibt Phasen, die anstrengender sind oder Phasen, die weniger anstrengend sind. Aber das ja bei allen Kindern genau gleich. Ich glaube, hier sind einfach die Phasen anders. Es gibt entspanntere Phasen, die wir gehabt haben, als G2 rannte und K noch nicht. Da war es etwas entspannter, weil du nur auf einen aufpassen musstest. K konnte ja gar nicht flüchten.

Interview 2: 76 - 76 (0)

So Sachen gibt es immer mehr. Es gibt ein paar Minuten und ich gehe mal in Ruhe aufs WC oder ich gehe mal duschen oder einfach, ich bin da drin und sie sind draussen.

Interview 2: 94 - 94 (0)

Sie war angenehm als Baby, als wirklich Babybaby. Sie war, sie hatte eigentlich von Anfang an gut geschlafen in der Nacht.

Interview 4: 36 - 36 (0)

in letzter Zeit ist sie sehr interessiert an Büchern. Das war sie immer, aber jetzt will sie wirklich mit einem Bücher anschauen. Also, sie kommt, sitzt einem auf die Beine und studiert die Bücher.

Interview 4: 68 - 68 (0)

m Wissen, dass sie einfach im Moment mit den Büchern zufrieden ist. Du musst sie dann eben nicht ins Laufgitter tun, weil sie dann herumterrorisieren würde

Interview 4: 68 - 68 (0)

Dass wir einfach auch mehr für uns Zeitfenster haben, bei welchen ich mich nicht nach ihr richten muss.

Interview 4: 130 - 130 (0)

vor einem Jahr ist sie noch nicht gelesen und von einem Tag auf den Anderen sass sie

Interview 4: 160 - 160 (0)

sie hat sich zum Beispiel sehr früh gedreht. Früher als alle andere.

Interview 4: 165 - 165 (0)

Stärkung durch Mobilisierung der Ressourcen (+B) > personale Ressourcen

Das muss man erst einmal verarbeiten und das ist nicht etwas, was man in kurzer Zeit verarbeiten kann, sondern das kommt dann irgendwann.

Interview 1: 28 - 28 (0)

In erster Linie ist alles gefährlich, überall ist ein Risiko, etc. Und das relativiert sich natürlich mit der Zeit.

Interview 1: 28 - 28 (0)

Aber ja, je mehr Zeit vergeht (..) Am Anfang war es ein grosser Schock, aber je mehr Zeit vergeht und er seine Fortschritte zeigt, umso einfacher wird es auch, mit den Tiefs, welche ich habe, umzugehen

Interview 1: 32 - 32 (0)

Ich fände es naiv, wenn irgendjemand sich würde darauf einstellen, ich bekomme Kinder und mein Leben geht genau gleich weiter.

Interview 1: 52 - 52 (0)

Aber es ist nicht so, dass ich mich danach sehne oder wir uns danach sehnen. Es ist befriedigt

Interview 1: 62 - 62 (0)

Das ist aber, das weiss ich selber, das ist relativ schwierig. Es ist so, ... es wird von so vielen Faktoren beeinflusst: Wie bin ich,

Interview 1: 66 - 66 (0)

ich selber, würde mich nicht trauen, um generell zu sagen, hei, that's the way to go

Interview 1: 66 - 66 (0)

das Negative blende ich auch nicht aus, aber ich glaube, es bringt allen viel

Interview 1: 67 - 67 (0)

Ich war immer sehr im Vertrauen, dass G1 ihren Weg macht, dass sie ihr Tempo hat und dass sie sich alles aneignen kann wie sie es braucht und ich sie quasi dann füttere mit diesen Sachen, für welche sie bereit ist sie aufzunehmen.

Interview 2: 15 - 15 (0)

Wir haben seit einem Jahr Logo. Und zwar weil ICH wirklich gegangen bin und gesagt habe: Der beginnt jetzt zu sprechen und ich wusste, dass Kinder mit Down Syndrom und die Geschichte oder Sprache eine schwierige Sache sind. Ich habe dann das etwas gepuscht. Wir haben nun seit den Sommerferien, da hat er Logo.

Interview 2: 15 - 15 (0)

Ich würd sagen, ich hab einen sehr freien Erziehungsstil, das auch wirklich die Kinder dürfen mitmachen und mitbestimmen.

Interview 2: 17 - 17 (0)

ich habe bei G1 nie ein Buch gelesen über Kindererziehung. Ich hatte immer das Gefühl, warum soll ich das lesen? Das kommt schon. Mein Kind bringt mir das bei. Ich bin ja eigentlich ein einfühlsamer Mensch und darf mich darauf verlassen. Und wenn mich ein Thema interessiert, dann kann ich schon nachlesen

Interview 2: 22 - 22 (0)

Mich hat letztthin jemand gefragt, wie ist das mit einem besonderen Kind? Und ich fragte zurück, welches von meinen drei besonderen Kindern meinst du denn? Weil es sind ja alle besonders für mich. Und jedes trägt seinen Teil dazu bei.

Interview 2: 33 - 33 (0)

Ich sage immer, wir haben einfach ein anderes Leben geführt, so dass wir beide unser Leben führen konnten, weil ich glaube miteinander wäre das nicht möglich gewesen - in gewissen Zeiten

Interview 2: 38 - 38 (0)

Gut, das bin ich eh nicht. Ich habe meinen Kindern nie solche Sachen vorgemacht. Ich habe sie immer in Gruppen getan mit Gleichaltrigen. Die machen das miteinander.

Interview 2: 46 - 46 (0)

Was ich einfach gelernt habe: Ich hatte zwei Burnout. Ich habe extrem fest gelernt, immer wieder zu mir zu schauen, auf mich zu hören.

Interview 2: 65 - 65 (0)

Ja, ich bin die Ärmste! (lacht) Nein, bin ich nicht! (lacht)

Interview 2: 69 - 69 (0)

Was ich schon finde: Ich mach gerne was mit meinen Kindern. Ich bin gerne aktiv mit ihnen und das finde ich cool,

Interview 2: 75 - 75 (0)

Meine Mutter sagt immer, früher hat man mit den Kindern nicht so viel diskutiert und dann sage ich immer, ja früher ist früher und jetzt ist jetzt. Ich mache es so, andere machen es ja immer noch nicht. Das ist völlig in Ordnung.

Interview 2: 79 - 79 (0)

Es kommt dann wieder ein Rank, an dem es besser geht oder es anders ist.

Interview 2: 111 - 111 (0)

Das ist auch das, was ich bei meiner Ausbildung extrem mitgenommen habe. Schlussendlich bin ich die Fachfrau meiner Kinder und niemand anderes!

Interview 2: 117 - 117 (0)

Ich glaube, durch das und die Ausbildung habe ich mich sehr mit mir selber befasst.

Interview 2: 124 - 124 (0)

Ich konnte von der IV so ein Belastungs- und ähm so ein Training machen.
Nach dem zweiten Burnout.

Interview 2: 130 - 130 (0)

Ich habe viel Fachliches gelernt und jetzt darf ich es direkt anwenden.

Interview 2: 130 - 130 (0)

du (richtet sich an BV) warst eigentlich immer positiv allem gegenüber

Interview 2: 130 - 130 (0)

Ich hab dann nochmals viel mit, was habe ich, ich habe einen Hypnobirthing-Kurs gemacht, Hypnose, Coach, ich habe alles gemacht in diesen drei, vier Monaten. Und habe es durch das geschafft, mich selber an einen ganz anderen Ort zu bringen

Interview 2: 132 - 132 (0)

Ein anderes Thema, da geht es um Integration, das war ich spüre und das Gefühl habe, es ist der richtige Weg für mich.

Interview 2: 137 - 137 (0)

habe mich dann auch auf das Boot gesetzt, irgendwann, ich habe mich dann mit verschiedenen Vorträgen, die wir schauen gingen, Bücher, die wir gelesen haben, Berichte gelesen. Ich musste mich auch mit dem Thema befassen. Für mich war es gar kein Thema am Anfang.

Interview 2: 139 - 139 (0)

Aber ich habe gerade vor einem Monat ein Coaching gemacht in Bezug auf, wie funktioniert die Kommunikation unter uns fünf besser.

Interview 2: 148 - 148 (0)

aber das rennt ja nicht davon. Der Baum steht in 100 Jahren ja immer noch da. Und das war mein Gefühl, damit war ich.

Interview 2: 152 - 152 (0)

Ok, ich bin eigentlich im Vertrauen

Interview 2: 152 - 152 (0)

Gerade gestern habe ich mich so gefreut nach Hause zu kommen.

Interview 2: 158 - 158 (0)

ich glaube, das ist einfach ein Prozess in den nächsten paar Monaten, in dem wir uns finden müssen (..) wieder.

Interview 2: 168 - 168 (0)

Und ich glaube, das ist einfach das, was wir, also, wo viel von mir aus kommt aber einfach wirklich der Teil ist, von ich habe gelernt, in meinem Leben zu reflektieren, was ist denn wirklich?

Interview 2: 169 - 169 (0)

Ich geh weg und geh Dart spielen und komm nach Hause und sage, geh doch du weg. Für mich ist nämlich ein bis zwei Abende alleine mit den Kindern völlig entspannt, weil ich es nicht sieben Tage habe

Interview 2: 175 - 175 (0)

BM hat sich in den letzten drei, vier Jahren auch mit der Ausbildung und vorher schon wahnsinnig entwickelt und verändert. Sie hat vieles hinterfragt und vieles sich erlernt, erarbeitet, für sich.

Interview 2: 180 - 180 (0)

wir beide wissen, wo ich heute stehe nach 12, 13 Jahren mehr wie Eigen-therapie, viel Arbeit. Und ich persönlich habe das Gefühl - gerade gestern, eben hatte ich wieder so ein Coaching mit ihr vom Human Design.

Interview 2: 181 - 181 (0)

Ich habe etwas gelernt!

Interview 2: 198 - 198 (0)

ür mich entscheiden, was saug ich raus, was gut ist und der Rest, bitte, behalte es für dich eigentlich oder ich vergesse es wieder, weil es interessiert mich eigentlich nicht.

Interview 2: 203 - 203 (0)

A, wirklich den Blick nicht auf das Negative, was geht nicht, sondern schauen, was geht dann?

Interview 2: 205 - 205 (0)

Sondern wirklich schauen, wo kann ich mir das holen im Alltag? Also, im Kleinen. Also, sei es - bei uns letzte Woche, das beste Beispiel: Der Plan war, wir kommen nach Hause von der Spielgruppe, ich mache das Mittagessen und lege die Kinder ins Bett. Ja, super, sie sind auf dem Nachhauseweg eingeschlafen. Was habe ich gemacht? Ich habe den Anhänger parkiert, was ich in den Kühlschrank verräumen musste, habe ich in den Kühlschrank gelegt und habe mir mit den Schuhen reingelaufen, einen Kaffee

rausgelassen, bin hingesessen und habe gesagt, ok, das ist jetzt meine Pause. Dann ist sie halt jetzt. Dann gibt es halt erst um halb zwei Mittagessen. Immer schauen, wie es geht natürlich, aber wirklich sagen, wo sind meine kleinen alltäglichen Sachen, die ich mir rausnehmen darf.

Interview 2: 205 - 205 (0)

Mit den Kindern aber unterwegs sein. (weitet die Arme)

Interview 2: 207 - 207 (0)

Ich habe nicht den Druck, ich muss noch den Haushalt machen, weil ich komme ja eh nicht dazu. Also, erlebe ich lieber etwas mit ihnen und wir haben einen schönen Tag. Ja, es ist streng, logisch, aber es ist ein positives Erlebnis, das wir miteinander haben. Und dann schlafen sie dir vielleicht im Anhänger ein und dann kannst du mit G auf dem Bänkli sitzen und den Affen zuschauen und trinkst vielleicht noch einen Kaffee im besten Fall. Es ist eine Pause.

Interview 2: 209 - 209 (0)

Und ich bin umgekehrt. Ich bin komplett umgekehrt. Ich bin zu Hause und mache nebenbei etwas Haushalt. Wenn sie schlafen, nach dem Mittagessen, BM räumt auf, wäscht ab, bambabam, tut Kinder ins Bett. Ich bin der, der alles stehen lässt, Kinder ins Bett tut und dann nehme ich mir einen Kaffee und dann räume ich auf.

Interview 2: 210 - 210 (0)

Oder Kinder ins Bett tun: Ich gehe zuerst einmal aufs WC. Ich nehme mir dann dies raus, weil ich es dann brauche. Und du machst zuerst alles fertig und dann...

BM: Dafür bin ich die, die mit den Kindern um 8 Uhr ins Bett geht und dann bei mir bin, weil ich weiss, ich brauche einfach den Schlaf.

BV: Und ich bin der, der bis 9 oder 10 Uhr die Küche aufräumt und da aufräumt... (lacht)

Interview 2: 213 - 215 (0)

Aber sie sieht wie nicht, dass man auch mit den Kindern kann Pause machen, dass man auch mit den Kindern kann positive Momente haben.

Interview 2: 217 - 217 (0)

G hatte den Mittagsschlaf eigentlich immer nur im Kinderwagen gemacht. Ich bin laufen gegangen. Und dann, wenn sie geschlafen hat, bin ich auf eine Bank gesessen und hatte da meine Pause. Also auch so komme ich raus mit den Kindern.

Interview 2: 217 - 217 (0)

ich brauche etwas weniger Schlaf und ich bin etwas besser am Morgen früh.

Interview 3: 83 - 83 (0)

ich hatte immer das Gefühl, dass alles gut ist während der Schwangerschaft.

Interview 3: 110 - 110 (0)

Ich habe auch immer gedacht, das kommt sicher gut.

Interview 3: 111 - 111 (0)

Der Grund, dass wir umgezogen sind in die Schweiz ist wirklich unser Sport.

BM: Ja, alles, was so, Skifahren, Kajak fahren

BV: Tourenski, Wildwasser, Kajak, Klettern, Mountainbike, alles was man bei uns zu Hause eigentlich nicht machen kann, das machen wir sehr gerne. Ja, das ist wirklich der Grund.

Interview 3: 127 - 129 (0)

Ich mache viele Bergrennen, Triathlon und im Moment bist du [BM] viel unterwegs im Gemüsegarten, den wir haben.

Interview 3: 133 - 133 (0)

aber das ist... ja, das kommt ja nicht jede Woche vor, also, das ist für mich jetzt nicht so (..) belastet in diesem Sinne. Das kann ich nicht behaupten.

Interview 4: 19 - 19 (0)

Aber, ja, weiss nicht, was ist für mich belastend mit ihr im Alltag? Für mich ist das irgendwie - ich muss das vielleicht auch etwas voraussagen - es ist noch nicht so angekommen das Ganze.

Interview 4: 19 - 19 (0)

von daher klammere ich mich vielleicht auch eher an die Hoffnung, dass alles noch kommt

Interview 4: 21 - 21 (0)

Aber ich denke halt einfach immer, ja sie braucht jetzt einfach ein wenig mehr Zeit, aber das kommt schon.

Interview 4: 26 - 26 (0)

Ich bin nicht die, die sagt, ich gebe die Hoffnung auf, dass sie sich weiterentwickelt.

Interview 4: 27 - 27 (0)

ich mach das dann einfach spontan

Interview 4: 42 - 42 (0)

Aber wenn ich merke, dass sie müde ist und es ist halt schon viertel nach zwölf, dann drücke ich ihr halt nicht noch den Brei rein oder versuche es.

Interview 4: 44 - 44 (0)

mit mir hat sie mein Rhythmus

Interview 4: 49 - 49 (0)

ich kann loslassen

Interview 4: 51 - 51 (0)

Ich habe schon das Gefühl, dass man sie zwischendurch auch etwas alleine Bücher anschauen lassen kann, wenn ich zum Beispiel morgens sie Zähne putzen gehe oder mich rasiere.

Interview 4: 68 - 68 (0)

a, sonst, ich habe halt nur einen Tag. Von daher bin ich vielleicht nicht so schnell... Wie soll ich sagen, brauche ich vielleicht nicht unbedingt so etwas, was unterstützt. Ich weiss, es ist nur ein Tag

Interview 4: 71 - 71 (0)

Ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie da eine Ablenkung brauche.

Interview 4: 71 - 71 (0)

ich habe etwas mehr Geduld um sie zu Hause herum zu schieben als du und irgendwann schläft sie halt ein.

Interview 4: 75 - 75 (0)

ch höre das seit eineinhalb Jahren und kann es nicht mehr hören. Und doch denke ich, das ist ja lächerlich. Es ist ja nur ein Sätzchen.

Interview 4: 112 - 112 (0)

Du bist halt eher so der Lockere, der Spontane und machst dir zum Glück auch weniger Gedanken

Interview 4: 126 - 126 (0)

Du warst eher derjenige, der Zeit für sich brauchte, damit es dir gut geht.

Interview 4: 130 - 130 (0)

Und wir waren uns gewöhnt, uns selber zu beschäftigen. Und das hat mich relativ früh in der Beziehung, wenn du [BM] was unternehmen wolltest, was ja auch schön war. Wir haben auch vieles... Aber eben zwischendurch habe ich einfach gemerkt, ich brauche etwas Zeit für mich alleine.

Interview 4: 131 - 131 (0)

Ich muss aktiv sein. Dann gehe ich in die Natur, bin unterwegs, gehe skifahren und wandern

Interview 4: 136 - 136 (0)

Ich durfte ja dann genug schlafen.

Interview 4: 143 - 143 (0)

als ich dann raus wollte, war es spannend zu merken, dass gerade ich zuerst Zeit für mich brauche, bevor ich Zeit mit dir [BV] geniessen kann

Interview 4: 144 - 144 (0)

Sie hat nicht gegessen, nicht geschlafen, aber sie hat das gemacht und das, was einem dann wieder Kraft gibt.

Interview 4: 172 - 172 (0)

Stärkung durch Mobilisierung der Ressourcen (+B) > Partnerbeziehung als Ressource

Ja, ich sehe auch diese Punkte, die er gesagt hat.

Interview 1: 17 - 17 (0)

Ja, ich glaube, das geht gut. Wir sehen und spüren es. Wenn er [BV] mal etwas länger arbeiten muss, dann merke oder sehe ich es und mache es dann. Oder am Wochenende, wenn ich mal ausschlafen will, dann merken wir es einfach. Müssen uns nicht mal gross absprechen, sondern er weiss dann... oder ich bin weg an einem Abend, dass ich am nächsten Tag ausschlafen möchte oder auch umgekehrt. Dann funktioniert das dann schon. Also wir spüren und sehen es eigentlich, ja.

Interview 1: 23 - 23 (0)

Das ist sicher so.

Interview 1: 26 - 26 (0)

Wenn es stehen bleibt im Sinne von, wir kommen nicht weiter, dann finde ich, liegt es bei uns. Dann klären wir es selber.

Interview 1: 40 - 40 (0)

Manchmal bin ich halt mehr gestresst und sie die ruhigere Hand und dann ist es mal umgekehrt.

Interview 1: 40 - 40 (0)

Wenn ich ruhiger bin, dann gebe ich ihm die Flasche und wenn sie ruhiger ist, dann macht sie das, je nach Situation.

Interview 1: 40 - 40 (0)

Vor allem, dass K dann zu seiner Flasche kommt oder so, wenn ich gerade nicht mag, müde bin oder er einfach an mir merkt, dass ich gestresst bin

Interview 1: 41 - 41 (0)

Ich musste dann nicht mal mehr was sagen. Er sagte dann eigentlich gerade, komm, ich probiere es mal. Oder wenn wir draussen sind, auswärts. K ist jetzt halt auch schon neun Kilo und er ist schwer. Dann sagt er [BV], komm ich nehme ihn mal. Ja, es spielt sich ein. Also, ich muss es auch nicht gross sagen.

Interview 1: 41 - 41 (0)

Ja, eigentlich haben wir uns wirklich mehr untereinander unterstützt, zu Hause.

Interview 1: 45 - 45 (0)

Wir sind gut eingespielt. Und ich finde, wir haben es gut gemacht.

Interview 1: 49 - 49 (0)

Es ist wirklich sogar so gut, dass die Kinder zwischen acht und halb neun im Bett sind, so dass wir am Abend auch einfach mal aufs Sofa liegen und einen Film schauen können.

Interview 1: 49 - 49 (0)

Wir, die die Kinder brauchen? Ja klar.

Interview 1: 55 - 55 (0)

Also, worauf wir früher schon schauten und auch heute noch so ist so der Sonntagsfilm. Da essen wir früher und bringen die Kinder ins Bett, damit wir am Sonntag - wie wir es früher immer machten - unseren Film schauen

können. Das ist jetzt vielleicht nichts Grosses, aber es ist etwas, was wir immer hatten und

Interview 1: 59 - 59 (0)

wir waren schon auch schon zusammen essen

Interview 1: 59 - 59 (0)

Oder vielleicht ein, zwei Mal übers Wochenende schnell an eine Hochzeit geflogen oder so, weil wir ja noch eine Familie in Kroatien haben

Interview 1: 59 - 59 (0)

Ich glaube, das Ganze hängt auch sehr stark davon ab, was hast du für eine (..) ich würd nicht sagen, was hast du für eine Beziehung, aber was hast du vor den Kindern gemacht. Wir waren sehr sehr viel reisen, wirklich sehr viel. Das machte uns Spass, das macht uns heute noch Spass.

Interview 1: 62 - 62 (0)

Und Zeit für uns

Interview 1: 64 - 64 (0)

Ich versuche natürlich möglichst viel zu unterstützen, wo ich kann. Also Termine abnehmen, welche gehen,

Interview 2: 25 - 25 (0)

Wir kennen uns schon seit wir 14 sind, das ist noch speziell. Das war meine erste Freundin mit 14. Wir kennen uns wirklich schon sehr sehr sehr lange.

Interview 2: 36 - 36 (0)

dann haben wir so über Jahre mal mehr oder weniger miteinander kommuniziert. Das ist auch das, was uns verbindet über diese lange Zeit.

Interview 2: 39 - 39 (0)

Und davon hast auch du (richtet sich an BV) sehr profitiert

Interview 2: 126 - 126 (0)

ich dachte immer, du kannst schon positiv sein, wenn dus nicht selber tragen musst, entschuldigung, ich bin jetzt ein wenig radikal. (lacht) Es ist überhaupt nicht so böse gemeint.

Interview 2: 130 - 130 (0)

Ich glaube, für die Kinder sind wir ein Team. Das sind wir schon.

Interview 2: 134 - 134 (0)

Und dann erklärt sie sich meistens, warum dass dies das so entscheiden würde. So kann ich es nachvollziehen und meistens switche ich dann um und komme von meiner Meinung weg. Oder sag, mach du doch einfach, es ist der richtige Weg für dich, das stimmt ja, weil ich weiss, meine Frau würde keinen Seich entscheiden. Ich habe immer, immer, immer, nein, ich habe seit Geburt immer gesagt...

Interview 2: 137 - 137 (0)

Und sie entscheidet ja nicht nur für sich, so wie sie es will, sie entscheidet immer mit dem Gedanken, wie ich mitentscheiden oder mitreagieren würde.

Interview 2: 139 - 139 (0)

Wir kennen uns Gottseidank wirklich gut und aus verschiedenen Situationen heraus

Interview 2: 140 - 140 (0)

Eigentlich ist es ja schön, wenn du einen Menschen an deiner Seite hast, der dir so vertraut, dass er sagt, du entscheidest einfach.

Interview 2: 142 - 142 (0)

Du willst keine falsche Entscheidungen machen, die ich dir vorwerfen oder vorhalten kann. (BM: Ja!) Aber das würde ich ja auch nie machen, das weisst du ja.

Interview 2: 143 - 143 (0)

Ich kenn dich, und versuche Entscheidungen zu treffen, die hoffentlich für dich so weit stimmen

Interview 2: 144 - 144 (0)

Wenn ich sage "entscheide einfach, das ist das richtige, du machst das schon", das ist genau das, was du richtig machst. Du machst es ja richtig! Darum gebe ich dir das OK, du darfst entscheiden.

Interview 2: 145 - 145 (0)

Im Wissen, wir haben die Verbindung.

Interview 2: 148 - 148 (0)

aber sag mir, was du brauchst, damit du das auch sein kannst.

Interview 2: 152 - 152 (0)

Ich glaube, wenn der Baum nicht so stark wäre wie er ist, dann wären wir zwei schon lange nicht mehr zusammen

Interview 2: 153 - 153 (0)

Ja, darum, wir schaffen es ja auch. Wir sind auch auf dieser Ebene.

Interview 2: 154 - 154 (0)

Die Themen, die zwischen uns stehen, die bleiben ja. Egal, ob wir zusammen sind oder nicht. Also, miteinander kommunizieren müssen wir so-wieso, weil ich will ja den Kindern den Papa nicht wegnehmen

Interview 2: 169 - 169 (0)

wir wollen ja miteinander Eltern sein. Also, müssen wir eh miteinander kommunizieren. Was bringt dann eine Trennung? Es bringt ja nichts, weil es ist ja nicht ein Thema auf der Beziehung, es ist ja nicht ein Thema auf der Ebene, ich habe keine Gefühle mehr, sondern es ist rein auf der Ebene, wir können einfach nicht kommunizieren miteinander.

Interview 2: 169 - 169 (0)

das sind auch so Themen, die wir immer wieder diskutieren. Er sagt dann, geh doch auch weg.

Interview 2: 171 - 171 (0)

komm nach Hause und sage, geh doch du weg

Interview 2: 175 - 175 (0)

Aber, das entspannt uns grundsätzlich ja meistens auch, da wir das Wissen hätten, eigentlich, wie wir es anpacken müssten - beide

Interview 2: 180 - 180 (0)

ich finde, du [BM] hast es mega schön gesagt heute

Interview 2: 196 - 196 (0)

Das unterschreibe ich total.

Interview 2: 200 - 200 (0)

dann gibt sie [BM] das Gegenteil als Antwort und ich denke, gopf, ja, eigentlich hat sie ja recht.

Interview 2: 201 - 201 (0)

Jeder nimmt sich das, was er braucht.

Interview 2: 211 - 211 (0)

wenn jetzt jemand wie du [BV] das Dartspielen braucht, dann schon auch, dass das möglich ist.

Interview 2: 217 - 217 (0)

Wir haben dann eben unsere Datenight und gehen in die Sauna oder irgendwo essen. Dann haben wir wirklich einfach Zeit für uns zusammen.

Interview 3: 75 - 75 (0)

Halb sechs aufstehen findest du [BM] nicht so... (lacht) ja, und ich mache es einfach.

Interview 3: 83 - 83 (0)

Als ich schwanger war mit G, hatte ich Schwierigkeiten, K zu tragen und hast du [BV] eigentlich K immer in die Kita gebracht und wieder abgeholt.

Interview 3: 86 - 86 (0)

Wir sind ziemlich positiv eingestellt und haben gedacht, das sollte eigentlich kein Problem sein.

Interview 3: 108 - 108 (0)

Aber dann vergisst du eigentlich die Beziehung, du vergisst dich selber und das können wir nicht immer so machen.

Interview 3: 124 - 124 (0)

Anfang dieses Jahres haben wir eine Skitour gemacht auf Tourenskis. Wir haben vier Tage in einer Hütte geschlafen und waren nur für uns zusammen. Im Herbst haben wir dann nochmals fünf Tage. Deine [BV] Eltern kommen dann hier hin und die betreuen dann G und K ist dann im Sunemätteli und wir sind dann für uns zusammen.

Interview 3: 126 - 126 (0)

a und eben, einmal im Monaten haben wir dann wirklich miteinander etwas. Das ist auch gut, dass wir uns wirklich auch lange Zeit für Sachen nehmen, für Sport, den wir dann gerne machen. Oder ganz (?), wenn du fünf Tage mit der Skitour von Hütte zu Hütte gehst, dann bist du wirklich weg (..) vom Kind, aber auch vom behinderten Kind eigentlich.

Interview 3: 131 - 131 (0)

Wir geben einander auch Raum für diese Sachen, die der andere gerne mag. Es ist also nicht so, nein, das geht nicht, ich kann nicht ohne dich sein, du musst mir helfen, nein, ich finde, du [BV] musst das machen. Im Sommer

war ich auch vier Tage mit einer Freundin in den Bergen und wir haben eine viertägige Wanderung von Hütte zu Hütte gemacht. Und das, ja, wir geben uns, ja er sagt, das musst du sicher machen. Auch wenn ich zum Beispiel das Reisen von meiner Arbeit. Da könnte ich auch sagen, das mach ich nicht mehr. Aber ich weiss, dass es mir Spass macht und ich die Möglichkeit habe zum Reisen. Und hat er gesagt, ja, wenn du das gerne hast, dann muss man das machen.

Interview 3: 134 - 134 (0)

er [BV] übernimmt jetzt die Physio jeweils am Mittwoch, am Papitag und da ist für mich super

Interview 4: 13 - 13 (0)

Sie [BM] übernimmt schon die ganze Planung und Koordination der Termine. Daher, kann ich das für mich nicht behaupten, dass das anstrengend ist,

Interview 4: 17 - 17 (0)

daher ergänzen wir uns vielleicht auch sehr gut

Interview 4: 23 - 23 (0)

Das habe ich jetzt auch gerade wieder gesagt.

Interview 4: 28 - 28 (0)

ich finde es aber auch gut, dass es du [BV], dass sie es am Mittwoch beim Papitag ganz anders hat. Also ich würde dir [BV] niemals meinen Rhythmus aufzwingen oder irgendwie. Das ist kein Thema und ich will auch nicht wissen, also ich weiss, sie ist gut bei dir aufgehoben und du [BV] sorgst dich um ihr Wohl und alles andere soll si

Interview 4: 49 - 49 (0)

ich finde es auch gut

Interview 4: 54 - 54 (0)

Und dann haben wir einfach gesagt, nein, sie soll einfach zwei Tage ein Kind sein dürfen sie alle anderen, ohne Leistungsdruck.

Interview 4: 55 - 55 (0)

Aber du weisst ja, dass es nicht so ist.

Interview 4: 83 - 83 (0)

Weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen, vielleicht auch.

Interview 4: 109 - 109 (0)

Vielleicht können wir ihnen dies ja auch einfach mal sagen. Sie sollen das nicht mehr so sagen. Das darf man wohl schon mal anmerken, wenn es dich so stresst.

BM: Ja weil ich höre das seit eineinhalb Jahren

Interview 4: 111 - 112 (0)

Es ist dein Mami-Instinkt, der das halt gemerkt hat.

Interview 4: 118 - 118 (0)

wir haben jetzt wieder solche Zeitfenster und es ist viel viel besser als nach der Geburt

Interview 4: 126 - 126 (0)

Du siehst dies ja auch etwas, dass dein Schema vielleicht etwas zu eng ist an gewissen Tagen, oder?

BM: Ja, aber es funktioniert, das ist das Problem.

BV: Ja, es funktioniert, aber es tut dir nicht gut und dann funktioniert es ja irgendwo halt doch nicht so. Also für dich nicht. Aber es ist schwierig...

Interview 4: 127 - 129 (0)

Aber jetzt bin ich dir ins Wort gefallen... Du kannst das gerne ausführen.

Interview 4: 131 - 131 (0)

Auch für dich mal da sein.

Interview 4: 133 - 133 (0)

Ja, wir versuchen im Moment gerade. Also heute hättest du ausschlafen können. Morgen darf ich ausschlafen.

Interview 4: 140 - 140 (0)

nur einfach miteinander, ist sehr schön,

Interview 4: 144 - 144 (0)

Ja oder umgekehrt, als du auch sagtest, wegen dem Wochenende, wie organisieren wir uns. Wer will am Morgen, wer will am Nachmittag quasi Zeit für sich und wer kümmert sich um sie. Und dann hast du eigentlich noch gut gesagt, ja und wann machen wir denn was miteinander?

Interview 4: 148 - 148 (0)

Stärkung durch Mobilisierung der Ressourcen (+B) > fachliche und institutionelle Ressourcen

Von den Ärzten her haben wir eigentlich sehr sehr gute Ärzte, grösstenteils. Wir sind gut angebunden. Also auch Ärzte, welche sehr engagiert sind. Das hilft sehr. Wir sind eigentlich, rückwirkend betrachtet, in diesen zwei Jahren eigentlich immer gut begleitet worden von den Ärzten.

Interview 1: 35 - 35 (0)

Wir sehen den Support, wir sehen die Ärzte, die sich drum kümmern und die versuchen zu unterstützen.

Interview 1: 37 - 37 (0)

Ja, die Kita

Interview 1: 47 - 47 (0)

das Wissen, dass er da gut aufgehoben ist. Die Betreuer haben K so gerne und machen es so schön mit ihm.

Interview 1: 47 - 47 (0)

Und sie sagte, ja klar, sicher spürt das ein Kind, das benachteiligt ist.

Interview 1: 69 - 69 (0)

mir zumindest, hat die Heilpädagogik am meisten geholfen beim Weitergeben der Erfahrungen.

Interview 1: 73 - 73 (0)

Physio.

Interview 1: 73 - 73 (0)

Das heisst, man ist da sehr sehr stark oder regelmässig in Kontakt

Interview 1: 73 - 73 (0)

Verlauf der Zeit ist, aber am Anfang ist es wirklich das Teilen der Erfahrungswerte

Interview 1: 73 - 73 (0)

wollt ihr dies probieren

Interview 1: 73 - 73 (0)

vor allem in der Anfangszeit: die Zeit, die sie uns zur Verfügung stellten. Sie sind wirklich nach Hause gekommen und das hat für uns sehr sehr viel gebracht.

Interview 1: 73 - 73 (0)

sie haben Hausbesuche gemacht und das haben wir sehr sehr geschätzt. Das ist etwas, wo wir sehr viel Zeit gebracht hat, besonders in jener Zeit, als wir relativ viel unterwegs sein mussten, viel organisieren mussten.

Interview 1: 75 - 75 (0)

wir haben einfach nur super Therapeuten, die auch sofort (..) ich hatte gerade eben letzte Woche ein Gespräch, an welchem ich sagte "Stopp, es muss ein Termin in der Woche weniger sein. Ich brauche einen Tag mehr, an dem einfach nichts ist." Und es machen alle gerade mit. Also das habe ich. Ich habe supertolle Therapeuten und es ist von niemandem böse gemeint.

Interview 2: 24 - 24 (0)

Ich habe das mit der Heilpädagogischen Früherziehung am Anfang ziemlich oft diskutiert. Ich sagte, ich finde es ziemlich heftig. Ich bekomme unglaublich viele Stunden gesprochen, um K zu fördern

Interview 2: 41 - 41 (0)

Sie hat es immer als Familienarbeit und nie nur für K angesehen, sondern immer gesagt, und wenn mal G1 grad mehr braucht, dann schauen wir, was wir für G1 machen können. Sie war für uns daher wirklich eine sehr grosse Unterstützung.

Interview 2: 41 - 41 (0)

Auch am Anfang mit der Logo. Sie kam immer zu uns. Das heisst, es waren immer beide Kinder involviert

Interview 2: 41 - 41 (0)

In der Physiotherapie hatten wir auch jemanden, für die klar war, sie nimmt einfach beide mit. Sie gehören bis zu einem gewissen Grad auch zusammen.

Interview 2: 41 - 41 (0)

Logisch bekommt G2 mehr als K. Das geht gar nicht anders. Da sagte sie zu mir: Schau ihn dir K an, sieht er unglücklich aus? Nein. Na also, was ist dein Problem?

BV: Nein, die ist einfach cool.

BM: Es nimmt einfach jeder das, was er braucht. Und sie sagte mir das so viel, auch mit dem Tragen, mit all diesen Sachen. Sie sagte immer, gib doch dem Kind das, was es braucht und nicht das, was der andere auch bekommt.

Interview 2: 59 - 61 (0)

Sie ist auch die, die neben dem Bett gestanden ist auf der Neo und es hat von Anfang an einfach gepasst. Und sie kam einfach ohne vorherige Anmeldung. Ich war weg und dann sagte ich, was machen Sie da und sie sagte Logo. Logo? Mein Sohn war frisch geboren, meine Tochter, die Logo braucht ist nicht da und dann hat sie geredet und rasch verstanden und es hat funktioniert. Sie sagt einfach wichtig von Anfang mit Nuggi und allem drum herum und seit da ist es nur schön und lässig, wie das, wie die Zahnräder ineinander greifen.

Interview 2: 62 - 62 (0)

und bei ihm habe ich jetzt doch am Freitag Morgen nochmals beim Kinderarzt angerufen, weil ich mir viel schneller Sorgen mache. Jetzt haben wir am Dienstag einen USZ-Termin für das Gehör, der bewusst so gelegt ist, weil ich weiss, jemand schaut diesem Kind 24 Stunden vorher nochmals in die Ohren.

Interview 2: 108 - 108 (0)

Das haben sie ein paar Mal gesagt: lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Sie diskutieren auch gar nicht gross am Telefon. Wir berichten, sie fragen kurz nach und dann sagen sie, kommt besser, wir schauen lieber.

Interview 2: 111 - 111 (0)

Sie haben ja nicht so viele Kinder mit Trisomie und nicht so viel Erfahrung. Das haben wir auch lange mit dem Kardiologen vom Kinderspital besprochen. Er ist der, der in der Schweiz Kinderärzte in Foren unterstützt, um mehr zu lernen. Und durch ihn sind wir auch nahe in Kontakt.

Interview 2: 111 - 111 (0)

euch gibt es die Sicherheit.

BV: Genau, es ist nur das. Wir können es dann auch wirklich behandeln.

BM: Ja, und auch wirklich zu wissen, du hast jemanden an deiner Seite, die sich auskennt und gewillt ist.

Interview 2: 112 - 114 (0)

Die Kinderärztin macht auch immer wieder Weiterbildungen auf dieser Ebene. Da merken wir, es ist extremes Vertrauen da. Da fühlen wir uns schon sehr wohl mit den Kindern.

Interview 2: 114 - 114 (0)

Ja, unterstützend, aber nicht im Sinne von verängstigen, sondern unterstützen und sagen, was glaubst du denn? Sie beziehen dich mit ein, sie unterstützen dich in diese Richtung, dass du sie nicht mehr brauchst. Das ist auch das, was ich bei meiner Ausbildung extrem mitgenommen habe. Schlussendlich bin ich die Fachfrau meiner Kinder und niemand anderes! Aber es gibt Menschen, die zu einem Bedürfnis meines Kindes mich unterstützen können, weil ich es nicht weiss oder das Fachwissen nicht habe. Ich kenne mein Kind, habe aber das Fachwissen nicht. So bist du ein Team. Und so fühle ich mich bei allen Menschen, die K mitgebracht hat, ich habe immer das Gefühl, wir sind ein Team. Wir schauen miteinander, dass er da hin kommt, wo er hin möchte.

Interview 2: 117 - 117 (0)

auch da muss man manchmal Sachen hinterfragen, aber da darf man immerhin darauf vertrauen, dass die schon mit Erfahrung sprechen.

Interview 2: 196 - 196 (0)

Wir sind im Kontakt mit der Palliative-Care-Abteilung. Da sind wir dran, weil ja, sie haben gesagt, wir sind eigentlich das Ziel dieser Abteilung, weil es besteht eine grosse Chance, dass K stirbt, die Frage ist, ist es in drei Jahren oder in dreissig Jahren. Das wissen wir eigentlich nicht, aber auch weil wir dort so viele Termin haben, haben sie mal gesagt, ok, wir möchten eigentlich so viel wie möglich über diese Abteilung machen. Sie machen auch so Sachen wie Terminabklärungen. Was ist der Stand, können wir auch Sachen zusammennehmen?

Interview 3: 44 - 44 (0)

Und auch, sie haben zum Beispiel eine Psychologin in der Abteilung. Da sind wir auch am Reden, haben wir schon zweimal gemacht. Das erste Mal war vor 12 Monaten, das andere Mal war vor 6 Monaten oder so. Und das hilft auch, einfach auch zum offener miteinander reden und um sich Zeit zu nehmen. Also jetzt nehmen wir uns Zeit. Das machen wir ja natürlich eigentlich nicht, über K zu reden, weil ja, wir sind so viel über sie am reden.

Interview 3: 44 - 44 (0)

Einmal waren wir zum Beispiel sehr unsicher. K atmete wirklich schwer und erhielt Sauerstoff. Es war Samstag Abend und sie [die Palliativ-Abteilung] haben auch Pikettdienst.

Interview 3: 45 - 45 (0)

So können wir in der Abteilung anrufen und sie können uns dann auch betreuen und sie kennen K. Sie können uns dann sagen, ok, wir können vorbei kommen oder wir können morgen anrufen, oder in der Nacht anrufen. Das ist dann alles kein Problem.

Interview 3: 45 - 45 (0)

Sie haben K wirklich gerne und darum ist es für uns natürlich auch schön zu hören. Wir können sie loslassen und wissen, dass sie in guten Händen ist. Sie rufen uns auch an, wenn etwas ist. Einmal hat sie viel erbrochen, also wenn wirklich etwas ist, dann können wir sie abholen. Sie waren etwas unsicher und es war etwas auf der Grenze, aber wir mussten sie nicht abholen.

Interview 3: 56 - 56 (0)

Sie bekommt dann auch die Früherzieherin. Und auch die Physiotherapeutin gehen ins SM, wenn K dort ist. Dann ist für sie alles abgedeckt

Interview 3: 58 - 58 (0)

das ist natürlich auch wirklich super, dass K in eine Kita mit gesunden Kindern gehen kann, obwohl K viele Sachen nicht machen kann. Zum Beispiel in den Wald gehen, laufen, rennen, basteln, das geht alles nicht. Aber sie sagen, wir finden eigentlich, K geht dorthin seit sie fünf Monate alt ist und wir haben seither wirklich engen Kontakt mit der Kita. Sie haben auch gesagt, eigentlich soll die Kita ein Platz sein für alle Kinder und nicht nur für die Gesunden. Und das ist wirklich schön, dass sie das so sehen. Wir haben wirklich viel Kontakt. Sie geben auch Trinken über die Sonde und Medis, wenn das notwendig war. Sie wissen auch über die Epilepsie Bescheid. Dort haben wir auch Notmedis. Die haben sie bis jetzt nicht gebraucht, aber das ist wirklich super. Und es ist auch toll zu wissen, dass wenn ich K in die Kita bringe, dann rufen alle Kleinen 2 1/2 jährigen, ah, K ist da. K hat einen eigenen Korb mit Spielsachen, mit Raschelsachen. Und ein 2 1/2 jähriges kommt dann jeweils mit diesem Korb mit K's Spielsachen. Und das ist wirklich toll, dass auch die gesunden Kinder das lernen, weil K ist ein Teil der Gruppe. Die anderen Kinder lernen also, wie es ist, dass nicht alle gleich ist und dass es auch ok ist. Ich finde das auch toll, dass sie lernen, mit den Behinderungen umzugehen.

Interview 3: 58 - 58 (0)

sie so Sachen machen wie die PEG-Sonde, das ist kein Problem für sie

Interview 3: 62 - 62 (0)

wir haben erst seit der PEG-Sonde Kontakt zur Kispex

Interview 3: 64 - 64 (0)

wenn ich nun zum Beispiel im Ausland bin auf Reisen, können wir auch die Kispex anfragen, um vorbei zu kommen und zu helfen beim K anziehen, Medis geben usw., ein bisschen Unterstützung für dich [BV].

Interview 3: 65 - 65 (0)

Auch die Ärzte haben gesagt, die Neurologin zum Beispiel, sie ist normal, sie entwickelt sich auch und jetzt haben wir das natürlich nicht mehr.

Interview 3: 112 - 112 (0)

Aber was auch uns hilft ist unsere Kinderärztin, die spezialisiert ist in Entwicklungsprobleme von Kindern. Sie hat auch einmal gesagt, komm einfach mal zusätzlich mit G mal vorbei, um sie zu kontrollieren, ob alles gut, alles normal ist eigentlich. Ja, wir hatten zuerst einen anderen Kinderarzt organisiert, aber im Kispi haben sie zu uns gesagt, nein, geht zu dieser Kinderärztin. Sie ist spezialisiert für die Entwicklungsprobleme und das ist wirklich gut mit G. Wir sind da... Sie ist eine sehr spezielle, warme Person. Wir sind auch per Du mit ihr. Es ist wirklich ein ganz persönlicher Kontakt und das ist auch ein wichtiger...

Interview 3: 113 - 113 (0)

die Palliative Care und die Kinderärztin sehen nicht nur, was K braucht und was im EEG und MRI, alles was los ist, sondern sie schauen, was braucht die ganze Familie. Brauchen sie Betreuung oder brauchen sie... Was können wir organisieren, damit das Leben für die ganze Familie so einfach wie möglich zu gestalten? Und das sind Sachen, die wir nicht verändern können, aber es ist super, dass sie mit uns mit sind.

Interview 3: 114 - 114 (0)

Wir haben auch Kontakt mit einem holländischen Kinderarzt.

((Piepton, kurzer Unterbruch, Oximeter von K))

BV: Er ist auch Kinderarzt, auch spezialisiert auf Epilepsie und er hat eigentlich nur, er hatte auch eine Blutung im Hirnstamm und hatte Probleme damit und jetzt hat er gelernt um zu fragen, ok, wie geht es dir.

Interview 3: 117 - 119 (0)

also, wir haben es im Moment relativ gut aufgegleist. Die Physiotermine sind abgemacht, die Heilpädagogin steht, das Babyschwimmen steht,

Interview 4: 11 - 11 (0)

auch in der Kita, dann hat sie da ihren Rhythmus

Interview 4: 49 - 49 (0)

das ganze Strukturierte, das Durchgeplante, kann ich der Kita abgeben

Interview 4: 51 - 51 (0)

damit sie mit anderen Kindern in Kontakt kommt und auch von diesen etwas abschauen kann. Ein anderes Umfeld und einfach spielen den ganzen Tag und Kind sein.

Interview 4: 54 - 54 (0)

Natürlich ist es streng, dass ich sie um halb neun bereit habe und wir sind angezogen. Aber dafür kann ich am Donnerstag sagen, das Förderprogramm mit ihr ist abgeschlossen. Ich kann es abgeben.

Interview 4: 76 - 76 (0)

das ist auch gut, Frau H [Heilpädagogische Früherzieherin], die auch sagte

Interview 4: 84 - 84 (0)

die HFE ist für mich sehr unterstützend

Interview 4: 88 - 88 (0)

Stärkung durch Mobilisierung der Ressourcen (+B) > familiäre Ressourcen

Bei ihm geht es relativ gut und er versteht es auch und gibt einem Zeit, wenn man diese mal für K braucht. Das geht relativ gut. Und ich oder wir sind auch froh, dass sie es miteinander so gut machen. Das hilft sehr. Die mögen sich wirklich sehr. Ein Herz und eine Seele.

Interview 1: 19 - 19 (0)

Ja, es ist ja sein Sohn und er will auch, dass es ihm gut geht. Und wenn er merkt, es funktioniert bei mir gerade nicht, dann natürlich schaut er, dass es allen gut geht.

Interview 1: 41 - 41 (0)

Sie haben ihren geregelten Tagesablauf, ihren Rhythmus, der funktioniert. Die Essensmahlzeiten, der Schlafrythmus, das funktioniert.

Interview 1: 49 - 49 (0)

Wir wurden ja gewollt, also geplant Eltern.

Interview 1: 52 - 52 (0)

ie Kinder halt sehr gut schlafen, von Anfang an. Sie gehen wirklich bei Zeiten ins Bett und sie schlafen.

Interview 1: 64 - 64 (0)

im Normalfall haben wir jeden Abend je nach dem zwei Stunden, in welchen wir Ruhe haben.

Interview 1: 64 - 64 (0)

aber wir haben Pause am Abend.

Interview 1: 64 - 64 (0)

Und es ist anders, wenn G mich anlacht. Ich freue mich sehr darüber oder wenn er sagt, Mami, ich liebe dich

Interview 1: 67 - 67 (0)

BM: Ja, aber ich merke, gerade in Bezug auf die Sprache oft auch, dass ich G1 frage "du was wollte K jetzt grad sagen?" Weil sie sind ihm noch näher. Also das ist für mich unglaublich. Und G1 verbringt eigentlich weniger Zeit mit ihm. Aber durch das, dass sie so nahe sind von der Entwicklung oder der Kommunikationsart. Also manchmal frage ich G2, was will er sagen? Sie gehen halt zusammen in die Kita und da ist sowieso, was da im Alltag läuft, bekomme ich ja nicht mit. Und wenn er es dann erzählen will, manchmal dolmetscht G2. Das ist spannend.

Interview 2: 27 - 27 (0)

Und das ist das, was wir versuchen auch von unserem Erziehungsstil oder von unserem Leben. Er gehört wie G1 und G2 eins-zu-eins gleich behandelt. Also, es ist, wir reden mit allen gleich. Wir behandeln alle gleich.

Interview 2: 32 - 32 (0)

Aber grundsätzlich reden wir mit allen gleich. Wir schimpfen gleich mit allen, wir reden gleich mit allen.

Interview 2: 32 - 32 (0)

Ja ich glaube, unsere Strategie war von Anfang an, dass unsere Kinder alle besonders sind und sie bekommen alle, was sie brauchen. Jedes wird quasi gleich behandelt bis uns jemand zeigt, dass er etwas anderes braucht und dann bekommt er das andere. Aber das war immer so. Sie sind alle besonders und keines ist besonders. Je nach dem wie man es auslegen will.

Interview 2: 33 - 33 (0)

Es sind ja alle für uns Lotto-Sechser, weil wir sind zusammengekommen nach längeren Beziehungen ohne Kinder. Wir hatten beide Partner, mit welchen wir keine Kinder hatten. Es hat nicht funktioniert. Und wir sind mit dem Gedanken zusammengekommen, wir werden mit fast 40 keine Kinder haben. Und dann hat es G1 gegeben und das war der Ober-Lotto-Sechser. Und dann fanden wir nach drei Jahren, wir wollen es nochmals probieren und dann hat es statt einem zwei gegeben (lachen)

Interview 2: 34 - 34 (0)

Und jetzt macht er den Purzelbaum nicht, weil ich ihn gemacht habe, sondern weil G2 weiss, wie es geht.

Interview 2: 43 - 43 (0)

K klettert auf das Klettergerüst und dann geht er nicht die Rutschbahn ab, sondern auf der Seite. Und das hat er den G2 nachgeschaut.

Interview 2: 47 - 47 (0)

Wir haben auch einen komplett anderen Erziehungsstil als unsere Eltern. Also, wir haben die gleichen Werte mitbekommen, aber ich glaube einfach, dass die Gesellschaft und die Welt sich verändert hat. Und dass das unsere Eltern und Grosseltern nicht verstehen ist nachvollziehbar.

Interview 2: 80 - 80 (0)

Wir grenzen uns schon auch sehr ab...

Interview 2: 83 - 83 (0)

Sie dürfen auch wild sein. Aber ich finde es eigentlich völlig in Ordnung wie sie sind. Man kann ihnen auch einfach mal etwas sagen und dann sitzen sie mal und man weiss, was sie brauchen. Sie können kommunizieren.

Interview 2: 84 - 84 (0)

Ich habe wie das Gefühl, es ist ein Miteinander. Und jeder kann vom anderen profitieren. Und jeder ist mal der Störefried und so funktioniert das Leben.

Interview 2: 94 - 94 (0)

Und G1 ist ja schon auch sensibel genug und von uns - nicht grad so erzogen, aber erklärt worden - dass wenn bei K wirklich etwas wäre, dann würde sie sofort rufen. Das versteht sie ganz gut.

Interview 2: 95 - 95 (0)

Wir sagen immer, wir wollen es unseren Kindern anders ermöglichen, oder. Also, ich hatte ein Lehrerin, die uns geschlagen und an den Haaren gerissen hatte, mit dem Massstab noch. Also wirklich so alte... Genau, und das sind Sachen, die ich für meine Kinder nicht möchte.

Interview 2: 139 - 139 (0)

Obwohl ich ja eigentlich wusste, sie entscheidet sowieso richtig, für uns, als Familie.

Interview 2: 139 - 139 (0)

wir sind auch beide genug erwachsen und genug reif, um auch sagen zu können, vielleicht ist es als Paar das einfach im Moment nicht. Und dann müssen wir einfach Eltern sein. Oder, das müssen wir bleiben und das wollen wir auch bleiben.

Interview 2: 168 - 168 (0)

Also, bringt eine Trennung der Beziehung als Paar ja nichts, weil der Rest bleibt ja bestehen.

Interview 2: 169 - 169 (0)

Wir laufen in die gleiche Richtung, wir erleben etwas miteinander.

Interview 2: 209 - 209 (0)

aber es ist ein positives Erlebnis, das wir miteinander haben.

Interview 2: 209 - 209 (0)

mit den Kindern spielen und sie strahlen dabei, das ist für mich ein Moment, den ich sehe und sage, hei, das ist auch mein Job, aber es ist auch etwas Schönes.

Interview 2: 217 - 217 (0)

Ja, wir schauen nicht fest auf den Rhythmus [der Kinder]. K schläft sowieso überall, weil sie so eingeschränkt ist. Das ist wirklich kein Problem. Und G hat auch gelernt, überall zu schlafen.

Interview 3: 36 - 36 (0)

Wir spüren, was sie braucht oder trinken oder was

Interview 3: 49 - 49 (0)

Ich kann die Kinder mit dem Velo bringen und holen.

Interview 3: 61 - 61 (0)

Wir sind sehr strukturiert. Oder ich bin sehr strukturiert. Ja, wir haben einen sehr strukturierten Tagesablauf. Es hilft uns beiden.

BM: Die Sachen zu machen, die wir gerne machen.

BV: Ja, und genügend Stunden zu machen bei der Arbeit. Ich stehe um halb sechs Uhr auf, dann mache ich das ganze Frühstück bereit und dann gehe ich zur Arbeit. Um sieben bin ich in Zürich. Du [BM] stehst um halb sieben auf und machst deine eigenen Sachen und dann erst K mit der

Sonde alles geben, Kleider anziehen, in den Stuhl und danach kommt G. Dann werden beide in die Kita gebracht.

BM: Ja, um 8 sind sie dann in der Kita und um halb 9 bin ich dann bei meiner Arbeit.

BV: Ich arbeite dann bis viertel nach vier. Dann geh ich zur Kita, um die Kinder mit dem Veloanhänger abzuholen und bin dann um halb 6 wieder hier. Dann muss K ins Stehbrett, G muss schimpfen, weil... (lachen) (BM: Sie hat Hunger.) Ja, sie [BM] hat dann eigentlich immer schon das Essen vorbereitet und das muss ich dann nur noch in den Ofen geben oder einfach aufwärmen. Um 6 bist du [BM] wieder zu Hause und dann essen wir zusammen und danach sind wir bis 8 Uhr ungefähr daran, um die zwei Kinder ins Bett zu bringen.

BM: Ja, das ist so, wenn wir beide am Arbeiten sind, das ist dreimal in der Woche.

Interview 3: 77 - 82 (0)

a haben wir gedacht, ok, das müssen wir ein bisschen strukturieren. Also eigentlich, als ich nach meinem Mutterschaftsurlaub wieder angefangen habe mit arbeiten, habe ich gedacht, wir müssen den besten Weg suchen, was hilft und wie wir das organisieren könnten. Und das was half, haben wir dann gemacht.

Interview 3: 88 - 88 (0)

Ja, aber am Wochenende haben wir natürlich keine Termine. Da können wir machen, was wir gerne möchten. Wir gehen mit den Kleinen oft nach draussen, wir machen Wanderungen, gehen ins Schwimmbad. Das hat G wirklich gerne. K eigentlich auch. Sie ist gerne im Hallenbad oder Schwimmbad oder in der Badi.

Interview 3: 96 - 96 (0)

Nein, aber was uns wirklich geholfen hat mit der ganzen Situation ist G. Jetzt sind wir für das zweite Mal, eigentlich sind wir das erste Mal richtig Eltern. Wir haben einfach ein normales Kind, das lächelt und dich anschaut, das reagiert, das normal wächst, auf das wir wirklich stolz sein können. Wir sind auch stolz auf K, aber nicht so sehr wie auf G. Wir haben schon so viele glückliche Momente mit ihr erlebt, viele Schritte, die für K gar nicht möglich sind in ihrem ganzen Leben. Für sie [G] sind sie so einfach. Wir geniessen dies wirklich sehr. Das ist für uns etwas, das uns wirklich geholfen hat, dies zu akzeptieren und dass wir nicht nur Eltern sind von einem beeinträchtigten Kind. Mit ihr werden wir auch ins normale Leben gezogen.

Interview 3: 104 - 104 (0)

das verlängerte Wochenende ohne K ist das eine, dann sind wir mit G da, aber ja, wenn wir zum Beispiel skifahren möchten, dann... sie bewegt nichts, sie bekommt es nicht mit, das Halten bringt für sie einfach nichts. Und uns auch nicht, aber so können wir immer noch etwas Schönes machen, etwas Normales mit G für diese Zeit. Und dann ist sie halt nur dort, sie ist nur 15 Minuten da, aber wir können dann hier etwas Normales mal machen.

Interview 3: 131 - 131 (0)

wir machen immer mega viele Sachen, auch viele Sachen für andere machen wir einfach immer, weil das gibt auch Kraft, darum sind wir gerne da drin

Interview 3: 141 - 141 (0)

ich denke, ein Stück weit gibt es ihr schon auch etwas Sicherheit, dass sie weiss, dann gibt es Zvieri.

Interview 4: 49 - 49 (0)

dann hat sie ihren Papi-Rhythmus

Interview 4: 49 - 49 (0)

am Wochenende schauen wir, dass dies in etwa passt

Interview 4: 49 - 49 (0)

Für mich ist, wir haben es gut organisiert.

Interview 4: 51 - 51 (0)

Das ist für mich ein Riesenbonus, der mir gar nicht so bewusst ist. Weil wenn ich mir vorstelle - du gingst zwar immer früh zu Bett, das ist ja nicht erst seit der Geburt, oder? - aber ich hab immer am Abend von zehn bis halb zwölf, zwölf, wenn ich zu Bett gehe, habe ich halt Ruhe für mich. Die Kleine schläft natürlich und sie [BM] ist auch im Bett, spätestens um zehn.

Interview 4: 137 - 137 (0)

wir haben eine 3 1/2-Zimmer-Wohnung, aber wir haben seit eh und je eigentlich getrennte Schlafzimmer, einfach wegen dem Schlafrhythmus.

Interview 4: 140 - 140 (0)

Sie soll doch spielen, leben, entdecken und wenn sie mich dann weckt, ist das ok.

Interview 4: 143 - 143 (0)

wir haben zwei kleinere Sachen in diesem Sinne gemacht

Interview 4: 154 - 154 (0)

spätestens wenn ich am Abend, wenn ich sie manchmal fürs Bett bereit mache auf dem Wickeltisch. Dann haben wir ein Riesengaudi.

BM: Ich mache schon freiwillig die Küche am Abend, nur um diesen Zwei zuzuhören. (alle lachen)

Interview 4: 167 - 168 (0)

Stärkung durch Mobilisierung der Ressourcen (+B) > Ressourcen des Kindes

er so glücklich ist und zufrieden, dass er lacht und Freude hat. Das hilft schon. Das schätze ich auch sehr, dass er trotz seiner Vorerkrankung ein glückliches Kind ist

Interview 1: 30 - 30 (0)

jeder kleine Fortschritt stärkt uns schon auch, finde ich.

Interview 1: 30 - 30 (0)

wenn er dann man ein "tätä" sagt, was auf kroatisch "Papi" heisst oder "Mama" sagt, dann motiviert uns das schon.

Interview 1: 30 - 30 (0)

Jetzt fängt er auch an bewusst zu winken, wenn er von der Krippe nach Hause geht.

Interview 1: 30 - 30 (0)

er seine Fortschritte zeigt

Interview 1: 32 - 32 (0)

Sie erzählen mir so viele schöne Sachen, auch wie er es mit den Kindern macht oder welche Freude er hat. Auch im Singkreis, wie er lacht, wie er klatscht. Er hat es wirklich gerne. Das ist auch etwas, was sehr hilfreich ist und Unterstützung gibt.

Interview 1: 47 - 47 (0)

Es ist immer gut gegangen in den Ferien und er konnte es auch geniessen. Auch in den Ferien hat er manchmal plötzlich wieder einen Sprung gemacht, einen Fortschritt, weil er in einer neuen Umgebung war.

Interview 1: 59 - 59 (0)

Und ich, jetzt auf K bezogen, weil mir das viel gibt, ist einfach, sich an jedem glücklichen Moment von ihm, jedem Fortschritt, jedem Lachen das Positive

zu sehen und sich daran festzuhalten. Und da auch die Energie wieder tanken zu lassen. Das finde ich, gibt mir sehr viel. Das macht mich extrem glücklich

Interview 1: 67 - 67 (0)

K gibt durch seine Mimik, Gestik, seine Augen, gibt er mir auch sehr viel. Und für mich ist das nochmals besonderer, weil er es mir doch einfach zeigen kann, mit ganz kleinen Zeichen, mit einem Lächeln, mit seinen Augen. Das ist etwas sehr besonderes.

Interview 1: 67 - 67 (0)

Ja, vielleicht, weil ich es in seinen Gefühle erkenne. Das finde ich so beeindruckend. Wenn ich es höre, ist es etwas anderes. Es ist auch wunderschön, aber es ist noch etwas Spezieller. Mit so wenigen Sachen, kann er es Mama und Papa zeigen.

Interview 1: 69 - 69 (0)

Und ja, das ist tatsächlich so, einfach auf eine andere Art.

Interview 1: 69 - 69 (0)

wenn wir zu ihm hinlaufen, wenn er zum Beispiel in der Wippe ist, dann lacht er. Und ja, das ist viel wert und schätze ich sehr.

Interview 1: 71 - 71 (0)

eigentlich haben wir von Anfang an so mit ihm kommuniziert. Wir haben mit ihm versucht - wir können keine Gebärdensprache - wir haben aber versucht, Wörter über Apps oder über Nachlesen - jetzt haben wir ein Buch bekommen - und er lernt wahnsinnig schnell über Gebärdensprache, viel schneller sich auszudrücken und wir müssen viel mehr auf die feinen Handgriffe und Bewegungen, die er macht, weil er Sachen zeigen will, die er gesehen hat und für ihn logisch sind.

Interview 2: 26 - 26 (0)

Ja, das stimmt, und K versteht ja jedes Wort. Klar, er sagt zwanzig mal "äh?". Aber er versteht jedes Wort. Also, du kannst ihm etwas sagen und er holt das oder du kannst sagen, so ist es und er sagt "nein". Zum Beispiel "Willst du das Brötchen?".

Interview 2: 28 - 28 (0)

bis irgendwann am Schluss hat er immer auf die Confi gezeigt und ich gesagt habe "Ich glaube, er will ein Brötchen ohne Butter." Und dann hat er gegessen.

Interview 2: 28 - 28 (0)

Ja, aber wenn man es dann wiederholt. Also wenn ich ihm wiederhole, was ich glaube, das er zu erzählen versucht, sagt er klar "ja" oder "nein", weil er weiss ganz genau, was er erzählen möchte und er versteht ganz genau, was ich sage.

Interview 2: 29 - 29 (0)

Aber wenn ich es richtig gesagt habe, dann sagt er "ja" oder er sagt "nein" und dann macht er weiter, bis ich verstehe.

Interview 2: 29 - 29 (0)

Und K ist einer, der genau schaut. Das heisst, er lernt ganz viel, in dem er die G beobachtet. Und wir haben das schnell erkannt und uns zu nutzen gemacht. Zum Beispiel beim Purzelbaum.

Interview 2: 41 - 41 (0)

Er hat es abgeschaut.

Interview 2: 43 - 43 (0)

er schaut einfach ab. Und ich finde, diese Sachen einem zu Nutze machen im Alltag, aber auch als Therapeut. Er macht einfach nach, was andere machen.

Interview 2: 48 - 48 (0)

jetzt beginnt K richtig mitzumachen. Man konnte ihn schon früher überall hin mitnehmen, aber er ist viel selbständiger und es gibt ein Miteinander.

Interview 2: 75 - 75 (0)

K ist extrem cool in der Gruppe.

Interview 2: 81 - 81 (0)

Er bestimmt ja den Weg. Und das finde extrem toll.

Interview 2: 117 - 117 (0)

Eben gerade jetzt auch in Anbetracht mit diesen Kindern, die hier sind. Was ist denn auch das Schöne? Was gibt mir das Kind auch an positiven Gefühlen?

Interview 2: 205 - 205 (0)

Sie ist mega happy im Moment. Sie ist kuschelig, sie möchte, wenn sie einen Hund hört (..) das macht ihr grosse Freude, weil sie ist wirklich. Sie mag Musik oder Lärm oder (klopft auf den Tisch) so etwas, da kann sie wirklich Freude haben. Das ist wirklich (..) wenn sie zum Beispiel ein Gerüst

abbauen, dann hat sie auch mega viel Freude. Dann macht sie gugugugu. Mega lässig (beide lachen), ja ja, voll.

Interview 3: 42 - 42 (0)

durchschnittlich ist sie ein glückliches Kind, das ist wirklich etwas Schönes,

Interview 3: 44 - 44 (0)

K ist nicht aggressiv und das ist gut für uns. Wenn sie aggressiv wäre, dann wäre ein Umgang schwieriger..

Interview 3: 59 - 59 (0)

Mit K war es kein Problem. Ich liess sie oft bis um halb 6 in der Kita, weil ob ich sie um 4 oder halb 6 abhole, ja

Interview 3: 87 - 87 (0)

ich sehe schon ihre Fortschritte,

Interview 4: 21 - 21 (0)

Ich sehe auch immer auch immer ein wenig Fortschritte.

Interview 4: 26 - 26 (0)

Und das ist bei mir ja schon auch so.

Interview 4: 27 - 27 (0)

Und doch weine ich bei jedem Fortschritt, den sie macht.

Interview 4: 33 - 33 (0)

BM: Sie schreit nicht.

BV: Sie schreit fast nicht, sie ist einfach eine zufriedene, ruhige, welche sehr unkompliziert war. Du konntest sie überall hin mitnehmen. Sie war immer zufrieden. Auch jetzt noch. Jetzt ist sie einfach aktiv.

Interview 4: 37 - 38 (0)

Es ist sehr schön und ich genieße es natürlich und weiss es auch zu schätzen, dass ich sie timen kann und alles.

Interview 4: 39 - 39 (0)

Sie sitzt dann einfach da und ist zufrieden

Interview 4: 55 - 55 (0)

Sie macht eigentlich das Beste aus der Situation.

Interview 4: 59 - 59 (0)

sie hat auch nie gross gefremdet in der Kita, zum Glück. Also bei anderen Personen war das schwieriger und ich wurde immer gefragt "Wie machst du es denn mit der Kita?" und ich konnte sagen, es ist kein Problem.

Interview 4: 61 - 61 (0)

Aber es ist auch schön, wenn du abends reinkommst, um sie abzuholen, letzte Woche stand sie schon am Gitter und hat es irgendwie verstanden. "Jetzt könnte er dann etwa kommen." (lacht) Und dann kommt sie sofort zu einem. Das ist sehr schön um zu sehen.

Interview 4: 62 - 62 (0)

Natürlich genieße ich es auch, wenn sie ihren Mittagsschlaf macht und du eine Stunde für dich hast, um irgendetwas machen zu können.

Interview 4: 71 - 71 (0)

sie läuft besser an einer Hand als in den letzten Wochen. Da hat sie Fortschritte gemacht

Interview 4: 89 - 89 (0)

Ich schaue jeweils Videos im Bett und sie wacht nicht auf.

Interview 4: 141 - 141 (0)

Aber es gibt positive Sachen und sie kann vieles .

Interview 4: 164 - 164 (0)

Und sie ist so zufrieden und so dankbar.

Interview 4: 166 - 166 (0)

dann ist eh alles vergessen, weil dann, wenn sie einem anlacht und gigelt...

Interview 4: 169 - 169 (0)

Stärkung durch Mobilisierung der Ressourcen (+B) > Ressourcen des sozialen Umfelds

mit Geschwistern oder Eltern schauen.

Interview 1: 25 - 25 (0)

Also grundsätzlich haben wir sehr viel Support bekommen.

Interview 1: 35 - 35 (0)

Es ist mehr der Support, den wir spüren. Das Verständnis, welches sich im Umfeld entwickelt. Ich finde, bei K hatten wir sehr viel, besonders nach der Geburt, vor allem als es diagnostiziert wurde. Querbeet eigentlich, bekamen wir sehr viel Support. Support im Sinne von Verständnis oder sei das nur mal "He, wir denken an euch." oder "Wir sind uns dessen bewusst."

Interview 1: 35 - 35 (0)

als dein Mami (blickt zu BV) auf die beiden geschaut ha

Interview 1: 59 - 59 (0)

Wir sind auch dankbar für ganz viele Menschen, die reinreden.

Interview 2: 15 - 15 (0)

Auch meine Mama gibt immer wieder Inputs und es ist von allen lieb gemeint,

Interview 2: 24 - 24 (0)

Ich habe jemanden kennen gelernt bei so einem Treffen, als alle Familien eingeladen wurden auf den Bauernhof.

Interview 2: 75 - 75 (0)

Also auch hier wo wir jetzt wohnen, er ist so integriert. Sie nehmen ihn mit, alle wollten vorbeikommen und schauen, wie K mit den kurzen Haaren aussieht. Es ist so wie, er ist ein Teil des Ganzen.

Interview 2: 81 - 81 (0)

Es sind alle sehr offen ihm gegenüber

Interview 2: 84 - 84 (0)

Ich merke schon, wir sind nicht isoliert, wir sind sehr integriert in der Gruppe

Interview 2: 84 - 84 (0)

Es hat zwei, drei Nachbarn, bei denen ich finde, da ist Potenzial da. Auch bei den Nachbarn nebenan, mit denen wir zwar im Moment nicht viel Zeit verbringen, aber sie schon ein paar Mal gesagt haben, dass der grösste Junge gerne mal babysitten würde. Der hätte Freude und das würde funktionieren, 100%, weil die zwei verstehen sich blind.

Interview 2: 85 - 85 (0)

Ja, aber die beiden würden sofort, wenn wir ein Problem hätten, dann würden beide hier stehen und uns unterstützen. Kein Thema. Aber wir sind nicht beste Freunde. Aber es würde funktionieren.

Interview 2: 87 - 87 (0)

Und dann gibt es einen einzigen Mann da vorne. Das ist der J [Nachbar], das ist oberlustig. Wenn ich mit K nach vorne laufe und er sieht ihn von Weitem, ruft K nach ihm. Und er kapiert das grad.

BM: Ja, er hat sogar angefangen Gebärden zu lernen, der J. Er sagte, kann du mir ein paar Sachen zeigen. Er ist aber schon über 50.

BV: Ja, das ist megalässig

Interview 2: 87 - 89 (0)

Er ist völlig offen, hat einen guten Draht und spricht ganz normal wie man es eigentlich erwarten würde mit Kindern.

Interview 2: 93 - 93 (0)

ich konnte das mit ihr aber auch wirklich austragen. Das fand ich sehr schön.

Interview 2: 94 - 94 (0)

letzte Woche waren ein paar Mädchen beim Schwimmen im Quartier und dann kann ich unsere beiden gut auch bei den Mädchen lasse

Interview 2: 94 - 94 (0)

Sie wollen alle unterstützen.

Interview 2: 119 - 119 (0)

als wir da den Versuch gemacht haben mit G, fanden alle, boa, jetzt bist du doch erst gerade aus der Belastungs...

Interview 2: 130 - 130 (0)

alle fragten, jetzt willst du gerade sofort Kinder, dann bist du ja wieder im Aussen.

Interview 2: 130 - 130 (0)

es gibt wirklich viele Menschen, die es gut meinen und lässig meinen

Interview 2: 196 - 196 (0)

und auf gewisse Menschen fokussiert, welche uns wirklich unterstützen und helfen.

Interview 2: 203 - 203 (0)

ür mich ist das wirklich so ein Ressourcenthema, wo ich wirklich gerade letzthin wieder mit jemandem diskutiert habe

Interview 2: 205 - 205 (0)

Sie [G] findet das auch spannend, sie weiss auch, dort sind andere Spielsachen und das finde ich toll,

Interview 3: 23 - 23 (0)

Die Nachbarin hat G betreut, ich konnte sie nicht mitnehmen

Interview 3: 31 - 31 (0)

Aber wir haben von unseren Nachbarinnen ein bisschen Unterstützung

Interview 3: 48 - 48 (0)

Aber sie schaut sehr oft auf G und das ist mega schön, das so zu machen. Und das ist für uns auch eine Erleichterung und auch gut

Interview 3: 49 - 49 (0)

wir haben auch noch einen Babysitter.

Interview 3: 71 - 71 (0)

Einmal in der Woche haben wir einen Babysitter.

BV: Einmal im Monat.

BM: Einmal im Monat. Dann haben wir Datenight, das ist für uns. Sie kommt dann um sechs Uhr. Beide Kinder haben dann etwas gegessen und sie muss sie eigentlich nur ins Pijama machen und ins Bett bringen. Sie ist die Tochter der Kita-Eigentümerin, 17 Jahre alt und kennt K. Das hilft natürlich.

Interview 3: 73 - 75 (0)

Deine [BV] Eltern kommen dann hier hin und die betreuen dann G

Interview 3: 126 - 126 (0)

Als sie ihre vier Schritte lief, da habe ich wie vielen Leuten angerufen? Ich glaube zehn Leute habe ich angerufen und alle haben sich gefreut.

Interview 4: 33 - 33 (0)

ich glaube, das Sozialverhalten lernt sie auch da.

Interview 4: 55 - 55 (0)

mit deiner Mama [BM] ist es zum Glück anders

Interview 4: 89 - 89 (0)

Und jetzt ist es wirklich mit meiner Mama das erste Mal so, dass wir sagen können... Morgen kommt sie gleich über Mittag mal, dass wir sagten, wir könnten zwei Stunden Velofahren.

Interview 4: 101 - 101 (0)

Meine Mama hat auch selber gesagt, jetzt als sie sie seit dem Frühling etwas mehr sieht, sagte sie einmal "Ja, jetzt weiss ich, was du meinst." Und ich begann zu weinen, weil ich sagte, endlich versteht mich jemand. Ich will sie ja nicht schlechter stellen und nicht in eine Schublade stecken. Das will ich auf keinen Fall, aber einfach - nehmt das und akzeptiert es.

Interview 4: 117 - 117 (0)

ich habe zum Glück eine Kollegin, die auch ähnlich tickt wie ich. Also sie hat ein 0815-Kind, aber wenigstens... Auch sie sagte, jetzt geht sie für zwei Nächte mit der Kollegin nach London

Interview 4: 144 - 144 (0)

Mir sagte eine Kollegin, eben auch mit dieser Diagnose, eigentlich... Für mich war auch jeder Gang zum Kinderarzt schlimm, weil ich wusste, ok, dass kann sie eh noch nicht

Interview 4: 162 - 162 (0)

Ja, genau, eine Kollegin hat gerade erzählt, dass sie sich am Abend drei gute Sachen festhalte. Irgendwie sagen, was lief heute gut? Was hat sie gut gemacht?

Interview 4: 172 - 172 (0)

Stärkung durch Mobilisierung der Ressourcen (+B) > Berufstätigkeit als Resource

Zurück zu meinen Wurzeln, der Gastronomie, die ich einfach sehr gerne habe.

Interview 2: 137 - 137 (0)

Ja, dass ich nicht nur Mami von meinem beeinträchtigten Kind bin, sondern dass ich auch Mitarbeiterin bin und dass ich auch Kollegen habe und dass ich auch mit Erwachsenen Gespräche führen kann und dass ich neue Sachen entwickeln kann. Ich bin auch häufig im Labor und mit anderen Kollegen. Wir machen eigentlich nur neue Sachen für die ganzen Lebensmittel. Sachen ausprobieren und organisieren. Das macht mir wirklich Spass. Ich habe meinen Job sehr gerne und das gibt mir auch Kraft.

Interview 3: 103 - 103 (0)

Am Montag bin ich im Homeoffice und am Dienstag er, das heisst, am Morgen können wir uns Zeit lassen, um sie zu bringen und am Abend, um sie zu holen. Wir können - von zu Hause aus bist du einfach flexibler.

Interview 4: 51 - 51 (0)

sonst ist der Montag eigentlich das Highlight meiner Woche

Interview 4: 51 - 51 (0)

für mich war klar, dass ich wieder arbeiten gehen muss

Interview 4: 53 - 53 (0)

Es klingt vielleicht etwas blöd, aber bei mir ist es das Arbeiten

Interview 4: 64 - 64 (0)

einfach da mal mein Rhythmus durchziehen zu können und einmal ganz andere Themen

Interview 4: 64 - 64 (0)

darum ist mir mein Montag im Homeoffice, an dem ich die Wohnung einfach für mich habe und niemand etwas von mir will, auch so wichtig.

Interview 4: 138 - 138 (0)

Veränderung der Bedeutungsgebung (±C) > Bewertung der Belastungen

ch glaube, das ist jetzt wie ein Standard geworden. Wir haben uns daran gewöhnt.

Interview 1: 11 - 11 (0)

Basis wurde einfach eine andere. Also bei G ging die Entwicklung deutlich schneller und er wurde auch schnell selbständiger, ja mit den Jahren von der normalen Entwicklung her. Das war eine Basis und mit K ist es nun einfach eine andere Basis. Und wenn man sich mal diese Basis gewöhnt hat, ja, dann wird es nicht einfacher, aber eben, es ist eine andere Basis dann.

Interview 1: 13 - 13 (0)

Erfahrung durch diese Spitalaufenthalte macht es etwas einfacher

Interview 1: 25 - 25 (0)

Und im Spital kennen wir inzwischen auch gewisse Prozedere und kann einschätzen, wann ist es schlimm, wann ist es nicht schlimm, wann ist es stabil. Also, wir haben es schon so oft gesehen im Spital, wie er es macht. Und durch dass wir ihn ja kennen, merken wir es einfach. Jetzt braucht er noch so viel Pflege und dann geht es vorwärts oder nein, jetzt geht es ihm gar nicht gut.

Interview 1: 25 - 25 (0)

Spitalaufenthalte sind in erster Linie immer so, dass man sie mit etwas Schlimmem verbindet. Das war am Anfang sicher immer so. Aber man lernt sich hinein. Am Anfang war einfach alles schlimm. Nachher lernt man, man kann es abschätzen. Was ist wirklich schlimm, was ist nicht schlimm.

Interview 1: 26 - 26 (0)

Die Situation ist eine andere.

Interview 1: 26 - 26 (0)

Ich glaube, das wird sich erst später zeigen, wenn nicht mehr so viel in zwölf Monaten passiert, wenn sie nicht mehr so grosse Veränderungen in zwölf Monaten machen. Heute ist es halt einfach so, vor zwölf Monaten sind sie, war die Situation eine komplett andere.

Interview 1: 26 - 26 (0)

Und irgendwann hat man sich an die Situation... Oder man kennt die Situation. Man hat die Situation kennen gelernt. Das ist genau das Gleiche mit den Spitalaufenthalten. Dann kann man es auch besser abschätzen. Am Anfang hat man keine Ahnung, man muss sich zuerst finden.

Interview 1: 28 - 28 (0)

Man lernt das Kind besser kennen und sich selber besser kennen und die Situation besser kennen. Und dann ist es halt dann eine andere Ausgangslage.

Interview 1: 28 - 28 (0)

weil ich habe schon anderes gehört. Dass Kinder nur schreien und Schmerzen haben und das haben wir bei ihm nicht das Gefühl.

Interview 1: 30 - 30 (0)

Ich glaube, es ist ein Kennenlernen von der Situation. Etwas, was du nicht kennst... Ich meine, Kinder zu haben, das kennst du auch nicht. Also, man kennt es vom Hören sagen. Also, jeder, der ein Kind bekommt, kommt in diese Situation und muss diese Situation kennen lernen und mit der umgehen lernen. Das ist unabhängig davon, ob das Kind gesund oder krank ist. Und bei einem kranken Kind ist es genau das Gleiche. Es ist ein Kennenlernen von der Situation und ein Anpassen.

Interview 1: 33 - 33 (0)

Das Ziel ist halt einfach, dass wir aus einer Situation wieder raus kommen, wenn wir drin stecken und wir merken, dass sie nicht gut ist. Welcher Weg, das kommt darauf an, in welcher Situation man ist.

Interview 1: 40 - 40 (0)

Wir haben gelernt, wie wir mit ihm in gewissen Situationen umgehen müssen,

Interview 1: 45 - 45 (0)

Da hat man das Kind, man hat Freude und dann realisiert man irgendwann, jetzt haben wir ein Kind und ja und das bedeutet etwas anderes (lacht).

Interview 1: 52 - 52 (0)

wir mal ein Wochenende irgendwo, an einer Hochzeit wo wir waren. Dann ist es schon komisch und irgendwann ist es cool und vielleicht hat es seine Vorteile. Aber das andere hat eben auch seine Vorteile.

Interview 1: 56 - 56 (0)

es ist immer noch ein Verlangen nach Reisen, aber es ist ok, dass wir heute anders reisen. Es ist bewusst und das ist völlig ok.

Interview 1: 64 - 64 (0)

Aber mit meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, würde ich sagen: Ruhe bewahren.

Interview 1: 66 - 66 (0)

ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der man etwas bekommt und dann nie im Leben sagen würde, ich brauche es nicht. Oder nach dem Motto "ich will es nicht ausnützen" oder "ich will es anders haben". Da merke ich so wie, stopp, doch!

Interview 2: 50 - 50 (0)

Wir haben ein gesundes Kind. Es ist natürlich nochmals eine andere Voraussetzung. Wir haben doch ein paar Familien kennen gelernt, die die ersten zwei, drei Jahre mehr oder weniger im Spital verbracht haben. Das haben wir nicht. Wir konnten uns um die Sprache kümmern. Wir konnten uns darum kümmern, kann er klettern. In der Physio lernt er jetzt Ball werfen. Darum sagte ich jetzt Stopp, das ist für mich ein Luxusthema, das können wir jetzt mal streichen. Andere Kinder müssen in diesem Alter lernen zu laufen. Das sind wie andere Themen. Die Kinder haben andere Entwicklungsdefizite, welche er im Kognitiven hat, aber sonst super drauf ist. Und das macht es schon auch aus.

Interview 2: 67 - 67 (0)

Entweder, ich versauere in dem drin oder ich schaffe es, ein weisses Blatt Papier zu generieren und das Positive daraus zu sehen.

Interview 2: 132 - 132 (0)

Wo ich aber nicht da blieb, sondern mich fragte, was ist das, was mich nervt? Ist es, dass du Dart spielen gehst und ich nicht darf oder ist es, weil er im Ausgang ist und ich nicht? Ist es, weil ich das hier alleine machen muss? Oder was ist es? Will ich dann auch gehen?

Interview 2: 169 - 169 (0)

sind die Themen, bei denen ich mir überlegt habe, was ist es denn jetzt genau, was mich so nervt?

Interview 2: 173 - 173 (0)

Ich gehe in den Walder meine Schuhe einkaufen im Wissen, oder einfach, dann sind die halt zu klein, mein Gott, die anderen haben das alle auch überlebt,

Interview 2: 181 - 181 (0)

Und das habe ich halt einfach schon als Lehrpunkt gesehen.

Interview 2: 203 - 203 (0)

Und wir haben ja viele Gespräche mit Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen und wir hören oft, wie stressig, verrückt und schlimm und alles und dann denke ich oft, wow, wir haben eigentlich extrem entspannte erste zwei Jahre gehabt. Ein Glück, ja. Die ersten zwei Jahre sind extrem entspannt und ruhig verlaufen, wir hätten uns das viel schlimmer vorgestellt.

Interview 2: 203 - 203 (0)

wir haben viel gehört, wie schlimm es ist und es war nicht so schlimm am Anfang und jetzt mittlerweile merken wir schon auch, jetzt kommen wir an unsere Grenzen heran. Jetzt müssen wir unsere Ressourcen etwas besser verteilen und nutzen, dass wir das wertvoll einsetzen können.

Interview 2: 203 - 203 (0)

Und ich glaube einfach wirklich, diese Momente zu sehen, bei welchen wir die Möglichkeit haben, uns diese Pausen zu nehmen. Also ich glaube, das ist was, was ich enorm wichtig finde.

Interview 2: 209 - 209 (0)

Ich meine, auch mit den Kindern spielen und sie strahlen dabei, das ist für mich ein Moment, den ich sehe und sage, hei, das ist auch mein Job, aber es ist auch etwas Schönes.

Interview 2: 217 - 217 (0)

Aber es ist mehr, will ich noch mehr Zeit von den Kindern weg, also noch weniger Zeit mit den Kindern? Nein, das will ich nicht, also schaue ich gerade deshalb, wie kriege ich es gemeinsam mit den Kindern hin - um mir meine Oasen zu schaffen.

Interview 2: 223 - 223 (0)

Also ich bin auch nicht mehr an diesem Punkt. Es war am Anfang so. Ich bin auch nicht mehr gleich.

Interview 2: 224 - 224 (0)

und jetzt sehen wir, sie ist viel zufriedener. Sie hat mehr Anfälle, dass sehen wir auch. Das ist negativ, aber wir haben lieber mehr Anfälle und dafür, dass der wenige Kontakt, den wir haben, dass dieser mehr ist und positiv.

Interview 3: 44 - 44 (0)

wir sind immer ziemlich locker, weil wenn sie einen Anfall hat, ja dann hat sie halt wieder einen Anfall. Sie hat hundert Anfälle pro Tag.

Interview 3: 51 - 51 (0)

Ja, aber das waren eigentlich normale Reflexe, aber es sieht aus wie Epilepsie und sie glichen den Anfällen, die K auch hatte. Ich wusste, dass es so ist, aber innerlich dachte ich trotzdem, oh, das ist Epi. Das ist das erste, das man denkt. Und man muss wirklich sagen, nein, das ist es nicht, das ist normal.

Interview 3: 112 - 112 (0)

Da waren Kinder mit mega vielen Einschränkungen und doch geben sie eine superhohe Note für die Situation, in welcher sie jetzt drin sind

Interview 3: 121 - 121 (0)

Und jetzt halt zu wissen, dass es wirklich halt einen Grund gibt, ist einerseits erleichternd, weil man weiss, hei, es war nicht nur ein Hirngespinnst,

Interview 4: 27 - 27 (0)

Aber andererseits, dann habe ich da auch meine Flecklein, wo ich mit dem Kinderwagen hinkomme.

Interview 4: 74 - 74 (0)

manchmal versteht sie es einfach nicht. Ob du das nun zehn Minuten länger übst...

Interview 4: 81 - 81 (0)

selbst wenn ich mit ihr in den Coop gehe, lernt sie etwas. Wir legen gemeinsam Sachen in den Wagen oder ja.

((Unterbruch durch Servicepersonal im Café))

BM: Eben und das ist für mich auch gut zu wissen, dass ich Dinge aus dem Alltag, ich muss mit ihr jetzt nicht hinsitzen und spielen, sondern auch auf dem Spielplatz, im Coop, im Alltag. Sie sieht mit mir. Wir sind so viel unterwegs. Da lernt sie auch da ganz viel.

Interview 4: 84 - 86 (0)

Vielleicht sagen das die Leute, weil sie selber damit überfordert sind.

Interview 4: 108 - 108 (0)

sie sehen sie natürlich auch weniger als deine Mama. Und natürlich, wenn sie sie sehen, dann ist sie halt jedes Mal etwas grösser und kann etwas ein bisschen besser. Darum, was sollen sie anderes sagen? Sie sehen halt schon etwas die Fortschritte. Darum sagen sie vielleicht, das kommt schon gut.

Interview 4: 115 - 115 (0)

Ja auch für mich, das ich Zeit für mich brauche ist ganz ungewohnt.

Interview 4: 134 - 134 (0)

Das sind zwei Stunden am Tag, das ist natürlich ein Luxus, der mir gar nicht bewusst ist, weil es immer so war. Aber ich glaube, wenn dass nun plötzlich wegfallen würde, dann hätte ich wohl mehr Mühe.

Interview 4: 137 - 137 (0)

dann dachte ich, cool, dann darf ich auch wellnessen.

Interview 4: 144 - 144 (0)

Jetzt verbringen wir den Samstag Nachmittag halt im Kafi F.

Interview 4: 146 - 146 (0)

Aber vielleicht muss man auch einfach mal den Kopf ausschalten und im Moment leben und schauen, worauf man Lust hat, statt immer alles schon wieder

Interview 4: 148 - 148 (0)

ich gebe mir manchmal ein Zeitfenster und sage mir "So, jetzt darfst du einfach jammern und es unfair finden." Und nachher aber auch wieder sagen, "Sie läuft jetzt und sie sitzt."

Interview 4: 160 - 160 (0)

jetzt, mit dieser Diagnose kann ich hingehen und sagen...

BV: "Muss sie auch nicht."

Interview 4: 162 - 163 (0)

ich hatte natürlich immer das Gefühl, es liegt an mir, dass sie es noch nicht kann. Und jetzt fällt Druck weg. Sie muss jetzt nicht mehr ein Raster erfüllen. Es wäre schön, vielleicht kommt es irgendwann. Ja, einfach Druck raus nehmen. Klar, da wären wir wieder beim "Es kommt dann schon." Aber es gibt positive Sachen und sie kann vieles .

Interview 4: 164 - 164 (0)

das nicht aus den Augen zu verlieren und nicht immer nur zu sehen, was sie nicht kann oder was sie noch sollte. Das ist streng, aber das gibt schlussendlich die Kraft.

Interview 4: 170 - 170 (0)

Ich meine, früher haben wir jeden Tag zehn Fotos und zwei Videos gemacht. Das stimmt, das haben wir, klar, es ist irgendwo immer etwas mehr eine Routine, oder? Wenn sie halt zum 53. Mal ihre zwei, drei Schritte macht, dann ist es nicht mehr das Gleiche wie beim zweiten Mal. Aber doch finde ich es wichtig, das könnte man vielleicht mehr wieder etwas festhalten.

Interview 4: 174 - 174 (0)

Veränderung der Bedeutungsgebung (±C) > neue Familienidentität

Ja ich würde jetzt nicht sagen, dass es spezifische Zeichen dafür gibt. Das merkt man einfach, wenn man in einem Haushalt lebt. Das geschieht dann einfach. Da gibt es keine Liste, wenn das passiert, dann ist das und so weiter. Das ist halt. Man merkt es halt einfach. Man kommt nach Hause und es ist lauter. Man spürt es, aber die Sachen sind nicht aufzählbar.

Interview 1: 21 - 21 (0)

Wir kennen es nun etwas. Wir wissen, wir müssen uns etwas organisieren. Wir wissen auch wie wir uns organisieren können.

Interview 1: 25 - 25 (0)

und es gehört jetzt dazu und es ist jetzt so und wir sind übergücklich, dass wir K bei uns haben. Wirklich. Er gibt uns extrem viel.

Interview 1: 32 - 32 (0)

Ich will jetzt gerade nicht bei Mami trinken, sie ist nervös. Und das hat sich besonders am Anfang ziemlich eingespielt, finde ich

Interview 1: 41 - 41 (0)

Wir wollten es aber trotzdem selber machen, auch wenn wir die Kraft vielleicht nicht mehr gross hatten oder auch müde waren, erschöpft waren. Wir wollten es trotzdem selber machen und nicht in andere Hände geben. Wir wollten ihn am Anfang auch nicht abgeben. Das war kein Thema, weil es war ja auch für uns ganz neu. Wir mussten ihn auch kennenlernen. Wir haben uns das auch nicht gewünscht, dass uns da jemand etwas abnimmt. Wir wollten es für ihn und für uns selber herausfinden.

Interview 1: 45 - 45 (0)

Also, es ist jetzt wirklich gut eingespielt, finde ich. Ich glaube, alle sind zufrieden so.

Interview 1: 49 - 49 (0)

Man arbeitet oder funktioniert anders miteinander. Die Prioritäten sind die Kinder, bevor es um uns zwei geht.

Interview 1: 51 - 51 (0)

es ist ein anders miteinander, weil die Kinder jetzt Priorität haben.

Interview 1: 51 - 51 (0)

Ok, man weiss es nie, bevor man es nicht erlebt, aber das nun die Prioritäten anders sind, dass die private Freizeit kürzer kommt, dass es einen gewissen Impact hat auf alle Art von Beziehung. Das ist nicht nur bei der Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern auch die Beziehung zu den Kollegen, zur Familie, zu den Arbeitskollegen - also es verändert alles!

Interview 1: 52 - 52 (0)

Das heisst, es verändert sich aus meiner Sicht natürlich vieles, also auf einer natürlichen Basis und weil man andere Prioritäten hat.

BM: Ja, die Kinder sind dann schon eigentlich Prio. Sie brauchen einem.

BV: Ja aber es ist auch umgekehrt. Also ich meine, nicht nur Kinder, die uns brauchen. Ich glaube, es ist auch das Umgekehrte.

Interview 1: 52 - 54 (0)

Es ist für alle stressfreier als für zwei Tage mit zwei Kindern runter zu fliegen und wieder zurück.

Interview 1: 59 - 59 (0)

sonst machen wir wirklich auch gerne mit ihnen etwas. Auch Ferien, da schauen wir auch wirklich mit ihnen.

Interview 1: 59 - 59 (0)

Was bei K ja diesbezüglich auch war: Als er zur Welt gekommen ist und die Diagnose festgestellt wurde, haben wir auch gesagt, auch wenn er ein Handicap hat und Schwierigkeiten im Leben haben wird, wir wollen trotzdem versuchen, ein normales Leben zu führen. Also gehen wir auch in die Ferien, halt einfach so, dass es mit ihm geht. Das war uns halt schon auch einfach wichtig und ich glaube, bis anhin machen wir es auch relativ gut.

Interview 1: 59 - 59 (0)

Das heisst, wenn wir heute reisen gehen, also wir gehen heute noch gerne reisen, klar, es ist nicht mehr das gleiche Reisen, aber es ist ok, weil wir kennen es schon.

Interview 1: 62 - 62 (0)

Ok, es nützt K nichts, wenn ich G quasi hinten an stelle. Es braucht ein Miteinander.

Interview 2: 48 - 48 (0)

Ich hatte G1, die überhaupt nicht in das System gepasst hat. Also ich musste oder durfte immer schon Sachen anschauen und sagen Stopp, stimmt das wirklich für uns? Wo ziehe ich die Bremse? Wo bin ich zwar ein Teil von diesem ganzen System, aber in diesem System habe ich auch andere Möglichkeiten, um mein Kind etwas zu beschützen. Beschützen nicht im Sinn von Beschützen vor der bösen Welt, sondern mehr auch mal sagen: Machen wir mal einen Pausentag.

Interview 2: 65 - 65 (0)

Meisten haben wir nämlich auch recht gehabt.

Interview 2: 109 - 109 (0)

Und ich habe da schon gewusst, nein, sie ist jetzt eigentlich ein wenig wie der Lehrmeister, um lernen zu dürfen.

Interview 2: 130 - 130 (0)

Weil wer, wenn nicht die eigenen Kinder schaffen es, deine eigenen Grenzen zu überschreiten? Ich durfte mit ihr ganz viel lernen und habe aber dadurch den Fokus viel mehr auf mich gerichtet, viel mehr aufs Kind und viel von dir (richtet sich an BV) weggenommen. Was vorher viel bei ihm gewesen war, ist jetzt bei den Kindern. Und durch die Zwillinge war das wie noch intensiver.

Interview 2: 130 - 130 (0)

Und ich habe einfach das Gefühl, dass all diese Sachen haben dazu geführt, dass wir uns immer mehr voneinander entfernt haben.

Interview 2: 132 - 132 (0)

ich habe die Beziehung einfach hinten an gestellt, weil ich der Meinung war, dass wir ein so gutes Fundament haben, da können wir uns gut ein paar Jahre auf die Kinder fokussieren und dann irgendwann haben wir wieder Zeit als Paar.

Interview 2: 132 - 132 (0)

Das ist wirklich, es ist viel wichtiger, dass wir miteinander reden und kommunizieren.

Interview 2: 139 - 139 (0)

wir haben ein Design, wenn du das übereinander legst, dann haben wir alles ausgefüllt. Wir haben den Stamm, wir haben den Baum. Es kann ein Hurrikan kommen und es kann nichts passieren, solange (.) wir es nicht gegen uns selber verwenden. Solange wir jeder für sich, jeder in seinem Wesen so ist, wie er ist.

Interview 2: 150 - 150 (0)

Wir geben das Geld ja da aus, wo es für uns wichtig ist. Und das ist nicht bei uns, sondern bei den Kidies.

Interview 2: 194 - 194 (0)

Wir laufen in die gleiche Richtung, wir erleben etwas miteinander.

Interview 2: 209 - 209 (0)

Es geht nicht anders. Wir machen es einfach, wir machen einfach etwas.

Interview 3: 38 - 38 (0)

Überlegt ihr euch dann zweimal, ob wir genug Energie habt dafür?

BV: Nein, wir machen es einfach. Ja, weil wir mögen es gerne und das gibt uns Kraft, um die normalen Sachen zu machen.

Interview 3: 100 - 101 (0)

er hat gesagt, was am wichtigsten ist, bist du selber und ...

BV: Ja, erster Platz: Schau auf dich selbst.

BM: Und zweiter Platz, schau auf deinen Partner und deine Beziehung und dann eigentlich auf dein Kind (BV: Das Kind ist auf dem dritten Platz.

Interview 3: 122 - 124 (0)

Deshalb ist es am besten für das Kind, dass die Eltern zusammenbleiben. Darum müssen wir daran auch arbeiten und dafür Sachen machen, damit wir zusammen ein gutes Leben haben und dass wir aufeinander aufpassen und nicht nur auf K schauen. Und ich glaube für viele Eltern mit einem behinderten Kind ist das wirklich schwierig, weil es heisst auch, dass du dein Kind loslassen musst. Und das ist nicht so einfach, weil du kennst dein behindertes Kind am besten. Du weisst, wir wissen genau, was K braucht, wir wissen, was los ist.

Interview 3: 124 - 124 (0)

Wir kennen auch andere Familien, die haben normale Kinder, die wollen alles zusammen machen. Die machen einfach nichts mehr mit anderen Kollegen, alles fürs Kind. Gut, wenn das genügend Spass macht und Kraft gibt, ist das auch gut, aber für uns wäre das nicht möglich.

Interview 3: 135 - 135 (0)

Wirklich, der erste Platz bist du selbst

Interview 3: 137 - 137 (0)

Du musst wirklich auf dich selbst schauen. Auf dich selbst und das zweite ist wirklich deine Ehe, deine Beziehung und die Kinder wirklich auf dem dritten Platz.

Interview 3: 141 - 141 (0)

wenigstens am Wochenende will ich sagen, "So, jetzt machen wir etwas wie eine normale Familie."

Interview 4: 148 - 148 (0)

Ja genau, als wir in den Wildtierpark gingen vor zwei drei Wochen, das war doch super.

BM: Ja, das war so lässig.

BV: Ja, einfach zwei, drei Stündchen raus, Spaziergang da hin.

BM: Ja und ich hab allen erzählt, die gefragt haben, ob ich ein gutes Wochenende hatte, "Ja wie eine Bünzlifamilie." (lacht) Und dann waren wir am Samstag... da haben wir doch auch noch etwas gemacht? Ich weiss jetzt grad nicht. Am Sonntag waren wir ja im Wildtierpark...

Interview 4: 150 - 153 (0)

Dann denkt man, es hat doch mal geklappt, das könnte doch jedes Wochenende. Ja, wir wissen eigentlich, wie es geht, so locker sein.

Interview 4: 157 - 157 (0)

Veränderung der Bedeutungsggebung (±C) > Wertorientierung

Obwohl ich glaube, das ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich.

Interview 1: 19 - 19 (0)

Man nimmt es so wie es ist. Man akzeptiert es. Es ist der neue Standard, die neue Ausgangslage. Man macht das beste daraus. Heute ist heute und morgen schauen wir dann. Und wenn es morgen besser geht, ist das super und wenn es schlechter geht, dann können wir damit umgehen. Ruhe bewahren.

Interview 1: 31 - 31 (0)

man akzeptiert es immer mehr

Interview 1: 32 - 32 (0)

Mittlerweile ist es auch hier, man akzeptiert es so.

Interview 1: 37 - 37 (0)

ch glaube, das liegt einfach an der Medizin. Die ist halt einfach nicht immer absolut

Interview 1: 37 - 37 (0)

Ich meine, es ist so wie es ist. Es ist etwas seltenes und man kann nicht etwas hervorrufen, das nicht besteht.

Interview 1: 37 - 37 (0)

Und dann muss man halt das nehmen, was vorhanden ist.

Interview 1: 40 - 40 (0)

Generell betrachtet würde ich ihnen sagen, hei also, "die Kirche im Dorf lassen". Also nicht dazu tendieren, zu über- oder untertreiben, sondern mal in der Realität zu leben und diese überhaupt kennen zu lernen.

Interview 1: 66 - 66 (0)

durchs Ziehen geht es nicht schneller, auch bei diesen Kindern nicht.

Interview 2: 17 - 17 (0)

Es geht wirklich nicht ums Ausnützen oder Sachen sich erschleichen zu wollen, sondern diese richtig zu nutzen und richtig einzusetzen.

BM: Ja, dankbar sein, das man es hat.

BV: Ja, aber auch verstehen, das man es manchmal nicht braucht, sondern anders einsetzen wie bei G2. Wenn er es braucht, dann muss es nicht eingesetzt werden für K. Ihm ging es in diesem Moment ganz gut. Er benötigte bedürfnistechisch nichts, aber G2 benötigte es, damit die beiden wieder besser miteinander funktionieren. Das ist viel mehr wert.

Interview 2: 52 - 54 (0)

Das dient ja dann auch wieder K's Entwicklung.

BV: Ja genau.

BM: Und dem ganzen System. Wir sind ein ganzes System. G2 ist ein Teil davon mit seiner Geschichte und K und alle anderen sind auch ein Teil von ihrer Geschichte.

Interview 2: 55 - 57 (0)

Ich meine, es kommt sehr darauf an, wie du menschlich bist, sowohl was für ein Mensch kommt auf dich zu aber auch was du vorhin sagtest, die Haltung. Also ich meine, bei mir ist grundsätzlich jeder Mensch, den K in der Beziehung mitgebracht hat als erstes Mal ein Geschenk, das da jemand ist, der uns unterstützen will. Und mit dieser Haltung hast du eigentlich selten ein Problem mit jemandem.

Interview 2: 63 - 63 (0)

auch die Grundhaltung. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn die Kinder mal durchdrehen, dann sage ich nicht, mein Kind spinnt, es ist falsch, sondern ich sage. Ok, wo lief gerade etwas schief in unserem System? Gerade in diesem Alter können sich die Kinder ja gar nicht selber regulieren. Sie regulieren sich an mir. Also, was mache ich? Wo ist mein Teil? Und ich glaube nur schon durch diese Themen ist man anders im Umgang mit den Kindern, aber auch anders im Umgang mit der Gesellschaft mit allen Themen, die um einen herum sind.

Interview 2: 67 - 67 (0)

Was sich bei mir sehr verändert hat ist, dass ich mich sehr verändert habe durch die Kinder. Also eben, ich glaube, ich habe eine ganz andere Haltung als ich hineingeboren wurde. Für mich ist es nicht das Kind, das spinnt und ein Problem bringt, sondern es ist ein System, das nicht funktioniert. Und dass man das miteinander anschauen muss

Interview 2: 124 - 124 (0)

Ich habe mir sehr mein eigenes System hinterfragt. Ich habe all die Sachen, sagen wir mal, meine Aufgabe zu dem gemacht, dass ich ein anderer Mensch werden kann, im Sinn von, ich möchte anders, mehr bei mir sein

können und schauen, woher kommen die Themen. Also wirklich den Sachen auf den Grund zu gehen.

Interview 2: 124 - 124 (0)

Ich glaube, was mega mega mega wichtig ist: höre auf dich selber, auf dein Bauchgefühl, auf dein Inneres, auf deine Überzeugung und lass dich nicht von allen Menschen beeinflussen.

Interview 2: 196 - 196 (0)

Das finde ich, da den Leuten weiterzugeben, indem man ihnen sagt, hei, wenn ihr ein Urvertrauen in euch selber habt, und ein Glauben und eine Überzeugung, es ist der richtige Weg, dann geht diesen Weg.

Interview 2: 196 - 196 (0)

ich bin auf einem Prozess und auf dem Weg, dass ich da hin komme, aber das habe ich verstanden in den letzten paar Jahren

Interview 2: 201 - 201 (0)

Ich brauche noch etwas Zeit, aber das ist etwas, das ich von ihr wirklich profitieren und lernen konnte, dass man diese Menschen anders anschauen muss. Und dass man nicht alles, was sie sagen als bare Münze nehmen

Interview 2: 203 - 203 (0)

Auf dem Weg, der steinig sein kann, aber auch lässig und schön, weil es ist wirklich schwierig, das jetzt da zu definieren, weil es geht allen anders.

Interview 2: 203 - 203 (0)

Für sich wirklich herausfinden, wie kann ich mir die Inseln schaffen.

Interview 2: 217 - 217 (0)

Ich muss viel mehr auf die Person schauen, aber um das zu lernen braucht es Lebenserfahrung oder vielleicht kommunikative Fähigkeiten, die man schwer lernen kann. Das hat man eigentlich, oder hat man nicht.

Interview 3: 121 - 121 (0)

Das ist kein Sprint, wir müssen einen Marathon gehen.

Interview 3: 124 - 124 (0)

Und das bedeutet dann auch, dass man das Kind loslassen muss. Am besten nicht erst, wenn die Grenze da ist, sondern vor der Grenze. So auch das Sunnemätteli oder andere Sachen, die zu organisieren sind. Solange

du Reserven hast und nicht dass du ganz am Anschlag bin. Ja, das ist das, was ich anderen Eltern empfehlen würde.

Interview 3: 142 - 142 (0)

Jedes Kind und jede Familie ist natürlich anders und das kann man nicht miteinander vergleichen, aber das ist etwas, das ganz ganz wichtig ist. Weil du kannst nicht gut schauen, wenn du selber nicht magst.

Interview 3: 143 - 143 (0)

Wir sind halt viel dankbarer vielleicht als andere Familien...

BV: Ja man freut sich eben über jeden Schritt noch ein Müh extra, quasi.

Interview 4: 33 - 34 (0)

Ich habe gelernt, sehr offen zu sein, dann bekommst du auch ein Feedback.

Interview 4: 84 - 84 (0)

Darum habe ich auch angefangen darüber zu reden, weil du dann merkst, es geht anderen ähnlich.

Interview 4: 144 - 144 (0)

klammerst dich wenigstens an das, was du kriegst. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann kann man zufrieden sein. Also so sage ich es für mich.

Interview 4: 147 - 147 (0)

es gibt einen Teil daneben und dass man diesen einfach umso mehr genießt und dankbarer ist

Interview 4: 160 - 160 (0)

Und dass man einfach auch dankbar ist, dass man das nicht vergisst.

Interview 4: 160 - 160 (0)

L) Analysen

Überschneidungen zwischen den Subkategorien, eigene Darstellung mithilfe Berechnungen des Code-Relations-Modells der MAXQDA-Software

Codesystem	persö... emoti...	Restri...	Persö...	physi...	Selbs...	Belast...	Beinh...	Kindl...	Beast...	Partn...	erwet...	thera...	Kernf...	Beruf...	Entlas...	Situat...	Entwi...	Stärk...	perso...	Partn...	fachi...	famili...	Resso...	Beruf...	Verän...	Bewe...	neue...	Werte...
personliche Belastungsfaktoren																												
emotional Belastung	5	5	16	4	6	35	11	11	18	25	19	17	6	4	6	4	38	17	28	8	10	15	23	13	12			
Restriktionsgefühl	16	2	8	4	4	12	13	16	13	10	2	7	7	9	2	9	15	16	10	6	8	7	17	10	5			
persönlichkeitsstruktur	4	8	5	2	2	2	15	9	18	14	4	7	7	3	2	3	20	20	2	4	2	7	8	5				
physische Belastung	6	4	2	2	2	14	4	12	9	4	4	4	4	5	2	5	6	11	8	9	3	7	5	11				
Selbstverständnis der Elternrolle	35	12	2	15	14	10	10	13	15	35	13	14	14	13	5	6	11	23	25	11	36	14	17	12	12			
Beinträchtigung und Krankheit de	11	13	4	4	4	10	10	9	9	6	9	4	2	6	8	6	17	4	4	7	8	15	10	3	3			
Kindliche Entwicklung	18	16	18	9	12	13	9	13	4	4	2	18	5	11	4	4	36	39	2	8	4	4	20	14	8			
Partnersbeziehung	26	13	14	4	4	15	6	4	4	4	2	5	5	4	3	4	21	8	3	11	5	22	12	6	14			
erweitertes Umfeld (+)	19	10	4	4	4	35	9	4	4	4	15	8	8	2	2	7	9	29	2	9	9	14	7	13				
therapeutisches und medizinisches	17	2	4	4	4	13	4	2	2	2	15	5	5	5	5	6	7	7	4	8	4	2	6	4	6			
Kernfamilie	6	7	7	7	7	14	2	18	5	8	5	5	5	5	5	9	5	2	2	2	2	2	6	2	3			
Berufstätigkeit	4	9	3	2	5	5	8	13	11	4	2	5	5	5	5	11	13	6	6	2	7	7	7	5	2			
Entlastung durch Reduzierung von Anf	6	2	2	2	2	5	8	5	11	3	2	2	2	5	5	8	4	4	4	2	6	6	7	8	3			
Situationsveränderung	15	15	20	6	2	11	17	36	21	7	6	9	9	11	8	11	37	9	27	21	19	5	28	21	18			
Entwicklung des Kindes	17	16	20	11	4	23	4	39	8	9	7	5	5	13	4	13	6	6	6	17	2	2	21	26	15			
Stärkung durch Mobilisierung der Ress	28	2	8	8	8	25	4	2	3	29	7	2	2	6	6	9	6	6	6	16	7	3	7	7	9			
personale Ressourcen	8	10	4	9	4	11	7	8	8	11	2	4	2	2	2	27	26	6	6	5	8	3	15	15	4			
Partnersbeziehung als Ressource	10	6	2	3	3	36	8	4	4	5	9	8	8	2	6	21	6	16	5	14	14	11	8	4				
fachliche und institutionelle Ressou	15	8	7	3	7	14	15	2	4	22	9	4	2	7	6	19	17	7	8	8	14	11	11	10	10			
familiäre Ressourcen	10	6	2	3	3	36	8	4	4	5	9	8	8	2	6	21	6	16	5	14	14	11	8	4				
Ressourcen des sozialen Umfelds	15	8	7	3	7	14	15	2	4	22	9	4	2	7	6	19	17	7	8	8	14	11	11	10	10			
Berufstätigkeit als Ressource	23	17	8	5	6	17	10	20	12	14	14	6	6	7	8	28	21	7	15	11	11	15	22	15	22			
Veränderung der Bedeutungsgebung (13	10	11	11	9	12	3	14	6	7	4	2	2	5	5	21	26	15	8	10	10	10	10	10	10	10		
Bewertung der Belastungen	12	5	5	9	9	12	3	8	14	13	6	3	3	2	3	18	15	9	4	4	4	4	4	4	4	4		
neue Familienidentität	337	197	130	101	107	357	153	271	202	211	112	121	121	120	70	392	336	179	191	184	216	33	0	283	187			
Werteorientierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
SUMME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Nähe von codierten Segmenten innerhalb einer Aussage, eigene Darstellung mithilfe von Berechnungen des Code-Relations-Modells der MAXQDA

eigene grafische Darstellung der Zusammenhänge